

15 Plus für Jugendliche mit schwerer und mehrfacher Behinderung Ein Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus

Eingereicht von:
Begleitung:
Datum der Abgabe

Sabira Nigg-Sunderji
Remi Frei
4. Juli 2020

Abstract

Die Umsetzung von 15 Plus ist für Jugendliche mit schwerer und mehrfacher Behinderung eine Herausforderung. Das VSA gibt in diesem Bereich wenig Anhaltspunkte bezüglich Gestaltung der Berufs- und Lebensvorbereitung. Vieles ist den Schulen überlassen.

Diese Entwicklungsarbeit soll eine Ergänzung zum bestehenden Rahmenkonzept sein und so die Berufs- und Lebensvorbereitung am Förderbedarf von schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen anpassen. Der Vorschlag basiert auf Vorgaben des VSA, Theorien der Schwerbehindertenpädagogik und Konzeptbeispielen. Die daraus resultierenden Bausteine sollen eine Unterstützung zum Schreiben von Konzepten sein wie auch die praktische Umsetzung erleichtern.

Die Überprüfung der Bausteine auf ihre Praxistauglichkeit erfolgte durch Experteninterviews. Zusätzlich wurde zur Überprüfung mittels dieser Bausteine eine Konzeptskizze für eine Werkstufe erarbeitet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
2	Ausgangslage für diese Arbeit.....	8
	2.1 Zielsetzung	8
3	Theoretische Grundlage der Arbeit	10
	3.1 Was ist 15 Plus? Eine kurze Zusammenfassung	10
	3.2 Wichtigste Ziele der 15 Plus Beschulung	12
	3.3 Lehrplan 21 im Hinblick auf 15 Plus.....	13
	3.3.1 Lehrplan 21 für die Berufswahl.....	13
	3.3.2 Überschneidungen vom Lehrplan 21 mit dem Rahmenkonzept 15 Plus vom VSA	14
4	Definition des Begriffs: schwere- und mehrfache Behinderung	16
5	Entwicklungsstufe Sensomotorik.	18
6	Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen	20
	6.1 Organisation und Grundsätze für den Unterricht für schwer- und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler	20
	6.1.1 Handlungsorientierter Unterricht.....	20
	6.1.2 Basalere Formen von handlungsorientiertem Unterricht.....	21
	6.1.3 Basale Kommunikation.....	23
	6.1.4 Basale Stimulation.....	24
	6.1.5 Mischkonzept.....	24
	6.1.6 Kommunikation.....	24
	6.1.7 Beziehung als Grundlage zur Förderung	25
	6.2 Partizipation am Erwachsenenleben vorbereiten und ermöglichen	26
	6.2.1 Was bedeutet Partizipation für Menschen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung?	26
	6.2.2 Die Bedeutung von Arbeit im Zusammenhang mit schwer und mehrfacher Behinderung. 28	
	6.2.3 Wie relevant ist die Berufsbildung in der heilpädagogischen Schule für Schwer- und Mehrfachbehinderte?	30
	6.2.4 Wie könnte ein Übertritt in eine Erwachseneninstitution und die Arbeitswelt aussehen.. 32	
	6.2.5 Grundlagen für die Förderung in einer Erwachseneninstitution.....	33
7	Kernpunkte Konzept 15 Plus nach VSA.....	37
8	Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen	38

8.1	Tanne, Stiftung für Taubblinde	38
8.1.1	Institution	38
8.1.2	Konzept zusammengefasst.....	38
8.1.3	Kernpunkte des Konzepts.....	40
8.2	Stiftung RgZ	41
8.2.1	Institution	41
8.2.2	Konzept zusammengefasst.....	41
8.2.3	Kernpunkte des Konzept	42
8.3	Auswertung der Kernpunkte.....	43
8.3.1	Vergleich der Punkte der verschiedenen Institutionen	43
8.3.2	Vergleich mit den Kernpunkten des VSA und Zuordnung.....	45
8.3.3	Vergleiche mit dem Theoriebezug	48
9	Konkreter Vorschlag für die Umsetzung von 15 Plus in der Sensomotorik	58
9.1	Eingrenzung des Kognitiven Entwicklungsniveau der Sensomotorik	58
9.2	Bausteine für ein Konzept 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Schüler auf dem Entwicklungsniveau Sensomotorik	59
10	Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche	62
10.1	Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche	62
10.1.1	Einleitung	62
10.1.2	Kernpunkte	62
10.1.3	Vorschlag praktische Umsetzung.....	64
11	Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.....	71
11.1	Methode und Vorgehen der Evaluierung	71
11.2	Ausgangslage und Zielsetzung der Befragung.....	73
11.3	Entwicklung der Fragen	73
11.4	Befragung der Experten	75
11.4.1	Auswertung der Befragungen.....	75
11.4.2	Interpretation der Erkenntnisse aus den Interviews	82
12	Anpassungen der Konzeptbausteine	83
13	Weiterführung	84
13.1	Konzeptskizze Werkstufe visoparents	84
13.2	Rückmeldung der Schulleitung zur Konzeptskizze	84
13.3	Fazit Erfahrung um anzuwenden	84

14	Reflexion der Zielerreichung und Zielüberprüfung.....	86
14.1	Prozess der Zielerreichung.....	86
14.2	Zielüberprüfung	87
15	Schlusswort	89
16	Danksagung	91
17	Verzeichnisse	92
17.1	Literaturverzeichnis	92
17.2	Abbildungsverzeichnis	93
17.3	Tabellenverzeichnis.....	93
18	Anhang	94
18.1	Selbständigkeitserklärung.....	94
18.2	Feinkonzept 15 Plus der Stiftung Tanne.....	95
18.3	Konzept Sonderschulung 15 Plus des RGZ.....	102
18.4	Entwicklung des Interviewleitfadens.....	109
18.5	Interviewleitfaden.....	115
18.5.1	Fragen um sich kennen zu lernen	115
18.5.2	2. Fragen zu den Bausteinen.....	115
18.5.3	Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Gesamtes.	118
18.6	Interviews.....	120
18.6.1	schriftliches Interview mit der Lehrperson der Stiftung Tanne.....	120
18.6.2	Transkript des Interviews mit der Sozialpädagogin des RGZ	129
18.6.3	Transkript des Interviews mit der Lehrperson der Tagesschule visoparents.....	142
18.6.4	Zusammengefasste Aussagen der Interviews	151
18.6.5	Zusammengefasste Aussagen der Interviews	151

1 Einleitung

Für Jugendliche, welche die obligatorische Schulzeit im Sonderschulstatus absolvieren, wurde im Jahr 2012 die 15 Plus Beschulung erarbeitet, welche als Vorbereitungszeit auf das Berufs- und Erwachsenenleben wie auch als Überbrückung bis zum 18 Lebensjahr gilt. Der 15 Plus Beschulung wurde, gemäss den Forderungen nach dem Recht auf lebenslanges Lernen der UNO-Behindertenrechtskonvention, durch das Rahmenkonzept des Volksschulamtes (VSA) nachgekommen.

Die Schule, in welcher ich arbeite, steht in der Gründung der Werkstufe für schwer und mehrfachbehinderte, welche der 15 Plus Beschulung gleichzusetzen ist. Für den Bereich der Beschulung von Jugendlichen mit schwerer und mehrfacher Behinderung stellt die Berufs- und Lebensvorbereitung eine Herausforderung dar. Es gibt noch sehr wenige Vorgaben für die konkrete Umsetzung auf dem kognitiven Niveau der Sensomotorik, da das Rahmenkonzept sich mehr auf den Akzent zwei, und somit auf die praktisch bildbaren Jugendlichen und die Umsetzung der Berufs- Und Lebensvorbereitung konzentriert. Durch die Auseinandersetzung mit diesem Thema im Zusammenhang mit der Schwerbehindertenpädagogik wurde mir bewusst, dass es sehr hilfreich wäre, wenn es zusätzlich etwas geben würde, was die Umsetzung von 15 Plus mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen unterstützen würde, und auch aufzeigt, wie ein guter Übertritt ins Erwachsenenleben gestaltet werden könnte. Praktische Anregungen für die Förderung der Vorbereitung auf das Erwachsenen- und Berufsleben wären zusätzlich eine wertvolle Hilfestellung für die praktische Umsetzung. Aus diesen Erfahrungen ergab sich folgende Zielsetzung für diese Entwicklungsarbeit:

Die Erarbeitung eines Arbeitsinstrumentes zur Umsetzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche auf dem kognitiven Entwicklungsstand der Sensomotorik. Dieses Arbeitsinstrument soll ein Hilfsmittel zur Entwicklung von Konzepten für die 15 Plus Beschulung, wie auch deren praktischen Umsetzung im Unterricht mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen sein.

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Rahmenkonzept 15 Plus bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen, um diese Zielsetzung zu erreichen. Ergänzend wurde Literatur aus der Schwerbehindertenpädagogik hinzugezogen um eine theoretisch fundierte Basis für die Bedingungen der Lebens- und Berufsvorbereitung, wie auch für die Übertrittsgestaltung an einen Tagesstättenplatz zu haben. In dieser Arbeit wird der Begriff Tagesstättenplatz für einen Arbeitsplatz in einer Erwachseneninstitution für schwer- und mehrfachbehinderte Personen bezeichnet. Als Synonym werden auch Atelierplatz oder Beschäftigungsplatz verwendet.

Daneben wurden zwei verschiedene Konzepte der Stiftung Tanne und des RGZ zur Referenz als praktische Beispiele hinzugezogen. Die theoretischen Erkenntnisse wurden mit den Forderungen des VSA wie auch den Konzeptbeispielen verglichen. Daraus entstanden Kernpunkte, die schlussendlich auf das kognitive Niveau der Sensomotorik heruntergebrochen wurden. Auf dieser Basis entstand ein Vorschlag zur Umsetzung für die 15 Plus Beschulung von schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen. Durch

Einleitung

Experten Interviews wurde dieses Arbeitsinstrument auf seine praktische Umsetzbarkeit evaluiert. Kantonale, wie auch sonstige institutionelle Ressourcen werden nicht in die Entwicklung des Arbeitsinstruments einbezogen, da es individuelle Anpassungen für jede Institution benötigt

Um auch die Nützlichkeit des Arbeitsinstrumentes bei der Entwicklung neuer Konzepte zu überprüfen wurde ein Selbsttest mittels Konzeptskizze für die Schule visoparents erarbeitet.

2 Ausgangslage für diese Arbeit

In diesem Abschnitt wird die Ausgangslage für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche im Zusammenhang mit 15 Plus, welche zu dieser Arbeit geführt hat, dargelegt.

15 Plus ist eine Vorgabe des VSA Zürich zur Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes (UNO Behindertenrechtskonvention, 2006, Art. 24 und Art. 27). Das Ziel ist, Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen eine Perspektive zu bieten und sie durch diese zusätzlichen Berufsfindungsjahre optimal auf die Eingliederung in die Arbeits-, Berufs- und Erwachsenenwelt vorzubereiten. Während dieser Zeit sollen die Jugendlichen Berufskundeunterricht erhalten und Schnuppereinsätze machen, und es muss die optimale Anschlussmöglichkeit für den jeweiligen Schüler gefunden werden. Die Umsetzung liegt in der Verantwortung der Sonderschule, an welche der Jugendliche angeschlossen ist. Recht auf diese zusätzlichen Schuljahre haben nur Schüler, welche bis dahin den Sonderschulstatus genossen haben (vgl. Bildungsdirektion Kanton, Volksschulamt & Amt für Jugend und Berufsberatung, 2013, S. 7).

Das Konzept 15 Plus macht vor allem konkrete Vorschläge zur Förderung von beeinträchtigten Jugendlichen, welche praktisch bildbar oder sogar fähig sind, eine Anlehre oder Lehre an einer geschützten Arbeitsstelle oder sogar im normalen Arbeitsmarkt zu absolvieren. Auch für jene Schülerinnen und Schüler, welche nach diesen 15 Plus Schuljahren in einer Institution, in einer Werkstatt oder in der Hauswirtschaft etc. arbeiten werden, enthält das Konzept Ideen, wie sich diese 2-3 Jahre von 15 Plus gestalten lassen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 13-18) Auf schwächere Schüler die schwer- oder mehrfachbehindert sind und wahrscheinlich später in einem Beschäftigungsatelier arbeiten werden, geht das Konzept nur am Rande ein, und es werden keine Angaben gemacht, wie hier die Lebensvorbereitung auf das Erwachsenenleben oder die Berufswahl konkret aussehen könnte. Die Vorgaben des Rahmenkonzepts 15 Plus des VSA scheint in diesem Bereich sehr viel den einzelnen Schulen zu überlassen (Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 30-31).

Nach der Erläuterung der momentanen Situation für die 15 Plus Beschulung für schwer- und mehrfachbehinderte Schülerschaft wird im nächsten Kapitel auf die Zielsetzung dieser Entwicklungsarbeit eingegangen

2.1 Zielsetzung

Aus der oben beschriebenen Ausgangslage stellt sich nun die Frage, welche Elemente sinnvoll für die Berufs- und Lebensvorbereitung auf der Entwicklungsstufe der Sensorik umgesetzt werden können und wie diese konkret umgesetzt werden können. In diesem Abschnitt wird eine Zielsetzung erläutert, um die praktische Umsetzung diese Fragen zu erleichtern.

Das Ziel dieser Arbeit ist, ein Instrument für den Einsatz in der Praxis mit schwer- und mehrfachbehinderte Jugendlichen in der 15 Plus Beschulung zu erstellen, welches das Schreiben von Konzepten, wie auch die Umsetzung von 15 Plus in heilpädagogischen Schulen erleichtert. Es soll unkompliziert anzuwenden sein und auch Inputs für die Umsetzung im Unterricht bieten. Dabei ist es wichtig, dass es möglichst allgemein gehalten wird, damit es von unterschiedlichen Schulen mit unterschiedlichen Ressourcen und Bedürfnissen angewendet werden kann. Dieses Arbeitsinstrument soll keinesfalls die Vorgaben des Rahmenkonzepts des VSA ersetzen, sondern eine spezifische Ergänzung für den schwer- und mehrfachbehinderten Bereich sein.

Ausgangslage für diese Arbeit

Daraus ergibt sich folgende Zielsetzung:

Die Erarbeitung eines Arbeitsinstrumentes zur Umsetzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche auf dem kognitiven Entwicklungsstand der Sensomotorik. Dieses Arbeitsinstrument soll ein Hilfsmittel zur Entwicklung von Konzepten für die 15 Plus Beschulung, wie auch deren praktischen Umsetzung im Unterricht mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen sein.

Um dieses Ziel optimal zu erreichen, braucht es eine Klärung der Bedingungen des Rahmenkonzeptes des VSA wie auch ein theoretisch gut untermauertes Fundament. Diese werden im folgenden ersten Teil der Arbeit erarbeitet.

3 Theoretische Grundlage der Arbeit

Um diese Arbeit wissenschaftlich abzustützen, werden im ersten Teil dieser Arbeit zuerst einige themenrelevante theoretische Aspekte zusammengefasst.

Die Ausgangslage dieser Arbeit ist das Rahmenkonzept 15 PLUS des VSA. Um aufzuzeigen, worum es sich beim Rahmenkonzept 15 Plus handelt, werden im folgenden Kapitel kurz die wichtigsten Punkte dargestellt. Dazu werden auch die Parallelen und Unterschiede zum Lehrplan 21 erläutert, welche heute für die Schülerinnen und Schüler des Kantons Zürich massgebend sind.

Anschliessend wird der Begriff Schwer- und Mehrfachbehinderung definiert. Zum Schluss wird anhand der entsprechenden Theorie aufgezeigt, welche Voraussetzungen für die Integration in der Erwachsenenwelt und für einen guten Übertritt in die Erwachseneninstitutionen benötigt werden.

Im folgenden Kapitel wird nun auf das Rahmenkonzept 15 Plus vom VSA eingegangen.

3.1 Was ist 15 Plus? Eine kurze Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird das Rahmenkonzept 15 Plus des VSA kurz zusammengefasst um einen Überblick zu geben.

Die Grundlage für das Konzept 15 Plus, bildet das UNO-Übereinkommen vom 13. Dezember 2006, über die Gleichstellung von behinderten Menschen beim Recht auf Arbeit (Art. 27). Art. 24 garantiert, dass sich die Vertragsstaaten dafür einsetzen, dass auch Menschen mit Behinderung ein Recht auf lebenslanges Lernen und auf Bildung haben, und dass ein integratives Bildungssystem zur Verfügung steht. Art.19 legt das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe an der Gesellschaft fest. Die Umsetzung dieser Artikel hatte der Bundesrat 2012 beschlossen, worauf der Kanton Zürich das Konzept 15 Plus ausarbeitete (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 9-10).

15 Plus verlängert die schulische Bildung, gehört jedoch nicht zur obligatorischen Schulzeit. Dieses Angebot können Sonderschüler im Alter von 15 bis 20 Jahren in Anspruch nehmen und erhalten dadurch die Möglichkeit, sich intensiver mit der Berufswahl und der Lebensvorbereitung auseinanderzusetzen. Diese zusätzlichen Schuljahre sind vor allem dann in Anspruch zu nehmen, wenn eine geeignete Anschlusslösung gefunden werden muss. Es können nur Jugendliche aufgenommen werden, denen kein anderes Angebot zur Verfügung steht oder die bereits zuvor den Sonderschulstatus hatten. Die Verantwortung für die Durchführung von 15 Plus liegt bei den Sonderschulen, ob diese nun separativ oder integrativ geführt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 5-8).

Im Konzept wird betont darauf hingewiesen, dass der Lerninhalt/Lehrplan wie auch die Lebensvorbereitung für jeden Schüler individuell erstellt werden sollen, unter Berücksichtigung der Lebens- und Lernfelder der ICF und den Vorgaben der jeweiligen Schule. Dabei soll die Schulung jener Kompetenzen und Fähigkeiten mit einbezogen werden, welche der jeweilige Schüler braucht, damit er im gewählten Segment des Arbeitsmarktes (erster oder zweiter Arbeitsmarkt oder in der Beschäftigung) eingegliedert werden kann. Ein Beschäftigungsangebot wird für jene Jugendliche angestrebt, bei welchen aufgrund ihrer Beeinträchtigung klar ist, dass sie am ersten und am geschützten Arbeitsmarkt nicht partizipieren können und dort auch nicht genug Betreuung erhalten.

Lernfelder und Förderziele werden im Rahmen des SSG festgelegt und regelmässig überprüft.

Schüler, welche über die notwendigen Voraussetzungen verfügen um eine Form der Berufsausbildung machen zu können, sollen durch einen angepassten Lehrplan 21 in verschiedenen Lernfeldern gefördert

werden, ähnlich wie jene Jugendliche, welche eine normale Berufsausbildung machen. Die Lernfelder sollen jedoch praktischer und mit mehr konkreten Erfahrungen gekoppelt sein (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 11-14).

In den Sonderschulen sind während der Jahre von 15 Plus regelmässige Schnupper- und Arbeitseinsätze vorgesehen, damit die Jugendlichen praktische Erfahrungen sammeln können. Auch Schnupperwohnen und danach eine langsame Eingewöhnungszeit für das Wohnen, kurz vor dem Wechsel, müssen möglich sein. Das praktische Mitarbeiten an verschiedenen Arbeitsstellen und in verschiedenen Bereichen ist wichtig, damit die Jugendlichen merken, wo ihre Fähigkeiten und Interessen liegen. Begleitet werden sie bei ihren Schnuppereinsätzen von Betreuungspersonen ihrer eigenen Schule, welche auch die Verantwortung tragen, dass es dem entsprechenden Schüler bei diesen Einsätzen gut geht (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.15-16).

Leider fehlt es an Arbeitsmaterialien für die Förderung jener Schülerinnen und Schüler, für welche keine Möglichkeit für eine Ausbildung besteht. Bei den anderen könnte das gängige Material angepasst werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 17).

Auf die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern, Therapeuten, Behörden und den verschiedenen in Frage kommenden Institutionen wird sehr grosser Wert gelegt. Das BIZ unterhält eine extra Abteilung der IV, die sich darum kümmert, dass im Lehrbetrieb auch spezielle Bedürfnisse der Jugendlichen wahrgenommen werden können. Bei dieser Zusammenarbeit geht es aber auch darum, dass die Eltern genügend Unterstützung bei Anträgen für die Finanzierung, den Nachteilsausgleich und bei der Frage der Beistandschaft erhalten. Es wird gefordert, dass alle Instanzen samt KESB und Gemeinden zusammenarbeiten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 18-19) und (vgl. Kanton Zürich, Bildungsdirektion, 2018, S. 21-26).

Es wird bei der Berufswahl- und Lebensvorbereitung zwischen Unterstützungs-Akzent 1 und 2 unterschieden. Unter den Unterstützungs-Akzent 1 fallen Jugendliche, welche im geschützten oder ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung oder Stelle finden. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 13) Hier wird darauf hingewiesen, dass die IV erst für Jugendliche ab dem Alter von 17 Jahren beginnt, einen Beitrag zu bezahlen. Deshalb ist es besser, vor einer IV-unterstützten An-Lehre noch das Angebot von 15 Plus in Anspruch zu nehmen, damit keine Finanzierungslücke entstehen kann. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 23-24)

Beim Unterstützungs-Akzent 1 können sich mehrere Sonderschulen zusammenschliessen um sich auf 15 Plus zu spezialisieren. Anstatt eigene Abteilungen zu gründen, können sie sich durch Partnerschaften absichern.

Im Unterstützungs-Akzent 1 sind vor allem reale, sich wiederholende Erfahrungen aus dem Arbeitskontext wichtig. Der Fokus der Förderung liegt auf dem zukünftigen Erwachsenen- und Arbeitsleben. Im Unterricht sollte sozialpädagogisches Lernen stattfinden, womit Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit gefördert werden sollen, damit dann das Wohnen und Arbeiten auch gelingt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 26-27).

Beim Unterstützungs-Akzent 2 geht es um Jugendliche, welche nach der obligatorischen Schulzeit in Beschäftigungsateliers und Tagesstätten übertreten werden. Voraussetzung für die Finanzierung eines Platzes in der Tagesstätte ist eine IV Rente. Deshalb treten diese Schüler meist erst nach dem 18.

Lebensjahr in eine Erwachseneninstitution ein und nehmen davor das Angebot von 15 Plus in Anspruch. Deshalb beginnt bei ihnen die Vorbereitung auf das Wohnen und Arbeiten auch meistens erst während der Zeit von 15 Plus. Der VSA fordert, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Unterstützungsakzent 2 in den Jahren von 15 Plus gut auf ihre künftige Lebenssituation vorbereitet werden, da es sich dabei oft um einen künftigen Heimeintritt handelt. Deshalb ist neben den Schnuppereinsätzen mit praktischer Erfahrung in den Ateliers z.T. auch das Wohnangebot ein Thema. Es braucht mehrmalige Erfahrungs- und Erlebnismomente, um zu klären ob die gewählte Institution für den jeweiligen Jugendlichen wirklich passt und er sich darin wohlfühlt. So lässt sich herausfiltern welche Beschäftigungs- oder Wohnangebote zu ihm passen. Wenn die Zukunft geklärt ist wird empfohlen, die Kontakte zu intensivieren, um eine Angewöhnung einzuleiten und so den Übertritt zu erleichtern.

Die Schülerinnen und Schüler werden anfänglich noch zu 100 % vom pädagogischen Team ihrer Schule begleitet. Diese Begleitung kann dann stetig reduziert und von der Nachfolgeinstitution übernommen werden. Dazu ist eine gut strukturierte Übergabe unerlässlich.

Das Rahmenkonzept steht seit dem Schuljahr 13/14 bereit, zur Einführung an den verschiedenen Schulen. Es wurden praxisorientierte Weiterbildungen für Fachleute des VSA, BIZ und für Schulleitungen angeboten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 30-31).

Im nächsten Unterkapitel werden die wichtigsten Punkte des Rahmenkonzepts herausgearbeitet welche für die 15 Plus Beschulung allgemein relevant sind.

3.2 Wichtigste Ziele der 15 Plus Beschulung

In diesem Abschnitt werden die relevanten Punkte für das weitere Vorgehen aus dem Rahmenkonzept 15 Plus nochmals hervorgehoben.

Die Jugendlichen sollen durch die Jahre von 15 Plus Zeit gewinnen, um sich optimal auf das Erwachsenenleben in der Berufs- und Arbeitswelt, respektive auf das Leben in einer Institution oder Tagesstätte vorzubereiten. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.11). Sie sollen in dieser Zeit gezielt gefördert werden, um ihr zukünftiges Leben möglichst selbstbestimmt meistern zu können. Während der drei Jahre von 15 Plus soll eine geeignete Lösung für die Zeit nach der Schule gefunden werden. Das heisst die Jugendlichen und ihre Eltern werden z.B. darin unterstützt, einen geeigneten, geschützten Arbeitsplatz zu finden oder eine Institution, welche den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht wird. Stärkere Jugendliche sollen die Gelegenheit erhalten, während diesen zusätzlichen Schuljahren mit regelmässigen Arbeitseinsätzen in verschiedene Berufe hinein zu schnuppern, und dabei ihre Stärken und Grenzen zu erfahren, um dann auch die Wahl ihrer beruflichen Zukunft mitbestimmen und tragen zu können. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 13-16).

Es soll auch Zeit geschaffen werden, um den Übergang von der Schul- zur Arbeits- und Erwachsenenwelt sorgfältig gestalten zu können.

Im Zusammenhang mit dem Rahmenkonzept 15 Plus stellt sich nun die Frage wie sich die Berufs- und Lebensvorbereitung in der Regelschule gestaltet. Dazu wird im folgenden Kapitel ein kurzer Blick auf den Lehrplan 21 geworfen.

3.3 Lehrplan 21 im Hinblick auf 15 Plus

Der Lehrplan 21 ist in der Bildungswelt der Schweiz ein wichtiges Thema, auch in den Sonderschulen. Er kann durch die Orientierung an Kompetenzen theoretisch auch für Sonderschüler eingesetzt werden. Für diese Arbeit stellt sich die Frage, wie im Lehrplan 21 der Bereich der Berufs- und Lebensvorbereitung dargestellt wird und ob es Überschneidungen mit dem Rahmenkonzept 15 Plus gibt. Deshalb wird der Lehrplan 21 an dieser Stelle mit dem Rahmenkonzept verglichen und auf seine Tauglichkeit für die Sonderschulstufe geprüft.

3.3.1 Lehrplan 21 für die Berufswahl

Um einen Vergleich zwischen den Vorgaben des Rahmenkonzepts 15 Plus und den Vorgaben für die Regelschule zu ziehen, wird im folgenden Unterkapitel der Lehrplan 21 zur Berufswahl kurz vorgestellt. Der Teil Berufliche Orientierung des Lehrplan 21 richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1, da sie ein zentrales Thema dieser Stufe ist, um eine gute Anschlusslösung für die Sekundarstufe 2 zu finden. Die Jugendlichen müssen sich in dieser Zeit gut auf die nachschulische Ausbildung vorbereiten können und damit bestmögliche Voraussetzungen für die zukünftige Berufsausbildung oder weiterführende Schule schaffen.

Die Jugendlichen lernen die Möglichkeiten kennen, welche die Vielschichtigkeit unseres Bildungssystems bietet, wie auch die Gleichstellung in der beruflichen und schulischen Bildung.

Um die Schülerinnen und Schüler bei der Berufs- und Bildungswahl zu unterstützen, erhalten alle Jugendlichen Berufskundeunterricht. Dabei gehen die Lehrpersonen individuell auf die Ressourcen der jeweiligen Schülerinnen und Schülern ein (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 3-5).

Eine weitere Aufgabe der Schule besteht darin, die Zusammenarbeit von Eltern und Externen zu koordinieren, sowie den Zugang zu Beratungsangeboten und den Kontakt zu Wirtschaftsvertretern sicher zu stellen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 4).

Diese Förderung bei der Berufs- und Bildungswahl ermöglicht es den Jugendlichen, dass sie gegen Ende der obligatorischen Schulzeit die bestmögliche Entscheidung für eine Anschlusslösung treffen können. Sie garantiert jedem Einzelnen einen wegweisenden Einstieg in den beruflichen Werdegang, der seinen Fähigkeiten entspricht. Auch den Erwartungen seines sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes soll sie entsprechen. Die Berufs- und Bildungswahl ist komplex, da hier die Interessen und Kompetenzen des Jugendlichen auf die Anforderungen der Berufs-, Bildungs- und Arbeitswelt treffen. Die Erstausbildung ist der erste wichtige Schritt auf einem Weg, auf dem auch mit Wechseln und der Wahrnehmung von Alternativen gerechnet werden muss. Während dieses Prozesses setzen sich die Jugendlichen intensiv mit sich selber, mit sozialen, kulturellen und geschlechterspezifischen Normen im Zusammenhang mit der Arbeitswelt auseinander

Die Lehrperson hat den Auftrag, den Jugendlichen im Prozess der Berufswahl zu unterstützen und bei der Koordination mit den entsprechenden Fachpersonen und den Eltern behilflich zu sein. Sie fördert seine individuelle Entwicklung, berät und unterstützt ihn, indem sie Erfahrungssituationen ermöglicht, bei Entscheidungen hilft und Alternativen aufzeigt. Sie geht auf die individuellen Voraussetzungen jedes Einzelnen ein und differenziert den Unterricht. Sie ermöglicht möglichst viele Berührungs- und Erfahrungspunkte mit der Praxis (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 3).

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an ihrer Selbständigkeit, Arbeitshaltung und ihrem Umgang mit den Anforderungen des Berufslebens, wie z.B. der Belastbarkeit. Während des Bildungs- und Berufswahlprozesses lernen sie mit Schwierigkeiten umzugehen.

Das Fach der Beruflichen Orientierung wird formativ beurteilt, indem die Schüler ein Portfolio oder eine ähnliche Dokumentation führen. Diese Dokumente verschaffen allen Beteiligten einen guten Überblick und erleichtern das Nachvollziehen von Entwicklungs- und Fortschritten (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 4-5).

Nachdem ein kurzer Überblick des Lehrplans 21 zum Bereich Berufswahl gegeben wurde, wird dieser im folgenden Kapitel mit dem Rahmenkonzept 15 Plus des VSA verglichen

3.3.2 Überschneidungen vom Lehrplan 21 mit dem Rahmenkonzept 15 Plus vom VSA

In diesem Unterkapitel wird der Lehrplan 21 dem Rahmenkonzept 15 Plus gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten und Differenzen herauszukristallisieren.

Wird das Rahmenkonzept 15 Plus mit dem Lehrplan 21 verglichen, können einige Überschneidungen festgestellt werden, indem die Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung, in ähnlichen Bereichen gefördert werden wie alle anderen. Wobei die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulstatus vor allem auf der praktischen Seite bearbeitet wird. In der Regelschule werden die entsprechenden Themen eher theoretisch aufgeleitet und erst dann wird versucht, die Praxis mit einzubeziehen.

Der Themenkreis der Berufs- und Lebensvorbereitung, respektive der beruflichen Orientierung findet in der Regelschule zu einem früheren Zeitpunkt statt als in der Sonderschule. Während in der Regelschule die berufliche Orientierung im Zyklus drei, das heisst während des 9. bis 11. Schuljahres fokussiert bearbeitet wird und damit endet (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 3), dass die Schüler eine erste Richtung in ihrem Bildungs-/ Berufsweg einschlagen, beginnt in der Sonderschule die Berufs- und Lebensvorbereitung erst mit 15 Plus, also nach dem 11. Schuljahr. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 6).

Sowohl im Lehrplan 21, wie auch beim Rahmenkonzept 15 Plus wird das Ziel angestrebt, mit den Jugendlichen bis zur Beendigung dieser Schulzeit (Zyklus 3 und 15 Plus) eine Anschlusslösung gefunden zu haben, die ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 3) und (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 11-14).

Das Rahmenkonzept 15 Plus und auch der Lehrplan 21 legen ein besonderes Augenmerk auf die Persönlichkeitsentwicklung. Die Jugendlichen sollen in der Phase der Berufswahl, respektive der Vorbereitung auf das Erwachsenenleben, sich selbst und ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten, aber auch ihre Grenzen besser kennenlernen.

Beim Rahmenkonzept 15 Plus wird darauf Wert gelegt, dass die Jugendlichen in der Arbeitswelt an geschützten Arbeitsplätzen, in Werkstätten und Ateliers praktische Erfahrungen sammeln können und dadurch ihre Stärken und Grenzen kennenlernen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 15-16).

Diese praktischen Erfahrungen werden auch im Lehrplan 21 thematisiert. Die Lehrperson soll möglichst viele Kontaktpunkte mit der Praxis ermöglichen, wobei die Schnuppereinsätze von den Jugendlichen

selbst organisiert werden müssen (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 4). Im Rahmenkonzept übernehmen die Schulischen Heilpädagogen die Organisation der Schnupper- und Arbeitseinsätze oder unterstützen beim Einrichten derselben.

Beim Rahmenkonzept 15 Plus wie auch beim Lehrplan 21 fällt den Lehrpersonen die Aufgabe zu, im Berufswahlprozess beziehungsweise der Lebensvorbereitung den Überblick zu behalten, die Schülerinnen und Schüler individuell zu begleiten und dort abzuholen wo sie stehen. Dies bedeutet in der Sonderschule ganz spezifische Handlungsabläufe und Fertigkeiten zu üben, welche im späteren Erwachsenenleben oder am Arbeitsplatz gebraucht werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.13-14).

In der Regelschule werden eher Tipps, Fachliteratur und Hilfestellungen angeboten.

Ein grosser Unterschied ist die Intensität, mit welcher die Jugendlichen auf das Leben in der Berufs- und Erwachsenenwelt vorbereitet werden. Während beim Rahmenkonzept 15 Plus die Berufs- und Lebensvorbereitung während der gesamten Schulzeit im Vordergrund steht und gezielt Kompetenzen gefördert werden, welche vom Jugendlichen später benötigt werden, findet im Zyklus 3 der Regelschule, berufliche Orientierung neben allen anderen Fächern statt. Da es nicht als eigentliches Schulfach eingeführt ist, wird es je nach Schule in verschiedenen Fächern integriert.

Die Schülerinnen und Schüler der Regelschule werden weit weniger intensiv begleitet, als jene der Sonderschule. Das Rahmenkonzept 15 Plus räumt den Jugendlichen mehr Zeit ein, als der Lehrplan 21 und sieht auch mehr Praxis-Einsätze vor (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 2) und (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.11).

Nach dem sich nun intensiv mit dem Rahmenkonzept auseinandergesetzt wurde, wird genauer definiert, welche Bedürfnisse die Zielgruppe des schwer- und mehrfachbehinderten Bereichs an die 15 Plus Beschulung hat. Dazu wird im folgenden Kapitel zuerst auf die Definition der schwer und mehrfachen Behinderung eingegangen

4 Definition des Begriffs: schwere- und mehrfache Behinderung

Damit besser eingeschätzt werden kann, welche Anpassungen für das Konzept für Schülerinnen und Schüler mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung auf der Entwicklungsstufe der Sensomotorik notwendig sind, wird im Folgenden zuerst genauer definiert, was die Bezeichnung schwer- und mehrfach-behinderte Personen bedeutet.

Der Begriff Schwer- und Mehrfachbehinderung scheint heute schwer definierbar zu sein. In der Literatur wird er oft mit der individuellen Situation oder den Eigenschaften umschrieben und so ergeben sich Synonyme wie „Menschen mit schwerster Beeinträchtigung“ (Fröhlich, 2007; Feuser et al. 2001, in Bernasconi & Böing, 2015), „Menschen mit schwerer und Mehrfach-Behinderung“, wie auch „Menschen mit schwerer geistiger Behinderung“ (Klauss & Lamers, 2003; Breiting, 1998; Speck, 2003 in Bernasconi & Böing, 2015, S17). Es wird auch von Menschen mit intensivem Förderbedarf (Speck, 2012, in Bernasconi & Böing, 2015, S. 17), oder sogar von Menschen, die einen „allumfassenden Hilfebedarf“ haben (Burckhart, 2004 in Bernasconi & Böing, 2015, S. 17), gesprochen. (vgl. Bernasconi & Böing, 2015, S 17-18).

Es wird aber ersichtlich, dass alle diese Umschreibungen den Menschen mit einer schweren und Mehrfach-Behinderung nie wirklich gerecht werden.

Deshalb ist man zum Schluss gekommen, dass zu viele verschiedene Aspekte in diesen Begriff hinein-spielen. Es bestehen zu viele unterschiedlichste Arten von Beeinträchtigungen bei den Menschen, die zur Gruppe der Schwer- oder Schwerstbehinderten zählen, als dass man eine allgemeine Definition finden könnte.

Fröhlich weist auch darauf hin, dass diese Beschreibungsversuche oft eher auf die Wahrnehmung des Betrachters hinweisen, in dem Sinne, dass demjenigen vielleicht der Umgang mit diesen Menschen schwerfällt oder er den Zugang schwierig findet.

Schmuhl beschreibt, dass die Art der Definitionen auch stark damit zu tun hat, wie gut Menschen mit einer so komplexen Beeinträchtigung in die Gesellschaft eingegliedert sind. Oft weist ein Begriff auch darauf hin, dass jemand ausgeschlossen wird oder dass die Gesellschaft stark bemüht ist, jemanden zu integrieren (vgl. Bernasconi & Böing, 2015, S.17-19).

Es wurde auch versucht, den Begriff durch die ICF festzulegen. Hierbei wird der Fokus auf das Zusammenspiel von Umweltfaktoren, personenbezogenen Faktoren, die Möglichkeiten, die die jeweilige Person durch ihre Körperstruktur und Körperfunktion hat, aber auch auf die Möglichkeiten für Aktivitäten und Partizipation gelegt. Schwere Behinderung ist nach ICF somit das Resultat einer Wechselbeziehung zwischen den körperlichen Einschränkungen einer Person, sowie den Einschränkungen, die daraus in Bezug auf Aktivität und Partizipation entstehen. Das wichtigste Kriterium sei dabei die Teilhabe, wobei auch hier das Umfeld eine grosse Rolle spiele.

Heute stehe man vor einem Dilemma, da zum einen die Vielseitigkeit, aber auch die Aspekte aus dem Umfeld berücksichtigt werden, es aber dennoch die Definition brauche, um für die Betroffenen Dienstleistungen, Ergänzungsleistungen wie auch Ausgleichsgeld zu bekommen (vgl. Bernasconi & Böing, 2015, S. 26-29).

Fröhlich umschreibt schlussendlich Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung wie folgt: Es seien Menschen mit nach ICF sehr schweren Funktionsbeschränkungen, welche sie in ihrer

Definition des Begriffs: schwere- und mehrfache Behinderung

Aktivität stark eingrenzen. Diese Einschränkungen betreffen ihren gesamten Alltag, sodass sie in den meisten und natürlichsten Bedürfnissen ihres alltäglichen Lebens auf andere angewiesen seien. Diese Menschen würden ausserdem nicht über gesprochene Sprache kommunizieren und könnten nur wenig Selbstkompetenz entwickeln. Somit spricht er von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf (vgl. Lamers, 2018, S. 15-16).

Nach dem nun geklärt wurde wie der Begriff der schweren und Mehrfachen Behinderung einzuordnen ist, wird im folgenden Kapitel genauer auf die Entwicklungsstufe der Sensomotorik eingegangen.

5 Entwicklungsstufe Sensomotorik.

Da sich Jugendliche, welche schwer- und mehrfachbehindert sind, oft auf dem Entwicklungsniveau der Sensomotorik befinden, werden im folgenden Abschnitt die wichtigsten Merkmale dieser Entwicklungsstufe kurz aufgezeigt.

Jean Piaget setzte sich intensiv mit den verschiedenen Phasen der kognitiven Entwicklung auseinander. Er konzentrierte sich dabei darauf, wie sich das Kind mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Er teilte die kognitive Entwicklung in die sensomotorische, präoperationale, konkrete und abstrakte Stufe ein. Diese Stufen können laut Piaget überall auf der Welt in der kognitiven Entwicklung eines gesunden Kindes beobachtet werden.

Die Stufen nach Piaget bauen aufeinander auf.

Im Folgenden wird nun die sensomotorische Phase kurz zusammengefasst, da diese sehr oft der kognitiven Entwicklung von schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen entspricht.

In der Sensomotorik liegt der Schwerpunkt in der Entwicklung der Koordination von Bewegung und Wahrnehmung über die Sinne (vgl. Bigger, 2017, S. 5). Piaget hat die Entwicklung der Sensomotorik in folgende sechs Phasen eingeteilt (vgl. Bigger, 2017, S. 29):

1. Betätigung und Übung der Reflexe
2. Erworbenes Anpassungsverhalten und die primären Zirkulärreaktionen
3. Sekundäre Zirkulärreaktionen und die Vorgehensweise, um interessante Ereignisse andauern zu lassen
4. Koordination der sekundären Verhaltensschemata und ihre Anwendung auf neue Situationen
5. Die tertiären Zirkulärreaktionen und die Entdeckung neuer Mittel durch aktives Ausprobieren
6. Die Erfindung neuer Mittel durch geistige Kombination

Die im ersten Stadium angeborenen Reflexe, welche jeder Säugling von Anfang an hat, wie z.B. Saugen oder Greifen, durchlaufen nach A. Bigger durch Üben und durch die Erfahrungen des Neugeborenen, den Wandel vom reflexartigen Verhalten, zum optimal an die Umwelt angepassten. Piaget zeigt am Beispiel des Saugens, dass bei einer Berührung an der Wange nicht nur einfach gesaugt, sondern neu auch gesucht wird. Diese Phase überdauert ungefähr den ersten Monat im Leben eines Neugeborenen (vgl. Bigger, 2017, S.15).

Das Stadium 2 dauert beim Säugling ca. vom ersten bis zum vierten Lebensmonat. Hier zeigt der Säugling ein primär zirkuläres Verhalten und ein erstes erworbenes Anpassungsverhalten. Dazu gehören z.B. Daumenlutschen, Hinhören und Hinschauen. Diese Verhaltensweisen haben sich aus den angeborenen Reflexen durch Anpassung an die Umwelt entwickelt und haben schon fast nichts mehr gemein mit dem reflexhaften Verhalten. Es sind immer körperbezogene Aktivitäten. Werden diese Verhaltensweisen mehrmals hintereinander gezeigt, nennt dies Piaget primäre Zirkulärreaktionen. Im Stadium 2 entwickelt sich auch das Greifen. Während im Stadium 1 der Sensomotorik das Greifen noch reflexhaft geschah, entwickelt sich im zweiten Stadium der Sensomotorik ein zunehmend kontrolliertes Greifen (vgl. Bigger, S.17-18).

Im Stadium 3 der Sensomotorik zwischen dem vierten und zehnten Monat, interessiert sich das Kind zunehmend für die Ereignisse, welche es mit seiner Aktivität auslöst. Sein Interesse gilt nun vermehrt Geschehnissen in der Umwelt, welche mit der eigenen Körperaktivität zusammenhängen. Es versucht

auch Aktionen welche ihm gefallen, mittels sekundären Zirkulärreaktionen andauern zu lassen. In diesem Stadium wird auch die Hand- Augenkoordination geübt (vgl. Bigger, S. 18-20).

Das Stadium 4 findet zwischen dem siebten und zwölften Monat statt. In diesem Stadium beginnt das Kind sich für das Objekt selbst zu interessieren. Es beginnt Gegenstände zu erforschen und lernt dazu neue Verhaltensmuster wie Antippen, Drehen und Kippen, welche es zu diesem Zweck einsetzen kann. Es lernt Probleme zu lösen indem es versucht, ihm bereits bekannte Bewegungen zu wiederholen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass das Kind auch ein Ziel verfolgt mit der Anwendung von erprobtem Verhalten. Piaget nennt dies „Anwendung bekannter Mittel auf neue Situationen“ (vgl. Bigger, 2017, S. 21). Das Kind lernt verschiedene Verhaltensweisen aneinander zu reihen, den Umweltgegebenheiten anzupassen und zu kombinieren. Das nennt sich Koordination der sekundären Verhaltensschemata.

Im 5. Stadium geht es um die tertiären Zirkulärreaktionen. Hier werden bis zum Alter von ca. 18 Monaten neue Mittel durch aktives Ausprobieren entdeckt. Das Kind interessiert sich nun für die Beziehung zwischen den Objekten hinsichtlich der eigenen Aktivität. Es beobachtet einen Ablauf, wenn sich die Ausgangslage verändert. Es entwickelt durch aktives Ausprobieren neues Verhalten und neue Mittel, welche es zum Erreichen eines Ziels einsetzen kann (vgl. Bigger, 2017, S. 23-25).

Das 6. Stadium bildet den Übergang vom handelnden Denken zum präoperativen und somit zum symbolischen Denken. Dieses Stadium dauert an, bis das Kind ca. zwei Jahre alt ist. Es hat jetzt erste Vorstellungen und kann in Gedanken Lösungsoptionen abwägen und sein Lösungsverhalten auswählen, bevor es dieses ausprobiert. Es hat aber noch zu wenig Erfahrungen gemacht, um zu wissen wie seine Umwelt funktioniert und muss demnach vieles ausprobieren und durch Irrtum immer wieder neue und bessere Wege und Verhaltensweisen entwickeln. Es muss aber bereits nicht mehr nur handeln, sondern kann auch in Gedanken neue Mittel erfinden, welche zum Lösungsverhalten beitragen könnten. Es kann denken ohne gleichzeitig handeln zu müssen (vgl. Bigger, 2017, S. 26-27).

Im obigen Kapitel wurde auf das Entwicklungsniveau der Sensomotorik eingegangen. Nun stellt sich die Frage, wie sich dies auf die Bedürfnisse, welche in der Gestaltung des Unterrichts und im Alltag mit einbezogen werden müssen, auswirken. Darauf wird im nächsten Abschnitt Bezug genommen

6 Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Nachdem definiert wurde, was unter dem Begriff schwer- und mehrfachbehinderte Menschen verstanden wird, stellt sich nun die Frage, was in der Förderung von schwer- und mehrfachbehinderten Menschen berücksichtigt werden sollte und was besonders wichtig sein könnte. Dem wird im folgenden Kapitel auf den Grund gegangen. Es werden auch bekannte und oft eingesetzte Methoden vorgestellt, welche im Unterricht mit schwer- und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern oft zum Einsatz kommen. Auch der Frage wie ein möglicher Übergang ins Erwachsenenleben und in die Arbeitswelt aussehen könnte wird nachgegangen, und welche sinnvollen Tätigkeiten sich anbieten würden.

6.1 Organisation und Grundsätze für den Unterricht für schwer- und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler

In diesem Kapitel wird genauer auf relevante Faktoren für die Organisation des Unterrichts eingegangen. Die Organisation und Form des Unterrichts hängt schlussendlich stark von der persönlichen Situation der Jugendlichen in der Klasse ab, da sich der Unterricht stets an den Ressourcen und Interessen der Schüler orientieren muss. Ebenso sollte er, wie Mühl erwähnt, möglichst eng mit der Lebenswelt der Jugendlichen verknüpft sein, damit sie einen besseren Zugang finden können (vgl. Pitsch & Tümmel, 2005, S.100). Zum anderen spielt auch immer die Persönlichkeit der Lehrperson eine Rolle, wie sie die Schüler wahrnimmt und die Schwerpunkte setzt, wie sie den Unterricht gestaltet und welche Methoden und Mittel sie einsetzt. Deshalb stelle ich im folgenden Abschnitt die gebräuchlichsten Methoden vor, welche in der Pädagogik für schwer- und mehrfach behinderte Schülerinnen und Schüler genutzt werden.

6.1.1 Handlungsorientierter Unterricht

Ziel des handlungsbezogenen Unterrichts für geistig behinderte Schülerinnen und Schüler ist nach Mühl, dass sie ihren Möglichkeiten entsprechend, in ihrem selbstständigen Handeln in der Gesellschaft gefördert werden. Nach seiner Meinung soll der Unterricht ganz nahe an ihrer Lebenswelt stattfinden und Alltagssituationen aus ihrem Leben aufgreifen. Das heisst, die Schülerinnen und Schüler lernen in realen Situationen zu handeln, vorerst jedoch im geschützten Rahmen der Schule (vgl. Pitsch & Tümmel, 2005, S. 100- 102).

Handlungsorientierter Unterricht kann in verschiedenen Formen und auf unterschiedlichem Niveau stattfinden. Als komplexeste Form gilt der Projektunterricht, in dem die Schüler und Schülerinnen alle Schritte weitgehend selbstständig durchlaufen, inklusive der Planung und schlussendlich der Beurteilung des Resultates und allfälliger Anpassungen. Dann gibt es aber auch sehr basale Formen, welche darauf abzielen erst das Handeln zu lernen und dann fast unmerklich in das Lernen durch Handeln überzugehen (vgl. Pitsch & Tümmel, 2005, S.22-27 und 100-107).

Pitsch und Tümmel gehen davon aus, dass die erste Form von Handlungsplanung nach Piaget, bereits auf der Stufe Sensomotorik 2 möglich ist, z.B. durch das Wiederholen einer Bewegung, welche einen angenehmen Reiz hervorgerufen hat, eine sogenannte primär zirkuläre Reaktion. Dadurch kann sich beim Kind mit der Zeit eine Erwartungshaltung aufbauen und es können sich in seinem Gedächtnis

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Abläufe sehr kurzer Handlungen abspeichern. Die Wiederholung spielt hier aber eine entscheidende Rolle.

Für die schwerbehinderten Jugendlichen würde sich nun eine Form des Schritt für Schritt Lernens eignen, auch diese muss jedoch auf ihr Niveau angepasst werden. (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 91-94), (vgl. Pitsch & Tümmel, 2011, S.292-297).

6.1.2 Basalere Formen von handlungsorientiertem Unterricht

Da der handlungsorientierte Unterricht in seiner üblichen Form mit viel Eigenaktivität, für viele schwer- und mehrfachbehinderte Schüler und Schülerinnen zu komplex ist und damit ihre Möglichkeiten übersteigt, werden in den folgenden Unterkapiteln vier Formen von handelndem Unterricht auf betont basalem Niveau vorgestellt, welche oft im Unterricht mit schwer- und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden.

6.1.2.1 Förderpflege

Die Pflege spielt ab dem ersten Moment nach der Geburt eines Menschen eine wichtige Rolle. Sie sorgt unter anderem dafür, dass er sich körperlich wohl fühlt. Schwer mehrfachbehinderte Menschen können sich oft nicht selber pflegen und sind dabei auf Unterstützung angewiesen. Pflege kann zu hygienischen Zwecken und somit auch zur Prävention vor Krankheiten eingesetzt werden, aber auch um eine Krankheit zu behandeln. In der Schule mit schwer mehrfachbehinderten Schülern und Schülerinnen spielt die Pflege eine besondere Rolle. Sie wird hier als Förderpflege eingesetzt. Die Förderpflege hat zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler nach ihren Möglichkeiten an den pflegerischen Handlungen teilhaben zu lassen und sie wenn möglich auch in die Handlungen einzubinden. Damit sollen sie in ihrer Eigenaktivität gefördert, ihnen aber auch ihre Selbstwirksamkeit erfahrbar gemacht werden. Sie sollen dadurch lernen, ihren Körper im Verhältnis zur Umwelt, zum Beispiel mittels Lagewechsel wahrnehmen zu können. Die Pflegehandlungen finden regelmässig statt, damit es für die Schüler und Schülerinnen zur festen Gewohnheit wird. Sie erleben eine regelmässig wiederholte Handlungsabfolge, wodurch mit der Zeit eine Erwartungshaltung aufgebaut werden kann. Durch die Routine ergibt sich für den Schüler oder die Schülerin die Möglichkeit, mit der Zeit aus eigener Initiative Impulse zu geben oder auch einen Teilschritt selber zu übernehmen, mit oder ohne Assistenz. Die Kommunikation und die Beziehung zwischen dem Pflegenden und dem Gepflegten sind während der Förderpflege von grosser Bedeutung. Nach Fröhlich ist die Förderpflege eine Umsetzung und Anwendung der Basalen Stimulation (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 28-30).

6.1.2.2 Basale Aktivierung

Eine weitere Methode, selbstständiges Handeln anzubahnen ist z.B. die Basale Aktivierung nach Breitinger und Fischer. Sie beschäftigt sich mit vier thematischen Förderschwerpunkten.

Beim Ersten geht es um die Grundbedürfnisse und deren Befriedigung. Hier wird die Pflege dazu genutzt, dem Kind die Umwelt näher zu bringen. Die Wahrnehmung und die Lockerheit im Körper werden gefördert und die Selbstständigkeit wird verbessert.

Der zweite Schwerpunkt liegt in der funktionalen Tüchtigkeit. Hierbei geht es um die Aktivierung der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit und der Konzentration, aber auch um die Erfahrung, mit den Bewegungen des eigenen Körpers etwas in der Umwelt bewirken zu können. Es geht dabei aber auch um

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

lebenspraktische Fertigkeiten wie etwas vom Löffel nehmen, oder eine geführte Bewegung nachvollziehen und auch darum, Stereotypen abzubauen.

Der dritte Schwerpunkt ist die Orientierung an der Umwelt, wobei es um die Beziehung zwischen dem Kind und einem Objekt in der Umwelt geht. Dies geschieht zuerst über Basale Stimulation, dann werden manipulative Tätigkeiten mit Gegenständen eingesetzt. Dadurch wird die Umwelt wahrgenommen und entdeckt.

Der vierte Schwerpunkt ist die Ermittlung von Lebensaufgaben. Dieser Schwerpunkt wird ab dem Jugendalter aktuell und bezieht sich auf die Gestaltung des Erwachsenenlebens. Breitinger und Fischer nennen dies „Felder der Selbstverwirklichung“ (Pitsch & Tümmel, 2015, S. 68). Hier stehen die Partizipation an Beziehungen, die Kommunikation, die Entwicklung der Bewegung, wie auch das Ausführen von einfachen Arbeiten im Mittelpunkt (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 67-69).

6.1.2.3 Integriertes Lernen

Integriertes Lernen ist eine Weiterentwicklung der Basalen Stimulation, welches für Kinder ab dem Alter von sechs Monaten eingesetzt wird. Das Kind lernt aus Alltagssituationen, indem es dabei ist, Aktionen miterlebt und selber aktiv mitmacht. Grundlegende Voraussetzung bei dieser Lernform ist der Aufbau seiner Beziehung zur Bezugsperson, dass es sich auf kommunikativer Ebene weiterentwickelt und dass es lernt sachgemäss mit Dingen umzugehen. Dadurch, dass das integrierte Lernen im Alltag stattfindet, in rituellen Abläufen und natürlichen Situationen, braucht es für die Lehrperson keine zusätzlichen Materialien oder eine spezielle Ausbildung, sondern vor allem die Bereitschaft, solch alltägliche Situationen als Lerngelegenheiten zu nutzen. Beispiele von Möglichkeiten aus dem Alltag sind: Einkaufen, Kochen, gemeinsames Essen, Spielen, Basteln, Malen, Ballspielen, Musizieren, Gartenarbeit, Dinge reparieren und viele weitere. Wichtig ist, dass solche Alltagshandlungen oft wiederholt werden. Das integrierte Lernen kann die Grundlage für das aktive Lernangebot, das Schritt für Schritt lernen, oder den handlungsorientierten Unterricht darstellen. (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 69-71)

6.1.2.4 Schritt für Schritt lernen

Beim Schritt für Schritt lernen unterteilt die Lehrperson eine Handlung in kleinste Teilschritte, welche dann mit dem Schüler oder der Schülerin einzeln eingeübt werden. Am Schluss werden diese Teilschritte dann zu einer gesamten Handlung zusammengefügt, welche wir unter einem Begriff, z.B. „Tisch decken“ zusammenfassend benennen. Das Kind muss sich einzelne Handlungsschritte aneignen und sie danach aneinanderreihen. Zu beachten ist dabei, dass seine Fähigkeiten und sein Lernniveau bei der Vorbereitung mit einbezogen werden. Die Teilschritte werden der Reihe nach vom Anfang bis zum Schluss oder umgekehrt eingeübt und automatisiert. Bestenfalls kann dann die gesamte Handlung als Routine gespeichert wieder abgerufen werden.

Fischer hat das Schritt für Schritt lernen in vier Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase wird das Erlernen einer Fertigkeit vorbereitet. In der zweiten Phase wird sie Schritt für Schritt eingeübt. In der dritten Phase werden dem Kind die neue Fertigkeit und seine Fähigkeit bewusst gemacht. In der vierten Phase lernt das Kind dann, seine neu erlernten Handlungsmuster auch in anderen Situationen anzuwenden. Das Schritt für Schritt lernen bildet die Grundlage für das aktive Lernangebot oder die Aufgabenfolge (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 91-94).

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

6.1.2.5 *Das aktive Lernangebot*

Das aktive Lernangebot bezieht sich direkt auf das Schritt für Schritt lernen. Es dient als Übungsmethode, die durch das Schritt für Schritt lernen eingeübten Handlungssegmente weiter zu festigen, zusammenzuhängen und zu automatisieren. Beim aktiven Lernangebot muss der Lehrer Situationen vorbereiten, in denen der Schüler seine erlernten Fähigkeiten und Verhaltensschemata einsetzen kann. Das Angebot soll den Schüler und die Schülerin durch die geschaffenen Situationen zur Aktivität motivieren. Das Gesamtziel der verschiedenen kleinen Teilhandlungen, welche in beliebiger Reihenfolge und dem Können des Schülers oder der Schülerin entsprechend ausgeführt werden können, ist meist nur dem Lehrer bekannt. Der Schüler wird während dem Lösen der Aufgaben individuell, seinen Bedürfnissen entsprechend begleitet und unterstützt.

Wichtig ist, dass die Lehrperson den Schüler während der Aktivität genau beobachtet und die Aufgaben nach Bedarf fortlaufend anpasst. Das Lernangebot kann bis zu zwei Wochen andauern. Um das Erreichen des Zieles, das Kind zum Handeln zu bewegen zu erleichtern, kann es noch stärker motiviert werden, wenn es seine eigenen Bedürfnisse mit diesen Aktivitäten befriedigen kann. Zumeist werden Themen aus dem Schulalltag bearbeitet, welche aus den kreativen oder den lebenspraktischen Bereichen ausgesucht werden. Die Methode wird ganz gezielt durch die Lehrperson gesteuert (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 94-96).

6.1.2.6 *Aufgabenfolge*

Bei der Aufgabenfolge müssen die Schüler und Schülerinnen schon etwas geübter sein im Handeln als beim aktiven Lernangebot. Sie müssen aber den kompletten Ablauf der Handlung, sowie das Ziel der Handlung noch nicht selber erfassen können. Bei der Aufgabenfolge lernen sie die bereits erlernten kurzen Handlungen/ Handlungsschemata in einer sinnvollen Reihenfolge zu einer gesamten, komplexeren Handlung aneinander zu reihen. Diese Handlungskette beinhaltet nicht nur motorische Abfolgen zur Handlungsausführung, sondern es sind eigentliche Entscheidungshandlungen, welche nicht durch die Bewegungen gesteuert sind. Der Schüler oder die Schülerin wird auch hier von der Lehrperson begleitet und angeleitet und wenn nötig wird seine / ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf die Handlung zurückgelenkt. Zum Teil kann die Lehrperson auch Hilfestellung geben oder gar für das Kind handeln, sollte sich ein Teilschritt als zu komplex erweisen. Die Aufgabenfolge bietet aber auch Gelegenheit, Fähigkeiten zu vertiefen und zu üben. Besonders bei schwer- und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern braucht es viele Wiederholungen, um die einzelnen Fähigkeiten und Funktionen zu festigen. Die Themen sollen vorzugsweise aus dem lebenspraktischen Bereich stammen (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 97-100).

Als Weiterführung können die Methoden des Vierstufen- Modells und später dann des Lehrgangs auf die Aufgabenfolge aufbauen (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 100). Für viele schwer- und mehrfachbehinderte Kinder könnten sie jedoch bereits etwas zu komplex sein

6.1.3 *Basale Kommunikation*

Bei der Basalen Handlungsorientierung wird eine Grundlage fürs Handeln geschaffen und dabei werden beim Schüler vor allem die Wahrnehmung, Bewusstheit und Aufmerksamkeit gefördert. Es geht also um eine sehr gezielte Unterstützung (vgl. Bernasconi & Böing, 2015 S.155). Dabei werden entweder Situationen wie Mensch- Mensch- Interaktionen geschaffen, oder die Umgebung wird so gestaltet, dass

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

der Schüler Anregungen in seiner Umwelt findet, welche ihn beeinflussen sollen aktiv zu werden, eine sogenannte Kind- Umwelt- Interaktion (vgl. Pitsch & Tümmel, 2011, S. 199).

Dazu bestehen verschiedene Konzepte. Da die Kommunikation ein wichtiger Grundstein zur Förderung ist, möchte ich im Folgenden näher auf die Basale Kommunikation eingehen. Diese kommt dann zum Einsatz, wenn der betroffene Mensch keine Möglichkeit zum verbalen Kommunizieren oder zum Benutzen anderer Symbole hat (vgl. Pitsch & Tümmel, 2011, S. 200).

Grundlage der Basalen Kommunikation ist die Beziehung, denn es geht um das Erspüren, was das Gegenüber möchte. Ziel ist es dabei, dem Gegenüber zu zeigen, dass es ernst genommen wird, dass man versucht es zu verstehen und ihm die Angst zu nehmen (vgl. Pitsch & Tümmel, 2011, 200-201). Aber es ist auch das Erspüren des Gemütszustandes, der Wünsche und Bedürfnisse des Gegenübers (vgl. Bernasconi & Böing, 2015 S.155). Es sollen Begegnungen geschaffen werden. Die Ausgangslage der Basalen Kommunikation sind die Signale, welche das Gegenüber aussendet. Es geht darum, diese wahrzunehmen und aufzugreifen, wie z.B. die Atmung, welche dabei eine sehr zentrale Rolle als Signalgeber spielt. Mall orientiert sich bei der Basalen Stimulation stark an den frühkindlichen Kommunikationsformen zwischen Mutter und Kind, wo Bewegung, Laute und Berührungen zentrale Kommunikationselemente sind (vgl. Bernasconi & Böing, 2015 S. 155-156).

6.1.4 Basale Stimulation

Die Basale Stimulation wurde von A. Fröhlich für schwerst- körperbehinderte Menschen entwickelt. Sie wird oft in der Schwerbehinderten-Pädagogik eingesetzt, das heisst, für Menschen im kognitiven Entwicklungsalter von sechs bis maximal zwölf Monaten.

Mit unterschiedlichen Materialien, Berührungen und Bewegungen bietet der Lehrer oder die Betreuungsperson dem Schüler über den Körper sensorische Reize an, die dieser über die unterschiedlichen Sinne wahrnehmen kann. Fröhlich merkte, dass die Förderung durch basale Stimulation irgendwann zum Stillstand kommt und entwickelte daraus eine Basale Förderung in Alltagssituationen, wobei er das Gewicht mehr auf den kommunikativen Dialog legte. Basale Stimulation soll zur Handlungsorientierung, wie auch zur Motivation zum Handeln beitragen (vgl. Pitsch & Tümmel, 2011, S. 202-205).

6.1.5 Mischkonzept

Wenn schlussendlich alle diese Förderansätze zusammengenommen werden, ergibt sich ein Mischkonzept, in etwa so wie es Susanne Dank beschrieb. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, einen Schüler auf verschiedene Arten und mit jenen Konzepten zu fördern, auf welche er momentan besonders gut anspricht. Das Wichtigste dabei ist, dass es immer um lebensrelevante Situationen und Inhalte geht, welche den Alltag betreffen. Somit kann eine ganzheitliche Förderung mit individuellen Förderplänen aufgebaut werden (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S.51).

6.1.6 Kommunikation

Die Grundlage jeder Förderung ist die Kommunikation. Kommunikation im herkömmlichen Sinn ist für viele schwer- und mehrfachbehinderte Personen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen oder ihrer verlangsamten Entwicklung kaum möglich. Manchen fehlen zur mündlichen Verständigung die Sprache oder Laute, andere können sich aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht durch Gestik oder Gebärden verständigen, auch die Mimik steht nicht allen als Mittel zu Verfügung. Somit sind viele Menschen mit

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Schwer- und Mehrfachbehinderungen auf ihren Kommunikationspartner angewiesen, der ihre kommunikativen Impulse als solche wahrnimmt und aufgreift und der ihnen dann eine individuell angepasste Form der Kommunikation anbietet, welche ihre Möglichkeiten als schwer- und mehrfachbehinderte Menschen berücksichtigt. Im Zentrum jeder Kommunikation steht die Interaktion zwischen zwei Menschen, welche aufeinander reagieren und eingehen. Sie beeinflussen sich gegenseitig und nehmen sich gleichzeitig als selbstwirksam wahr (vgl. Fröhlich, Heinen, Klauss & Lamers, 2017, S. 273-276).

Für Schwer- und Mehrfachbehinderte ist die Triangulation, welche während einer Kommunikation zwischen den Kommunikationspartnern und einem Gegenstand stattfindet oft zu komplex. Zur Förderung der Interaktion auf Basaler Ebene wird empfohlen, den Rhythmus und den Wechsel in einem Dialog spielerisch zu üben, auf verschiedene Reaktionsmöglichkeiten einzugehen und die Abfolge eines Dialogs zu lernen. Fogel erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Koregulation (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 276- 277). Das Ziel der frühen Dialogformen ist nach Brigitte Hennig nicht der Inhalt, sondern der Aufbau einer Beziehung. Beim Kommunizieren wird das Kind oder die schwer- und mehrfachbehinderte Person auf seine z.T. angeborenen Ressourcen zurückgreifen und das Gegenüber wird den Dialog so gestalten, dass dieser dem Entwicklungsniveau des Partners entspricht (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 278- 281).

6.1.7 Beziehung als Grundlage zur Förderung

Beziehung bildet die Grundlage, um überhaupt auf basalem Niveau kommunizieren zu können und die Kommunikation ist die Grundlage jeder Förderung.

Forenfeld entwickelte aus der Praxis heraus das Konzept des beziehungsorientierten Unterrichts. Sie machte die Erfahrung, dass sie mit Material und Stimulationen über den Körper, ihre Schüler nicht erreichen konnte. Sie kam zur Erkenntnis, dass der zwischenmenschliche Dialog zwischen ihr und ihren Schülern und somit ihre Einstellung zum jeweiligen Schüler der Grundstein zur Förderung sein muss (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 150). Beziehung entsteht durch gemeinsamen Dialog, welcher sich spielerisch entwickeln kann. Um zusammen in einen Dialog zu kommen, muss man eine gemeinsame Ebene finden. Das heisst, es braucht ein gemeinsames Erleben, damit überhaupt ein Dialog zustande kommen kann. Wenn dieser Dialog auf basaler Ebene stattfindet, erleben sich beide Partner als selbstwirksam und selbstbestimmt. Sie beeinflussen mit ihrer Reaktion auf das Gegenüber, die Gegenreaktion des andern. Der Dialog muss ein Rufen und Antworten sein und somit reziprok verlaufen. Die elementare Beziehung benötigt keine symbolische Lautsprache, sie spielt sich über das Erleben und Wahrnehmen des Körpers ab. Dabei spielen Atmung, Bewegung, Gerüche etc. eine grosse Rolle. Wichtig ist bei der elementaren Beziehung, dass man darauf achtet, das Verhalten der beeinträchtigten Person sorgfältig zu interpretieren und dann darauf zu reagieren. Offene Wahrnehmung und konzentrierte Aufmerksamkeit sind unverzichtbar damit kleinste Impulse, egal in welche Richtung, aufgefangen werden können (vgl. Fröhlich et al., 2017, S.149-152).

Nachdem im obigen Abschnitt verschiedene Methoden aus der schwerbehinderten Pädagogik aufgezeigt wurden, wird nun auf die Partizipationsmöglichkeit im Erwachsenenleben eingegangen.

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

6.2 Partizipation am Erwachsenenleben vorbereiten und ermöglichen

Im Unterricht und bei der Förderung während der 15 Plus Beschulung, steht der Übertritt ins Erwachsenen- und Arbeitsleben im Zentrum. Nun stellt sich die Frage, was es für die Partizipation am Erwachsenenleben braucht und wie die Schule die Jugendlichen darauf vorbereiten kann, damit sie bestmöglich partizipieren können. Diesen Fragen wird anhand der entsprechenden Literatur auf den Grund gegangen.

6.2.1 Was bedeutet Partizipation für Menschen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung?

Im folgenden Abschnitt wird die Bedeutung des Begriff Partizipation im Zusammenhang mit schwerer und mehrfacher Behinderung definiert.

Der Begriff Partizipation bedeutet Teilhabe. Im Zusammenhang mit Behinderung bedeutet dies Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an der Arbeitswelt, am sozialen und kulturellen Geschehen. Mit der Unterzeichnung der Uno Behindertenrechtskonvention wird das Recht auf Partizipation auch in der Schweiz umgesetzt.

Menschen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung haben durch ihre körperlichen und kognitiven Einschränkungen oft sehr geringe Möglichkeiten zur Eigenaktivität. Manche ganz alltäglich erscheinenden Handlungen und Situationen werden für Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung zur grossen Herausforderung, wofür sie Unterstützung benötigen. Sie brauchen oft die Entfernung von Hindernissen durch andere, um ihnen die Partizipation zu ermöglichen und ihnen den Zugang zu etwas, was für alle anderen selbstverständlich zu erreichen ist, zu gewähren. Nach Fröhlich bedeutet Teilhabe aber nicht nur dabei sein. Teilhaben ist auch immer verbunden mit etwas geben oder ein Teil von etwas sein. Die Gesellschaft ist aufgefordert, die sozialen Beiträge von beeinträchtigten Menschen mit einem wacheren, aufmerksameren Blick wahrzunehmen (vgl. Lamers, 2018, S. 15-18).

Jörg Markowski zeigt am Beispiel einer schwer- mehrfachbehinderten Frau, wie Unverständnis und Ungeduld zur völligen Fehlinterpretation ihrer absolut berechtigten Intervention geführt haben, indem diese als Äusserung eines persönlichen vegetativen Bedürfnisses missverstanden wurde: In einer Alltagssituation wird eine schwer- und mehrfachbehinderte Frau in ihrem Rollstuhl immer wieder ungefragt an eine andere Stelle geschoben. Ihre Gesten, womit sie auf eine überkochende Suppe hinweisen möchte, werden völlig falsch gedeutet. Es wird gezeigt, wie diese Frau sich schliesslich mit dem zufrieden geben muss, was ihr angeboten wird und niemand ihr zutraut, dass sie etwas zur aktuellen Situation beitragen könnte. Nach Jörg Markowski ist die Voraussetzung für Partizipation und Teilhabe, dass jeder als gleichwertiger, gleichberechtigter Teil der Gesellschaft auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Dabei ist es wichtig, dass der Betreuende sich Zeit nimmt für die Kommunikation und in jeder Situation mit dem Schwerbehinderten wachsam bleibt, um Signale, welche zur Mitbestimmung beitragen oder eine Teilhabe an der aktuellen Situation oder an einem Erlebnis anzeigen, wahrzunehmen. Er muss sich immer bewusst sein, dass sein Gegenüber etwas beizutragen hat, dass er die Situation auch miterlebt und nicht nur „passiv miterlebt wird“, dass er innerlich auf seine Art aktiv wahrnehmend ist. Er muss bereit sein, aufmerksam zu beobachten und sich auf ein gemeinsames Verstehen einzulassen. Dazu müssen nach Möglichkeit kommunikative Barrieren abgebaut werden. Es braucht eine wertschätzende Grundhaltung der schwer- und mehrfachbehinderten Person gegenüber. Teilhabe ist nach Markowski gelun-

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

gen, wenn eine Situation zusammen erlebt wird und sich durch Selbstbestimmung auszeichnet. Teilhabe bedeutet nach Beck, dass jeder Einfluss auf, und Selbstbestimmung oder zumindest Mitbestimmung über die Gestaltung seines Lebens haben sollte (vgl. Lamers, 2018, S. 265-267). In einem Konzept der „Macherei“ wird vorgestellt, wie diese Selbstbestimmung im Bereich der Aktivierung praktisch aussehen könnte. Dort wird die Partizipation auf der Grundlage des Verstehens, Zutrauens und Ernstnehmens angewandt. Dies bedeutet auch, dass nicht die Kommunikation über sie, sondern jene mit der beeinträchtigten Person im Zentrum steht und diese somit gleichwertig behandelt wird (vgl. Lamers, 2018, S.274).

Immer wenn jemand Teil einer Gruppe ist und dazugehört, egal um welche Gruppe es sich handelt, übernimmt er eine Rolle. Ziel der Teilhabe ist es, dass auch Schwer- und Mehrfachbehinderte etwas mit ihren Fähigkeiten beitragen können, somit aktiv an der Gesellschaft teilnehmen, ihre Rolle übernehmen und dadurch auch Anerkennung für ihren Beitrag erfahren können (vgl. Lamers, 2018, S. 16-17). Bezüglich der Partizipation der Schwer- und Mehrfachbehinderten hat sich in den letzten Jahren vieles geändert. Es wird mehr Verständnis für die individuelle Situation dieser Menschen aufgebracht und es wurden Hilfsmittel entwickelt, welche ihnen z.B. die Kommunikation mit anderen ermöglicht oder erleichtert. Das Recht auf Selbstbestimmung und grösstmögliche Selbstständigkeit wurde zu einem sehr bedeutenden Thema. Lamers betont, dass: „...eine sehr unvollständige Selbstständigkeit noch nicht bedeutet, dass ein Mensch nicht selbst bestimmen kann, wie er leben möchte“ (vgl. Lamers, 2018, S.19). Selbstbestimmung über die Gestaltung des eigenen Lebens ist nach Speck, ein natürliches Bedürfnis jedes Menschen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 361), und somit auch ein Bedürfnis für schwer-mehrfachbehinderte Personen. Oft wird ihnen aber diesbezüglich jegliche Fähigkeiten und Fertigkeiten abgesprochen, da in der heutigen Gesellschaft Selbstbestimmung direkt mit Selbstständigkeit gekoppelt ist. Das Ziel besteht jedoch darin, dass auch schwer- und mehrfachbehinderte Personen lernen, über ihr Leben mit- oder selber zu bestimmen. Die adäquate Förderung besteht darin, dass die Betreuungspersonen ihnen, ihren Möglichkeiten entsprechend Kommunikationsformen anbieten, wodurch sie ausdrücken können, womit sie einverstanden sind und was sie ablehnen. Dies kann durch Ja- und Nein-Fragen geschehen, aber auch indem Auswahlmöglichkeiten angeboten werden und sie sich hinwenden oder den Blick darauf richten können. Es kann aber auch nur durch Verhaltensbeobachtungen geschehen. Somit kann Ablehnung auf ein Angebot respektiert und darauf reagiert werden, auch unerwartetes oder unangemessenes Verhalten auf ein Angebot kann so als Kommunikation gewertet werden. Es ist wichtig, dass der Betreuer auf Impulse, Gesten und kleinste Zeichen eingehen kann und auf sie als kommunikative Aktivität reagieren kann. Wichtig ist auch, dass der schwer- und mehrfachbehinderten Person mindestens zwei echte Optionen zur Wahl angeboten werden, und auch, dass die Wahl der betreuten Person respektiert und umgesetzt wird, ob der Betreuer nun das Resultat befürwortet oder nicht (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 361-362).

In Bezug auf die Arbeitswelt haben schwer- und mehrfachbehinderte Menschen nach wie vor einen schweren Stand und wie Neukirchinger dies wohl zutreffend formuliert, wird sich dies auch noch länger nicht ändern, denn solange es sich wirtschaftlich nicht auszahlt, wird Integration nicht allzu gross geschrieben. Solange sich so viele Arbeitnehmer über den Beruf und den Erfolg identifizieren, darüber, wie viel sie der Gesellschaft einbringen, respektive wie wichtig sie sind, haben Menschen mit einer

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Schwer- und Mehrfachbehinderung eine geringe Chance, gleichwertig etwas zur Gesellschaft beitragen zu können (vgl. Lammers, 2018, S.21-22).

Auf die Frage was Teilhabe bedeutet und woran ein Mensch teilhaben möchte oder eben nicht, kann jeder aus dem eigenen Erleben Antworten finden. Fröhlich formuliert sehr treffend, dass jeder selber entscheiden möchte, wen er an seinen eigenen Belangen teilhaben lassen möchte oder woran er teilhaben möchte; dass dies stark variieren kann, dass es Belange und Angelegenheiten gibt, an denen man zwangsläufig teilhat ohne dass man dies wirklich möchte oder schätzt. Er formuliert auch das Recht, einmal an etwas nicht partizipieren zu wollen und lieber in Ruhe gelassen zu werden, was bei all den Bemühungen um die Partizipation von behinderten Menschen, leicht vergessen gehen kann, obwohl auch das ein sehr wichtiger Punkt ist (vgl. Lammers, 2018, S. 19-20).

6.2.2 Die Bedeutung von Arbeit im Zusammenhang mit schwer und mehrfacher Behinderung

Bei der Vorbereitung auf das Berufs- und Erwachsenenleben stellt sich die Frage nach der Bedeutung von Arbeit für schwer und mehrfachbehinderte Personen und deren Sinn nach einer Arbeitstätigkeit. Im folgenden Kapitel wird auf die Bedeutung der Arbeit für schwer- und mehrfachbehinderte Personen eingegangen.

Laut Honneth, welcher verschiedene Bereiche aufzählt wo die Arbeit Wertschätzung erfährt, ist im Zusammenhang mit dem Begriff Arbeit auch die Anerkennung relevant, welche die Gesellschaft der erbrachten Tätigkeit/ Leistung entgegenbringt. Er stellt in Frage, dass es sinnvoll und richtig ist, diese stark auf eine Norm gepolte Sichtweise ganz einfach auch auf Schwer- und Mehrfachbehinderte zu übertragen, da die Gesellschaft ohnehin schon ein verzerrtes Bild dieser Menschengruppe habe. Auch die Frage, welche Tätigkeiten sinnvoll sind, sollte schlussendlich individuell geklärt und auf die jeweilige Person abgestimmt werden (vgl. Lamers, 2018, S. 85-88).

Arbeit ist ein Weg zum selbstbestimmten Leben, sie strukturiert einen grossen Teil des Erwachsenenlebens und füllt dieses aus. Mit Arbeit wird die Erwartung zum Erbringen von bestimmten Leistungen in Verbindung gebracht und damit ist auch der Druck gegeben, diese Erwartungen innerhalb einer bestimmten Frist zu erfüllen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 348).

Die Begriffe Arbeit einerseits und Schwer- und Mehrfachbehinderte andererseits, stehen in einem schwierigen Bezug zueinander. Arbeit steht im Zusammenhang mit dem Druck des Produzierens und dem Präsentieren eines Ergebnisses in einer bestimmten Zeit, aber auch mit eigenständigem und zielorientiertem Handeln. Schwer- mehrfachbehinderte Personen sind häufig Zeit ihres Lebens auf Hilfe angewiesen und können grösstenteils auch nicht eine ganze Handlung inklusive Handlungsplanung und Kontrolle selbst ausführen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 348-349). Schwer- und Mehrfachbehinderte haben selten einen direkten Zugang zur Arbeitswelt. Deshalb stellt sich dann auch die Frage: Was bedeutet für sie überhaupt Arbeit und was wird als sinnvolle Tätigkeit/ Arbeit für Menschen mit Schwer- und Mehrfachbehinderung bezeichnet? Krebs definiert Arbeit so, dass die Tätigkeit dem Wohle und Interesse anderer dienlich sein und nicht nur die eigenen Bedürfnisse befriedigen sollte. Eine Arbeitstätigkeit sollte möglichst zum Funktionieren einer Gesellschaft so viel beitragen, dass der Tätige ersetzt werden müsste, falls er ausfallen würde (vgl. Lamers, 2018, S.84-85). Tätig sein zu dürfen ist ein Grundbedürfnis, ist identitätsstiftend und trägt zur Anerkennung in unserer Gesellschaft bei. Nach Leontjew

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

ist Tätigkeit für alle Menschen eine wichtige Verhaltensweise, ungeachtet der kognitiven Intelligenz oder sonstigen Beeinträchtigungen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S.348). Der Mensch hat das Bedürfnis und ein Recht, tätig zu sein. Die Beschäftigung muss jedoch seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechen und besonders für schwer- und mehrfachbehinderte Personen angepasst werden. Diese haben wie alle Menschen das soziale und psychische Bedürfnis, auf dem Niveau des Erwachsenenalters, ihren Fähigkeiten entsprechend, eine Tätigkeit im Rahmen der Gesellschaft auszuüben. Arbeit, respektive Tätigkeit wird von anderen meistens nur subjektiv wahrgenommen, und innere Anstrengungen und Überlegungen sind oft nicht erkennbar. Erst durch die Beachtung in der Gesellschaft wird dem Individuum Wertschätzung und Akzeptanz entgegengebracht (vgl. Fröhlich et al., 2017, S 348-349).

6.2.2.1 *Definition Tätigkeit*

Wie oben aufgezeigt, eignet sich für den schwer- mehrfachbehinderten Bereich der Begriff Tätigkeit eher als das Wort Arbeit. Unter Tätigkeit wird das Entdecken, die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt und das Sammeln von Erfahrungen verstanden. Durch dieses Aktivsein und Erfahrungen sammeln bei der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, bildet der Mensch seine Fähigkeiten aus und eignet sich laufend Wissen an. Somit ist dies ein wichtiger Aspekt für die Entwicklung. Diese wird somit durch eine grosse Vielfalt an gesammelten Erfahrungen positiv beeinflusst. Nach Sabo und Terfloth gibt es verschiedene Tätigkeitsniveaus bezüglich Zielgerichtetheit und Selbstständigkeit, welche aufeinander aufbauen.

Als Arbeit wird meist eine erbrachte Handlung angesehen. Selbstständiges, aktives Handeln bedingt aber eine Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Plan-Ausführung und zuletzt eine Handlungskontrolle. Für viele schwer- und mehrfachbehinderte Menschen ist dies zu komplex, sodass stattdessen das Wort Tätigkeit eingesetzt wird. Der Begriff Tätigkeit ist im Gegensatz zu Handlung weiter gefasst. Es scheint deshalb sinnvoller, in diesem Bereich von an der Arbeitswelt orientierten Tätigkeiten zu sprechen (vgl. Fröhlich et al., 2018, S.346-348). Sabo und Terfloth definieren den Begriff Tätigkeit wie folgt: „...mit dem Begriff Tätigkeit wird die aktive Auseinandersetzung eines Menschen mit seiner Umwelt, bzw. seiner Aneignung von Welt bezeichnet.“ (Fröhlich, 2017, S.346). Mit der Entwicklung und den Erfahrungen, die ein Mensch macht, setzt er sich auf unterschiedliche Art mit seiner Umwelt auseinander, das heisst, er beschäftigt sich auf verschiedenen Tätigkeitsniveaus. Zuerst bildet ein Neugeborenes bis ca. zum vierten Monat seine Wahrnehmungsfähigkeit aus, indem es perzeptiv tätig ist. Danach folgt das Niveau der manipulativen Tätigkeit. In dieser Phase setzt sich das Kind bis es ca. ein Jahr alt ist, handelnd mit Gegenständen auseinander, indem es sie manipuliert und damit experimentiert. Der manipulativen Tätigkeit folgt die gegenständliche Tätigkeit, in der schon das Wissen darüber besteht, wie die Gegenstände richtig einzusetzen sind und wo sie auch als zielführendes Mittel eingesetzt werden. Dies macht ein Kind bis es ungefähr drei Jahre alt ist. Die Spieltätigkeit beschäftigt das Kind im Alter von ca. drei bis sieben Jahren. Dabei werden auch Normen, soziale Rollenspiele und Regeln miteinbezogen. Die Lerntätigkeit folgt als letztes Tätigkeitsniveau vor dem Erwachsenenalter (7-14 Jahre). Dabei werden bewusst auch Dinge erlernt, welche nicht aus einer persönlichen Motivation heraus ausgewählt werden. Die Lernsituationen werden von anderen organisiert. Als letzte Tätigkeitsstufe im Erwachsenenalter folgt die Arbeitstätigkeit. Dabei geht es darum, etwas durch zielorientiertes Handeln zu produzieren (vgl. Fröhlich et al., 2017 S.346- 347). In Bezug auf das Tätigsein sollte bei schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen und Erwachsenen auf die oft sehr verschieden grossen Unterschiede

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

zwischen dem Entwicklungs- und dem Lebensalter geachtet werden. Manche Jugendliche kommen vielleicht nie über das manipulative Tätigkeitsniveau hinaus und trotzdem ist es wichtig, dass auch sie Erfahrungen im Bereich der Arbeitstätigkeit machen können. Auch wenn dies nur mit Hilfestellung gelingt. Durch Handführung und andere Hilfestellungen kann man ihnen das Erstellen eines Produkts ermöglichen, damit sie eine Arbeitstätigkeit erleben können. Durch diese Erfahrungen erhalten sie eine sehr wichtige Selbstbestätigung (vgl. Fröhlich et al., 2017, S.348- 349).

Damit eine Entwicklung stattfinden kann, ist es wichtig, dass eine solche Tätigkeitserfahrung eine persönliche Bedeutung für die betreute Person hat. Dieser persönliche Bezug entsteht dann, wenn der Betreute durch die Erfahrung des Tätigsein, seine Selbstwirksamkeit erleben kann, indem er z.B. merkt, dass er sich selbst etwas Gutes tun oder etwas nach seinem Willen verändern kann, wenn sich für ihn ein direkt erfahrbarer Effekt ergibt. Wichtig bei solchen Tätigkeiten ist, dass sie für die betreute Person motivierend sind.

Vede hat dazu vier verschiedene Kategorien von Tätigkeiten erstellt. In der einen stehen Pflege und Selbstfürsorge im Zentrum: Es geht darum, dass die schwer- und mehrfachbehinderte Person ihre Bedürfnisse mit oder ohne Hilfestellung selbstbestimmt umsetzen kann.

Die zweite Kategorie betrifft soziale Beiträge: Dabei geht es darum, den Mitmenschen etwas Gutes zu tun oder etwas für andere zu übernehmen. Dabei wird Wertschätzung für die Dienste erfahren.

In der dritten Kategorie geht es um soziale Beziehungen: Dabei liegt das Augenmerk auf dem Aufrechterhalten der sozialen Beziehungen. Die betreute Person erfährt Selbsterfahrung und Selbstbestätigung durch ihre Beziehung zu anderen.

Die letzte Kategorie heisst intrinsische Gratifikation: Diese beschreibt, dass das Tätigsein an sich, die Befriedigung oder den Genuss für die ausführende Person hervorruft. Wichtig dabei ist, dass die Person dabei unterschiedliche Erfahrungen machen und dann auch Entscheidungen treffen kann, was ihr besser entspricht. Diese Tätigkeiten können selbstständig oder mit Unterstützung durchgeführt werden (vgl. Fröhlich, 2017 S. 346-348).

Zum Schluss stellt sich die Frage, wie es mit der Partizipation von Schwer- und Mehrfachbehinderten in der Arbeitswelt steht, denn rein vom Gesetz her sollte diese ja möglich sein. Sie wäre absolut wünschenswert beim grossen Stellenwert, den das Lebensfeld Arbeit im gesellschaftlichen Leben besitzt. (vgl. Lamers, 2018, S. 83). Aus der Praxis sind schon gute Ansätze und Konzepte bekannt, diese können jedoch noch nicht genügend mit Theorie und Didaktik gestützt werden

Nachdem die Bedeutung der Arbeitstätigkeit für schwer und mehrfachbehinderte Personen geklärt wurde, wird im folgenden Kapitel auf die Relevanz der Berufsbildung eingegangen.

6.2.3 Wie relevant ist die Berufsbildung in der heilpädagogischen Schule für Schwer- und Mehrfachbehinderte?

Die schulische Vorbereitung auf das Berufs- und Erwachsenenleben für Schwer- und Mehrfachbehinderte steht oft in der Diskussion, und es wird gefragt ob sie überhaupt sinnvoll sei. Diesem Diskussionspunkt wird im folgenden Teil nachgegangen.

Für Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt es in Deutschland Werkstufen oder Berufsvorbereitungsinstitute, welche die Schüler praktisch auf das Arbeiten in einer geschützten Werkstatt oder auf eine Anlehre vorbereiten. Jugendliche mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung gelten oft als nicht

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

„berufsbildbar“, da sie nicht explizit mit Fachwissen für eine spätere Arbeit vorbereitet werden können und auch später keine Ausbildung, Anlehre oder etwas ähnliches machen können, welche sie zu einer bestimmten Tätigkeit qualifizieren würde.

Menschen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung sollten aber den Zugang zu einer auf die Arbeitswelt bezogenen Bildung bekommen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 349). Der Grund weshalb noch wenig Möglichkeiten in diesem Bereich bestehen, ist laut Sabo und Terfloth, dass oft die basale Lernstufe dieser Jugendlichen nicht berücksichtigt wird und somit auch noch nicht sehr viele Methoden und Konzepte für die arbeitsbezogene Bildung auf diesem Niveau entwickelt wurden. Sie warnen davor, dass sich diese Jugendlichen ohne genügend Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten nicht weiterentwickeln können, wenn ihnen adäquate Bildung vorenthalten oder nicht zugänglich gemacht wird. Ohne diese Angebote für Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten erhalten die Jugendlichen keine Chance, die fatale Aussage zu widerlegen, dass sie nicht bildbar wären (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 349-350).

6.2.3.1 Zukunftsplanung für schwer- Mehrfachbehinderte

Bei der Methode der persönlichen Zukunftsplanung, welche von John O'Brien mitbegründet wurde geht es darum, dass schwer- und mehrfachbehinderte Personen in die Planung ihrer Zukunft mit einbezogen werden, um darin eine bestimmende, respektive mitbestimmende Rolle zu übernehmen. Für eine aussichtsreiche persönliche Zukunftsplanung von Schwer- und Mehrfachbehinderten ist es unverzichtbar, dass die Betreuungs- und Bezugspersonen die betreute Person ressourcenorientiert beobachten und ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten richtig einschätzen und einbeziehen.

Ein geschultes Auge braucht es nach John O'Brien, um Stärken und Möglichkeiten wahrzunehmen. Die betreute Person soll wohlwollend beobachtet, aber auch ihre Umgebung im Zusammenhang mit ihren Fähigkeiten und Interessen muss wahrgenommen werden. Dadurch sollen neue Möglichkeiten gefunden, Bezüge entdeckt und Folgerungen gezogen werden können. Der Blick soll nicht an den Defiziten und Schwächen hängen bleiben, sondern vor allem auf die Chancen fokussiert sein. Mit grosser Wertschätzung soll für die betreute Person ein Überblick darüber geschaffen werden, was sie schon alles kann und die Möglichkeit hat noch zu lernen.

Mit einem offenen Ohr soll der schwer- und mehrfachbehinderten Person aktiv und einfühlsam zugehört werden. Es braucht viel Geduld und Einfühlungsvermögen und den Willen, die betreute Person wirklich zu verstehen und ihr zuzuhören, und nicht aufgrund unserer Vorahnungen und unseres Grundwissens zu „bestimmen“, was diese Person uns unserer Meinung nach mitteilen möchte. Besonders wenn sie über keine gesprochene Sprache verfügt, sollte man versuchen, sie möglichst objektiv mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu verstehen. Dies braucht viel Zeit, da die nonverbale Sprache sehr viel langsamer ist. Verstehen hat auch viel mit Beziehung zu tun. Es geht darum, dass die Person um deren Zukunft es geht, Gehör bekommt.

Indem wir mit dem Mund genau artikulieren, leicht verständlich formulieren und unsere Sprache durch Visualisierung verstärken, erleichtern wir die Verständigung auf bestmögliche Weise. Es ist wichtig, dass in Gegenwart der beeinträchtigten Person niemals über sie gesprochen wird als wäre sie nicht anwesend, sondern sie muss auf jeden Fall mit einbezogen werden (vgl. Lamers, 2017, S.281-283).

Bei der Zukunftsplanung selbst geht es darum, dass alle Beteiligten eines Unterstützungskreises sich gemeinsam Gedanken über die bestmögliche Zukunft einer bestimmten Person machen. Dabei werden

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Ziele für die Zukunft gesetzt und die Schritte zur Umsetzung geplant. Die Fähigkeiten, Ressourcen und Interessen einer Person werden mit den Möglichkeiten ihres Umfeldes verglichen und es wird nach neuen Möglichkeiten gesucht, die persönliche Entwicklung und Lebensqualität verbessern zu können. Bei schwer- und mehrfachbehinderten Personen versucht man herauszufinden, wie man die optimalste Partizipation in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Freizeit gestalten könnte, was sie an Hilfestellung und Unterstützung brauchen auch bezüglich Gesundheit und sozialen Kontakten, und wie der Weg dazu gestaltet werden könnte, die beste Version der persönlichen Zukunft zu erreichen. Es geht darum herauszufinden, was sich die betreute Person erträumt und was ihre schlimmsten Befürchtungen sind. Schlussendlich beginnt man die Lebenssituation der schwer- und mehrfachbehinderten Person zum Positiven zu verändern, indem ein Schritt der Planung nach dem anderen umgesetzt wird.

Der Unterstützerkreis spielt eine wichtige Rolle. Die Personen dieser Gruppe sollten idealerweise in möglichst unterschiedlichen Bereichen tätig sein, da so mehrere unterschiedliche Blickwinkel, Ideen und Ressourcen zur Verfügung stehen. Dabei ist es wichtig, dass die Person, um deren Zukunft es geht bestimmt oder zumindest mitbestimmt, wer diesen Unterstützerkreis verkörpert. Es können Familienmitglieder, Fachpersonen, Freunde, Nachbarn etc. sein. Diese Leute unterstützen und begleiten die beeinträchtigte Person bei der Umsetzung der geplanten Zukunft. Die persönliche Zukunftsplanung muss unbedingt als Prozess betrachtet werden, nicht als Anwendung einer Methode. In diesem Prozess ist es von Vorteil, wenn die betreute Person möglichst die Führung übernehmen kann (vgl. Lamers, 2018, S. 283-302).

Um die Zukunftspläne zu besprechen, können vorgefertigte Karten oder Piktos verwendet werden. Damit können die wichtigsten Vorlieben, Wünsche, Träume und Fähigkeiten festgehalten und aufgezeigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam ein Plakat mit einem Foto der betreffenden Person zu gestalten, mit den wichtigsten Angaben zu dem was sie mag, nicht mag, womit sie sich beschäftigt, was andere an der Person schätzen und mögen und mit welchen Hilfestellungen man die Partizipation der Person ermöglichen oder erleichtern kann (vgl. Lamers, 2018, S. 286-267).

In den letzten Abschnitten wurde die Zukunftsplanung mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen, wie auch die Berufsbildung in der Heilpädagogischen Schule genauer beleuchtet. Im folgenden Kapitel wird als Weiterführung der Übertritt in eine Erwachseneninstitution thematisiert.

6.2.4 Wie könnte ein Übertritt in eine Erwachseneninstitution und die Arbeitswelt aussehen

Die Übertrittsgestaltung gehört zu den Aufgaben der 15 Plus Beschulung. Im Folgenden wird, auf Literatur gestützt, eine Blick auf mögliche Übertrittsverfahren in eine Erwachseneninstitution geworfen.

In Deutschland gibt es eine Förder- und Betreuungseinrichtung kurz FuB genannt, welche für schwer- und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler geschaffen wurde, die aufgrund eines zu hohen Unterstützungsbedarfes nicht in den geschützten Werkstätten arbeiten können, oder die aus anderen Gründen nicht in die Produktion integriert werden können. Es gibt unterschiedliche Angebote mit vielfältigen thematischen Bereichen in den verschiedenen Förder- und Betreuungseinrichtungen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 350).

Bei Lammers wird ein deutsches Projekt beschrieben, das den Übergang von der Schule in eine Erwachseneninstitution und in die Arbeitswelt gestaltet, welches sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem vorgeschlagenen Weg des VSA in 15 Plus. Aus der Schweiz scheint es zu diesem Thema noch keine Literatur zu geben, deshalb beziehe ich mich im folgenden Kapitel auf die Erfahrungen der

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Schwarzacher Werkstätte der Johannes Diakonie Mosbach, die eine sehr interessante Lösung gefunden haben.

Nach der obligatorischen Schulzeit besuchen die Jugendlichen die Berufsschul- Stufe. In diesen Jahren lernen sie durch Praktika verschiedene Arbeitsbereiche kennen und können durch dieses praktische Arbeiten herausfinden, was zu ihnen passt. Die Lehrpersonen begleiten die Jugendlichen im Schnupperprozess, wie auch beim Kennenlernen der Mitarbeiter der Institution. Danach werden weitere Praktika organisiert, welche individuell an die Interessen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst werden und etwas länger dauern als üblich. Wichtig ist dabei der transparente Austausch zwischen Schule und Arbeitsplatz/ Institution, damit ein guter Übergang organisiert werden kann (vgl. Lammers, 2018, S.135-136).

Wie unterschiedlich die Jugendlichen eingegliedert werden können und wie sie diesen Übergang schaffen, wird ebenfalls am praktischen Beispiel der Schwarzacher Werkstätte vorgestellt, welche für unterschiedlich stark befähigte Erwachsene verschiedene Angebote bereitstellen. Es gibt eine Gruppe, welche Auftragsarbeiten für die Öffentlichkeit und für Privatpersonen ausführt, eine andere Gruppe mit Menschen, welche eigentlich in einer Werkstatt arbeiten könnten, dabei jedoch mehr Betreuung und Unterstützung brauchen, und noch weitere Angebote. Den schwerer beeinträchtigten Menschen bieten sie den Sinnesgarten, einen Park mit einem Blockhaus an. Dieser beherbergt verschiedene Erfahrungsstationen für die Sinne. Die Gruppe die dort tätig ist, kümmert sich um die verschiedenen Sinnesstationen des Gartens, repariert sie bei Bedarf oder kreiert etwas Neues. Zudem findet man dort einen Kreativraum und eine Werkstatt, sodass individuelle Angebote gemacht werden können, die den Personen und dem Wetter entsprechen.

Es gibt auch eine Laufgruppe, welche ebenfalls aus stärker beeinträchtigten Mitarbeitern besteht. Ihre Arbeit bestand am Anfang aus dem Einsammeln und Verteilen der Wäsche. Inzwischen übernehmen sie auch Botengänge und verteilen Post und Waren im Haus (vgl. Lammers, 2018, S.136-139).

Am letzten Beispiel wurde klar, wie eine Integration in eine Tagesstätte aussehen könnte. Im folgenden Abschnitt wird nun auf die Förderung, welche in Erwachseneninstitutionen stattfindet, eingegangen. Dies kann einen Hinweis darauf geben, welche Förderung die 15 Plus Beschulung zur Vorbereitung leisten könnte.

6.2.5 Grundlagen für die Förderung in einer Erwachseneninstitution

Im folgenden Kapitel wird auf die Grundlagen der Förderung in Erwachseneninstitutionen eingegangen, um herauszufinden, welche Förderbereiche wichtig sein könnten, um die Jugendlichen möglichst optimal während der 15 Plus Beschulung auf ihr zukünftiges Leben in einer Erwachseneninstitution vorzubereiten.

Der Alltag von Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung besteht oft aus routinierten Handlungsabläufen und Routine im Ablauf des Tages, besonders ausgeprägt vor allem in Institutionen.

Routine vermag im Alltag Sicherheit zu vermitteln, eine gewisse Erwartungshaltung aufzubauen und durch nachvollziehbare Situationen Impulse zu geben. Durch die immer wiederkehrenden und gleichbleibenden Handlungen kann sie den Menschen mit einer schweren Beeinträchtigung helfen, sich nach ihren Möglichkeiten in den vertrauten Ablauf einzubringen.

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Routine dient vor allem dazu, Grundbedürfnisse im Alltag zu befriedigen. Sie gibt Sicherheit, weil sie am selben Ort mit denselben Menschen regelmässig stattfindet. Manche Behinderte können sich auf dieser vertrauten Basis und vor dem sicheren Hintergrund auch sehr gut weiterentwickeln.

Routine kann aber auch einengen oder Langeweile erzeugen und so der Entwicklung von neuen Verhaltensweisen und Handlungen im Wege stehen. Für die Gestaltung des Alltags ist es wichtig, dass sich An- und Entspannung abwechseln, da ohne Anspannung die Entspannung nicht richtig wahrgenommen werden kann. Deshalb ist es laut Lammers und Molnár wichtig, dass im Tagesablauf von Schwerbehinderten auch genügend Herausforderungen eingeplant werden, damit sich für die zu betreuenden Personen ein ansprechender Tag ergibt. Die Anspannung kann durch das Ermöglichen von neuen Erfahrungen oder körperlicher Aktivität erreicht werden. Für die Alltagsgestaltung muss immer wieder ein gutes Verhältnis zwischen Routine und Ritualen welche Sicherheit geben, und einem vielfältigen Alltag mit neuen Erfahrungen, Herausforderungen und Anstrengungen, gefunden werden (vgl. Lammers, 2018, S. 69-70).

Auch die Förderung der Autonomie gehört in Erwachseneninstitutionen zum Alltag. Oft wird dazu die Wahlmöglichkeit eingesetzt, was oft viel Zeit und Anstrengung braucht, wenn die kommunikativen Möglichkeiten eingeschränkt sind. Auch Hilfsmittel, welche es dem beeinträchtigten Menschen ermöglichen, etwas selbständig zu tun, im Beispiel von Lammers um zu Essen, können ein Beitrag zu mehr Autonomie sein (vgl. Lammers, 2018, S. 74-76).

Routine kann auch die Betreuer entlasten, da die Arbeit durch die gewohnten Handlungen besser koordiniert werden kann und schneller geht. Es ist aber wichtig, dass Routinen immer wieder hinterfragt werden, damit sie auch noch Sinn haben und relevante Inhalte besitzen, welche die betreuten Personen auch ansprechen. Routinen welche nicht dazu beitragen dass der Betreute darauf aufbauen kann und die Partizipation nicht fördern, sollten überdacht und gegebenenfalls angepasst werden. Alltägliche Situationen sollten als Chance genutzt werden. Auch ausserhalb der Institution sollten möglichst unterschiedliche Erfahrungen und neue Begegnungen ermöglicht werden (vgl. Lamers, 2018, S.75-76).

Soziale Teilhabe wird anhand von Gruppenaktivitäten wie Morgengesprächen oder Essenssituationen ermöglicht. Diese finden in der Institution meistens in derselben Gruppe statt, auch aus personellen Gründen. Schwer- und Mehrfachbehinderte haben selten die Wahl, ihr Essen nach Belieben auch ausserhalb des gewohnten Settings zu geniessen, obwohl auch dies wieder ein soziales Fenster öffnen könnte.

Die Förder- und Betreuungseinrichtungen in Deutschland haben auch einen Förderauftrag. Ein wichtiger Teil sind die Förderziele der Personen, welche ein Förder- und Betreuungsangebot besuchen. Laut einer Pilotstudie der PH Heidelberg beziehen sich ungefähr drei Viertel der Angebote auf arbeitsbezogene Aktivitäten. Auch die Selbstwirksamkeit und die Eigenaktivität werden in diesen Angeboten stark gewichtet.

Becker weist auf die Wichtigkeit hin, dass auch Menschen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung Erfahrungen im Arbeitsbereich machen müssen, damit sie ihre Umwelt durch ihr eigenes Tun beeinflussen und somit daran partizipieren können. Dies kann ihre Lebensqualität zum Positiven beeinflussen. Damit er den positiven Effekt spüren kann ist es von Vorteil, dass der schwer- und mehrfachbehinderte Mensch durch die Angebote eigene Bedürfnisse befriedigen kann (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 351-352).

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Das Wohlbefinden durch Tätigkeit und Arbeit enthält verschiedene Kategorien, auf welche eine arbeitsbezogene Tätigkeit aufgebaut werden sollte.

Abbildung 1: Konzept der Kategorien für ein tätigkeits- und arbeitsbezogenes Wohlbefinden (Lamers, 2018, S. 353)

Grundlage bietet, wie auf der Grafik ersichtlich ist, die respektvolle Grundhaltung. Gemeint ist damit, dass die Betreuungsperson die zu betreuende Person wahrnimmt und wertschätzt. Sie soll sie nach ihren Bedürfnissen unterstützen, ohne sie dabei abzuwerten.

Die zweite Grundlage bildet die nutzerorientierte Auswahl von Zielen und Inhalten.

Die Inhalte, mit welchen die schwer- mehrfachbehinderten Personen in einem Angebot konfrontiert werden, können sie kaum beeinflussen. Deshalb muss sich das Angebot nach dem Entwicklungsstand, dem Lebensalter, den Interessen und besonders nach den Förderzielen der Personen richten. Um die Bedürfnisse einschätzen zu können, braucht es sorgfältige Beobachtung (vgl. Fröhlich et al., 2017, S.356). Die Angebote müssen mit Bedacht ausgewählt, vielfältig und abwechslungsreich sein, wie bereits oben bezüglich der Routine beschrieben. Mit grossem Vorteil wird die betreute Person über den Tagesablauf oder bezüglich der Tätigkeiten die in nächster Zeit oder unmittelbar anstehen informiert, damit sie sich orientieren, sich bei ihr eine Erwartungshaltung aufbauen und sie sich darauf einstellen kann.

Im Vorfeld können bei Bezugspersonen und Angehörigen Informationen über Vorlieben und Abneigungen eingeholt werden. Schlussendlich muss aber durch sorgfältiges Beobachten während der Arbeit herausgefunden werden, was der betreuten Person entspricht und was nicht und es muss auch auf Impulse für andere Tätigkeiten eingegangen werden. Wenn sie keine Möglichkeit zur verbalen Kommunikation hat, muss ihr eine angepasste Kommunikationsform zugänglich gemacht werden.

Die Aufgaben sollten so gestaltet sein, dass sie dem Entwicklungsalter und den Fähigkeiten entsprechen und motivierend wirken. Neben dem Entwicklungsniveau sollte unbedingt das Lebensalter in die Gestaltung und Wahl des Materials mit einbezogen werden. Dazu sollten Hilfsmittel und Medien eingesetzt werden, welche das Partizipieren ermöglichen und die Autonomie fördern. Mit einer genügend grossen Auswahl an Aufgaben, Material und Hilfestellungen kann die Differenzierung in der Gruppe garantiert werden (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 356-358).

Auf den beiden Grundlagen respektvolle Grundhaltung und nutzerorientierte Auswahl von Zielen und Inhalten basieren die drei Schwerpunkte: Interaktion, Kompetenzerfahrung und Selbstbestimmung.

Bedürfnisse, Ressourcen die schwer-/ mehrfachbehinderte SuS im Unterricht und Arbeitsalltag benötigen

Die Interaktion findet mit schwer- und mehrfachbehinderten Personen oft auf der nonverbalen Ebene statt. Die Kommunikation, das gegenseitige Wahrnehmen und Reagieren findet auf einer tiefen basalen Ebene mittels Körpersprache, Atmung und Gestik statt. Die schwer- und mehrfachbehinderte Person ist auf das genaue Beobachten und Interpretieren ihrer Impulse durch die Bezugsperson angewiesen und wie sensibel diese ihre Signale wahrnimmt und darauf reagiert. Die Kommunikationsform muss genau auf die zu betreuende Person angepasst sein. Auch die Interaktion zwischen den zu betreuenden Personen sollte durch die Bezugsperson gefördert und ermöglicht werden, indem sie mit geeigneten Mitteln vermittelt und Barrieren überbrückt.

Kompetenzerfahrungen machen die schwer- und mehrfachbehinderten Personen, indem sie die unmittelbaren Auswirkungen ihres Handelns als Selbstwirksamkeit erleben. Die Beobachtung und Erfahrung, dass sie aus eigener Kraft etwas erreichen, gestalten oder verändern können, stärkt ihr Selbstwertgefühl und vermittelt ihnen ein Erfolgserlebnis. Je besser sie angeleitet werden können, zum Handeln auf ihre eigenen Ressourcen zuzugreifen, desto mehr Möglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung um ihre Handlungsfähigkeit zu erfahren. Die Voraussetzung, dass Kompetenzen erlebt werden können ist, dass dem Schwer- und Mehrfachbehinderten gezeigt wird, dass man ihm die Erfüllung der Aufgabe zugetraut, und von ihm entsprechendes Handeln erwartet. Während der Durchführung ist es wichtig, dass er Bestätigung und Motivation durch die Betreuungsperson erhält.

Selbstbestimmung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Schwer- und Mehrfachbehinderte die Möglichkeit hat, sich in den Prozess einer Tätigkeit mit einzubringen indem er z.B. selber etwas wählen kann oder wenn er einen Impuls z.B. für eine andere Tätigkeit gibt, dieser von der Betreuungsperson aufgegriffen wird (vgl. Fröhlich et al., 2017, S.354-362).

Mit der Auseinandersetzung des Übertritts in einen Erwachsenenbereich, wie auch der Förderung an einem solchen Beschäftigungsplatz basierend auf der Literatur der Schwerbehinderten-Pädagogik, wird die theoretische Auseinandersetzung damit abgeschlossen.

7 Kernpunkte Konzept 15 Plus nach VSA

Im Folgenden wird nochmals kurz auf die wichtigsten Punkte des Konzeptes 15 Plus des VSA im Zusammenhang mit der Beschulung von schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen eingegangen, da sich im Folgenden weitere Konzepte auf das Rahmenkonzept beziehen.

Für den Bereich der Schwer- und Mehrfachbehinderten trifft der Bildungsakzent 2 des Konzepts 15 Plus zu. Die Jugendlichen, die nach diesem Bildungsakzent beschult werden, werden mit 18 eine IV- Rente erhalten und in eine Tagesstätte oder ein Beschäftigungsatelier wechseln.

Deshalb liegt der Förderschwerpunkt in dieser Zeit laut VSA darin, eine geeignete Institution mit einem Wohn- und Beschäftigungsangebot zu finden, welches dem Schüler entspricht, bezüglich Interessen, Betreuungs- und Pflegeangebot. Ausserdem soll die Zeit dazu genutzt werden, den Übertritt gut anzubahnen, damit dieser schlussendlich auch gut gelingt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 30-31)

Ebenso wird darauf verwiesen, dass die Selbstbestimmung, die Selbstständigkeit, wie auch die Teilhabe an der Gesellschaft gefördert werden sollen. Auch die lebenslange Förderung und Bildung welche im Gesetz verankert sind, müssen sichergestellt sein. Und aus genau diesem Bedürfnis wurde das Konzept 15 Plus erarbeitet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.9-10).

Zusammengefasst ergibt dies folgende Kernpunkte:

- Suchen eines, den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen angepasstes Beschäftigungs-, und bei Bedarf, Wohnangebots.
- Gute Voraussetzungen schaffen für den Übertritt.
- Förderung der Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und der Partizipation am gesellschaftlichen Leben.
- Sicherstellung der lebenslangen Förderung und Bildung.

Nachdem die wichtigsten Punkte des Rahmenkonzepts nochmals in Erinnerung gerufen wurden, werden im folgenden Kapitel zwei verschiedenen 15 Plus Konzepte von heilpädagogischen Schulen vorgestellt.

8 Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Im Folgenden werden zwei Konzepte ausgewählter, heilpädagogischer Schulen vorgestellt, welche ihr Konzept 15 Plus mit schwer- und mehrfachbehinderten Schülern bereits angewandt und analysiert haben. Es handelt sich dabei um die Stiftung RGZ und die Stiftung Tanne. Mit diesen Beispielen soll die praktische Umsetzung des Rahmenkonzepts 15 Plus exemplarisch für den Bereich der Förderung von Schülern mit Schwer- und Mehrfachbehinderung aufgezeigt werden und schlussendlich mit der Theorie verglichen, untermauert und auf ihre Tauglichkeit überprüft werden.

8.1 Tanne, Stiftung für Taubblinde

8.1.1 Institution

Die Stiftung Tanne ist eine Institution für taubblinde- und hörsehbehinderte Menschen, wie auch Menschen mit einer (mehrfachen) Sinnesbehinderung. Sie betreut und fördert Menschen, die diese Beeinträchtigungen seit Geburt oder im Frühkindesalter erworben haben. Sie bietet Förder- und Therapieangebote für die Frühförderung von Kleinkindern bis hin zu Erwachsenen. Das Angebot der Stiftung besteht aus Therapieeinrichtungen, der Sonderschule, dem Internat und einer Erwachsenen-Tagesstätte (vgl. Stiftung Tanne, 2019).

8.1.2 Konzept zusammengefasst

Das Konzept für 15 Plus der Tanne bezieht sich ausschliesslich auf den Akzent 2, das heisst für Schüler die später ein Aktivierungs- oder Beschäftigungsangebot in einer Tagesstätte in Anspruch nehmen werden. Das Konzept orientiert sich an den Vorgaben des VSA.

Der Schwerpunkt des Konzepts liegt auf der Beantwortung der folgenden Fragen: „Wer bin ich? / Wer will ich sein?“ (vgl. Tanne, 2019, S. 1) Was bietet mir die Welt und was davon entspricht meinen Bedürfnissen? Wie kann ich mit meiner Erwachsenenidentität in der Erwachsenenwelt einer neuen Gruppe bestehen? (vgl. Tanne, 2019, S.1). Im Mittelpunkt des Konzeptes steht der individuelle Jugendliche mit seiner persönlichen Vorbereitung auf das Erwachsenenleben, inklusive Berufsvorbereitung. Das Konzept schafft mit diesen zentralen Fragen genügend Raum, um auch wirklich auf die Bedürfnisse, wie auch auf die individuellen Voraussetzungen eingehen zu können. Die Kernpunkte für jeden Jugendlichen werden anhand des Partizipationsmodells ermittelt. Wichtig in der Förderung ist die Dialogische Partnerschaft, auf der auch bereits die ganze Schulzeit aufgebaut wird.

Die Stiftung Tanne umfasst ein breites Angebot, konzipiert für Kleinkinder und ihre Angehörigen bis zum Arbeitsplatz für Erwachsene, inklusive einer Boutique im Dorf. So wird bei der Berufs- und Lebensvorbereitung auf die verschiedenen Ressourcen der Stiftung, die Bereiche Hauswirtschaft, Haustechnik und Administration zurückgegriffen, um ein Eintauchen und Schnuppern in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Dies setzt eine intensive alters- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit voraus.

Für den Unterricht ist es aufgrund der Hör- und Sehbeeinträchtigungen der Schülerschaft wichtig, dass der Fokus auf taktilen Reizen basiert. Somit muss Berufswahl und Lebensvorbereitung mit vielen praktischen und lebensnahen Erfahrungen gestaltet werden, damit die entsprechenden Kompetenzen erarbeitet werden können. Therapie, Unterricht und das Wohn- und Freizeitangebot arbeiten eng zusammen, um die Ziele für die Jugendlichen zu erreichen (vgl. Tanne, 2019, S.1-2)

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Im Hinblick auf die ICF Klassifikationen haben die Schüler in jedem Bereich ihre Schwerpunkte. So liegt der Schwerpunkt der Förderung von Selbstversorgung, häuslichem Leben, Gemeinschaft, und sozialem Leben, vor allem beim Wohn- und Freizeitangebot. In der Schule und Therapie wird das Lernen, die Wissensanwendung, allgemeine Aufgaben und Anforderungen, wie auch der Bereich Mobilität auf die Anforderungen im späteren Erwachsenenleben ausgerichtet und gefördert. Schwerpunkte bleiben während der ganzen Zeit in der Tanne, Wahrnehmung und Kommunikation.

Um in den Arbeits- und Erwachsenen- Bereich der Tanne wechseln zu können, muss der Jugendliche das Alter der IV Rente erreicht haben. Daher bieten sich die Schuljahre von 15 Plus bis dahin als gute Überbrückung an (vgl. Tanne, 2019, S. 2-3).

Das Thema Aus- und Übertritt wird ab dem 15. Lebensjahr aktuell und von den Lehrpersonen laufend mit den Eltern und Schülern thematisiert. Dazu gibt es über die drei Jahre einen Fahrplan, der den Übertritt in eine Erwachseneninstitution oder einen Beschäftigungsplatz, wie auch die IV- Anträge und die Beistandschaft regelt. In jedem Schuljahr findet ein SSG statt, bei dem die Ziele, die weitere Förderung, wie auch Schritte zur Organisation der Berufs- und Lebensvorbereitung besprochen werden.

Im ersten Schuljahr wird geprüft, ob das Internat mit seinen Fördermöglichkeiten eine Option für Tages- schüler wäre, damit die Selbstständigkeit und das häusliche Leben gefördert werden könnte. Dies wird in jedem weiteren Schuljahr wieder überprüft und angesprochen. Ab dem zweiten Schuljahr besteht die Möglichkeit in der Band mitzumachen.

Im ersten Schuljahr ist der Übertritt in den Erwachsenenbereich der Tanne zu klären oder wenn die Eltern eine andere Organisation möchten, sie in der Suche zu unterstützen.

Im zweiten Schuljahr, steht die Organisation der IV- Rente und die Klärung der Beistandschaft in der Zusammenarbeit mit den Eltern im Zentrum. In der Schule geht es um die Identitätsfindung der Schülerin oder des Schülers. Es wird ein erster Einblick in die Arbeitswelt vermittelt, mit Besuchen an internen und externen Arbeitsstätten, die im Hinblick auf die individuellen Fähigkeiten der Jugendlichen sorgfältig ausgesucht wurden.

Im zweiten Semester dürfen die Schülerinnen und Schüler während fünf Wochen, in allen Bereichen der Tagesstätte im Rahmen einer Berufsabklärung schnuppern. Dabei wird deutlich, wofür sich der Jugendliche interessiert und wo seine Fähigkeiten liegen. Anschliessend wird der Schüler wöchentlich im gemeinsam gewählten Atelier arbeiten, wobei Hilfsmittel und Abläufe angepasst werden können.

Im dritten Schuljahr wird der Übertritt, beziehungsweise Austritt organisiert, inklusive Bericht. In der Schule werden Antworten auf die Frage gesucht: Wie kann ich als neues Ich in der neuen Gruppe und beim Eintritt in die Erwachsenenwelt bestehen. Das Erwachsenwerden, die Freundschaft und die Sexualität werden ebenfalls zum Thema. Fest eingeplant im dritten Jahr ist das Einkaufen, das Backen und der Verkauf der eigenen Backwaren. Ein anderer wichtiger Anlass ist die Organisation eines Schulschlussweekends.

Im dritten Jahr beschäftigt sich die Schülerin oder der Schüler regelmässig einen Vormittag pro Woche im zukünftigen Atelier, damit dort schon eine gewisse Routine entstehen kann, und bei Unzufriedenheit noch Anpassungen vorgenommen werden können. Wenn der Wechsel in eine andere Institution geplant ist, wird frühzeitig die Zusammenarbeit mit dieser Tagesstätte gesucht.

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Die Schülerinnen und Schüler können in diesem Jahr bereits an den Freizeitaktivitäten des Erwachsenenbereiches teilnehmen. Für jene, welche die Institution wechseln, wird auch am neuen Ort der Anschluss an die Freizeitangebote und den Wohnkontext gesucht (vgl. Tanne, 2019, S 4-6).

8.1.3 Kernpunkte des Konzepts

Das Konzept lässt genügend Spielraum, um auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse jedes Jugendlichen eingehen zu können. Ein grosser Vorteil der Stiftung Tanne liegt in ihrem Erwachsenenbereich, der das Schnuppern, wie auch spätere, regelmässige Arbeitseinsätze sehr einfach möglich macht. Den Jugendlichen werden Einblicke in die verschiedensten Bereiche gewährt und sie können aktiv spüren, was sie interessiert und wo sie sich wohlfühlen. Auch der langsame Übertritt ins spätere Atelier kann so intern gut gestaltet werden. (vgl. Tanne, 2019, S. 2-6)

Der Schwerpunkt der Berufswahl und der Vorbereitung auf das Erwachsenenleben, beruht klar auf dem Angebot, das eigene Erfahrungen und Handlungen ermöglicht. Der Unterricht wird nahe an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler gestaltet und die Inhalte praktisch erfahrbar gemacht. Der Dialog und die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, stehen im Mittelpunkt (vgl. Tanne, 2019, S. 1-2).

Das Konzept begleitet die Schüler im Prozess des Erwachsenwerdens mit seinen grundlegenden Fragen, welche auch andere Jugendliche in diesem Alter beschäftigen; z.B. die Fragen nach der eigenen Identität, der Gruppenzugehörigkeit, der Ablösung von der Familie, neuer Vorlieben und Abneigungen, Erkennen eigener Fertig- und Fähigkeiten aber auch nach den Grenzen, welche eventuell ihre Beeinträchtigung mit sich bringt. Auch die Bereiche Freundschaft, Liebe und Sexualität werden thematisiert. Das Urteilsvermögen wird stark gefördert.

Es liegt ein Gleichgewicht zwischen Lebensvorbereitung im Bereich soziales Leben, Selbstständigkeit erlangen im häuslichen Leben und in der Selbstversorgung, wie auch dem Einstieg in die Berufswahl mit Schnuppern und somit dem langsamen Hineingleiten in die Arbeitswelt (vgl. Tanne, 2019, S. 1-6). Dazu besteht über die drei Jahre ein Plan, welcher das Organisieren der administrativen Angelegenheiten unterstützt, damit der Übertritt ins Berufs- und Erwachsenenleben gelingt (vgl. Tanne, 2019, S. 4-6).

Zusammengefasst ergeben sich somit die wichtigsten Punkte:

- Finden einer Tätigkeit in der Tagesstätte, die dem Jugendlichen und seinen Interessen und Fähigkeiten entspricht.
- Langsamen Übertritt in den Arbeitsbereich organisieren und begleiten.
- Begleitung in Fragen der Identitätsfindung im neuen Umfeld, der Eingliederung in neue Gruppen und der Ablösung von der Familie.
- Selbstständigkeit fördern in verschiedenen Lebensbereichen.
- Organisation mit den Eltern: Platz in einer Tagesstätte und gegebenenfalls Wohneinrichtung suchen, IV- Rente und Beistandschaft beantragen.

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

8.2 Stiftung RgZ

8.2.1 Institution

Die Stiftung RgZ ist eine Institution der Region Zürich. Sie unterstützt und fördert Menschen mit geistiger- und oder mehrfacher Behinderung und solche mit Bewegungsauffälligkeiten und Entwicklungsrückständen. Die Ausprägung spielt dabei keine Rolle.

Die RgZ ist an verschiedenen Standorten in der Region tätig. Sie bietet Frühförderung an und verfügt über mehrere Therapiestellen. Der RgZ gehören zwei heilpädagogische Schulen an mit Erwachsenenbereich, zwei Tagestätten für schwer- und mehrfachbehinderte Menschen und eine Werkstatt und ein Restaurant mit geschützten Arbeitsplätzen. Fünf Ausbildungsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung und ein Wohnheim für erwachsene Klienten gehören ebenfalls dazu.

8.2.2 Konzept zusammengefasst

Das Angebot von 15 Plus richtet sich an die Schüler und Schülerinnen der Heilpädagogischen Schule der RgZ, welche die obligatorische Schulzeit abschliessen (11. Schuljahre). Auch Schüler, die bisher im integrierten Setting der Regelschule (ISR) beschult wurden, können mit Zustimmung der Behörden in die Klasse 15 Plus eintreten. Sie bleiben in der Schule bis zum Alter von maximal 20 Jahren, wobei die Finanzierung gesichert sein muss, oder bis eine geeignete Anschlusslösung oder eine Lehre für den jeweiligen Jugendlichen gefunden wird.

Während den zwei bis vier Jahren in der Klasse 15 Plus liegt der Fokus der Förderung auf der Berufs- und Lebensvorbereitung. Dabei werden aber weiterhin die Förderziele nach ICF verfolgt, welche für die Zukunft des jeweiligen Jugendlichen relevant sind.

Ziel dieser zusätzlichen Schuljahre ist es, dass jeder Schüler und jede Schülerin die grösstmögliche Selbstständigkeit im Alltag erlangt und möglichst selbstbestimmt das eigene Leben gestalten kann. Es soll in diesen Jahren auch eine optimale Anschlusslösung gefunden werden, die den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Jugendlichen entspricht, so dass er sich in der neuen Gruppe integrieren und partizipieren kann (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 1).

Das RgZ bietet dadurch, dass es verschieden starke Schüler beschult, auch beide Akzente der Berufswahl und Lebensvorbereitung an. Zum einen Akzent 1, welcher eine Ausbildung oder Arbeit im 1. Arbeitsmarkt oder an einem geschützten Arbeitsplatz anstrebt und Akzent 2, welcher das Ziel hat, einen Platz in einem Atelier oder in einer Beschäftigung zu finden. Durch ein SSG wird jeweils bestimmt, welcher Akzent für den jeweiligen Jugendlichen gesetzt wird. Falls man sich nicht einig werden kann, übernimmt der SPD die Zuteilung durch eine Abklärung (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 2).

Die Zukunftsplanung des Jugendlichen wird in verschiedenen Gefässen besprochen und geplant. Zum einen mit dem Jugendlichen selbst und anhand eines SSG, in Klassensitzungen, in Auswertungsgesprächen von Schnuppereinsätzen etc.

Die SSG werden unter anderem zur Planung und Organisation von Schnupper- und Arbeitseinsätzen, wie auch für die Zukunftsplanung des Jugendlichen genutzt. Es wird auch die künftige Wohnform besprochen und auf die IV- Anmeldung und Beistandschaft-Regelung verwiesen. Dem Schulischen Heilpädagogen fällt die Aufgabe zu, die Berufswahl und die Zukunftsplanung des Jugendlichen zu koordinieren (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 2).

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Das RgZ baut die Schnupper- und Arbeitseinsätze, wie auch die Vorbereitungen für eine gute Anschlusslösung auf einem hervorragenden Netzwerk aus verschiedenen Arbeitgebern, Institutionen, Fachstellen und Behörden auf. Diese besonderen Kontakte müssen gepflegt werden und sind aufgelistet, so dass immer darauf zurückgegriffen werden kann (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S.3).

Im Unterricht wird wenn möglich nach dem Arbeitsintegrationsprogramm Supported Employment/ Supported Education gearbeitet. Die Schüler und Schülerinnen werden praktisch auf ihre künftige Lebens- und Arbeitssituation vorbereitet, indem sie Arbeitsaufgaben konkret zu meistern lernen. Sie üben Handlungsabläufe und werden in den dafür erforderlichen Kompetenzen gefördert. Es wird grosser Wert auf das Sammeln von Praxiserfahrungen gelegt. In der Institution können bereits entsprechende Kompetenzen geschult werden, indem Ämtli und Aufträge übernommen werden, wie z.B. Mithilfe im Garten oder Botengänge. Aber auch ausserhalb der Schule werden andere Institutionen oder der Erwachsenenbereich der RgZ in Form von Begegnungen oder Projektwochen besucht. Später wird dann regelmässig in einem passenden Betrieb geschnuppert.

Im Plan für den Akzent 1 ist vorgesehen, dass die Jugendlichen in einen ersten Kontakt mit der Berufswelt treten und sich über die verschiedensten Berufe informieren. Sie beschäftigen sich mit ihren Interessen, Fähigkeiten und Grenzen. Bereits im zweiten Jahr gibt es jede Woche feste Schnuppertage mit dem Ziel, dass die Jugendlichen sich selber besser kennen und ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen lernen. Im dritten Jahr werden die Schülerinnen und Schüler dann konkret auf ihre zukünftige Lehre oder ihre Arbeitsplätze vorbereitet. Sie verbringen zwei bis drei Tage pro Woche in ihrem künftigen Arbeitsbereich und werden in der Schule spezifisch unterstützt und vorbereitet. Wie häufig ein solcher Arbeitseinsatz stattfinden kann, hängt schlussendlich sowohl vom Arbeitgeber oder der Institution, als auch von den personellen Ressourcen der Schule ab (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S.4-5).

Beim Akzent 2 wird im ersten Jahr in Ateliers und Tagesstätten geschnuppert und man lernt sich durch gegenseitige Besuche kennen. Im zweiten Jahr bereitet man dann den Übertritt von der Schule ins Atelier, und eventuell auch den Wechsel von zu Hause ins Wohnheim vor. Die Besuche werden intensiviert und wenn möglich werden regelmässige Schnuppertage organisiert. Auch dies hängt wieder von den Ressourcen der Schule und der Institution ab (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 5).

Um einen optimalen Übergang zu gewährleisten, arbeitet das RGZ eng mit der Institution zusammen. Sobald klar wird, dass die definitive Anschlusslösung gefunden wurde, sorgt die Bezugsperson dafür, dass die Institution oder der Arbeitsplatz alle notwendigen Infos zu Pflege, Therapie, Ernährung und eventuell benötigten Hilfsmitteln bekommt. Sie informiert die Mitarbeiter am neuen Ort und vergewissert sich, dass der Jugendliche alles bekommt, was er benötigt (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 5-6).

Die Berufs- und Lebensvorbereitung wird von der Sonderschule finanziert. Um die Arbeitsintegrations-einsätze zu regeln, wird das Formular des VSA benutzt, für die Zusammenarbeit mit Institutionen wird ein separater Vertrag aufgesetzt. (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 5)

8.2.3 Kernpunkte des Konzept

Das Konzept des RGZ richtet sich streng nach den Vorgaben des VSA. Die Stärke des Konzeptes liegt in der zeitlichen Organisation der einzelnen Schritte, die es für den Übertritt in eine Erwachseneninstitution braucht (vgl. Stiftung RGZ, 2015 S. 4-5). Das Konzept liest sich wie eine Anleitung zur Umsetzung von 15 Plus. Dadurch, dass beide Akzente in der Klasse unterrichtet werden und das Konzept auch beide Akzente beinhaltet, ist der Bereich des Akzents 2 nicht ganz so ausführlich beschrieben und lässt

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

den Lehrpersonen Spielraum in der Umsetzung der Förderung. Klar ist aber, dass Fähigkeiten für den späteren Arbeits- oder Atelierplatz erworben und geübt werden sollen und dass die Selbstständigkeit im Zentrum steht (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S.5).

Die wichtigsten Punkte des Konzepts sind:

- Langsamer Einstieg ins Berufsleben mit Besuchen in der Arbeitswelt, der Werkstätte oder im Atelier, welche immer öfter, und am Ende mit der definitiven Anschlusslösung möglichst mehrmals pro Woche, regelmässig stattfinden sollten.
- Entdecken der eigenen Ressourcen, Grenzen der eigenen Fähigkeiten erkennen.
- Finden einer Anschlusslösung, die den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.
- Der Jugendliche soll die grösstmögliche Selbstständigkeit und die Selbstbestimmung über sein Leben erlangen, um am Erwachsenenleben zu partizipieren.
- Plan des Konzeptes regelt die Organisation von Schnuppereinsätzen bis zum optimalen Übergang ins Erwachsenenleben, in Zusammenarbeit mit Eltern und Behörden.

Nachdem in den letzten Abschnitten die beiden Konzeptbeispiele der Stiftung Tanne und RGZ vorgestellt wurden, wird im nächsten Kapitel ein Vergleich der wichtigsten Punkte angestrebt.

8.3 Auswertung der Kernpunkte

Nachdem nun die Kernpunkte/ Schwerpunkte der Konzepte der beiden Institutionen Tanne und RGZ wie auch die des Rahmenkonzeptes 15 Plus des VSA zusammengetragen wurden, werden sie im folgenden Kapitel verglichen und ausgewertet um aufzuzeigen, welche Punkte nun gestützt auf Theorie und Praxis die wichtigsten wären, für die Arbeit mit schwer- und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern während der Beschulung mit dem Konzept 15 Plus.

8.3.1 Vergleich der Punkte der verschiedenen Institutionen

In der folgenden Darstellung wurden die wichtigsten Punkte der Konzepte des RGZ und der Stiftung Tanne einander gegenübergestellt und mit der Schriftfarbe dem Inhalt nach zugeordnet. Ähnliche Inhalte werden als Titel zusammengefasst. In einem weiteren Abschnitt wird darauf eingegangen, wie diese Titel in den verschiedenen Institutionen umgesetzt werden.

Tabelle 1: Vergleich der Konzeptbeispiele

Kernpunkte Tanne	Kernpunkte RGZ
<ul style="list-style-type: none"> • Finden einer Tätigkeit in der Tagesstätte, die dem Jugendlichen und seinen Interessen und Fähigkeiten entspricht. • Langsamen Übertritt in den Arbeitsbereich begleiten und organisieren. • Begleitung: Auf der Suche nach der neuen Erwachsenenidentität, im neuen Umfeld, in neuen Gruppen und während der Ablösung • Selbstständigkeit fördern in allen Lebensbereichen. • Gemeinsame Organisation mit den Eltern: Einen Platz in einer Tagesstätte und gegebenenfalls in einer Wohneinrichtung finden. Einrichtung der IV- Rente und bestimmen einer Beistandschaft. 	<ul style="list-style-type: none"> • Langsamer Einstieg ins Berufsleben mit Besuchen in der Arbeitswelt/ Werkstätte oder im Atelier, welche langsam gesteigert werden und am Schluss mit der definitiven Anschlusslösung möglichst mehrmals pro Woche regelmässig stattfinden sollten. • Eigene Fähigkeiten entdecken, Grenzen des eigenen Könnens erkennen. • Eine Anschlusslösung finden, die den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. • In dieser Zeit soll der Jugendliche die grösstmögliche Selbstständigkeit und Selbstbestimmung über sein Leben erlangen um am Erwachsenenleben partizipieren zu können.

	<ul style="list-style-type: none">• Der Zeitplan regelt die Organisation von Schnuppereinsätzen bis zum guten Übergang ins Erwachsenen- Leben in Zusammenarbeit mit Eltern und Behörden.
--	--

Beim Vergleich der Kernpunkte in der farbigen Darstellung zeigte sich, dass die beiden Konzepte ziemlich gut übereinstimmen. Die Stiftung Tanne mit ihrem Konzept zu 15 Plus spricht jedoch nur Schüler mit dem Förderakzent 2 an, das heisst Jugendliche, welche später an einem Beschäftigungsangebot teilnehmen werden. Das RGZ richtet sich an Absolventen von gemischten Klassen mit stärkeren Schülern, welche mit dem Förderakzent 1 auch eine An-Lehre machen oder an einem geschützten Arbeitsplatz arbeiten werden, aber auch an Schüler mit dem Akzent zwei, mit dem Ziel ein geeignetes Beschäftigungsangebot zu finden.

Es gibt Punkte, die in beiden Konzepten gleich gewichtet sind. Andere werden zum Teil unterschiedlich umgesetzt. Die Kernaussagen aus den Konzepten wurden unter Überschriften zusammengefasst und erläutert wie sie in den Institutionen gewichtet und umgesetzt werden.

Eine Individuelle, auf Ressourcen und Interessen abgestimmte Anschlusslösung finden

In beiden Konzepten ist es wichtig, dass der Beschäftigungsplatz den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen des Jugendlichen entspricht. Bei beiden Schulen ist dies eines der Hauptziele der 15 Plus Beschulung. Die persönlichen Interessen und Fähigkeiten werden in beiden Konzepten bei der Wahl der Anschlusslösung miteinbezogen.

Den Übertritt gut anbahnen mittels langsamen Einstiegs. Schrittweises Angewöhnen an die Erwachseneninstitution.

Die Überleitung zum neuen Arbeitsplatz und die Begleitung ist ein Kernpunkt bei beiden Konzepten. Das Konzept der Tanne legt jedoch besonders grossen Wert auf die Organisation, von den ersten wöchentlichen Kontaktaufnahmen, über die 5 Wochen Schnuppern in allen Erwachsenenbereichen im Rahmen der Berufsabklärung, bis hin zu den intensiven regelmässigen Arbeitseinsätzen im zukünftigen Atelier. Dabei wird stark auf die bereichsübergreifende Zusammenarbeit gesetzt (vgl. Tanne, 2019, S. 4-6).

Beim Konzept vom RGZ liest sich dieser Weg weniger konkret, aber dennoch vergleichbar. Die Jugendlichen, welche mit dem Akzent 2 beschult werden, besuchen im Gegensatz zu den Schülerinnen und Schülern der Stiftung Tanne bereits im ersten Jahr Ateliers und Beschäftigungsplätze (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 5). Von den Betreuern und vom Schüler oder der Schülerin werden gegenseitige Besuche organisiert, wogegen die Jugendlichen der Tanne erst im 2. Jahr damit beginnen.

Im zweiten Jahr beginnt in der RGZ bereits die Vorbereitung für den Übertritt in den Erwachsenenbereich mit regelmässigen Besuchen und Schnuppertagen im Atelier und im Wohnheim. Dazu wird auf eine interne Kontaktliste der Schule mit Institutionen, Arbeitgebern und Behörden zurückgegriffen. In der Stiftung Tanne werden diese unter anderem in den fünfwöchigen Schnuppereinsätzen der Berufsabklärung schwerpunktmässig erforscht.

Im RGZ Akzent 1 geschieht dies mit der Auswertung der Schnuppereinsätze und den dortigen Erfahrungen und Rückmeldungen. Der Schüler oder die Schülerin kann praktisch erfahren, was ihm / ihr

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

gefällt und zu ihm/ ihr passt und wo seine/ ihre Grenzen sind. Beim Akzent 2 sind die Abläufe vermutlich ähnlich aufgebaut (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 4).

Förderung der Selbstständigkeit

Beide Konzepte legen einen Schwerpunkt auf die Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. In der Stiftung RGZ wird mit dem Thema Selbstbestimmung im Zusammenhang mit der Entwicklung der grösstmöglichen Selbstständigkeit, auch die Partizipation am Erwachsenenleben aufgegriffen. Diese Themen scheinen in diesem Konzept eng zusammenzuhängen. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Förderung der Selbstbestimmung, wie auch die Hinführung zur Partizipation am Erwachsenenleben auch mit der Findung der neuen Erwachsenenidentität zusammenhängen. Ebenso wie das Entdecken von Vorlieben, Fähigkeiten und Grenzen (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S. 3-4) Besonders explizit werden diese jedoch im Konzept der Tanne vorgestellt (vgl. Tanne, 2019, S. 1).

Somit scheint in beiden Konzepten auch der Punkt der Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, zur Vorbereitung auf das zukünftige Erwachsenenleben eine wichtige Rolle zu spielen.

Identitätsfindung und Ablösung

In beiden Konzepten wird die Identitätsfindung thematisiert; sich selber besser kennen lernen und herausfinden was einem entspricht und was eher nicht. Die Ablösung im Prozess zum Erwachsenwerden, sich bewusst werden wo man dazugehören und mitmachen möchte, aber auch die Ablösung von zu Hause, ist Themenstellung bei beiden Institutionen. Die Stiftung Tanne greift diese Fragen schon während der Schuljahre in der Klasse, aber auch im Wohnbereich auf (vgl. Tanne, 2019, S.1). Diese Aufgabenstellungen führen durch das gesamte Konzept und sind somit für die Beschulungszeit von 15 Plus sehr zentral und präsent.

Organisation und Zeitplan für die Beschulung 15 Plus

Ein wichtiger Teil der beiden Konzepte ist auch der Zeitplan, welcher die wichtigen organisatorischen, aber auch Förderbereiche organisiert, welche über die drei Jahre abgedeckt und organisiert werden müssen, damit ein guter und reibungsloser Übergang in die Erwachseneninstitution gelingen kann. Beide Institutionen unterstützen die Eltern bei der Beantragung der IV- Rente und der Regelung der Beistandschaft. Dies wird in beiden Schulen im SSG zum Gegenstand. An den SSG wird die Zukunftsplanung mit den Eltern besprochen, um zukünftige, mögliche Beschäftigungen und Wohnformen herauszufinden. Die SSG haben im Schuljahr einen festen Bestandteil.

In beiden Schulen werden durch diese Jahresplanungen die Schnuppereinsätze/Schnupperbesuche und ihre Häufigkeit und Intensität geregelt.

8.3.2 Vergleich mit den Kernpunkten des VSA und Zuordnung

Wie im obigen Kapitel aufgezeigt wurde haben beide Institutionen, RGZ und Stiftung Tanne in ihrem Konzept dieselben oder sehr ähnliche Inhalte verankert, welche sich als Kernpunkte herauskristallisiert haben. Sie setzen diese aber zum Teil auf unterschiedliche Weisen um, vermutlich auch aufgrund der Möglichkeiten, Voraussetzungen und Ressourcen, welche die jeweilige Schule hat. Eine noch nicht erwähnte Gemeinsamkeit ist, dass beide Konzepte auf der Vorlage des VSA abgestützt sind. Somit wird im folgenden Kapitel versucht, die jeweiligen Kernpunkte der Konzepte beider Schulen, dem Rahmenkonzept 15 Plus des VSA verankern.

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Dies sind die Kernpunkte des VSA, auf welche sich das folgende Kapitel bezieht:

- Finden einer Tätigkeit in der Tagesstätte, die dem Jugendlichen und seinen Interessen und Fähigkeiten entspricht.
- Langsamen Übertritt in den Arbeitsbereich organisieren und begleiten.
- Begleitung auf der Suche nach der neuen Erwachsenenidentität im neuen Umfeld, in neuen Gruppen und während der Ablösung.
- Selbstständigkeit fördern in allen Lebensbereichen.
- Organisation mit den Eltern: Platz in einer Tagesstätte und gegebenenfalls Wohneinrichtung suchen, und IV- Rente und Beistandschaft regeln.

Eine individuelle, auf Ressourcen und Interessen abgestimmte Anschlusslösung zu finden

Dies beschreibt übereinstimmend eine der Kernaufgaben des VSA Konzepts. Das bedeutet, es muss ein den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen des Jugendlichen angepasstes Beschäftigungs- und bei Bedarf Wohnangebot erarbeitet werden. Dieser zentrale Punkt des Konzepts des VSA, hat auch für den Bereich Schwer- und Mehrfachbehinderung eine wichtige Bedeutung. Die betroffenen Jugendlichen haben unter Berücksichtigung ihrer speziellen Bedürfnisse, wie alle anderen das Recht, eine ihren Fähigkeiten angepasste Tätigkeit oder Beschäftigung auszuüben. Dieses Recht auf dem das Rahmenkonzept 15 Plus vor allem basiert, ist gesetzlich verankert. Die zusätzlichen Jahre während der 15 Plus Beschulung gilt es deshalb sinnvoll zu nutzen, um eine optimale Anschluss-Lösung für das Erwachsenenalter und gegebenenfalls eine Wohnmöglichkeit zu finden.

Den Übertritt gut anbahnen mittels langsamen Einstiegs. Schrittweises Angewöhnen an die Erwachseneninstitution.

Dieser Konzeptpunkt ist deckungsgleich mit einem weiteren Kernpunkt des Rahmenkonzeptes: Langsamen Übertritt in den Arbeitsbereich begleiten und organisieren.

Zum einen steht während der 15 Plus Beschulung genügend Zeit zur Verfügung, um einen sanften Übergang in eine Erwachseneninstitution zu gestalten, und zum andern kann der Wechsel meistens erst mit dem Erreichen des Alters von 18 Jahren und mit Erhalt der IV Rente stattfinden (Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.30). Somit kann die Zeit sehr sinnvoll genutzt werden. Das Konzept 15 Plus, wie auch die beiden Konzepte der Institutionen zeigen mit der Gewichtung, dass ein Übergang in eine andere Gruppe, respektive in eine andere Arbeitsumgebung vor allem ausreichend Zeit braucht. Die Jugendlichen brauchen Sicherheit und Zeit um ihre neue Umgebung, die Betreuer, aber auch ihre neuen Aufgaben kennen zu lernen. Ebenso brauchen die neuen Betreuungspersonen Zeit, um sich mit den Jugendlichen und ihren individuellen Bedürfnissen vertraut zu machen.

Förderung der Selbstständigkeit.

Der Punkt, Selbstständigkeit in allen Lebensbereichen fördern, ist ebenfalls sehr wichtig für das Rahmenkonzept, da er überdies eine Forderung der Uno Behindertenrechtskonvention darstellt. Darin wird gefordert, dass auch behinderte Menschen autonom und selbstbestimmt leben dürfen. (Uno Behindertenrechtskonvention, 2019, Art. 19). Das Rahmenkonzept kommt dieser Forderung insofern nach, als es vorschreibt, dass die Jugendlichen während diesen zusätzlichen Schuljahren in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden und somit die ihnen grösstmögliche Eigenständigkeit und Autonomie über ihr Leben erlangen (Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.27)

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Identitätsfindung und Ablösung.

Die gemeinsamen Kernpunkte der beiden Konzeptbeispiele finden sich im Kernpunkt des Rahmenkonzeptes wieder, mit dem Wortlaut: Begleitung in Fragen zur Findung der neuen Erwachsenenidentität, deren neuem Kontext, der neuen Gruppen und der Ablösung.

Das Rahmenkonzept 15 Plus des VSA verlangt die Förderung der Selbstbestimmung und der Teilhabe. Es basiert auf dem Behindertengleichstellungsgesetz, wie auch der Uno Behindertenkonvention vom 13.12.2006 (Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S. 9-10)

Das Konzept für 15 Plus der Stiftung Tanne legt einen starken Schwerpunkt auf die Entwicklung der eigenen Identität und die Ermittlung der eigenen Rolle als junger Erwachsener in der Erwachsenenwelt. Im Zentrum stehen dabei verschiedene Fragestellungen, welche in verschiedenen Bereichen der Institution wie Therapie, Internat und Schule angewandt werden. Durch dieses Fragenkonzept wird die Selbstbestimmung, aber auch die Selbstständigkeit gefördert (vgl. Tanne, 2019, S.1).

Das RGZ koppelt die Identitätsfindung mit der Förderung der Selbstbestimmung, der Selbstständigkeit wie auch der Hinführung zur Partizipation am Erwachsenenleben. Auch hier ist das Erreichen von grösstmöglicher Unabhängigkeit und Autonomie bei der Lebensgestaltung ein wichtiger Bestandteil der Förderung (vgl. Stiftung RGZ, 2015, S.3-4). Somit ist der zweite Punkt, Förderung der Selbstständigkeit, welche auch vom VSA gefordert wird, auf dieselbe Art gekoppelt.

Das Rahmenkonzept beurteilt die Förderung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung als direkte Vorbereitung auf das zukünftige Erwachsenenleben und empfiehlt, sie durch Anwendung von sozialpädagogischem Lernen in den Unterricht einzubeziehen. Es gibt jedoch keine direkten Angaben, wie dies beim Akzent 2 gehandhabt werden sollte. Die Förderung der Selbstständigkeit und der Selbstbestimmung wird aber von beiden Konzepten aufgenommen. Daraus kann man schliessen, dass die Förderung der Eigenständigkeit für Schwer- und Mehrfachbehinderte genauso wichtig ist, und ausserdem gehört sie zum Prozess des Erwachsenwerdens. Wie im Rahmenkonzept des VSA beschrieben, fällt ausserdem der Wechsel in die Erwachseneninstitution oft auch mit dem Wechsel der Wohnsituation zusammen und die Jugendlichen erfahren auch dadurch eine stufenweise Ablösung von der Familie und werden daher auch eigenständiger (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.30-31).

Organisation und Zeitplan für die Beschulung 15Plus

Organisation mit den Eltern, eines Platzes in einer Tagesstätte oder gegebenenfalls eine Wohn Einrichtung finden, wie auch Regelung von IV- Rente und Beistandschaft, ist ein Schwerpunkt des Rahmenkonzeptes (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.18-19).

Das Rahmenkonzept, wie auch die Konzepte der Stiftung Tanne und dem RGZ, sehen das SSG als erprobtes Gefäss vor, anhand dessen mit den Eltern und teils auch mit dem Jugendlichen die Zukunft geplant und organisiert werden kann. Schnuppereinsätze oder Institutionsbesuche werden entworfen und die Wohnsituation für die Zukunft wird geprüft. Bei jedem der Konzepte werden die Eltern im SSG auf die Organisation der Beistandschaft und auf das Beantragen der IV- Rente aufmerksam gemacht und in den Verhandlungen mit den Behörden unterstützt, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Was beim Rahmenkonzept des VSA fehlt, die Institutionen der Konzeptbeispiele jedoch anbieten, ist eine ungefähre zeitliche Planung, welche wichtige Eckdaten wie den Übertritt, das Schnuppern und z.T. auch die Unterrichtsschwerpunkte, auf die Jahren verteilt auflistet.

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Beim Vergleich zeigte sich nun, dass die Kernpunkte des Rahmenkonzepts 15 Plus des VSA gut mit den Kernpunkten der Konzeptbeispiele übereinstimmen. Alle Kernpunkte der Konzeptbeispiele, bis auf die genauere zeitliche Planung, konnten einem der Kernpunkte des Rahmenkonzeptes zugeordnet werden. Deshalb werden für die weitere Arbeit, ausser für den letzten Kernpunkt welcher beim VSA fehlt, in den nächsten Kapiteln die Überbegriffe der Kernpunkte des Rahmenkonzepts von 15 Plus verwendet.

8.3.3 Vergleiche mit dem Theoriebezug

In den folgenden Abschnitten wird der Bezug zwischen den oben erarbeiteten Kernpunkten des Rahmenkonzepts und den beiden Konzeptbeispielen, und den Erkenntnissen aus der Schwerbehindertenpädagogik hergestellt. Um bei den erarbeiteten Kernpunkten eine bessere Übersicht behalten zu können, wird in den kommenden Abschnitten ausschließlich mit den Kernpunkten des VSA Rahmenkonzepts zu 15 Plus weitergearbeitet. Es hat sich im vorhergehenden Kapitel gezeigt, dass die Kernpunkte der beiden Konzeptbeispiele sich den Kernpunkten des Rahmenkonzeptes zuordnen lassen und da das Rahmenkonzept die Ausgangslage ist, werden dessen Kernpunkte als Überbegriff für das weitere Ausarbeiten gebraucht.

Wahl einer Tätigkeit in der Tagesstätte, die dem Jugendlichen und seinen Interessen und Fähigkeiten entspricht.

Auf diesen Kernpunkt, wird für die Förderung während der Jahre in der Klasse von 15 Plus, ein starkes Gewicht gelegt. Dies wird daraus ersichtlich, dass beim Rahmenkonzept 15 Plus explizit formuliert ist, dass nicht nur eine gute Anschlusslösung zu suchen sei, sondern dass die Zeit auch dafür genutzt werden soll, eine zu finden, welche die Interessen und Fähigkeiten des Jugendlichen berücksichtigt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich et al., 2013, S.27).

Auch in den Konzeptbeispielen wird der Punkt „Wahl der Anschlussmöglichkeit“ in Bezug gesetzt zur Berücksichtigung der Interessen und Fähigkeiten. Auf ähnliche Weise wird darauf hingewiesen, dass genügend Zeit für die Phase der Suche berechnet und Erfahrungen und Schnuppern ermöglicht werden sollen.

Dieser erste Punkt kann in Bezug auf die Theorie der Schwerbehindertenpädagogik zum einen der Teilhabe und zum andern dem Recht auf Arbeit oder Tätigkeit zugeordnet werden. Es geht allenfalls darum, eine Tätigkeit zu finden, welche den Interessen und Fähigkeiten der Person entspricht, wobei die Kommunikation ein wichtiger Bestandteil ist.

Um seine Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben zu klären und herauszufinden, was sich der schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche für die Zukunft wünscht und was ihn interessiert, bietet sich die Methode der Persönlichen Zukunftsplanung an. Diese bietet dem Jugendlichen die Möglichkeit, auf irgendeine Weise zu zeigen, ob er gewisse Dinge möchte oder nicht. Dies erfordert von der Betreuung eine feine und einfühlsame Beobachtung und auch eine gewisse Offenheit, sich auf die Impulse des Jugendlichen einzulassen und vielleicht auch ganz andere Wege einzuschlagen, als sie vorbereitet oder sich gedacht hat. Diese Methode eignet sich sehr gut, weil hier wirklich der Jugendliche und seine Wünsche, Träume und Fähigkeiten in Bezug auf die Zukunft im Zentrum stehen.

Auch der Unterstützungskreis kann für das Finden einer Anschlusslösung, welche den Bedürfnissen des Jugendlichen gerecht wird, eine grosse Bereicherung sein, da verschiedene Personen aus verschiedensten Bereichen unterschiedliche Beziehungen und vielfältiges Wissen einbringen. Zusammen

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

können sie einen geeigneten Beschäftigungs- / Atelierplatz im gesuchten Bereich finden oder ein Angebot, das über die entsprechende Kapazität und eine gewisse Offenheit verfügt, um an die Bedürfnisse des Jugendlichen angepasst zu werden (vgl. Lamers, 2018, S.288-290).

Oft bieten sich auch Chancen durch Therapeuten und pädagogische Mitarbeiter welche an den 15 Plus Klassen arbeiten, über grosse Erfahrung verfügen und aus vielfältigen Ressourcen schöpfen können. Beim Konzeptbeispiel der Tanne wird auch auf den Erwachsenenbereich zurückgegriffen, wo sich immer wieder neue Personen mit Ressourcen und Ideen finden. Beim RGZ existiert eine laufend aktualisierte Liste mit Kontakten zu Betrieben, Institutionen und Arbeitgebern.

Wie muss nun aber vorgegangen werden, wenn der Jugendliche kognitiv nicht fähig ist, an einem solchen Kreis aktiv zu partizipieren oder wenn er sich nicht genügend einbringen kann? Wenn ihm nur schon entwicklungsbedingt, erst durch Erfahrung und häufige Wiederholung klar wird, was ihm entspricht?

Hier können Personen im Unterstützungskreis welche den Jugendlichen gut kennen, aufgrund ihrer Beobachtungen und Erfahrungen welche sie mit ihm gemacht haben, Vorschläge unterbreiten, die dem Jugendlichen entsprechen könnten (vgl. Lamers, 2018, S. 285). Dazu müssen ihm dann die entsprechenden Erfahrungen ermöglicht und später auch überprüft werden, ob die Resultate seine Erwartungen erfüllen

Auch Sabo und Terfloth geben Anregungen, wie Vorlieben für, oder Abneigungen gegen eine Arbeitstätigkeit ermittelt werden können. Sie zeigen anhand einer Auswahl von Beispielen, wie die Lebensqualität durch Arbeitstätigkeit in einer Förder- und Betreuungseinrichtung gesteigert werden kann. Auf diese Art mit Jugendlichen zu arbeiten, wäre eigentlich auch in der Klasse 15 Plus das Ziel. Sabo und Terfloth zeigen auf, wie die Angebote aufgebaut werden müssen, damit sie auf die Betreuten positiv wirken und für sie auch nachvollziehbar sind. Sie haben ein Modell erstellt, welches auf den Grundlagen der respektvollen Grundhaltung und der nutzerorientierten Auswahl der Ziele und Inhalte aufbaut. Dazu braucht es eine gute Art der Kommunikation/ Interaktion, aber auch geeignete Angebote, die den Jugendlichen ermöglichen die eigene Kompetenz zu erfahren und sich selbstbestimmt zu erleben. Alle diese Voraussetzungen tragen dazu bei, die Arbeitstätigkeit positiv zu erleben (vgl. Lammers, 2018, S.353-362).

Wenn wir dies nun auf „Das Finden einer geeigneten Anschlusslösung mit einer Arbeitstätigkeit welche dem Jugendlichen entspricht“ übertragen, könnte man nach diesem Modell vorgehen, um die Interessen herauszukristallisieren und die Voraussetzungen für die Angebote herauszuarbeiten, welche die Beschäftigung oder das Atelier haben sollten.

Wenn dies nun exemplarisch aufgezeigt werden sollte, würde dies bedeuten, dass auf der respektvollen Grundhaltung, welche einen wertschätzenden Umgang mit dem Jugendlichen voraussetzt, ein weiterer wichtiger Punkt aufbaut.

Beim zweiten wichtigen Punkt, der nutzerorientierten Auswahl von Zielen und Inhalten weisen Sabo und Terfloth darauf hin, dass diese Wahl oft nur aufgrund einer sorgfältigen Beobachtung und dem Ausprobieren einer Aktivität möglich ist, bei welcher die Reaktion des Betreuten beobachtet und auf seine kleinsten Impulse eingegangen wird. Um wirklich darauf schliessen zu können ob die Inhalte ihm entsprechen oder nicht, ist es wichtig, dass die verschiedenen Angebote ganz unterschiedliche Themen enthalten, so dass eine differenzierte Reaktion des Betreuten möglich ist. Auch das Gespräch mit Bezugspersonen und Angehörigen kann Anhaltspunkte über die Vorlieben und Abneigungen, wie auch

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Interessen und Fähigkeiten geben, welche bei der Wahl der Angebote miteinbezogen werden können. Aber auch diese Informationen müssen schlussendlich durch Beobachten und Ausprobieren verifiziert werden.

Die Angebote müssen schlussendlich dem Lebens- und Entwicklungsalter angepasst sein und Hilfsmittel und Hilfestellungen müssen den individuellen Bedürfnissen angepasst werden (vgl. Fröhlich, 2017 S. 356-358). Dieser Punkt wird in den Konzepten dadurch berücksichtigt, dass der Jugendliche beim Schnuppern begleitet wird und durch die Betreuungsperson die passenden Hilfestellungen erhält.

Als letzter der drei Punkte steht die Kommunikation. Es ist sehr wichtig, dass beim schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen durch die Bezugsperson die Hürden bei der Verständigung abgebaut werden, dass er als kommunizierende Person wahrgenommen wird, bei welcher auch basale Formen der Kommunikation wahrgenommen und richtig interpretiert werden. Er muss die Möglichkeit haben, sich selbstwirksam zu erfahren und eigene Fähigkeiten und Stärken im Zusammenhang mit Arbeitstätigkeiten zu erleben. Er soll Selbstbestimmung zu erfahren, indem er sich beim Partizipieren an der Tätigkeit selbst kommunikativ einbringen und wählen kann (vgl. Fröhlich, 2017, S. 354-362).

Eine grundlegende Voraussetzung für die optimale Begleitung während dieses Prozesses ist sicher, dass die begleitende Bezugsperson mit dem Jugendlichen eine gute und offene Kommunikations- und Beziehungsebene findet und pflegt.

Um herauszufinden, welche Fähigkeiten und Interessen ein Jugendlicher hat, welche für die Wahl einer Arbeitstätigkeit, respektive eines Ateliers oder Beschäftigungsplatzes Ansatzpunkte bieten, können auch Beobachtungen des ganz normalen Unterrichtes einbezogen werden. Hierzu können für die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Angebote, welche sich auf die Arbeitstätigkeit und die Arbeitswelt beziehen, aufbereitet werden. Sabo und Terfloth betonen, dass es wichtig ist, dass die Tätigkeiten vom Inhalt her dem Lebensalter entsprechen und dass die Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, Erfahrungen im Arbeitsbereich zu sammeln und dadurch auch Bestätigung und Anerkennung zu bekommen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 346-348). Um solche Arbeitstätigkeiten auszuführen und zu üben, kann man z.B. den handlungsbezogenen Unterricht als Methode anwenden. Mühl betont, dass anhand von handlungsbezogenem Unterricht praktische Themen, wie z.B. jenes der Berufe, erarbeitet werden können. Wichtig ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler die Realität im geschützten Rahmen handelnd erproben können und so Handlungsabläufe üben und sich aneignen können (vgl. Pitsch & Tümmel, 2005, S. 100- 102).

Jugendliche mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung müssen oft das Handeln erst noch lernen, bevor sie nach einiger Zeit Teilschritte selbstständig übernehmen können. Das kann mit der Schritt für Schritt- Methode erreicht werden, (vgl. Pitsch & Tümmel 2005, S. 91-93) oder mit dem Mischkonzept nach Susanne Dank, worin sich viele Methoden integrieren lassen und das vor allem vorschreibt, dass es sich um Inhalte aus dem täglichen Leben handelt, welche geübt und angewendet werden (vgl. Pitsch & Tümmel, 2005, S. 51). Das berufliche Thema sollte auf den Jugendlichen abgestimmt werden. Die Anforderungen der Arbeitstätigkeiten und des Berufsthemas selbst müssen heruntergebrochen werden, damit der Jugendliche sie auf seinem Niveau und über seine Lernzugänge erfahren kann, wie Sabo und Terfloth dies am Beispiel des Werkstoff-Erfahrens ausführen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S.347).

Es ist sehr erstrebenswert, dass der Jugendliche in die Arbeitswelt hinausgehen, dort partizipieren und so miterleben kann, was das Berufsleben für ihn bedeutet. Dies wird von einer Tagesstätte in Bremen

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

schwerpunktmässig verfolgt. Das Ziel heisst dort, bewusst eine Nische zu finden, in der die schwer- und mehrfachbehinderte Person eine Dienstleistung erbringen kann und somit Kontakt zu Berufsleuten entwickelt. Dies verändert in der Nachbarschaft / im Quartier auch das Bild einer behinderten Person. Sie wird nicht mehr nur mit ihren Schwächen, sondern viel öfter als Person welche eine Dienstleistung erbringt wahrgenommen (vgl, Lamers, 2017, S 303-304). Durch solche Einsätze kann besonders gut herausgefunden werden, welche Tätigkeiten möglich sind und was eine Person mag oder eher nicht, auch in Bezug auf ein Arbeitssetting.

Langsamen Übertritt in den Arbeitsbereich begleiten und organisieren.

In den Konzeptbeispielen, wie auch beim VSA wird Wert auf einen guten Übergang zwischen der Schule und dem künftigen Beschäftigungs- / Atelierplatz gelegt. Bei den Beispielen wird ersichtlich, dass genügend Zeit für das gegenseitige Kennenlernen und das langsame Angewöhnen eingerechnet wird.

Als erster Punkt wird in der Theorie zur Pädagogik mit schwer- und mehrfachbehinderten Menschen beschrieben, wie wichtig Wiederholungen sind. In der Praxis wird der Alltag von schwer- und mehrfachbehinderten Schülern und Schülerinnen oft durch viele Rituale und wiederkehrende Tätigkeiten geprägt und rhythmisiert. Vor allem in der Schule wird sehr oft eine Gliederung durch stets wiederholte Abläufe und immer gleichbleibende Routine angewandt. Nach Richter und Thäler vermitteln Routine und Rituale den schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern vor allem Sicherheit und Orientierung im Alltag. Durch diese täglich im gleichen Rhythmus ablaufenden Handlungen, können sie zu den Ereignissen nach und nach eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen und indem sie eine Sequenz aufmerksamer miterleben, womöglich aktiv an einer Handlung oder einem Ritual partizipieren, oder sogar nach ihren Möglichkeiten von sich aus einen Beitrag leisten. Die strukturell untermauerte Sicherheit ist die Grundlage für den weiteren Aufbau von Erfahrungen und Fähigkeiten (vgl, Lamers, 2018, S.69-80).

Wenn nun eine grosse Veränderung stattfindet, wie z.B. der Übertritt in ein Atelier oder an einen Beschäftigungsplatz, kann es durch die abrupt wechselnden Tagesabläufe, fehlenden Rituale und die fremde Umgebung für den jeweiligen Jugendlichen sehr schwierig sein, sich zurechtzufinden und zu reagieren. Er befindet sich in einem ihm nicht vertrauten und unsicheren Umfeld, das ihm ein Partizipieren und Orientieren je nach Entwicklungsstand sehr erschweren kann.

Andererseits ist es jedoch nach Grundwald und Thiersch bei Ritualen auch sehr wichtig dass sie nicht zu starr sind, da sie sonst die Weiterentwicklung einschränken könnten (vgl. Lamers, 2018, S. 70). Dadurch könnte sogar das Gegenteil erreicht werden, indem die Jugendlichen keine Anreize mehr erfahren, dadurch nicht mehr aufmerksam sind und sich langweilen. Deshalb ist es wichtig, dass auch der Alltag von Schwer- und Mehrfachbehinderten nicht zu eintönig gestaltet wird, sondern dass sich Neues und Gewohntes abwechseln. Entspannte Phasen der Sicherheit müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zu spannenden neuen Erfahrungen stehen. Begründet durch diese Erkenntnisse, ist die langsame Angewöhnung an den neuen Arbeitsplatz und an die neue Umgebung unbedingt erforderlich. Es braucht Zeit, um neue Gewohnheiten und Rituale kennenzulernen und die Routine aufzubauen, welche Sicherheit vermitteln kann. Dadurch, dass in der neuen Situation auch vertraute Ereignisse dabei sind und die Routine wie z.B. der Gang zur Toilette immer noch gleich abläuft, wird Sicherheit vermittelt, und der Schüler kann sich dadurch weiterentwickeln, dass er Bekanntes in neuen Situationen anwenden

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

kann. Auf dieser Sicherheit kann laut Theorie, Neues aufgebaut werden, der Mensch kann sich weiterentwickeln und sich in diesem Fall an neue Routinen, Rituale und Menschen gewöhnen (vgl. Lamers, 2018, S. 69).

Wenn dann der definitive Wechsel bevorsteht, hat sich der Jugendliche durch die Besuche, welche nach und nach mit einer gewissen Regelmässigkeit stattgefunden haben, schon an einige Rituale und Routinen gewöhnt und sie vielleicht schon automatisiert, sodass dann nicht mehr ganz so vieles fremd für ihn ist.

Ein zweiter wichtiger Punkt für den langsamen Übertritt und die längere Angewöhnungsphase ist die Kommunikation. Diese ist bei den meisten Personen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung mehr oder weniger erschwert, da sie oft nicht auf der verbalen Ebene und durch ihre körperlichen Einschränkungen auch nicht mit der gängigen Körpersprache zu kommunizieren vermögen. Oft brauchen sie eine Betreuungsperson, welche für sie den Weg zur Kommunikation mit der Umwelt ebnet. Sie sind auf eine Person angewiesen, welche sich Zeit nimmt, ihre Impulse richtig zu interpretieren und als kommunikative Äusserungen wahrzunehmen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 281).

Auch die Beziehung spielt eine grosse Rolle. Die braucht es zum einen um die Kommunikation aufzubauen, andererseits gelingt der Beziehungsaufbau nur durch eine geeignete Form des persönlichen Austausches. Die Beziehung ist die Grundlage der Kommunikation und somit schlussendlich auch massgebend für die Förderung (vgl. Fröhlich et al., 2017, S. 149-150).

Barbara Fornefeld hat für diese Thematik die Methode der elementaren Beziehung, aus ihrer Praxis heraus erarbeitet. Sie bemerkte, dass Inhalte und Reize bei ihren Schülern oft nicht ankamen, auch wenn sie diese noch so optimal auf das einzelne Kind anpasste. Sie entdeckte dann, dass die Basis, auf der die Schüler und Schülerinnen sich auf etwas einlassen konnten, die direkte Beziehung zu ihr als Lehrperson war. Um die Beziehung aufbauen zu können, braucht es den gemeinsamen Dialog, wobei sich die Betreuungsperson dem Niveau der betreuten Person anpassen muss. In dieser Interaktion geht es um das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung. Dazu braucht es gemeinsame Erfahrungen (vgl. Fröhlich et al., 2017, S.150-152).

Damit sind zwei weitere Punkte aufgezeigt worden zur Notwendigkeit, dass für den Übergang genügend Zeit eingerechnet werden muss für einen behutsamen, kontinuierlichen Prozess. Zum einen muss der Jugendliche eine neue Beziehung aufbauen und jemand Neues kennen lernen, sprich, sich auf diesen einlassen, zum anderen muss auch eine gemeinsame Dialogform zur Kommunikation gefunden werden. Dies bedeutet oft, dass eine eigene Sprachform gelernt werden muss, damit die neuen Betreuungspersonen das Kommunikationsverhalten des Jugendlichen wahrnehmen und richtig interpretieren können. Im Beispiel von Fröhlich, wird sehr typisch aufgezeigt, wie eine Frau mit Schwer- und Mehrfachbehinderung, die über keine verbale Sprache verfügt, konsequent falsch verstanden wurde. Ihr wurde nicht zugetraut, dass sie auf mehr als nur die eigenen Bedürfnisse achten kann. Sie gab schlussendlich auf, nachdem sie nach mehreren Versuchen gescheitert war, sich verständlich zu machen und etwas zur Verbesserung der aktuellen Situation beizutragen. Jedes Mal hatte man sie falsch interpretiert (vgl. Lamers, 2018, S. 265-266). Um solchen Resignationen am neuen Arbeitsplatz vorzubeugen, ist dieses langsame und begleitete Kennenlernen besonders wertvoll. Es wird trotzdem allzu oft passieren, dass der Jugendliche nicht oder falsch verstanden wird.

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Begleitung in Fragen der Findung zur neuen Erwachsenen- Identität und deren neuem Kontext. Ablösung und neue Gruppen

Dieser Kernpunkt entspricht auch ganz dem Thema der allermeisten Jugendlichen in diesem Alter. Auch die Teenager ohne Behinderung sind auf der Suche nach ihrer neuen Identität. Sie lösen sich von ihrer Familie ab und orientieren sich zunehmend an Gleichaltrigen. Sie gehen den Fragen nach wer sie sind, was sie möchten, wie ihr zukünftiges Leben aussehen soll und welche Berufsrichtung sie einschlagen möchten. All diese Fragen, wie auch die Ablösung betreffen auch die Adoleszenz der schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen. Die wachsende Selbstbestimmung ist im Teenageralter etwas sehr Wichtiges und in der heutigen Zeit in unserer westlichen Kultur auch etwas Selbstverständliches (vgl. Mietzel, 2002, S.361-388).

Was bei Jugendlichen ohne Behinderung als mehr oder weniger normaler Prozess erscheint, ist für Personen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung nicht selbstverständlich. Wenn nun davon ausgegangen wird, dass die Selbstbestimmung der Identitätsfindung und dem Ablösungsprozess als Basis dient, stellt sich die Frage, wie diese Selbstbestimmung bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen aussieht und vor allem, wie sie konkret gefördert werden kann.

Der Forderung, dass auch behinderte Menschen dieselben Rechte auf Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben haben, muss heute unbedingt mit den verfügbaren Mitteln nachgekommen werden. Durch die Uno Behindertenrechtskonvention wird unter Artikel 19 gefordert, dass jeder Mensch mit Behinderung dasselbe Recht hat zu bestimmen, mit wem, wo und wie er leben möchte (vgl. Uno Behindertenrechtskonvention, 2019, Art. 19A).

Wird dieses Recht auf Schwer- und Mehrfachbehinderte übertragen, stellt sich die Frage, wie es sich konkret umsetzen lässt? Ein weiterer Artikel der Uno Behindertenrechtskonvention kann helfen, die Antwort dazu herauszufinden: Durch die Bildung soll der beeinträchtigte Mensch sowohl sein Selbstwertgefühl entwickeln und fördern, wie auch seine Begabungen und Fähigkeiten entdecken. Die Aufgabe der Bildung ist es ausserdem, Menschen mit einer Beeinträchtigung, durch Förderung das Partizipieren an der Gesellschaft zu ermöglichen (vgl. Uno Behindertenrechtskonvention, 2016, Art. 24). Durch alle diese rechtlichen Auflagen wird folgender Kernpunkt relevant: Begleitung in Fragen der Findung zur neuen Erwachsenenidentität und deren neuem Kontext, neue Gruppen und Ablösung.

Nun stellt sich die Frage, wie diese Forderung pädagogisch abgestützt und umgesetzt werden kann. Andreas Fröhlich bringt einen spannenden Punkt der absoluten Partizipation in diese Diskussion ein, nämlich das Recht auf nicht partizipieren zu wollen / zu müssen (vgl. Lammers, 2018, S. 19-20). Menschen ohne Behinderung können sich zum Teil den Reizen und Situationen, an welchen sie nicht teilhaben wollen, auf unterschiedliche Art entziehen. Dies fällt jedoch Menschen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung sehr schwer oder es ist je nachdem sogar unmöglich, besonders wenn sie sich nicht selber bewegen, sich nicht entsprechend äussern oder zeigen können, dass es ihnen nicht passt. Genau so schwierig ist es aber für solche Menschen, an für uns ganz alltäglichen und selbstverständlichen Situationen zu partizipieren. Oft sind sie dabei auf andere angewiesen und damit auch auf die richtige Interpretation durch ihre Bezugspersonen. Somit wird aufgezeigt, dass Menschen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung sehr oft auf Dritte angewiesen sind, welche für sie übermitteln und ihnen den Weg zur Partizipation am gesellschaftlichen Leben ebnen.

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Selbstständigkeit fördern im Lebensbereich

Selbstständigkeit fördern ist in der Schwerbehindertenpädagogik ein sehr aktuelles Thema. Wie sich bei der Auseinandersetzung mit dem Rahmenkonzept 15 Plus und den Konzeptbeispielen gezeigt hat, ist die Förderung der Selbstständigkeit ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Schulzeit von 15 Plus. Auch in der Uno Behindertenrechtskonvention wird die Förderung der Selbstständigkeit gefordert (vgl. Uno Behindertenrechtskonvention, 2019, Art. 19).

Für die Förderung der Selbstständigkeit gibt es verschiedene Modelle, welche basal aufgebaut sind. Wenn selbstständiges Handeln auf die ganz basale Ebene heruntergebrochen wird, findet man sich zuerst beim Erleben der Selbstwirksamkeit wieder. Wer sich selbstwirksam erlebt, erfährt dadurch erst, dass er die Umwelt durch das eigene Handeln beeinflussen kann. (vgl. Pitsch & Tümmle, 2005, S. 70-75). Somit könnte man sagen, dass dies der Grundstein zum selbstständigen Handeln ist. Viele schwer- und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler müssen erst lernen, tätig zu sein. Sie müssen ihre Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie mit unterschiedlichen Methoden zum aktiv werden/ tätig sein herangeführt und dann gefördert werden. Dabei gibt es unterschiedlichste methodische Ansätze. Um einen Schüler überhaupt zum Handeln zu motivieren oder an eine Form der Eigenaktivität heran zu führen, respektive ihm einen Zugang zu ebnet, wird bei sehr schwachen Schülern oft die basale Stimulation oder auch die basale Kommunikation angewandt. Die basale Stimulation nach Fröhlich hat zum Ziel, über die Sinnesreize des eigenen Körpers die Handlungsorientierung zu fördern und zum eigenen Handeln zu motivieren (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 33-34). Auch die basale Kommunikation nach Mall kann zur Förderung der Wahrnehmung durch Selbstwirksamkeit eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um eine Form des Beziehungsaufbaus, ein in Beziehung treten mit einer anderen Person. Die basale Kommunikation wird bei Personen eingesetzt, welche keine Möglichkeit haben, sich durch Mimik, Gestik, oder durch Laute zu äussern. Damit können sie trotzdem vom speziell geschulten Gegenüber durch kommunikative Äusserungen über ihren Körper, wie z.B. die Atmung, Herzfrequenz oder Muskeltonus wahrgenommen werden. Die basale Kommunikation ist ein Verstehen und Eingehen auf das Gegenüber. Sie soll Ängste abbauen und die Grundlage für komplexere Förderung bieten (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 30-32).

Eine alltägliche und häufig eingesetzte Methode, um die Selbstständigkeit beim Handeln zu fördern, ist die Förderpflege. Durch die regelmässige Anwendung ergeben sich Routinen, wodurch der Jugendliche eine Erwartungshaltung aufbauen kann. Aufgrund dieser Erwartung und der Kenntnis der nächsten Schritte, kann er mit der Zeit eigenständig Impulse geben, dadurch einen Beitrag zur Pflegehandlung leisten, und vielleicht mit der Zeit Teilschritte einer Handlung selbstständig oder mit Führung übernehmen. Wichtig ist laut Pitsch und Tümmel, dass jede Gelegenheit, welche die Förderpflege zur Förderung der Selbstständigkeit bietet, auch genutzt wird. Die Förderpflege kann die Kommunikation und die Beziehung zwischen der Betreuungsperson und dem Betreuten fördern, besonders wenn z.B. auch die basale Kommunikation einbezogen wird (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 28-29).

Eine weitere Methode um selbstständiges Handeln anzubahnen ist z.B. die basale Aktivierung nach Breitinger und Fischer. Hierbei geht es darum, die Schüler im Unterricht durch **vier Aufgabenfelder** soweit zu fördern dass sie im Jugendalter schlussendlich möglichst optimal an Interaktionen teilnehmen können. Sie werden angeleitet, ihre motorischen Fähigkeiten auszuschöpfen und sie einzusetzen, um einfache Arbeitstätigkeiten ausführen, und um partizipieren zu können. Bei der basalen Aktivierung sind

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

folgende Schwerpunkte auf dem Niveau der Handlungsorientierung wichtig: Zum einen das Erkennen von eigenen Bedürfnissen, was oft anhand von Pflegehandlungen im ersten Aufgabenbereich geübt wird. Auch die zwischenmenschliche Beziehung zwischen dem Betreuten und dem Betreuer wird aufgebaut und gefördert. Das Kind lernt Dinge zu manipulieren und zu erforschen und später auch sachgerecht zu nutzen. Es lernt Umwelteindrücke differenziert wahrzunehmen. Auf der Ebene der Handlungsplanung gibt das Kind nach dem Mass seiner Äusserungs- und Kommunikationsmöglichkeiten aktiv Signale an sein Gegenüber. Bei der Handlungsausführung findet ein stetiger Fortschritt der eigenen Aktivität statt. Es beginnt mit passivem Erdulden, nach und nach werden Bewegungen mitgemacht und wenn möglich werden schliesslich einzelne Segmente einer Handlung selbstständig ausgeführt. Der Schüler oder die Schülerin lernt Dinge zu manipulieren bis diese Handlungen zum Schluss sachgerecht eingesetzt werden können (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 67-68).

Auch das integrierte Lernen kann zur Förderung der Selbstständigkeit in Alltag und Unterricht beitragen. Es kann vor allem beim Begleiten in Alltagssituationen eingesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen bei der Handlungsorientierung, ähnlich wie bei der basalen Aktivierung, eigene körperliche Bedürfnisse wahrzunehmen, Beziehung zu einer Betreuungsperson aufzubauen und sie entwickeln Interesse, sich mit Dingen zu beschäftigen, respektive diese zu manipulieren oder zu nutzen. Bei der Handlungsplanung zeigen die Schülerinnen und Schüler aktive Impulse, um der Bezugsperson etwas Bestimmtes zu signalisieren und somit am Erlebnis mitzuwirken. Bei der Handlungsausführung gelangen sie vom passiven Mitvollzug einer Bewegung oder Handlungsabfolge, über das Manipulieren von Dingen, bis zum sachgerechten Einsatz von Gegenständen, was sie zum Beispiel nachahmen. Der Erfolg der Handlung kann an der Tätigkeit selbst, an der Rückmeldung der mithandelnden Bezugsperson, oder am Ergebnis der Handlung erkannt werden (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 69-71). Diese zwei Methoden lassen sich im Unterricht auf basaler Ebene am besten zur Anbahnung selbstständigen Handelns einsetzen, wenn der Jugendliche von sich aus noch wenig Eigenaktivität zeigt und durch seine Beeinträchtigungen in seinen kommunikativen, wie auch motorischen Fähigkeiten erheblich eingeschränkt ist. Sie können sowohl den Aktivitäten zum Thema Beruf, wie auch grundsätzlich den Tätigkeiten welche im Erwachsenenleben wichtig sind, angepasst werden und so vielleicht auch ein selbstständigeres Handeln im Alltag wie z.B. ein Mithelfen bei der Pflege fördern. Das kann in kleinen Teilschritten geschehen, welche ebenfalls Auswirkungen haben auf die Selbstständigkeit im Alltag und auf die Selbstbestimmung. Es gibt auf der basalen Ebene noch weitere Methoden, welche sich ebenfalls eignen, dazu müssen jedoch immer der zu fördernde Jugendliche mit seinen Fähigkeiten und Zielen, wie auch die Lehrperson und ihre Art die Methode umzusetzen, berücksichtigt werden.

Wie im Kapitel „lerne die Dinge zu gebrauchen“ von Pitsch und Tümmel beschrieben, könnten mit Schülern, welche schon mehr Eigenaktivität zeigen und die beginnen einzelne kleine Handlungen zu erlernen, zuerst mit der „Schritt für Schritt Methode“ kleine Teilhandlungen erlernt werden. Beim „Schritt für Schritt lernen“ werden kurze Handlungsschritte in kleinste Sequenzen aufgeteilt und dem Jugendlichen so das Erlernen dieser kleinsten motorischen Handlungen ermöglicht. Wenn es beim Erarbeiten von Teilschritten um eine Handlung zum Befriedigen individueller Bedürfnisse gehen kann, ist die Motivation zum aktiv werden höher. Eine grosse Rolle spielt dieser Punkt auch bei der Handlungsorientierung, beim „Schritt für Schritt lernen“. Die Orientierung erfolgt am Auftrag oder an der Notwendigkeit. Bei der

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Handlungsplanung ist der Beitrag des Jugendlichen zuerst noch ziemlich gering und die Lehrperson übernimmt den grössten aktiven Teil. Auf einer fortgeschrittenen Stufe kann er aber bereits eine Erwartungshaltung aufbauen. Die zunehmende Selbstständigkeit zeigt sich bei der Handlungsausführung. Zuerst werden die Teilschritte jeder Handlung eventuell noch mit Handführung oder anderen Hilfestellungen eingeübt. Mit der Zeit wird die direkte Unterstützung aber immer kleiner. Das Ziel besteht darin, dass der Schüler oder die Schülerin diese Teilhandlungsschritte möglichst selbstständig und automatisiert ausführen kann. Besonders am Anfang wird die Handlungskontrolle grösstenteils von der Lehrperson übernommen. Mit der Zeit kann der Jugendliche seine Leistung vielleicht am erreichten Ziel erkennen und somit eine Handlungskontrolle übernehmen. (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 91-94). Danach wird es immer komplexer und immer mehr eigene Aktivität und Selbstständigkeit werden verlangt, welche mit der Methode aufgebaut und gefördert werden.

Auf das „Schritt für Schritt lernen“ folgt das Aktive Lernangebot, wodurch die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, die einzelnen Handlungsschemata nochmals zu festigen oder sich neue anzueignen, damit sie möglichst viele Teilhandlungen zur aktiven Verfügung haben und einsetzen können. Bei dieser Methode beteiligen sie sich bereits etwas selbstständiger an der Handlung. Bei der Handlungsplanung behält die Lehrperson den Gesamttablauf und das Ziel im Blick. Die Schülerinnen und Schüler tragen aber mit ihren eingeübten Teilhandlungen zum Handlungsablauf der Gesamthandlung aktiv etwas bei und erlernen bei der Durchführung und durch die Begleitung durch die Lehrperson den Gesamttablauf der Handlung. Am Anfang führt die Lehrperson bei der Ausführung von einem Teilschritt zum nächsten. Mit der Zeit können sie dies aber immer besser selber übernehmen (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 95-97).

Im folgenden Aktiven Lernangebot lernen die Schülerinnen und Schüler die Teilhandlungen zu einer Handlungskette aneinander zu reihen um eine komplexe Handlung respektive einen kurzen Handlungsablauf auszuführen. Hierbei müssen sie bereits etwas mehr Eigenaktivität zeigen als bei der „Schritt für Schritt Methode“. Sie müssen nicht nur fähig sein eine Handlung motorisch abzuwickeln, sie müssen auch kognitive Entscheidungen treffen können. Sie sollen ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und sich bei der Handlung auf ein Ziel /einen Auftrag beziehen können. Beim aktiven Lernangebot ist es wichtig, dass sie eine Handlung Schritt für Schritt abarbeiten können (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 97-100). Bei dieser Methode wird die Selbstständigkeit laufend gesteigert und gefördert. Sie eignet sich sehr gut, da sie sich immer auf das alltägliche Leben bezieht und sich so viele Möglichkeiten ergeben, um dort Selbsttätigkeit zu lernen und einzuüben, wo sie im Alltag auch sinnvoll etwas bewirken kann.

Die Basale Aktivierung beschäftigt sich mit vier thematischen Förderschwerpunkten.

Zum einen geht es um die Grundbedürfnisse und deren Befriedigung. Die Aktivitäten während der Pflege werden dazu genutzt, dem Kind die Umwelt näher zu bringen, die Eigenwahrnehmung zu fördern, aber auch die Lockerheit im Körper und die Selbstständigkeit zu verbessern.

Der zweite Schwerpunkt ist die funktionale Tüchtigkeit. Hierbei geht es um die Aktivierung der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Konzentration, aber auch um die Erfahrung, mit der Bewegung des eigenen Körpers etwas in der Umwelt bewirken zu können. Es geht dabei aber auch um viele lebenspraktische Fertigkeiten welche aktiv eingeübt werden müssen, wie etwas vom Löffel nehmen, eine geführte Bewegung nachvollziehen oder auch den Abbau von Stereotypen.

Verschiedene Konzepte von 15 Plus, andere Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen

Der dritte Schwerpunkt ist Orientierung an der Umwelt, wobei es um die Beziehung zwischen dem Kind und einem Objekt in der Umwelt geht. Dies geschieht zuerst über basale Stimulation, dann werden manipulative Handlungen und Tätigkeiten mit Hilfe von Gegenständen eingesetzt. Die Umwelt wird dadurch wahrgenommen und entdeckt.

Der vierte Schwerpunkt ist die Ermittlung von Lebensaufgaben. Dieser Schwerpunkt wird ab dem Jugendalter aktuell und bezieht sich auf die Gestaltung des Erwachsenenlebens. Breitinger und Fischer nennen dies „Felder der Selbstverwirklichung“ (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 68). Hierbei steht die Partizipation an Beziehungen und an der Kommunikation, die Entwicklung der Bewegung, wie auch das Ausführen von einfachen Arbeitstätigkeiten im Zentrum (vgl. Pitsch & Tümmel, 2015, S. 67-69).

Fahrplan 15 Plus und Organisation mit den Eltern: Platz in einer Tagesstätte und gegebenenfalls Wohneinrichtung, wie auch IV- Rente und Beistandschaft.

Der letzte Punkt ist vor allem eine organisatorische Angelegenheit, welche jede Institution nach ihren eigenen Ressourcen und Möglichkeiten schwerpunktmässig umsetzt. Sie entscheidet, welche Mittel sie in diesen 15 Plus Beschulungsjahren einsetzen und einteilen muss, um das bestmögliche Bildungsziel zu erreichen und die Schwerpunkte erfüllen zu können. In dieser Planung gibt es aber auch Punkte, wie die IV- Rente und Beistandschaft, welche bereits vom Gesetz her zeitlich vorgegeben sind.

Nachdem die verschiedenen Kernpunkte miteinander verglichen und auf einen Nenner gebracht wurden, wird im folgenden Kapitel der Versuch unternommen, diese auf die Sensomotorik herunterzubrechen, um sie auf die Bedürfnisse von schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen anzupassen.

9 Konkreter Vorschlag für die Umsetzung von 15 Plus in der Sensomotorik

Anhand der in den vorherigen Kapiteln herausgearbeiteten Kernpunkte wird im folgenden Kapitel das Rahmenkonzept 15 Plus, gestützt auf die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse und die Erkenntnisse der Schwerbehindertenpädagogik, auf die Sensomotorik heruntergebrochen. Dazu werden zuerst Kernpunkte aus den obigen Erkenntnissen für das Niveau der Sensomotorik zusammengefasst. Anschliessend wird anhand dieser Bausteine ein Vorschlag zur Umsetzung für schwer- und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler in Anlehnung an das Rahmenkonzept 15 Plus skizziert

9.1 Eingrenzung des Kognitiven Entwicklungsniveau der Sensomotorik

Da Menschen mit einer schweren und mehrfachen Behinderung nicht grundlegend auf eine einzige kognitive Entwicklungsstufe eingeordnet werden können, wird im folgenden Abschnitt versucht die kognitive Entwicklungsstufe der Zielgruppe einzugrenzen.

Der Begriff schwer- und mehrfachbehindert sagt noch nichts genaues über die kognitive Entwicklungsstufe dieser Jugendlichen aus. Haupt schränkt die Definition von Schwerbehinderten auf jene Menschen ein, welche ein Entwicklungsalter von bis zu 6 Monaten erreichen werden (vgl. Bernasconi & Böing, 2015, S. 18). Dies würde nach Piaget bedeuten, dass ein Schwerbehinderter höchstens die Entwicklungsstufe 2 (Erworbene Anpassungsverhalten und die primären Zirkulärreaktionen) und 3 (Die sekundären Zirkulärreaktionen und die Vorgehensweisen interessante Ereignisse andauern zu lassen) der Sensomotorik erreichen würde (vgl. Bigger, 2017, S.16-20). Fröhlich hat aber eine andere Definition der Schwer- und Mehrfachbehinderung. Nach ihm sind damit Menschen gemeint, welche nach ICF stark in ihrer Funktion stark eingeschränkt sind und auf andere zur Bewältigung ihres Alltags angewiesen sind. In der Schwerbehinderten-Pädagogik stösst man ausserdem bei der Methodik zur Förderung immer wieder auf basale Förderkonzepte. Somit kann angenommen werden, dass Schwer- und Mehrfachbehinderte sich wahrscheinlich meistens im sensomotorischen Bereich bewegen.

Die kognitive Entwicklungsstufe der Sensomotorik hat, wie im Theorieteil aufgezeigt wurde, ein relativ breites Spektrum an verschiedenen Fähigkeiten welche unter dem Begriff Sensomotorik zusammengefasst werden. Um ein Förderkonzept auf die Entwicklungsstufe der Sensomotorik herunterbrechen zu können, braucht es ein paar Eingrenzungen.

Ziel dieser Anpassung des Konzepts 15 Plus ist es, dieses grundsätzlich auf die Stufe der Sensomotorik herunter zu brechen, damit es als Basis für den Unterricht in der Umsetzung vom Rahmenkonzept 15 Plus des VSA hinzugezogen werden kann. In der Praxis muss das Konzept ohnehin nochmals auf jeden Schüler einzeln angepasst werden. Es soll nur eine Idee und eine Grundlage geben für die Umsetzung auf der Entwicklungsstufe der Sensomotorik und dann auf die Fähigkeiten und Interessen der Schüler angepasst werden. Somit wird in den folgenden Abschnitten ein gemeinsamer Nenner/ Definition für die Förderung der Sensomotorik gesucht, womit danach die Kernpunkte heruntergebrochen werden können.

Wie Piaget aufzeigt, beginnt die kognitive Entwicklungsstufe der Sensomotorik bei reflexhaftem Verhalten, welches angeboren ist, und entwickelt sich schrittweise bis zum 6. Stadium, in welchem das Kind

nicht mehr Handeln muss, um ein Problem zu lösen, sondern anfängt, dies in Gedanken zu machen. Dies stellt auch den Übergang zur Präoperativen Stufe dar.

Nachdem nun eine Eingrenzung der kognitiven Entwicklungsstufe der Sensomotorik vorgenommen wurde, werden im nächsten Kapitel konkrete Bausteine für das Konzept 15 Plus auf der Stufe der Sensomotorik erarbeitet.

9.2 Bausteine für ein Konzept 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Schüler auf dem Entwicklungsniveau Sensomotorik

Da die Mehrheit von schwer- und mehrfachbehinderten Schüler sich im kognitiven Entwicklungsniveau der Sensomotorik befinden, werden die Kernpunkte für 15 Plus nun auf das Niveau der Sensomotorik heruntergebrochen.

Die Sensomotorik beinhaltet unterschiedliche Stufen, welche Piaget schön aufzeigt. Diese gehen wie oben schon aufgezeigt vom Reflex bis zur Stufe 6, wo das Kind durch Handeln auf neue Lösungen kommt. Gemeinsam haben diese Stufen aber, dass es über die Körperwahrnehmung und das Handeln zur Veränderung der Umwelt und so auch zur Befriedigung von Bedürfnissen kommt. Somit kann gesagt werden, dass die Sensomotorik dadurch gekennzeichnet ist, dass durch das eigene Handeln gedacht wird (vgl. Bigger, 2017, S. 26 und dieses Denken durch das Anpassen der Reflexe an die Umwelt erlernt wird (vgl. Bigger, 2017, S.16). Das Verhalten entwickelt sich durch das Üben, und das Interesse an der Umwelt und der Reize, die dadurch gewonnen und wahrgenommen werden, weiter. So wird gelernt, bewusster zu handeln, bis zuletzt durch Experimentieren neue Verhaltensweisen und Mittel gefunden werden, um Probleme zu lösen.

Im folgenden Kapitel wird nun versucht die in den vorhergegangenen Kapiteln herausgearbeiteten Kernpunkte des Rahmenkonzepts 15 Plus mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse zur Sensomotorik für den Unterricht mit Schwer- und Mehrfachbehinderten herunterzubrechen.

Finden einer Tätigkeit in der Tagestätte die dem Jugendlichen, seinen Interessen und Fähigkeiten entspricht.

In der Sensomotorik steht die Befriedigung von den eigenen Bedürfnissen im Zentrum von jedem Verhalten. Somit wird ein Verhalten wiederholt gezeigt, wenn der gewünschte Effekt auftritt. Gegen Ende der Sensomotorik kann das Verhalten gezielt eingesetzt werden, um ein Bedürfnis zu befriedigen oder die Umwelt gezielt zu beeinflussen. Als Mittel dazu werden auch Objekte eingesetzt (vgl. Bigger, 2017, S. 23-24). Somit kann davon ausgegangen werden, dass ein Jugendlicher mit dem kognitiven Entwicklungsniveau auf der Sensomotorik eher aktiv werden kann, und vielleicht sogar an einer Aktivität partizipieren kann, die mit den eigenen Interessen und Bedürfnisse verknüpft ist. Oder zumindest besser den Zugang dazu findet. Wenn er sein erlerntes/erworbenes Verhalten einbringen kann, könnte ein sehr schwacher Jugendlicher vielleicht sogar lernen, sein Verhalten in neuen Situationen einzusetzen und käme somit vielleicht sogar in seiner Entwicklung etwas weiter.

Um herauszufinden, wo jemand mit seiner kognitiven Entwicklung in der Sensomotorik steht und für welche Arbeitstätigkeit dieser sich interessieren könnte, muss man ihn die Situationen erleben lassen. Aufgrund seines gezeigten Verhaltens, aber auch seiner emotionalen Reaktionen, kann darauf geschlossen werden, welche Umgebung und Aktivitäten ihm zusagen. Somit kann dieser Punkt als **Partizipation**

an der Arbeitswelt zusammengefasst werden, welcher aber auch mit dem Punkt **Individuelle Ressourcen und Interessen Berücksichtigen** zusammenhängt.

Der Punkt Begleitung in Fragen der Findung zur neuen erwachsenen Identität und deren neuen Kontext, neue Gruppen und Ablösung scheint etwas komplex um ihn auf die Entwicklungsstufe der Sensomotorik herunterzurechnen. Denn vieles was mit der erwachsenen Identität und der Ablösung zu tun hat, wird stark von der Umwelt und den nahen Bezugspersonen bestimmt oder zumindest mitbestimmt. Der Jugendliche ist davon abhängig, was ihm gezeigt wird, und welche Auswahl ihm gestellt wird. Auch der Zeitpunkt der Ablösung wird von den Eltern bestimmt, indem sie sich für eine Anschlusslösung mit oder ohne Wohngruppe entscheiden. Je nachdem, wie autonom der Jugendliche ist und welche Möglichkeiten er hat, sich zu äussern, kann er zum Beispiel zeigen, ob die vorgeschlagene Wahl ihm gefällt, oder einen Input für etwas anderes geben. Für jene, welche aber nicht so mobil sind, oder weniger offensichtliche kommunikative Fähigkeiten haben, ist dies viel schwieriger. Nun wurde also aufgezeigt, dass die Identitätsfindung und Gestaltung des erwachsenen Ichs stark von der Umwelt und der Bezugsperson und deren Entscheidungen abhängt.

Was bedeutet Identität auf der Entwicklungsstufe der Sensomotorik? Die basalste Form der Identitätsfindung ist wohl die Selbstwahrnehmung. Wo bin ich und wo höre ich auf? Was ist um mich herum und wie kann ich diese manipulieren? Dies erfährt und erforscht ein Säugling wohl auf der 2. Stufe nach Piaget. Indem er eine Bewegung versucht andauern zu lassen, um denselben Effekt nochmals zu erleben, erfährt er sich wirksam in seiner Umwelt. Somit kann er spüren, dass er ist. Durch die Reaktionen des Umfeldes auf sein Verhalten bekommt er eine Bestätigung seiner Aktivität und seiner Wirksamkeit (vgl. Bigger, 2017, S.16-18).

Dadurch ergibt sich der neue Baustein auf der Sensomotorik **Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern**.

Langsamer Übertritt in den Arbeitsbereich Begleiten und Organisieren.

Die Entwicklungsstufe der Sensomotorik zeigt auf, dass Wiederholungen für dieses Entwicklungsalter etwas sehr Wichtiges sind. Die Kinder in dieser Entwicklungsphase der Sensomotorik zeigen nach Piaget immer wieder zirkuläres Verhalten, wobei sie eine Bewegung immer wieder wiederholen um etwas zu bewirken und sich damit Selbstwirksam zu erfahren (vgl. Bigger, 2017, S.18-20). Mit diesen Wiederholungen können sie mit der Zeit eine Erwartungshaltung aufbauen und z.B. auf dem Stadium 4 nach Piaget erlerntes Verhalten auf neue Situationen anwenden und mit der Zeit auch neue Verhaltensweisen aus den alten entwickeln (vgl. Bigger, 2017, S. 22). Damit schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche, welche einen kognitiven Entwicklungsstand der Sensomotorik haben, möglichst rasch an ihrem neuen Arbeitsplatz partizipieren und sich zurecht finden können, brauchen sie Wiederholungen. So können sie sich daran gewöhnen und Bekanntes auch in neuen Situationen und neuen Räumlichkeiten, oder auch mit ihnen noch nicht so bekannten Betreuungspersonen anwenden.

Deshalb ergibt sich der Kernpunkt **Übertrittsgestaltung** für die Sensomotorik aus dem Überbegriff Langsamer Übertritt in den Arbeitsbereich Begleiten und Organisieren.

Selbständigkeit Fördern im Lebensbereich

In der Sensomotorik wird durch Handeln gelernt. Die kognitiven Fähigkeiten sind noch nicht so weit entwickelt, dass jemand, der in dieser Stufe ist, denkend ein Problem lösen könnte (vgl. Bigger, 2017, S. 26). Die Sensomotorik zeichnet sich deshalb durch Ausprobieren und Experimentieren aus. Das Verhalten kann anfangs mehr durch Zufall, mit der Zeit aufgrund der gemachten Erfahrungen durch Erwartungshaltungen und Ausprobieren weiterentwickelt werden. Deshalb ist die Eigenaktivität, egal wie und ob sie schon zielgerichtet ist, sehr wichtig. In der Umsetzung des Konzepts 15 Plus ist die Förderung der Selbständigkeit im Alltag wichtig. Diese Selbständigkeit kann, wie in vorherigen Kapiteln beschrieben, bei jedem Jugendlichen je nach Ausprägung seiner Beeinträchtigung und seinen Ressourcen sehr unterschiedlich sein. Einige können vielleicht lernen eine kurze Handlung mit mehreren kleinen Teilschritten selbständig auszuführen. Andere können durch sehr eingeschränkte Mobilität kaum selbständiges Handeln erleben. Dafür erlernen sie vielleicht eine Art Kommunikation, über welche sie sich doch selbstwirksam erfahren können, oder sie können an einer Handlung durch Handführung oder andere Unterstützung partizipieren. Somit kann der Kernpunkt Selbständigkeit Fördern im Lebensbereich bei jedem Jugendlichen auf einem ganz anderen Niveau stattfinden und bleibt trotzdem bei allen ein zentrales und wichtiges Thema der Förderung. Um Selbständigkeit erlangen zu können, muss man aber auch auf eigene Fähigkeiten zurückgreifen, diese bewusst einsetzen und damit etwas bewirken können. Es bietet sich an, die Ressourcen, welche der Jugendliche mitbringt, zu stärken und zu fördern, damit er in diesen Bereichen möglichst selbständig/ selbstwirksam wird. Dies entspricht dem Kernpunkt **Förderung von Ressourcen für die Zukunft**.

Organisation mit den Eltern: Platz in einer Tagesstätte oder gegebenenfalls Wohneinrichtung, sowie IV-Rente und Beistandschaft. Dieser Punkt muss nicht unbedingt auf das Niveau der Sensomotorik heruntergebrochen werden, da an diesem Punkt vor allem die Lehrpersonen und die pädagogischen Mitarbeiter der Klassen gefordert sind, zusammen mit den Eltern die Zukunftsplanung gut zu organisieren. Gewisse Dinge sind vom Staat zeitlich vorgegeben, wie der Antrag der IV Rente und die Klärung der Beistandschaft. Die schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen sollten aber, wenn möglich doch auf irgendeine Weise in den Prozess der Wahl ihres zukünftigen Arbeitsplatzes und eventuell auch ihrer Wohnsituation einbezogen werden. Dies braucht aber Zeit, da die Jugendlichen erst anhand von Erlebnissen und Erfahrungen wahrnehmen können was auf sie zukommen wird und was für Möglichkeiten und Unterschiede es gibt. Somit sind die Jugendlichen auf eine gute Vorauswahl angewiesen, in denen sie mit ihren Bedürfnissen und Interessen richtig eingeschätzt werden (vgl. Lamers, 2018, S. 283-284). Um dabei dem Entwicklungsstand der Jugendlichen gerecht zu werden, muss dafür genügend Zeit in der Planung und Organisation eingerechnet werden.

Auf den Grundlagen der in diesem Kapitel entwickelten Bausteinen wird im nächsten Kapitel ein konkreter Vorschlag zur Umsetzung von der 15 Plus Beschulung mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen erarbeitet.

10 Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche

Der Vorschlag des folgenden Kapitels ist als Ergänzung zum Rahmenkonzept des VSA gedacht. Es soll die praktische Umsetzung des Rahmenkonzeptes 15 Plus für den Einsatz an Schulen für Jugendliche mit Schwer- und Mehrfachbehinderung konkretisieren. Der folgende Vorschlag wurde auf den theoretischen und praktischen Erkenntnissen der vorhergegangenen Kapitel dieser Arbeit aufgebaut. Die verschiedenen Themen des Rahmenkonzeptes, welche auf die Stufe der Sensomotorik angepasst wurden, sollen für Schulen, welche 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte anbieten, entsprechend aufbereitet als Bausteine dienen. Sie können als Komponenten, zur Vereinfachung des Prozedere beim Erarbeiten eines Konzeptes für die einzelnen Schüler, eingesetzt werden.

Gemäss der Zielsetzung geht dieser Teil der Arbeit somit auf die Anwendungsmöglichkeiten des angepassten Rahmenkonzeptes 15 Plus in der Praxis ein.

10.1 Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche

10.1.1 Einleitung

Das Rahmenkonzept 15 Plus ist die Vorgabe des Kantons Zürich zur Anschlusslösung nach der obligatorischen Schulzeit. Es wurde für Schülerinnen und Schüler konzipiert, welche den Sonderschulstatus besitzen und keine Möglichkeit haben, nach der obligatorischen Schulzeit eine Ausbildung zu machen. Damit wurde eine Gelegenheit zur weiteren Förderung geschaffen. Es soll den Jugendlichen Zeit und Gelegenheit bieten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken und weiter zu entwickeln, aber auch eine Lehr- oder Arbeitsstelle zu finden. 15 Plus teilt die Förderung in zwei Akzente ein. Der Akzent 1, welcher sich auf stärkere Jugendliche bezieht, welche praktisch bildbar sind oder in einer geschützten Werkstatt arbeiten können und der Akzent 2, welcher für jene Schülerinnen und Schüler gedacht ist, welche aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung und der Betreuung welche sie benötigen, in eine Tagesstätte oder ein Beschäftigungsatelier wechseln werden.

Im Rahmenkonzept 15 Plus wird der Akzent 1 klar beschrieben und enthält auch Anhaltspunkte, wie diese zusätzliche Zeit der 15 Plus Jahre mit Schnuppereinsätzen, Berufswahl und Lebensvorbereitung zu gestalten ist. Beim Akzent 2 gibt es vergleichsweise wenig Vorgaben und Anhaltspunkte zur Umsetzung. Um eine bessere Vorstellung zu erhalten wie die Lebens- und Berufsvorbereitung auf der Stufe der Sensomotorik für schwer- und mehrfachbehinderte Schüler umgesetzt werden könnte, wurde deshalb der folgende Vorschlag erarbeitet. Er wurde auf den pädagogischen Theorien und Methoden der Schwerbehindertenpädagogik und dem Konzept des VSA abgestützt und mit praktischen Beispielen unterlegt.

10.1.2 Kernpunkte

Der Vorschlag bezieht sich auf die folgenden Kernpunkte, welche beim Ausarbeiten von Konzepten als Bausteine dienen sollen, und die anhand von Theorien zur Schwerbehindertenpädagogik, dem Rahmenkonzept 15 Plus des VSA und Konzeptbeispielen von Institutionen welche das Konzept umsetzen, erarbeitet wurden. Zur Übersicht werden hier die Kernpunkte mit einer kurzen Inhaltserklärung nochmals aufgeführt.

- **Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen**

In diesem Punkt wird das Augenmerk daraufgelegt, dass bei der Wahl des zukünftigen Ateliers und Beschäftigungsplatzes neben den pflegerischen und betreuerischen Kriterien, auch die Interessen und Fähigkeiten des Jugendlichen berücksichtigt werden. Diese sind bezüglich der Motivation zum Aktivsein und zur Partizipation ein wichtiges Kriterium.

- **Partizipation an der Arbeitswelt**

Dieser Punkt beinhaltet die Berufsvorbereitung. Der Arbeitsalltag ist ein wichtiger Bestandteil des Erwachsenenlebens und wird somit auch mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen thematisiert. Jeder Mensch hat laut UNO Behindertenrechtskonvention ein Recht auf Arbeit. Diese ist wichtig für die Identitätsfindung und verleiht dem Alltag eine Orientierung und Struktur.

- **Förderung von Ressourcen für das zukünftige Leben**

Hier geht es darum, dass der Schüler gezielt lernt, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten in künftigen Situationen, welche ihn an seinem neuen Arbeitsplatz oder auch in der Wohnsituation erwarten, anzuwenden. Er soll im selbstständigen Handeln optimal gefördert und dieses so gut wie möglich an die Erfordernisse und Bedingungen seines zukünftigen Lebens angepasst und automatisiert werden.

- **Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern**

Bei diesem Kernpunkt liegt der Fokus auf der Frage, wie sich ein Jugendlicher mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung ablösen und seine Erwachsenenidentität finden kann? Es ist das Thema seines Lebensalters, muss jedoch auf dem Niveau seines Entwicklungsalters und seinen Möglichkeiten entsprechend, thematisiert werden. Als Basis dazu muss er so gut wie möglich lernen, dass er selbst etwas bewirken und seine Umwelt beeinflussen kann und dass er die Möglichkeit hat mitzubestimmen, was seine Bedürfnisse und Aktivitäten und auch seine Zukunft anbelangt. Der Jugendliche muss sich selbstwirksam erleben können.

- **Übertrittsgestaltung**

Die Übertrittsgestaltung während der 15 Plus Jahre bei schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen ist ein wichtiges Thema, da es sehr sorgfältiger Vorbereitung bedarf, damit der Übergang in die Anschlusslösung dann auch gelingt. Die Kommunikation und der Aufbau von Beziehungen sind wichtige Grundlagen. Sie geben Sicherheit, können aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten des Jugendlichen jedoch sehr komplex sein. Es braucht vor allem genug Zeit, um einander kennen zu lernen und einen sanften, fließenden Übergang zu gestalten, und damit eine gute Basis für den Start ins Erwachsenenleben zu schaffen.

- **Planung und Organisation**

Alle bisher besprochenen Punkte für den Übertritt in die Erwachseneninstitution und das Erwachsenenleben hängen von einer guten Planung und Organisation der Schuljahre ab. Dann kann frühzeitig ein Platz gefunden werden welcher dem Jugendlichen entspricht, und der Übertritt kann umsichtig geplant und in die Wege geleitet werden. Es ist wichtig, dass dabei immer auf die Bedürfnisse des Schülers oder der Schülerin, aber auch auf die der Eltern eingegangen wird. Daneben gibt es auch Punkte, welche bei allen Schülern gleich sind.

Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche

Nachdem im letzten Kapitel die Bausteine nochmals kurz zusammengefasst wurden werden sie im folgenden Abschnitt als Basis für die Erarbeitung eines praktischen Vorschlags zur Umsetzung von 15 Plus mit schwer und mehrfachbehinderten Jugendlichen dienen.

10.1.3 Vorschlag praktische Umsetzung

Als Grundlage dieses Vorschlages dienen die Vorgaben des Rahmenkonzepts 15 Plus des VSA, welche im folgenden Abschnitt nochmals kurz dargelegt werden

10.1.3.1 Vorgaben des VSA zusammengefasst

Das Rahmenkonzept des VSA gibt zur Umsetzung für den Akzent 2 vor, dass im Unterricht Lernfelder gestaltet werden sollen, welche die Jugendlichen auf ihre zukünftige Lebenssituation vorbereiten sollen. Es sollen reale Erfahrungen im Bereich der Arbeitsangebote, wie auch der zukünftigen Wohnsituation ermöglicht werden, falls ein Wechsel in ein Wohnheim ansteht. Das VSA schreibt vor, dass bei der Wahl des Beschäftigungsangebotes, Rücksicht auf die persönlichen Interessen und Fähigkeiten genommen wird und eine nachträgliche Anpassung durch mehrfaches Erleben/ Erfahrungen sammeln, sichergestellt wird. Somit wird auch im Akzent 2 ein Schnuppern vorausgesetzt. Das VSA schreibt auch, dass nachdem ein Platz gefunden wurde, der Kontakt stetig intensiviert und so ein guter Übergang gewährleistet werden soll. Es schlägt vor, dass der Jugendliche im letzten Schuljahr bis zu drei Tage pro Woche in der zukünftigen Institution verbringt, diese Schnuppereinsätze sollten jedoch den Ressourcen der Schule und der Institution angepasst werden. Die Begleitung sollte zuerst vor allem von der Schule und dann immer mehr von der Institution übernommen werden.

Im Folgenden wird nun eine Möglichkeit dargestellt, wie diese Vorgaben von 15 Plus praktisch im Unterricht mit Schwer- und Mehrfachbehinderten aussehen könnten, und wie sie etwas einfacher an die Schüler angepasst werden können.

10.1.3.2 Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche

Nachdem die Bedingungen des VSA nochmals in Erinnerung gerufen wurden, wird im Folgenden mittels diesen Vorgaben und der Bausteinen konkrete Vorschläge zu den einzelnen Bausteinen für die Umsetzung mit schwer und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern ausgearbeitet.

Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen

Ziel der 15 Plus Jahre ist es, dass ein Arbeits- / Beschäftigungsplatz für den jeweiligen Jugendlichen gefunden wird, welcher am besten seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Somit besteht ein wichtiger Teil des Unterrichtes darin, die persönlichen Ressourcen jedes Schülers herauszufinden. Ihm muss bewusst gemacht werden, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten er verfügt oder welche er potentiell erwerben könnte. Diese und seine Interessen müssen in die Suche und schlussendlich in die Wahl des zukünftigen Ateliers, respektive Beschäftigungsplatzes mit einbezogen werden. Die Interessen und Fähigkeiten des Jugendliche auf dem Niveau der Sensomotorik, können durch das Anbieten einer ansprechenden Umgebung, das Darbieten von Reizen oder das gemeinsame Ausführen von Aktivitäten in Erfahrung gebracht werden, indem man die Reaktionen des Jugendlichen darauf sehr genau beobachtet. Auch eine vielfältige und anregende Gestaltung des Umfeldes kann aufzeigen, wofür sich der Jugendliche interessiert oder was er nicht mag. Dies kann in der Sensomotorik vor allem erkannt und gedeutet werden, wenn Reaktionen auf Reize über die Körpersprache erfolgen.

Aus verschiedenartigen Bereichen können im Unterricht verschiedene Arbeitstätigkeiten, welche auch in Beschäftigungen möglich wären, in den Unterricht einbezogen werden um herauszufinden, ob jemand lieber kreativ, musisch, handwerklich, gastronomisch, ob er lieber im Büro oder im Freien tätig ist.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass es grundsätzlich wichtig ist, die Interessen und Ressourcen der Jugendlichen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung herauszufinden, um dann einen geeigneten Platz zu finden, wo sie ihre Fähigkeiten und Interessen einsetzen können. Mittel dazu sind gezielte Beobachtungen, das Anbieten von Aktivitäten aus verschiedensten Bereichen und das gemeinsame Erleben dieser Tätigkeiten, woraus dann Kommunikation und Beziehung entstehen können, welches die Voraussetzungen und Grundlagen für alles Lernen sind. Die Beziehung zwischen dem Jugendlichen und der Lehrperson oder Bezugsperson ist sehr wichtig. Grundlegend ist das Einfühlen, das richtige Zuhören und das Beobachten von Äusserungen und Impulsen des Jugendlichen. Diese als Kommunikation wahrzunehmen und zu versuchen sie richtig zu deuten, sind im Prozess des Kennenlernens und im Finden von Fähigkeiten und Interessen grundlegend. Bei allen Aktivitäten und Angeboten, welche dem Jugendlichen zugänglich gemacht werden, darf nicht vergessen werden dass es sich bei der Schülerschaft nicht um Kleinkinder, sondern um Jugendliche handelt, welche schon einige Lebenserfahrung mitbringen, auch wenn ihr Entwicklungsalter sehr viel tiefer ist. Hier ist wichtig, dass sie sich mit Themen und Tätigkeiten befassen können, welche zwar altersentsprechend, jedoch auf ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten zugeschnitten sind.

Interessen und Fähigkeiten können auch in Zusammenarbeit mit Angehörigen und anderen Menschen, welche mit den Jugendlichen vertraut sind, erschlossen werden. Eine Methode, welche sich dazu eignet ist z.B. die Zukunftsplanung. Diese Methode sollte bei der Suche nach einer geeigneten Arbeitstätigkeit weitergeführt werden. Somit sind wir bereits beim nächsten Kernpunkt angelangt, der Partizipation an der Arbeitswelt.

Partizipation an der Arbeitswelt

Das Ziel der zusätzlichen Schuljahre von 15 Plus ist die optimale Vorbereitung auf das Berufs- und Erwachsenenleben. Es ist wichtig, dass die Schule dem Jugendlichen Einblicke in die Arbeitswelt ermöglicht und ihm auch eigene Erfahrungen mit Arbeitstätigkeiten anbietet.

Wie bereits in der Theorie gesehen, ist es wichtig hinauszugehen und Kontakte ausserhalb der Institution zu pflegen. Es geht darum, dass die Schule den Jugendlichen die Möglichkeit bietet die Arbeitswelt zu erleben und diese für sie auf basalem Niveau erfahrbar macht. Die Schüler werden im Unterricht mit der Arbeitswelt in Kontakt gebracht, indem einzelne Berufe zum Thema und erlebbar gemacht werden. Bei der Auswahl der thematisierten Berufe ist es wichtig, dass im Unterricht das Niveau der entsprechenden praktischen Aktivitäten so heruntergebrochen werden kann, dass die Schülerinnen und Schüler diese selbstständig oder mit Hilfe ausführen können. Trotz der Vereinfachung muss die Ausprägung des Berufes zu einem angemessenen Teil erlebbar bleiben. Gewisse Berufe, erfüllen diese Voraussetzungen besser als andere: Z.B. der Beruf des Bäckers, Bauern, Gärtners, Handwerkers, Hauswarts oder des Kochs. Nicht nur jene Berufe, welche den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen in besonderem Mass entgegenkommen, bieten sich für direkte Erfahrungen besonders gut an, sondern auch solche die im Umfeld der Jugendlichen präsent sind, oder mit welchen sie auf die eine oder andere Art in Berührung kommen.

Die spezifischen Förderziele der Jugendlichen können in jene Aktivitäten eingebunden werden, die sich auf den jeweiligen Beruf beziehen. So kommen sie gleichzeitig mit verschiedenen Arten von Tätigkeiten in Kontakt um nach und nach herauszufinden, welche Art von Arbeitstätigkeit ihnen zusagt.

Die verschiedenen Arbeitseinsätze der Jugendlichen, mit ihren vielen persönlichen Erfahrungen, bieten den Lehrpersonen und pädagogischen Mitarbeitern wertvolle Gelegenheiten, durch Begleitung und genaue Beobachtung herauszufinden, welche Tätigkeiten dem einzelnen entsprechen, wo er sich wohlfühlt und wo er aufmerksamer und wacher reagiert. In den unterschiedlichen Beschäftigungen und Ateliers welche sich als mögliche Beschäftigungsrichtungen eignen, können sie aber auch erkennen, wo sich für den Jugendlichen Grenzen zeigen, wo z.B. in einem Bereich nicht die benötigte Unterstützung geleistet werden kann.

Es kann für die Jugendlichen spannend und bereichernd sein, wenn kleine Nischen mit Tätigkeiten gefunden werden, welche sie regelmässig ausführen können um so Vereine, Firmen und Menschen in ihrer Umgebung zu unterstützen. Dies ist eine Möglichkeit um von der Aussenwelt Wertschätzung zu erfahren und einen Beitrag im Sinne von Integration an die Gesellschaft leisten zu können. So können Kontakte zur Arbeitswelt und anderen Menschen entstehen und auch ihre Stellung in der sie umgebenden Gesellschaft kann sich festigen. Wichtig ist hier, dass für jeden Jugendlichen etwas gefunden wird was zu ihm passt, wo er sich wohl fühlt und wo er selber aktiv werden kann.

Partizipation an der Arbeitswelt bedingt aber auch, dass die schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen zukünftige Arbeitsplätze besuchen und an geeigneten Orten schnuppern können, vielleicht auch in unterschiedlichen Ateliers, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo es ihnen gefällt und wo sie teilhaben möchten oder wo sie sich womöglich überfordert fühlen. Dies braucht gute Begleitung durch die Schule und genügend Zeit, da ein einmaliges Schnuppern oft noch zu wenig Aussagekraft hat.

Förderung von Ressourcen für die Zukunft

Die Förderung der Selbstständigkeit ist während der gesamten Schulzeit in der Sonderschule ein wichtiger Bestandteil, da es besonders bei Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung immer darum geht, die grösstmögliche Autonomie zu erlangen. Während der 15 Plus Schuljahre wird dies noch zentraler, denn da geht es unmittelbar darum, für die Zukunft im Erwachsenenbereich möglichst viel Unabhängigkeit zu erlangen. Für den Jugendlichen wird sich durch den Wechsel der Institution und den Eintritt in eine Beschäftigung sehr viel verändern. Das Erwachsensein geht automatisch mit selber bestimmen und somit auch selber aktiv sein einher. Somit ist davor, während den zusätzlichen Schuljahren, die Förderung immer speziell dort anzusetzen, wo jemand die Möglichkeit hat, selber aktiv zu werden und etwas zur Selbstversorgung beizutragen. Sobald der zukünftige Arbeitsplatz bekannt ist, macht es Sinn, gewisse Routinen und gleichbleibende Handlungsabläufe so zu trainieren, dass sie auch am neuen Beschäftigungsort eingesetzt werden können, zum Beispiel eine Anpassung der WC- Routine, beim selber oder mit Hilfe Essen oder Anziehen. Aber auch andere Handlungen, welche am neuen Arbeitsplatz gebraucht werden, könnten in der Schule schon geübt werden. Zur Förderung von Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit gibt es in der Schwerbehindertenpädagogik verschiedene Methoden, die ausgehend von den Bedürfnissen der Jugendlichen und der Gestaltung des Unterrichts, eingesetzt werden können. Die Methoden sind im Theorieteil zu finden, in welchem sie vorgestellt werden.

Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Dieser Punkt entspricht der Forderung der Uno Behindertenrechtskonvention nach dem Recht zu selbstbestimmtem Leben und eigenständiger Lebensgestaltung, respektive im Fall von schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen zum Mitbestimmen.

Um etwas bewirken oder verändern zu können, muss sich ein Schwer- und Mehrfachbehinderter zuerst selbstwirksam erleben können. Dies geschieht dadurch, dass er seine Umgebung durch Eigenaktivität beeinflussen lernt und so eine Art Kommunikation entstehen kann, welche auch als solche wahrgenommen wird. Aber auch Impulse welche nicht erwartet wurden und im Augenblick nicht zugeordnet werden können, müssen aufgegriffen werden. Dies erfordert grosse Offenheit, Aufmerksamkeit und Flexibilität der Lehrperson oder der Bezugsperson.

Ein Verfahren das schwer Mehrfachbehinderten die Teilhabe an der Gestaltung ihrer Zukunft ermöglicht, ist die Methode der Zukunftsplanung. Hier werden mithilfe eines Unterstützungskreises die Vorlieben, Fähigkeiten und Möglichkeiten des Jugendlichen zusammengetragen und gemeinsam überlegt, wie die bestmögliche Zukunft aussehen könnte. Wichtig ist, dass nie über den Jugendlichen gesprochen wird, wenn er nicht dabei ist. Er muss direkt an den Gesprächen teilhaben können. Nach Möglichkeit soll er immer Gelegenheit erhalten, sich zum Thema zu äussern. Der Vorteil des Unterstützungskreises ist, dass es sich dabei um Leute aus unterschiedlichsten Kontexten handelt, welche den Jugendlichen kennen. So ergeben sich auch viele unterschiedliche Sichtweisen und eine Fülle an Ideen. Er sollte selbst wählen können, wer an seinem Unterstützungskreis teilnimmt.

Der Jugendliche soll in die Wahl der Institution einbezogen werden, in der er schnuppern gehen kann. Damit er einen Vergleich hat und herausfinden kann wo er sich wohl fühlt, ist es wichtig, dass er an unterschiedlichen Orten schnuppern kann. Im Nachhinein sollte mit ihm besprochen werden, wie es ihm beim Besuch gefallen hat. Es geht hier auch darum, dem Jugendlichen klar zu machen, dass er in die Entscheidung miteinbezogen wird, auch wenn er diese nicht selbst treffen kann. Es ist wichtig, dass hier eine wertschätzende Beziehung auf Augenhöhe besteht und dass dem Jugendlichen gezeigt wird, dass er nicht übergangen, sondern als gleichwertig angesehen wird.

Übertrittsgestaltung

Der langsame Übertritt in den Arbeitsbereich muss sorgfältig begleitet und organisiert werden. Es hat sich gezeigt, dass dies für viele schwer- und mehrfachbehinderte Schüler ein sehr wichtiger Punkt ist, weil damit Sicherheit vermittelt wird. Auch die komplexe Übergabe kann dadurch besser gestaltet werden, indem die neuen Bezugspersonen durch das gemeinsame Arbeiten während den Schnupperbesuchen praktisch eingeführt werden können. Auch die Kommunikation kann sich so langsam anbahnen um zu vermeiden, dass der Jugendliche sich plötzlich allein am neuen Ort befindet und niemand da ist, der seine Signale verstehen kann. Mit der langsamen Ablösung und der Eingewöhnung am neuen Ort kann auch die Kommunikation behutsam erlernt werden. So kann auch schon im Vorfeld sowohl zu den neuen Bezugspersonen, als auch zu den anderen Betreuten eine gute Beziehung aufgebaut werden. Es ist sinnvoll mit den Vorbereitungen zum Übertritt und zur Angewöhnung zu beginnen, sobald der definitive zukünftige Arbeitsplatz gefunden worden ist.

Die ganze Eingewöhnungs- und Übergangszeit muss individuell mit jedem involvierten Mitarbeiter der neuen Institution, wie auch mit den personellen Ressourcen der Schule organisiert werden. Wünschenswert wäre, dass die neue Bezugsperson den Jugendlichen, je nach Möglichkeit zuerst ein paar Mal

Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche

besucht und kennenlernt, damit sie für ihn nicht mehr fremd ist und er dann am neuen Ort bereits jemanden kennt. Die neue Bezugsperson erlebt den Jugendlichen so zuerst einmal in seinem gewohnten und somit sicheren Umfeld und kann sich ein Bild von den Hilfsmitteln, den Bedürfnissen und dem bisherigen Tagesrhythmus des Schülers machen. Dieser könnte danach mit ihr zusammen, und mit einer Bezugsperson der bisherigen Schule, die neue Institution besuchen. Daraus könnten regelmäßige Besuche entstehen, die sich mit der Zeit, ca. ein Jahr vor dem Übertritt, zu fixen Arbeitstagen entwickeln könnten. Damit könnte das Ziel erreicht werden, dass der Jugendliche Routine entwickelt und mit seinem zukünftigen Tagesablauf vertraut gemacht wird.

Die Betreuung könnte je nach Ressourcen, je länger desto mehr von der neuen Institution übernommen werden, bis zum Schluss niemand mehr aus der Schule anwesend sein müsste.

Auch hier ist es sinnvoll, dass jeweils eine Person des Klassenteams für den begleiteten Übergang zuständig ist und somit als enge Bezugsperson den Jugendlichen in die Institution begleitet, sodass auch hier eine Routine entsteht, welche Sicherheit gibt. Dies kann auch bereits für die Besuche sinnvoll sein, da diese Bezugsperson sich nach einiger Zeit auskennt, die Abläufe kennt und somit besser unterstützen kann. Wünschenswert ist, dass der Jugendliche mit der Zeit mindestens einen Tag pro Woche am zukünftigen Arbeitsplatz verbringen kann und ca. sechs Monate vor dem Übertritt 2-3 Tage pro Woche am Arbeitsplatz oder im Atelier anwesend ist. Somit können die Übergabe und auch der Übertritt in enger Zusammenarbeit gleitend stattfinden. Der Jugendliche hat Zeit, sich an die neue Umgebung und die neuen Menschen zu gewöhnen und sich so langsam von der Schule abzulösen.

Planung und Organisation

Betreffend Planung und Organisation wird vieles vom VSA vorgegeben und ist allgemein für die Akzente 1 und 2 gültig. So zum Beispiel, dass das SSG zusammen mit Eltern, Fachlehrpersonen, Therapeuten etc. als Gefäß für die Zukunftsplanung genutzt werden soll. Geregelt ist auch die IV Anmeldung und die Beistandschaft.

Einen Jahresplan gibt das VSA nicht vor. Dieser muss von jeder Institution selber erstellt werden, was auch sinnvoll ist, da dieser den Ressourcen und Möglichkeiten der Institution und ihrer personellen Situation angepasst werden muss.

Deshalb wird hier das Beispiel eines Planes mit Eckdaten für drei Jahre an.

Tabelle 2: Organisation und Planung

Bausteine/ Kernpunkte	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen	Erstes Halbjahr: Vorlieben und Abneigungen durch unterschiedliche Aktivitäten und Erlebnisse herleiten. Profil erstellen, was wichtig ist für den zukünftigen Arbeitsplatz, Bedingungen wie Pflege, Betreuung, Art der Aktivität und Setting.	Am zukünftigen Arbeitsplatz beobachten und beraten, wie der Jugendliche am besten partizipieren und seine Fähigkeiten und Interessen einbringen kann, soweit die Ressourcen der Institution dies zulassen.	

Partizipation an der Arbeitswelt	Arbeitsstätigkeiten im Rahmen des Unterrichts ausführen lassen und Präferenzen definieren. Evtl. eine Tätigkeit in der Nachbarschaft suchen, welche regelmässig ausgeführt werden kann (Ämtli).		
Übertritts Gestaltung	Besichtigung und schnuppern in verschiedenen Institutionen und Bereichen.	Wenn möglich ein bis vier Mal pro Monat am zukünftigen Arbeitsplatz schnuppern.	Besuche intensivieren, falls möglich mehrmals pro Woche den zukünftigen Arbeitsplatz besuchen, immer weniger Begleitung aus der Schule. Probewohnen falls ein Wechsel in ein Wohnheim bevorsteht.
	Suchen eines geeigneten Atelier- oder Beschäftigungsplatzes bis Ende des ersten Schuljahres und spätestens bis Ende 1. Semester des 2. Schuljahres von 15 Plus.		
Förderung und Ressourcen für die Zukunft	Dem Jugendlichen seine Fähigkeiten bewusstmachen und ihn darin fördern. Ihn bis zur grösstmöglichen Selbstständigkeit fördern.	Fähigkeiten, welche am künftigen Arbeitsplatz und im Alltag in der Institution benötigt werden, gezielt fördern und festigen. Bei den Schnuppereinsätzen anwenden und zum Üben nutzen. Falls möglich bereichsübergreifend arbeiten.	Benötigte Routinen für die Alltagsbewältigung am zukünftigen Arbeitsplatz trainieren und festigen. Anpassungen besprechen bezüglich Hilfsmittel, Material
Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern	Mit dem Jugendlichen eine Kommunikationsform und Beziehung aufbauen. Förderung der Kommunikation und Entscheiden üben.	Kommunikation auf neue Formen mit anderen Menschen übertragen → Transfer an den neuen Arbeitsplatz.	
	Eigenaktivität fördern um Selbstwirksamkeit aufzuzeigen und zu erfahren, dass etwas in der Umwelt bewirkt werden kann. Zukunftsplanung mit Teilhabe des Jugendlichen. Jugendlicher lernt über sein Leben mitzubestimmen.		

Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche

Planung und Organisation	IV Rente beantragen Beistandschaft klären		
	Im Stundenplan personelle Ressourcen einplanen um Schnuppern und Besuche am künftigen Arbeitsplatz, Arbeitseinsätze und individuelle Förderung ermöglichen zu können. -Besichtigungen von geeigneten Beschäftigungs- und Atelierplätzen zusammen mit den Eltern organisieren. -Schnuppern für Schülerinnen und Schüler organisieren -Unterstützung bei der Wahl eines Beschäftigungs- oder Atelierplatzes.	Organisieren von regelmässigen Besuchen am zukünftigen Arbeitsplatz, Planung des langsamen Übertritts	Übergabe
	Halbjährliche SSG als Standortbestimmung und Planungsplattform mit allen Beteiligten nutzen.		

Nachdem der Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte im letzten Teil erarbeitet wurde steht im nächsten Teil die Evaluation dieses Vorschlags im Zentrum

11 Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

Im folgenden Kapitel wird die angewandte Forschungsmethode aufgezeigt und die Entwicklung des Interviewleitfadens. Anschliessend werden die Interview ausgewertet und die Ergebnisse präsentiert.

11.1 Methode und Vorgehen der Evaluierung

In den folgenden Kapiteln wird zuerst die theoretische Grundlage des Experteninterviews kurz zusammengefasst.

Anschliessend wird aufgezeigt, wie bei der Datenerhebung und der Auswertung vorgegangen wurde, welche zur Evaluation des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzeptes 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte, beitragen sollen.

11.1.1.1 Theoretische Grundlage des Experteninterviews

Die Evaluierung des *Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte* erfolgte mittels Experteninterview.

Das Experteninterview gehört zur Qualitativen Sozialforschung. Es wird vor allem eingesetzt, um ein neues Konzept, wie etwa den Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzept 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte, auf seine Relevanz und Praxistauglichkeit zu prüfen.

Nach Meuser und Nagel bewährt sich das Experteninterview vor allem dann, wenn sehr spezifisches Wissen welches auf eigenen Erfahrungen basiert, erfragt werden soll (vgl. Meuser & Nagel, in Pickel, Pickel, Lauth & Jahn, 2009, S.466).

Somit stellt sich die Frage wer für ein solches Experteninterview prädestiniert ist. Nach Pfadenhauer (vgl. Meuser & Nagel, in Pickel et al., 2009, S. 466), muss der interviewte Experte über grosse Erfahrung und das daraus resultierende Wissen verfügen. Dazu muss definiert werden, was mit Expertenwissen gemeint ist und wer somit als Experte auf dem jeweiligen Gebiet bezeichnet werden kann. Ein Experte wird nach Meuser und Nagel aufgrund folgender Kriterien ausgewählt: Er sollte im zu erforschenden Feld tätig sein und dies möglichst in einer Position in welcher er mitwirken, etwas bewirken und auch strukturieren oder verändern kann. Durch seine Tätigkeit und Position hat ein Experte Zugang zu spezifischem Alltagswissen, kennt sich jedoch auch im entsprechenden theoretischen Bereich aus. Deshalb wird der Experte oft aufgrund seiner beruflichen Position ausgewählt. Zum Expertenwissen kommen immer auch subjektive Aspekte, Sichtweisen und Erfahrungen aus dem eigenen Leben hinzu, welche jedoch in diesem Fall eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Im Interview kommen oft Aussagen zustande, welche der Experte von Beispielen aus seiner Tätigkeit herleitet. Davon ausgehend muss der Forscher dann den Bezug zur wissenschaftlichen Theorie herstellen und dieser zuordnen (vgl. Meuser & Nagel, in Pickel et al., 2009, S. 466-472).

Zur Datenerhebung wird beim Experteninterview eine leichtstrukturierte Befragung durchgeführt. Dazu wird zur Orientierung ein Interviewleitfaden erstellt, welcher dafür sorgt, dass ein roter Faden durch das Gespräch führt. (vgl. Mayring, 2002, S. 70) Für ein erfolgreiches Interview ist es von Vorteil, wenn der Befragte ins freie Erzählen übergeht, und den Dialog in eine narrative Form bringt. Denn seine Beispiele und Ausführungen enthalten sehr oft wichtige Informationen über die Aspekte des Expertenhandelns, welche er in anderem Zusammenhang nicht erzählen würde, da er sich dieses Wissens gemeinhin

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

kaum bewusst ist. Die Aufgabe des Forschers ist es dann, dieses zu erkennen und in die wissenschaftliche Theorie einzuordnen.

Es ist wichtig, dass der Interviewer vom Befragten als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen wird. Dadurch werden leichter Informationen preisgegeben und die Qualität des Gespräches wird deutlich gesteigert. Im Interview muss besonders darauf geachtet werden, dass es möglichst flexibel geführt und dass auf den Interviewten eingegangen wird (vgl. Meuser & Nagel, in Pickel et al., 2009, S. 472-473).

Für die Datenauswertung wird zuerst jedes Interview einzeln bearbeitet. Alle relevanten Passagen werden transkribiert und nach thematischen Einheiten geordnet. Dabei werden die Äusserungen des Experten sinngemäss zusammengefasst niedergeschrieben (vgl. Meuser & Nagel, in Pickel et al., 2009, S.476).

Als Nächstes werden diese Paraphrasen thematisch geordnet und je nach Inhalt, verschiedenen Kategorien zugeordnet.

Sobald alle Interviews bis zu diesem Schritt bearbeitet worden sind, werden sie miteinander verglichen. Die Aussagen aller Interviews mit ähnlichem Inhalt, werden zusammen in eine Kategorie eingeordnet. Bei diesem Prozess muss die gewählte Zuordnung bei Bedarf immer wieder aufs Neue darauf überprüft werden, ob schlussendlich nicht doch eine andere Kategorie besser passen könnte.

In einem letzten Schritt werden die Inhalte der Kategorien zusammengefasst und theoretisch abgestützt, um eine generalisierte Aussage ausarbeiten zu können (vgl. Meuser & Nagel, in Pickel et al., 2009, S.476-477).

11.1.1.2 *Vorgehen zur Evaluation des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche*

Für das Experteninterview werden Heilpädagogen und Sozialpädagogen ausgewählt, welche in Klassen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen auf der Stufe von 15 Plus arbeiten. Diese Wahl wird aufgrund ihres Arbeitskontextes getroffen. Sie alle bekleiden eine aktive Position in der Förderung, Planung und Durchführung der Lebens- und Berufsvorbereitung während der 15 Plus Beschulung, und alle verfügen bereits über einige Jahre Berufserfahrung auf ihrem Gebiet.

Zur Vorbereitung des Experteninterviews wird ein Interviewleitfaden erarbeitet. Die Fragen sollten für das Gespräch einen thematischen Anhaltspunkt geben und sicherstellen das die Befragung zu den gewünschten Informationen führt. Die Fragen werden vor dem Hintergrund der Theorie und anhand der Bausteine erarbeitet, welche für den *Vorschlag zur Ergänzung von 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte* erstellt wurden.

Zur Vorbereitung des Interviews erhalten die zu interviewenden Personen das Skript «*Vorschlag zur Ergänzung von 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte*». Die Fragen welche durch das Interview führen, werden nicht abgegeben, damit individueller auf die Person reagiert werden kann, Fragen ausgelassen, oder zusätzliche noch gestellt werden können. Wenn diese jedoch von einem Interviewpartner zur Sicherheit gewünscht werden, können sie spontan abgegeben werden können.

Während des Interviews wird eine Audioaufnahme gemacht. Zur Auswertung wird das Interview sinngemäss aus dem Schweizerdeutsch in die Schriftsprache übersetzt werden. Es handelt sich demnach nicht um eine Wortwörtliche, sondern um eine sinngemässe Transkription (vgl. Mayring, 2002, S.89). Anschliessend werden die Aussagen des Interviews in ihren wichtigsten Punkten zusammengefasst

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

und den jeweiligen Bausteinen zugeordnet. Dies ist ebenfalls im Anhang ersichtlich. Die zusammengefassten Aussagen der verschiedenen Interviews werden miteinander verglichen, geordnet und unter dem jeweiligen Baustein zusammengefasst. Zum Schluss wird der Versuch unternommen ein Fazit herauszuarbeiten und damit Hinweise zu erhalten über die Brauchbarkeit und die Praxistauglichkeit des «*Vorschlags zur Ergänzung von 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte*». Dadurch könnten vielleicht auch Anhaltspunkte zur zusätzlichen Überarbeitung gefunden werden.

Um die Praxistauglichkeit dieser Bausteine selbst zu überprüfen wird im Anschluss eine Konzeptskizze für die Werkstufe visoparents anhand des *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte* erarbeitet und der Schulleitung zur Überprüfung vorgelegt.

Nach dem die Methode im letzten Abschnitt erörtert wurde wird im folgenden Kapitel nochmals Bezug auf die Ausgangslage und Zielsetzung genommen um das Ziel der Evaluierung definieren zu können.

11.2 Ausgangslage und Zielsetzung der Befragung

Im folgenden Kapitel wird nochmals Bezug auf die Ausgangslage und Zielsetzung genommen um den Interviewleitfaden stimmig darauf entwickeln zu können.

Der Grund dafür, dass diese Arbeit und schlussendlich die Bausteine als *Vorschlag zur Ergänzung von 15 Plus für schwer- und Mehrfachbehinderte Jugendliche* entstanden, war der Umstand, dass wenig konkrete Angaben für die Beschulung von 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte zur Verfügung stehen. Deshalb wurde aus der Theorie der Schwerbehindertenpädagogik und den Unterlagen der beiden Konzeptbeispiele von RGZ und der Stiftung Tanne, diese Bausteine als Vorschlag zur Unterstützung erarbeitet.

Bei dieser Evaluation geht es nun darum folgende Zielsetzung dieser Arbeit zu überprüfen:

Die Erarbeitung eines Arbeitsinstrumentes zur Umsetzung von 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche auf dem kognitiven Entwicklungsstand der Sensomotorik. Dieses Arbeitsinstrument soll ein Hilfsmittel zur Entwicklung von Konzepten für die 15 Plus Beschulung wie auch deren praktischen Umsetzung im Unterricht mit schwer und mehrfachbehinderten Jugendlichen sein.

Dies soll mittels Fragen zu den einzelnen Bausteinen wie auch zum gesamten Vorschlag erreicht werden, immer mit dem Blick auf die Anwendbarkeit in der Unterrichtspraxis mit den Jugendlichen.

Im nächsten Kapitel werden auf diesen Grundlagen ein Interviewleitfaden für die Experteninterviews erarbeitet.

11.3 Entwicklung der Fragen

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung des Interviewleitfadens exemplarisch anhand der Entwicklung der Fragen zum Baustein Partizipation an der Arbeitswelt aufgezeigt. Der Interviewleitfaden orientiert sich an den in Kapitel neun erarbeiteten Bausteinen des *Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche*. Ziel ist es Fragen zu entwickeln mit denen die Praxistauglichkeit des Vorschlags evaluiert werden kann. Die gesamte Entwicklung der Fragen des Interviewleitfadens kann im Anhang eingesehen werden.

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

Mit dem Baustein, **Partizipation an der Arbeitswelt**, kann herausgefunden werden, in welchem Mass die Jugendlichen an der Arbeitswelt partizipieren können und wie die Berufswelt/ die Tätigkeiten der einzelnen Berufe in der Schule für sie erfahrbar/ erlebbar gemacht werden. Die folgenden Fragen betreffen die Umsetzung der Partizipation im Unterricht und die Art und Weise wie Berufe auf der Stufe der Sensomotorik altersgerecht erfahrbar gemacht werden (Methoden, Beispiele und Möglichkeiten welche im Bereich der Berufsvorbereitung Anwendung finden).

*Auf welche Weise ermöglicht ihr euren Schülerinnen und Schülern die Partizipation an der Arbeitswelt?
Wie geschieht dies konkret im Unterricht?*

Dazu gibt es einige Zusatzfragen um noch genauer zu erfahren, ob und wie das Thema Arbeiten und Berufe im Klassenverband aufgegriffen wird. Dabei wird gleichzeitig indirekt überprüft, ob der Vorschlag, der den Inhalt des Bausteines betrifft umgesetzt wird. Ob den Schülern im Unterricht durch Tätigkeiten, welche ein spezifisches Arbeitsfeld eines Berufes betreffen, ein erlebbarer Einblick im geschützten Rahmen ermöglicht wird, ob es praktiziert wird, Sinn macht, ob man sich das vorstellen könnte.

Sind verschiedene Berufe /Arbeitsfelder bei euch im Unterricht ein Thema? Lernen die Jugendlichen im Unterricht verschiedene Berufe und ihre Tätigkeiten kennen?

Falls ja, wie muss man sich das vorstellen?

Falls nein, weshalb nicht? (Bezug auf Baustein)

Könntest du dir vorstellen in der Klasse mit den Schülern, so wie im Baustein beschrieben, einen Beruf durch den Einsatz verschiedener typischer Arbeitstätigkeiten zu thematisieren/ erlebbar zu machen? Würde das für dich Sinn machen?

Diesen Kernpunkt betrifft im Weiteren auch die interessante Frage ob und wie der Kontakt zur Arbeitswelt konkret hergestellt wird. Dies soll mit folgenden Fragen herausgefunden werden. (Diese Fragen können spontan modifiziert werden, wenn zuvor bereits Aussagen dazu gemacht wurden).

In welcher Form wird der Kontakt mit der Arbeitswelt hergestellt und gepflegt? Wird darauf auch Wert gelegt?

Falls die befragte Person nicht von sich aus darauf zu sprechen kommt, wird genauer nachgefragt, wo die Kontakte stattfinden. Damit kann in Erfahrung gebracht werden, wie viele Klassen mit Betrieben aus dem 1. Arbeitsmarkt zusammenarbeiten um damit den Schülern einen Einblick in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Man erfährt vielleicht auch etwas über die notwendige Organisation, wie bereichernd diese Kontakte für die Jugendlichen sind und was sie bewirken.

Finden Kontakte in der Institution selbst, in anderen Institutionen oder in Betrieben des 1. Arbeitsmarktes in der Umgebung statt?

Falls ja, wie werden diese Kontakte, diese Partizipation gepflegt?

Als nächstes wird die persönliche Haltung zur Machbarkeit, und die Frage ob die Pflege von Kontakten aus der Sicht der befragten Person sinnvoll erscheint erfragt, unabhängig davon, ob diese in ihrer gegenwärtigen Schule stattfinden oder nicht. So soll die Idee des Bausteines, welche aufgrund der Literatur der Schwerbehindertenpädagogik (vgl.) entstand, auf ihre Umsetzung in der Praxis überprüft werden.

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

Ist es aus deiner Sicht realistisch, auch ausserschulische Kontakte zu nutzen, um die Jugendlichen die Arbeitswelt ausserhalb des geschützten Bereiches einer Institution erleben zu lassen, vielleicht mit Schnuppern oder regelmässigen kleinen Arbeitseinsätzen?

Wie zweckmässig wären sie für deine Schülerschaft? Wären sie vom Aufwand her auch realisierbar?

Wenn nein, aus welchen Gründen beurteilst du ausserschulische Kontakte als nicht realistisch/ notwendig / umsetzbar?

Ein weiterer Punkt dieses Bausteins wäre das Schnuppern an den zukünftigen Arbeitsplätzen. Dieser Punkt wird aber im Baustein der Übertrittsgestaltung genauer betrachtet und entsprechend erfragt (Siehe Anhang).

Nachdem die Fragen für die Experteninterviews erarbeitet wurden, sind diese in einem separaten Leitfaden zusammen gefasst worden (siehe Anhang).

11.4 Befragung der Experten

Im folgenden Kapitel wird auf die Befragung der Experten wie auch auf die Auswertung der Interviews Bezug genommen. Es werden wichtige Erkenntnisse aus den Interviews zusammengefasst und präsentiert.

Aufgrund der speziellen Lage infolge der Corona-Pandemie präsentierte sich die Gestaltung der Interviews etwas anders, als zu Beginn geplant. Anstelle von persönlichen Besuchen und Interviews bei den ausgewählten Personen, wurden zwei der Befragungen per Skype durchgeführt. Das dritte Interview konnte als solches nicht stattfinden und wurde deshalb schriftlich, anhand des Fragebogens ausgeführt. Aufgrund der detaillierten Fragen welche im Interviewleitfaden enthalten, und im Anhang ersichtlich sind, konnten auch auf diese Weise Antworten mit unterschiedlichen Aspekten erwartet werden.

zwei Lehrpersonen und eine Sozialpädagogin, welche in Sonderschulen mit Schülern auf der Stufe von 15 Plus arbeiten, wurden anhand des Interviewleitfadens befragt. Daraus sollten möglichst konkrete und vielfältige Aussagen resultieren, welche einen praktischen Ansatz zur Optimierung der Bausteine des *Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche* bieten sollte.

Damit konnte die praktische Umsetzbarkeit der Punkte, welche anhand der wissenschaftlichen Theorien und der Konzeptunterlagen erarbeitet wurden, durch die Aussagen von erfahrenen Fachleuten untermauert werden. Kritische Anmerkungen konnten als Anregung zu kleinen Nachbearbeitungen dienen. Zur Vorbereitung war den befragten Personen zuvor der Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte zur Verfügung gestellt worden.

11.4.1 Auswertung der Befragungen

Die Aussagen werden im Hinblick auf die Bausteine zusammengefasst und evaluiert. Die verschiedenen Meinungen über die Baustein-Inhalte und die bereits damit gemachten Praxiserfahrungen werden auf Gemeinsamkeiten und Abweichungen untersucht und ausgewertet.

Da im Gespräch jede der interviewten Personen für ihre Klasse einen unterschiedlichen Namen benutzte, werde ich mich im Folgenden auf die einheitliche Bezeichnung „Werkstufe“ festlegen. Damit wird auch die 15 Plus-Klasse der Stiftung Tanne gemeint sein.

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

Individueller Ressourcen und Interessen berücksichtigen

In allen Werkstufen geht es darum Stärken und Interessen der Jugendlichen herauszukristallisieren. Diese werden dann mittels sorgfältiger Beobachtung ermittelt. Wie die drei Werkstufen dies angehen ist sehr unterschiedlich. Die Stiftung Tanne führt eine Berufsabklärung mit intensiven Schnupperwochen in verschiedenen Ateliersbereichen ihrer Stiftung durch, um herauszufinden welcher dem jeweiligen Jugendlichen entspricht. Das RGZ hat eine fixe Woche in der Tagesstätte Rauti eingeplant, in der ebenfalls geschnuppert werden kann. Die Tagesschule visoparents arbeitet hauptsächlich mit unterschiedlichen Materialien und bietet verschiedene Aktivitäten an. Dazu gehören vor allem jene, welche in einem Atelier vorkommen könnten, und die Vorlieben und Abneigungen ihrer Schülerinnen und Schüler verdeutlichen. Dies wird ebenso von der Stiftung Tanne und dem RGZ so praktiziert.

Alle drei Institutionen arbeiten mit individuellen Förderplänen und individueller Förderung.

Es zeigt sich, dass unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht wurden, wie stark Ressourcen und Interessen in die Suche für einen geeigneten Beschäftigungsplatz einbezogen werden können. Für die Tagesschule visoparents, welche keinen Erwachsenenbereich hat und nur schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche beschult, ist es sehr schwierig, überhaupt einen Platz zu finden und sie müssen um jeden angebotenen froh sein. Die RGZ welche eine Tagesstätte hat, und in deren Klassen nicht nur ganz schwache Jugendliche beschult werden, ist die Suche genau so schwierig. Sie betrachten es als Luxus, wenn einmal zwischen zwei verschiedenen Plätzen gewählt werden kann. Das Angebot für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche sei im Kanton Zürich sehr beschränkt. Beide Personen sind aber der Meinung, dass die Angebote der verschiedenen Ateliers sehr ähnlich seien und dass dort individuell auf die Vorlieben der Klienten eingegangen werden könne. Grundsätzlich finden alle drei Interviewpartnerinnen, dass es sehr wichtig sei, die Interessen und Ressourcen in die Suche nach einem geeigneten Beschäftigungsplatz einzubeziehen. Im Gegensatz zur Sozialpädagogin der RGZ und der Lehrperson der Tagesschule visoparents, welche beide bedauern, dass dies in der Realität nicht funktioniert, kann die Lehrperson der Stiftung Tanne diese Wahl nach Interessen und Ressourcen mit ihrer Schülerschaft auch wirklich umsetzen. Für sie ist dies eine Selbstverständlichkeit. In der Stiftung Tanne stellen bei der Wahl eines künftigen Atelierplatzes die Interessen und Ressourcen, und die äusseren Bedingungen wie die Gruppenzusammensetzung oder die Begleitung, die wichtigsten Kriterien dar. Die Stiftung verfügt über einen grossen Erwachsenenbereich mit angepassten Arbeitsangeboten. Die Werkstufe arbeitet interdisziplinär mit diesem zusammen.

Fazit: Angebote verschiedener Aktivitäten werden in allen drei Werkstufen eingesetzt um Ressourcen und Interessen der Jugendlichen mittels Beobachtungen festzustellen. Je mehr eigene Ressourcen in der Institution der Werkstufe im Erwachsenenbereich vorhanden sind, desto besser kann bei der Suche nach einem geeigneten Beschäftigungsplatz auf die Interessen, Vorlieben und Stärken der Jugendlichen eingegangen werden. Wenn kein Erwachsenenbereich vorhanden ist, erschwert sich die Suche sehr, und es wird umso schwieriger einen Platz zu finden, der für den betreffenden Jugendlichen wirklich geeignet ist.

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

Partizipation an der Arbeitswelt

Die Partizipation an der Arbeitswelt wird ebenfalls in allen drei Werkstufen unterschiedlich gehandhabt und es werden andere Schwerpunkte gesetzt. Während das RGZ in zwei unterschiedlichen Betrieben jede Woche regelmässig Arbeitsintegration anbietet in der die Jugendlichen einfache Dienstleistungen erbringen, greift die Stiftung Tanne auf ihre eigenen Erwachsenenbereiche zurück, um den Jugendlichen die Arbeitswelt näher zu bringen und sie im Rahmen der Berufsabklärung mitarbeiten zu lassen, ab dem zweitletzten Schuljahr mit regelmässigen Schnuppertagen in ihrem zukünftigen Atelier. Die Tagesschule visoparents versucht den Jugendlichen in der Schule selber den Arbeitsalltag mit Arbeitstätigkeiten in Form von Botengängen und Ämtli etwas näher zu bringen.

Die Themen Berufe und Arbeitsfelder sind in allen drei Werkstufen präsent, bei den einen eher auf den Fokus der Berufe bei den anderen eher auf Arbeitstätigkeiten und die Verarbeitung von verschiedenen Materialien ausgerichtet. Arbeitstätigkeiten sind in allen drei Klassen aktuell. Es werden Unterrichtsgänge gemacht und bei der RGZ werden auch Berufsleute eingeladen.

Die Stiftung Tanne erweitert dieses Thema und verdeutlicht den Jugendlichen die eigenen Kompetenzen, Interessen und Fähigkeiten. Es werden ihnen aber auch die Möglichkeiten aufgezeigt und die Grenzen welche in der Arbeitswelt auf sie zukommen. Dies findet in den anderen Klassen etwas basaler statt, indem die Jugendlichen in den verschiedenen Bereichen Erfahrungen sammeln können und die Lehrpersonen durch ihre Beobachtungen Schlüsse für ihre Zukunft im Erwachsenenbereich ziehen.

Die persönliche Haltung der drei Interviewpartnerinnen zu diesem Baustein ist sehr unterschiedlich. Die Lehrperson der Stiftung Tanne sagt zu diesem Punkt, dass sie sich vorstellen könne den Jugendlichen im Unterricht einen Beruf anhand verschiedener Tätigkeiten näherzubringen. Die Lehrperson der Tagesschule visoparents misst dem betreffenden Punkt nicht dieselbe Bedeutung zu. Die Sozialpädagogin des RGZ betont, wie wertvoll und wichtig der Kontakt zu den externen Firmen mit ihren Arbeitnehmern und dem Arbeitsweg für die Jugendlichen sei, und dass der Aufwand sich in jedem Fall lohne.

Fazit: Auch bei diesem Punkt wurden die Schwerpunkte durch die drei Werkstufen unterschiedlich gesetzt. Während die Stiftung Tanne bereits stark auf das Eingliedern in den Erwachsenenbereich hinzielt mit Berufsabklärung und regelmässigen Schnuppertagen, setzt das RGZ auf die Arbeitsintegration in den beiden Firmen. Die Tagesschule visoparents versucht mit den hauseigenen Ressourcen ihre Jugendlichen an eine Arbeitstätigkeit heranzuführen und legt den Schwerpunkt auf die Verarbeitung von verschiedenen Materialien, wie sie vielleicht später in einer Beschäftigung angetroffen werden könnten. Dies wird von den anderen beiden Klassen ebenfalls aufgegriffen. Es kann festgestellt werden, dass in allen drei Klassen die Arbeitstätigkeit an Wichtigkeit gewinnt.

Der Unterricht wird bezüglich der Berufsthemen unterschiedlich ausgelegt und praktiziert, jedoch bei allen individuell auf die Jugendlichen zugeschnitten.

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

Gestaltung des Übertritts

In der Situation des Übertrittes unterscheidet sich die Werkstufe der Stiftung Tanne deutlich von den beiden anderen. Während viele Jugendliche der Stiftung Tanne nach der 15 Plus Beschulung in den Erwachsenenbereich wechseln und nur auf Wunsch der Eltern an eine andere Institution gehen, muss für jene der RGZ sehr oft und für die Schülerschaft der Tagesschule visoparents immer, als Anschlusslösung eine andere Erwachseneninstitution gefunden werden. Die Plätze für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche und solche welche zusätzlich in ihrem Verhalten auffällig sind, ist es sehr schwierig einen Beschäftigungsplatz zu finden.

Schnuppern ist bei allen Klassen ein Thema, es wird jedoch sehr unterschiedlich durchgeführt. Die Tagesschule visoparents und das RGZ müssen sehr stark mit den jeweiligen Erwachseneninstitutionen zusammenarbeiten um das Schnuppern zu organisieren. Dabei sind sie abhängig von der Kapazität der jeweiligen Beschäftigung wie auch davon, wie früh überhaupt ein Platz gefunden werden kann. Ziel des RGZ wäre es, dass die Jugendlichen im letzten Jahr zwischen den Frühlings- und Sommerferien regelmässig, das heisst zwei- bis dreimal pro Woche, schnuppern könnten. Dies ist aber für die Schwächeren kaum organisierbar. Die Stiftung Tanne beginnt im eigenen Erwachsenenbereich mit einer mehrwöchigen Berufsabklärung und ab dem zweitletzten Jahr dürfen die Jugendlichen regelmässig an ihrem zukünftigen Atelierplatz schnuppern und sich somit langsam eingewöhnen.

Das SSG ist in allen Institutionen ein wichtiges Gefäss für die Planung des Übertritts.

Dabei sieht die Unterstützung der Schulen unterschiedlich aus. Die Tagesschule visoparents verfügt über eine Eltern- und Fachberatung, welche die Eltern bei der Suche nach einer geeigneten Institution und einem Beschäftigungsplatz unterstützt, wenn sie dies wünschen. In der RGZ läuft dies mehrheitlich über die Schule und die verantwortliche Sozialpädagogin ab. Bei Fragen zu IV- Rente und Beistandschaft wird oft die Pro-Infirmis beigezogen.

Alle Interviewpartnerinnen sind sich einig, dass das Schnuppern und eine längere Eingewöhnungszeit in die Tätigkeit extrem wichtig sind, besonders für schwer- und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schülern. Was für die Lehrperson der Stiftung Tanne selbstverständlich ist, bedeutet für die beiden anderen eine optimale Lösung, wobei sie mit einer anderen Realität konfrontiert werden.

Fazit: Grundsätzlich werden Schnuppern und eine längere Angewöhnungszeit als sehr wichtig erachtet, die Durchführung hängt jedoch stark davon ab, ob in der eigenen Institution Plätze im Erwachsenenbereich zu Verfügung stehen oder ob die Plätze mit viel Aufwand ausfindig gemacht werden müssen und man um jeden gefundenen froh sein muss. In der eigenen Institution ist es einfacher zusammenzuarbeiten und diesen langsamen Übertritt zu ermöglichen. Mit externen Plätzen gestaltet sich dies schwieriger. Oft werden die Plätze sehr kurzfristig gefunden und das Schnuppern ist nicht immer einfach einzurichten, aufgrund mangelnder Ressourcen der Institutionen oder finanziellen Fragen.

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

Förderung der Ressourcen für die Zukunft

Die Förderung der Selbstständigkeit im Alltag wird in allen drei Werkstufen während der 15 Plus Beschulung intensiv gefördert. Dies geschieht vor allem anhand von Alltagshandlungen welche sich regelmässig wiederholen, z.B. im Bereich der Selbstversorgung oder anderen alltäglichen Handlungen.

Nachdem die Jugendlichen ihre Berufsabklärung durchlaufen haben werden in der Stiftung Tanne spezifische Handlungsabläufe geübt, welche sie im zukünftigen Atelier brauchen werden, und sie werden bei Bedarf auch individuell angepasst. Damit wollen sie ihre Schülerschaft gut auf die neue Situation im Atelier vorbereiten, da diese sehr lange braucht bis sie sich für Neues öffnen und partizipieren kann. In der Tagesschule wie auch im RGZ werden keine spezifisch bestimmten Handlungsabläufe für zukünftige Arbeitstätigkeiten geübt. Es werden eher anhand von Materialien verschiedene allgemeine Arbeitstätigkeiten eingeübt welche in einem Atelier vorkommen könnten. Der Grund dafür sei, dass oft erst kurz vorher klar werde, wohin der Jugendliche wechseln wird und somit wenig Zeit bleibe und auch, dass für spezifische Handlungsabläufe sehr genaue Absprachen getroffen werden müssen damit diese überhaupt Sinn haben.

Auf das Üben der Abläufe von Alltagshandlungen welche auf die zukünftige Situation angepasst werden, wird von der Tagesschule visoparents wie auch dem RGZ Wert gelegt, wenn sich die Gelegenheit ergibt und gute Absprachen möglich sind, da dies dem Jugendlichen am neuen Arbeitsplatz eine gewisse Selbstständigkeit ermöglicht.

Fazit: Die Förderung der Selbstständigkeit hat in allen drei Klassen einen sehr hohen Stellenwert während der 15 Plus Beschulung und wird anhand von Alltagssituationen geübt.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Beschäftigungsateliers ihrer Institution kann die Stiftung Tanne die Jugendlichen sehr gezielt auf ihre zukünftige Arbeit vorbereiten und vor dem Übertritt auch einiges an Anpassungen und Optimierungen in den Handlungsabläufen übernehmen. Für die anderen beiden Werkstufen ist dies schwieriger, aufgrund der fehlenden Ressourcen im Erwachsenenbereich. Wenn die Möglichkeit besteht wird aber die Alltagsroutine auf die neue Umgebung angepasst und trainiert, um für den Jugendlichen die Selbstständigkeit am zukünftigen Ort zu erleichtern.

Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Selbstbestimmung wird in allen drei Klassen als sehr wichtig empfunden und es wird versucht diese auch im Schulalltag zu fördern. Sie wird sie überall geübt, zumeist individuell an die Fähigkeiten des Jugendlichen angepasst. Die Lehrperson der Tagesschule visoparents wies darauf hin, dass es bei kommunikativ schwächeren Jugendlichen wichtig sei, auf die individuellen Kommunikationsformen einzugehen, die Signale wahrzunehmen und richtig zu deuten. Oft wird mit den Schülerinnen und Schülern welche dazu in der Lage sind, das Auswählen geübt. Und bei jenen welche dazu nicht in der Lage sind, wird der Schwerpunkt auf die Erfahrung der Selbstwirksamkeit gelegt. Dazu werden unterschiedliche Methoden und Materialien eingesetzt. Die Lehrperson der Stiftung Tanne betonte, dass es die Aufgabe der Lehrperson sei, jedem Jugendlichen, egal auf welchem kognitiven Niveau er sich befinde, die Selbstbestimmung durch ein angepasstes Angebot zu ermöglichen. Diese Meinung teilt die Lehrperson

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

der Tagesschule visoparents und weist darauf hin, dass es bei kommunikativ sehr schwachen Jugendlichen besonders wichtig sei, sie sehr gut zu kennen.

Die Zukunftsplanung sieht bei allen Werkstufen etwas anders aus. Die Sozialpädagogin des RGZ hat die Methode der Zukunftsplanung in einer Weiterbildung kennen gelernt und möchte sie dauerhaft in den Planungsprozess ihrer Schülerinnen und Schülern mit einbeziehen. Sie beurteilt es besonders für Schwächere als grosse Chance, dass unterschiedliche Personen, welche den Jugendlichen gut kennen, daran beteiligt seien. So kämen ganz neue Seiten des Jugendlichen zum Vorschein. In der Stiftung Tanne werden die Jugendlichen bei Gesprächen und in den SSG in die Planung ihrer Zukunft mit einbezogen. Ziel der Zukunftsplanung sei es, dass ihnen Angebote gemacht werden können welche ihnen entsprechen. Es könne nicht das Ziel sein, dass jeder Schüler fähig sei selbstbestimmt Entscheidungen über seine Zukunft zu fällen. Sie möchte sich vielmehr empathisch einzufühlen um so zu erfahren was er sich wünsche. Die Lehrperson der Tagesschule visoparents fügte an, dass es für ihre Schülerschaft wichtig wäre, an unterschiedlichen Aktivitäten in den verschiedenen Ateliers partizipieren zu können um dabei ihre Selbstwirksamkeit zu erleben, so ähnlich wie sie dies in der Stiftung Tanne möglich sei. An ihrer Zukunftsplanung mitzubestimmen sei aber ihrer Meinung nach zu komplex für ihre Schülerschaft. Die drei Fachpersonen sind sich einig dass, sich selbstwirksam zu erleben, die Grundlage für Selbstbestimmung ist, sei dies nun auf der Ebene des Handelns, der eigenen Bewegungen oder über die Kommunikation.

Fazit: Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Selbstbestimmung mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen vor allem durch das Auswählen und das Erleben der Selbstwirksamkeit gefördert und praktiziert werden kann im Unterricht.

Ein wichtiger Faktor für das Erreichen von Selbstbestimmung aber auch für die Planung der Zukunft ist die Kommunikation und das empathische Umfeld, welches Signale wahrnimmt und versucht, sich in den Jugendlichen hinein zu versetzen. Es sollte immer darum gehen herauszufinden was der Jugendliche sich wünscht oder welche Bedürfnisse er hat und ihn dazu zu befähigen sich auf eine ihm zugängliche Weise über seine Bedürfnisse äussern zu können. Die Jugendlichen werden unterschiedlich stark in die Planung der Zukunft einbezogen. Es wird aber von allen darauf hingewiesen, dass es eine gute Beziehung brauche um sich in sie einzufühlen und herauszufinden was die optimalste Zukunft für sie sei.

Aus allen Aussagen zu diesem Punkt kann der Schluss gezogen werden, dass es für alle richtig scheint, dass Selbstbestimmung auf das Niveau der Sensomotorik heruntergebrochen, sich selbstwirksam erfahren bedeutet.

Planung und Organisation

Die Planung und die Zeiteinteilung werden allgemein als gut erachtet. Jene Werkstufen welche auf externe Erwachseneninstitutionen angewiesen sind, betrachten die Zeitspanne zum Finden eines Atelierplatzes als etwas zu kurz, wenn er bis spätestens Ende 1. Semester des zweiten Jahres gefunden werden müsse, womit dann auch die Planung des Schnupperns nicht mehr aufgehe.

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

Das Finden eines Beschäftigungsplatzes empfinden alle drei als eine Herausforderung wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die Lehrperson der Stiftung Tanne empfindet es als schwierig, eine Tätigkeit zu finden welche dem Jugendlichen entspreche. Die anderen beiden finden es schwierig überhaupt einen Platz zu finden, aufgrund des spärlichen Angebotes an Beschäftigungsplätzen für Schwer- und Mehrfachbehinderte. Beide würden es aber sehr begrüßen, wenn eine längere Schnupperzeit und eine langsame Eingewöhnung an die Tätigkeit, wie sie im Vorschlag geplant sei für ihre Schülerschaft möglich wäre.

Von der Sozialpädagogin des RGZ wird die IV- Anmeldung als herausfordernd bezeichnet und darauf hingewiesen, dass dafür ebenfalls genügend Zeit einberechnet werden müsse.

Die Lehrperson der Tagesschule visoparents fragte sich, wie die Planung zu handhaben sei, wenn ein Schüler beim Übertritt in die Werkstufe etwas älter sei und keine drei Jahre mehr zur Verfügung habe?

Fazit: Grundsätzlich wird die Zeiteinteilung als gut und in den meisten Punkten auch als realistisch eingeschätzt. Ein hervorstechender Punkt ist das Finden eines Beschäftigungsplatzes. Alle bezeichnen dies als eine herausfordernde Aufgabe. Sie könne sich aufgrund mangelnder Plätze in der Zusammenarbeit mit externen Institutionen als extrem schwierig erweisen. Somit wird auch die Organisation des langsamen Übertrittes mit dem Schnuppern zur Herausforderung.

Gesamte Einschätzung des Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte

Der Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche wurde von allen als nützlich und genügend allgemein gehalten erachtet, um an unterschiedlichen Schulen angewandt werden zu können.

Die Bausteine haben mit den Vorstellungen der Stiftung Tanne gut übereingestimmt und auch die Sozialpädagogin des RGZ fand die Punkte interessant und möchte einige davon intensiv in die Klasse und in die Organisation des Schnupperns mit einbeziehen. Die Lehrperson der Tagesschule visoparents macht sich Gedanken wie sie den Unterricht der verschiedenen Werkstufenjahre organisieren könnte um den verschiedenen Stufen mit ihrer Planung gerecht zu werden.

Sie vermisste ausserdem den Lehrplan 21. Und die Lehrperson der Stiftung Tanne hatte noch die Idee, dass zusätzliche Audits zur Evaluierung der erarbeiteten Konzepte eingesetzt werden könnten.

Fazit: Aus der Befragung des ganzen Vorschlages kann folglich entnommen werden, dass er unterstützend ist bei der Planung und der Umsetzung des Unterrichts einer 15 Plus Klasse.

Jede der verschiedenen Werkstufen konnte etwas von diesen Bausteinen mitnehmen oder sich vorstellen sie in seiner Klasse anzuwenden oder anzudenken. Somit scheint er auch auf die unterschiedlichen Strukturen der verschiedenen Schulen anwendbar zu sein.

Auswertung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer und mehrfachbehinderte Jugendliche.

11.4.2 Interpretation der Erkenntnisse aus den Interviews

Aus diesen Befragungen wurde klar, dass die Themen Schnuppern und einen Beschäftigungsplatz finden sehr zentral sind in der Werkstufe. Es zeigte sich auch sehr deutlich, dass die Stiftung Tanne, welche über einen grossen eigenen Erwachsenenbereich verfügt, sich viel stärker auf die Vorlieben, Stärken und Abneigungen der Jugendlichen konzentrieren kann und darauf, welche Arbeitsbedingungen sie brauchen um optimal handeln zu können. Die anderen beiden Institutionen, welche fortlaufend mit den mangelnden Plätzen in einer Tagesstätte für schwer- und mehrfachbehinderte Menschen welche mehr Pflege und Betreuung brauchen, konfrontiert sind, haben keine Möglichkeiten, solche Überlegungen mit einzubeziehen. Bei ihnen gibt es kaum Wahlmöglichkeiten, obwohl beide Damen dies als sehr wichtig empfinden. Dadurch dass kaum Plätze angeboten werden, sind auch das Schnuppern und der langsame Übertritt schwierig zu realisieren obwohl alle interviewten Personen der Meinung sind, dass eine langsame Eingewöhnungszeit und ein sanfter Übertritt besonders für ihre Schülerschaft sehr wichtig wären. Auch sie möchten den besonderen Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht werden, eine gute Übergabe gewährleisten, sie auf die Gegebenheiten vorbereiten und ihnen die entsprechenden Kompetenzen, welche auf das Umfeld der Institution angepasst sind, mit auf den Weg geben.

Die Partizipation an der Arbeitswelt wird in jeder Schule auf verschiedene Arten praktiziert und auch unterschiedlich gewichtet. Es steht auch wieder sehr stark im Zusammenhang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen im Erwachsenenbereich wo und wie diese Partizipation umgesetzt wird. Auffallend ist jedoch, dass in allen drei Werkstufen die Arbeitstätigkeit sehr präsent ist. Bei allen Klassen wird im Unterricht mit unterschiedlichen Materialien und Verarbeitungsmethoden gearbeitet.

Die Wichtigkeit der Kommunikation und die Beziehung zwischen den Mitarbeitern der Werkstufe und den Jugendlichen kam in jedem Interview zum Ausdruck, vor allem wenn es um das Einfühlen und um das Verstehen von kommunikativ schwächeren Jugendlichen ging. Dies scheint extrem wichtig im Bereich der Selbstbestimmung und der Zukunftsplanung zu sein. In der Werkstufe geht es darum, den Jugendlichen gut kennenzulernen und ihm Möglichkeiten zu schaffen um sich äussern und auszudrücken zu können.

In diesem Kapitel wurden Diskrepanzen ersichtlich welcher einer Anpassung einzelner Bausteine des *Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfachbehinderte Jugendlichen* zur Diskussion stellen. Dies wird im folgenden Kapitel überprüft und gegebenenfalls angepasst.

12 Anpassungen der Konzeptbausteine

Aus den im letzten Kapitel gewonnenen Erkenntnissen werden im folgenden Kapitel Schlüsse für die Überarbeitung der Bausteine des *Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche* gezogen.

In der Auswertung der Interviews hat sich gezeigt, dass vor allem der Punkt mit dem Finden von Institutionen und dementsprechend auch mit dem Schnuppern ein Punkt ist, der Diskussionsbedarf zeigte. Es scheint im Kanton Zürich wirklich extrem schwierig zu sein einen Platz für schwer- und mehrfachbehinderte Schulabgänger in einer externen Erwachseneninstitution zu finden. Durch die kurzfristigen Platzzusagen sind sehr oft nur noch wenige Schnuppertage möglich und ein sanfter Übertritt ist nicht mehr möglich. Es zeigte sich aber auch, dass alle befragten Personen der Meinung sind, dass diese längere Schnupperzeit und der sanft gestaltete Übertritt sehr wertvoll und auf jeden Fall erstrebenswert sind, obwohl es oft trotzdem keine Auswahlmöglichkeiten gebe, was ebenfalls schade sei.

Nun stellt sich die Frage ob im Vorschlag die Schnuppereinsätze wie auch die Planung zur Findung einer Institution angepasst werden sollten. Wenn man die Erfahrungen aus der Praxis analysiert, müsste man die Planung des Schnupperns und des sanften Übertritts nochmals überarbeiten, denn dieser Prozess findet oft sehr verkürzt statt. Der Umstand dass die Lehrpersonen dies aber als sehr wichtig bewerten und der VSA ebenfalls einen gut gestalteten Übertritt fordert, spricht jedoch dagegen. Als weiterer Faktor kommt dazu, dass die Jugendlichen für alle Umstellungen und Änderungen in ihrem Alltag Zeit und Wiederholung brauchen, um sich in der veränderten Umgebung zurechtzufinden und aktiv partizipieren zu können. Auch die Übergabe an die Erwachseneninstitution wäre so effektiver da sie den betreffenden Jugendlichen bis zum definitiven Wechsel schon etwas kennen gelernt haben und wissen worauf zu achten ist.

Somit wird nach meiner Meinung diese Zeit als genügend sinnvoll und relevant geachtet, dass sie trotz widrigen Umständen in der Realität und manchen Schwierigkeiten welche überwunden werden müssen, dennoch als Punkt so bestehen bleiben sollte um das anzustrebende Optimum nicht aus den Augen zu verlieren. Schlussendlich geht es vordergründig um das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler für welche die beste Lösung gesucht und umgesetzt werden sollte.

Nachdem in den letzten Kapiteln der *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche* durch Fachpersonen, welche in der Unterrichtspraxis der 15 Beschulung tätig sind im Zusammenhang mit ihren eigenen Praxiserfahrungen evaluiert wurde, wird im anschliessenden Kapitel als Weiterführung die anhand der Bausteine erarbeitete Konzeptskizze ausgewertet.

13 Weiterführung

Die vorangegangene Evaluation der Bausteine hat viel über die Umsetzbarkeit und die Einsatzmöglichkeiten in der Unterrichtspraxis ergeben. Jedoch konnten nicht viele Aussagen dazu gewonnen werden, ob es möglich wäre, anhand dieser Bausteine ein Konzept für die Werkstufe zu verfassen. Deshalb wurde als Selbsttest zusätzlich eine Konzeptskizze erarbeitet. Im folgenden Kapitel wird das Vorgehen, sowie deren Auswertung, näher erläutert.

13.1 Konzeptskizze Werkstufe visoparents

Den erarbeiteten *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte* wurde in der praktischen Anwendung zum Schreiben einer Konzeptskizze für die Werkstufe visoparents erprobt. Das Konzept liegt der Arbeit als Ergänzung und zur praktischen Umsetzung bei. Bevor mit der Skizze begonnen wurde, wurde in einem Gespräch mit der Schulleitung der Tagesschule visoparents die Bedingungen und Vorgaben zur Skizze geklärt. Es wurden die Ressourcen der Schule erläutert. Danach wurde anhand der Forderungen des VSA, der verschiedenen Bausteine aus dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche, wie auch der Bedingungen der Tagesschule visoparents versucht, ein Konzept und eine Struktur für die Umsetzung von 15 Plus in der Werkstufe zu erarbeiten, welches den Jugendlichen und den Ressourcen dieser Schule gerecht wird.

Zusätzlich wurden Arbeitsinstrumente wie z.B. Checklisten angedacht.

13.2 Rückmeldung der Schulleitung zur Konzeptskizze

Die Konzeptskizze wurde der Schulleiterin von visoparents zur Durchsicht vorgelegt. Sie wurde grundsätzlich als gut erachtet. Sie bestätigt, dass die geforderten Punkte wie auch die des VSA gut integriert seien. Die Checklisten und die Terminplanung findet sie sehr hilfreich.

Sie denke, dass sich die Konzeptskizze gut implementieren lasse, da schon einiges in dieser Richtung gemacht werde. Eine Herausforderung sehe sie bei der langsamen Angewöhnung an den neuen Platz und demnach auch das frühe Finden einer Institution. In den letzten Jahren habe es sich als sehr schwierig gestaltet, einen Platz in einer Erwachseneninstitution zu finden und zum Teil mussten Überbrückungslösungen gefunden werden.

Die Ablösung der Werkstufe von der Schule müsse noch genauer definiert werden.

13.3 Fazit Erfahrung um anzuwenden

Die Erfahrungen während des Schreibens des Konzeptes zeigten, dass es gut möglich war anhand dieses Vorschlags ein Konzept für die Werkstufe visoparents zu erarbeiten und auf diese Schule und ihre Bedürfnisse anzupassen. Es ist dabei wichtig, dass auf die jeweiligen Ressourcen Rücksicht genommen wird. Erschwerend bei dieser Konzeptskizze war, dass die Tagesschule visoparents keinen eigenen Erwachsenenbereich hat. Somit ist sie stark auf die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen angewiesen und man muss andernorts einen Platz für die Jugendlichen finden. Es ist aber wie aus der Befragung resultierte, nicht so einfach, für junge Menschen welche eine intensive Betreuung und Pflege brauche, eine geeignete Lösung zu finden. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, die Zeitplanung vorerst einmal wie im Vorschlag vorgesehen, in die Skizze aufzunehmen, mehr als Ziel oder optional

Weiterführung

ideale Lösung, aber mit der Vorstellung, dass der Zeitplan des Schnupperns wie auch der Übertritts-Planung an die Gegebenheiten der jeweiligen Situation und Institution angepasst werden müssen. Der Grund für diesen Entschluss war, dass der langsame und sanfte Übertritt den noch als Grundgedanke bleiben soll und wenn immer irgendwie möglich umgesetzt werden soll. Diese Konzeptskizze wird im folgenden Jahr in der Werkstufe visoparents zur Probe eingesetzt werden. In der Theorie wurde sie von der Schulleitung als umsetzbar erachtet mit dem Vermerk, dass die Schnupperbesuche welche so, wie sie geplant sind ein gutes Ziel wären, jedoch jeweils an die Bedingungen und Möglichkeiten von Fall zu Fall angepasst werden müssten.

Nachdem im letzten Kapitel klar ersichtlich wurde, dass durch die momentane Situation des Angebots an Tagestätten Plätze für schwer- und mehrfachbehinderte Personen eigentlich eine Anpassung der Bausteine erforderlich wäre, wurden diese dennoch zugunsten des optimalsten Übergangsszenariums beibehalten. Somit wurden die Voraussetzungen für die Zielüberprüfung vom nächsten Kapitel geschaffen.

14 Reflexion der Zielerreichung und Zielüberprüfung

Nachdem der *Vorschlag zur Ergänzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche* wie auch die Konzeptskizze für die Werkstufe visoparents in den vorangegangenen Kapiteln evaluiert worden sind, wird im folgenden Kapitel die Zielerreichung überprüft und die Zielsetzung dieser Arbeit überdacht werden.

14.1 Prozess der Zielerreichung

Aufgrund der wenigen im Rahmenkonzept von 15 Plus enthaltenen Angaben und Bedingungen für die Umsetzung der Beschulung von 15 Plus im Akzent 2, wurde in dieser Arbeit das Ziel gesetzt, einen Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus des VSA zu erarbeiten, welche die Umsetzung der 15 Plus Beschulung mit der Lebens- und Berufsvorbereitung für Schwer- und Mehrfachbehinderte genauer beschreibt.

Daraus ergab sich folgende Zielsetzung für diese Arbeit:

Die Erarbeitung eines Arbeitsinstrumentes zur Umsetzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche auf dem kognitiven Entwicklungsstand der Sensomotorik. Dieses Arbeitsinstrument soll ein Hilfsmittel zur Entwicklung von Konzepten für die 15 Plus Beschulung wie auch deren praktischer Umsetzung im Unterricht mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen sein.

Diese wurde aufgrund verschiedener Theorien aus der Schwerbehindertenpädagogik, Konzeptbeispielen aus anderen Schulen mit 15 Plusklassen wie auch den Vorgaben des VSA erarbeitet.

Als Ausgangslage für dieses Arbeitsinstrument dienten die Vorgaben des VSA für die 15 Plus Beschulung. Um Anhaltspunkte für die Umsetzung mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen mit dem kognitiven Entwicklungsalter der Sensomotorik zu erhalten, wurden Theorien und Methoden aus der Schwerbehindertenpädagogik zu den Themen welche die Förderung der Selbstständigkeit, Selbstbestimmung wie auch den Übertritt in eine Erwachseneninstitution und die Zukunftsplanung betreffen, erarbeitet. Auch Konzeptbeispiele für die 15 Plus Beschulung von Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen wurden als Vergleich und Anhaltspunkte einbezogen. Daraus ergaben sich mehrere Kernpunkte.

Dass diese überall auf irgendeine Art eingeflochten und erwähnt wurden, zeigte, dass es wirklich zentrale Punkte für die 15 Plus Beschulung sind. Deshalb wurde versucht diese so anzupassen und herunter zu brechen, dass sie dem kognitiven Entwicklungsniveau der Sensomotorik entsprachen. Aus diesen Punkten ergab sich dann der *Vorschlag zur Ergänzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche*, welcher auf folgenden sechs Bausteinen aufgebaut ist:

- Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen
- Partizipation an der Arbeitswelt
- Gestaltung des Übertritts
- Förderung der Ressourcen für die Zukunft
- Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern
- Planung und Organisation

Dieser Vorschlag wurde durch Experteninterviews mit drei verschiedenen Personen welche in einer 15 Plus Beschulung tätig sind evaluiert.

Es zeigte sich, dass in den verschiedenen Klassen vieles auf ähnliche Weise, so wie es in den Bausteinen beschrieben ist, bereits umgesetzt wird. Auf irgendeine Weise ist auch die Anwendung der verschiedenen Punkte in den unterschiedlichen Schulen zu finden. Bei der Befragung zeigte sich auch ganz klar, wo die Schwierigkeiten dieses Vorschlags liegen. Die grösste Herausforderung ist es, für jeden Jugendlichen einen Platz in einer Erwachseneninstitution im Bereich der Beschäftigung zu finden. Für jene welche keine eigene Erwachseneninstitution mit Beschäftigungsplätzen haben wird das noch um einiges schwieriger. Da dieser Punkt auch den gesamten Übertritts-Prozess thematisiert, kann das nicht Finden oder das sehr späte Finden eines Platzes in einer Beschäftigung den ganzen Vorschlag ins Wanken bringen. Es braucht in der praktischen Umsetzung Flexibilität in der Umsetzung um für den einzelnen Jugendlichen das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen, damit der Übertritt so sanft wie möglich gestaltetet und sich doch noch eine Eingewöhnungszeit ergeben kann. Es zeigte sich aber auch dass dieser sanfte Übertritt, gerade für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche, in diesem ganzen Prozess ein extrem wichtiger Faktor ist und damit viel Unsicherheit und Stress vermieden werden könnte, wenn die Übergabe an die Erwachseneninstitution erleichtert und vereinfacht würde. Mit der Zusammenarbeit zwischen Schule und Erwachseneninstitution könnten auch Abläufe angepasst und geübt werden, welche die Selbstständigkeit am neuen Ort fördern/ erhalten würde. Es wird in der Schwerbehindertenpädagogik, zum Beispiel bei Lamers darauf hingewiesen, wie wichtig Handlungs-routine, Rituale und die Beziehung sind in Bezug auf Sicherheit und die Möglichkeit partizipieren zu können oder selber aktiv zu sein. Auch das VSA fordert, dass ein gut gestalteter Übertritt während der 15 Plus Beschulung angebahnt wird. Auch das Konzeptbeispiel der Stiftung Tanne hat darauf einen Schwerpunkt gesetzt.

14.2 Zielüberprüfung

Das Ziel der Arbeit war:

Die Erarbeitung eines Arbeitsinstrumentes zur Umsetzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche auf dem kognitiven Entwicklungsstand der Sensomotorik. Dieses Arbeitsinstrument soll ein Hilfsmittel zur Entwicklung von Konzepten für die 15 Plus Beschulung wie auch deren praktischer Umsetzung im Unterricht mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen sein.

Grundsätzlich zeigte sich in der Befragung, dass dieser Vorschlag hilfreich bei der Umsetzung von 15 Plus mit Schwer- und Mehrfachbehinderten sein könnte im Bereich des Erstellens eines Konzeptes, weil er die wichtigsten Punkte des Inhalts enthält und auch auf das gewünschte Niveau heruntergebrochen wurde. Er regt aber mit den Vorschlägen auch dazu an, sich Gedanken zur Umsetzung in der Praxis zu machen. Dies zeigt, dass er genügend praxisnah verfasst wurde.

Somit kann gesagt werden, dass die erstellten Bausteine des Vorschlags zur *Ergänzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche* so wahrgenommen werden, dass sie den Prozess des Schreibens für ein Konzept 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler erleichtern und unterstützen, und wertvolle Aspekte und Richtungen aufzeigen die beim Verfassen beachtet werden sollten. Da alle drei Schulen sie auf ihre Klasse beziehen konnten und auch die Befragten dieser Meinung waren, kann darüber gesagt werden, dass sie genügend allgemein gehalten wurden und somit als geeignetes Hilfsmittel oder Arbeitsinstrument bezeichnet werden können.

Reflexion der Zielerreichung und Zielüberprüfung

Die Praxistauglichkeit für die Klassen wurde im Experteninterview erfragt. Grundsätzlich zeigte sich in der Befragung, dass das Beschriebene bereits so oder sehr ähnlich gemacht wird. Zum Teil gab es aber auch Anregungen für die eigene Unterrichtspraxis.

Bei der Besprechung der Konzeptskizze womit die Bausteine für das Schreiben eines Konzeptes erprobt wurden, zeigte sich auch im Gespräch mit der Schulleiterin, dass sie sich die Implementierung des vorliegenden Konzeptes sehr gut vorstellen könnte und dass es im Grossen und Ganzen für sie stimmig sei. Sie fügte jedoch an, dass es bei der Umsetzung des langsamen Übertritts und der Schnuppereinsätze schwierig werden könnte für ihre Schule, diese jeweils der Planung gemäss durchzuführen. Es gebe auch noch andere kleinere Punkte die eventuell noch besser auf die Schule angepasst werden könnten. Die Themen welche auf den Bausteinen basieren seien jedoch als gut und relevant empfunden worden und alles Essentielle sei darin enthalten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Zielsetzung im Grossen und Ganzen erreicht wurde. Anhand der Bausteine kann ein Konzept geschrieben werden, welches gut eingesetzt werden kann sich als praxistauglich erwiesen hat. Es kann die Gestaltung des Unterrichts unterstützen und liefert Anhaltspunkte und Anregungen für die Planung der Berufs- und Lebensvorbereitung. Es ist genügend heruntergebrochen, um der Zielgruppe der schwer- und mehrfachbehinderten Schülerschaft zu entsprechen. Somit soll dieser Vorschlag als Basis und Anregung dienen und die Bausteine bei der Entwicklung eines Schulkonzeptes zu 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler behilflich sein.

Jedoch braucht es für jede Schule individuelle Anpassungen an die eigenen Strukturen und Ressourcen und kann nicht ganz ohne Vorbehalte, eins zu eins übernommen werden.

Somit sollte dieser Vorschlag vor allem als Gedankenstütze und zur Anregung beigezogen werden.

Nachdem die Zielsetzung im obigen Kapitel überprüft wurde, wird abschliessend nochmals ein kurzer Rückblick auf die wichtigsten Erkenntnisse, wie auch ein Ausblick auf neue Fragen im Schlusswort dargeboten.

15 Schlusswort

Im folgenden Kapitel werden nochmals kurz die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Entwicklungsprozess zum *Vorschlag zur Ergänzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche* aufgezeigt. Es werden die Grenzen beim Erstellen dieser Arbeit ausgelotet und Möglichkeiten für weitere Forschungsprojekte aufgezeigt.

Ausgangslage dieser Entwicklungsarbeit war das Rahmenkonzept 15 Plus des VSA welches für den Akzent 2 wenig konkrete Angaben dazu enthält, wie die 15 Plus Beschulung für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche aussehen sollte. Von diesem Standpunkt aus ergab sich dann folgende Zielsetzung:

Die Erarbeitung eines Arbeitsinstrumentes zur Umsetzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche auf dem kognitiven Entwicklungsstand der Sensomotorik. Dieses Arbeitsinstrument soll ein Hilfsmittel zur Entwicklung von Konzepten für die 15 Plus Beschulung wie auch deren praktischer Umsetzung im Unterricht mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen sein.

Durch die theoretische Auseinandersetzung mit den Themen Berufs- und Lebensvorbereitung, Übertritts-Gestaltung in eine Erwachseneninstitution, und Methodik und Didaktik der Schwerbehindertenpädagogik wie auch durch das Studium von Konzeptbeispielen und der genaueren Auseinandersetzung mit dem Rahmenkonzept 15 Plus des VSA, entstanden Bausteine für einen Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzeptes 15 Plus des VSA, welcher auf die Bedürfnisse von schwer- und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern zugeschnitten sind.

Der Vorschlag wurde zur Überprüfung der Praxistauglichkeit drei Personen aus der Praxis der 15 Plus Beschulung vorgelegt. In Experteninterviews wurden sie zu ihren Erfahrungen, ihren Einschätzungen der einzelnen Bausteine wie auch zum Vorschlag als Ganzes befragt. Anhand der Bausteine wurde ausserdem eine Konzeptskizze erarbeitet und der betreffenden Schulleitung zur Überprüfung vorgelegt. Die Datenerhebung und die Auswertung basieren auf qualitativen Forschungsmethoden und sind somit immer subjektiven Einflüssen ausgesetzt. Ins Gewicht fällt sicher die sinngemässe Übersetzung des Interviews in die Schriftsprache. Auch das anschliessende Zusammenfassen der Interviews wurde bestimmt ein wenig durch den subjektiven Blickwinkel beeinflusst. Deshalb sollten die Ergebnisse stets mit Blick auf dieses Hintergrundwissen betrachtet werden, was jedoch die Relevanz nicht beeinträchtigen sollte.

Die Resultate nach der Auswertung der Interviews wie auch nach dem Gespräch mit der Schulleitung zeigten, dass sich die Bausteine im Allgemeinen als gut in der Praxis einsetzbar und hilfreich erweisen, sich aber auch Anregungen für die eigene Unterrichtspraxis ergeben können. Es gab jedoch zwei Punkte welche sich als sehr schwer umsetzbar erwiesen, sofern kein interner Erwachsenenbereich mit genügend Platz in der Beschäftigung vorhanden war, um die eigene Schülerschaft aufzunehmen. Es handelt sich um den Baustein „*Übertritts- Gestaltung*“ mit dem damit verbundenen Schnuppern und den Arbeitseinsätzen am zukünftigen Arbeitsplatz. Wer nicht auf eigene Ressourcen zurückgreifen kann, ist stark auf das sehr eingeschränkte Angebot an Beschäftigungsplätzen angewiesen, welche schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche die viel Betreuung brauchen, aufnehmen. Man hat somit selten eine Auswahl an Institutionen, und die Zeit zwischen dem Finden und dem Übertritt ist sehr kurz. So ist eine

sanfte Übertritts-Gestaltung wie im Vorschlag beschrieben, oft kaum umzusetzen. Trotz dieser Schwierigkeit, welche mehrheitlich angesprochen wurde, wurden die Planung und die Umsetzung schlussendlich im Vorschlag nicht angepasst, da dieser sanfte Übergang mit einer langen Angewöhnungsphase wie im Vorschlag beschrieben, als sehr wichtig und wertvoll erachtet wird und so auch als erstrebenswertes Ziel betrachtet werden sollte, um einen Übertritt optimal zu gestalten. Der VSA beschreibt zudem in seinen Forderungen für den Akzent 2, dass ein guter Übertritt angebahnt werden sollte. Nun stellt sich die Frage wie die aktuelle Situation optimiert werden könnte für Institutionen, welche nicht über entsprechende Ressourcen im Erwachsenenbereich verfügen. Eine Lösung wäre vielleicht dass sich solche Schulen eine oder zwei Partner- Institutionen im Erwachsenenbereich suchen würden und mit ihnen Absprachen zum Übertritts-Prozedere treffen würden und dazu eine Abmachung, dass sie die Jugendlichen in ihrem Erwachsenenbereich aufnehmen werden. Hier würde jedoch die ohnehin eingeschränkte Freiheit zur Wahl eines geeigneten Platzes in einem Atelier noch stärker beschnitten, zugunsten eines sanften Übertritts mit Schnuppern. Die finanziellen Ressourcen der jeweiligen Institutionen könnten ein weiteres Hindernis darstellen, da unter Umständen bei einer solchen Absprache auch weitere Plätze geschaffen werden müssten.

Diese Diskrepanz zwischen den Forderungen des VSA nach einem guten Übertritt, und dem tatsächlichen Angebot an Beschäftigungsplätzen für schwer- und mehrfachbehinderte Menschen, wirft neue Fragen auf. Durch weitere Forschungsarbeiten könnte den Gründen dieses Ungleichgewichts nachgegangen und Lösungsansätze erarbeitet werden. Dieser Unterschied fällt vielleicht im Alltag nicht besonders auf, da es „nur“ eine kleine Randgruppe betrifft. Durch die politische Annahme der UNO Behindertenrechtskonvention, welche ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben und lebenslanges Lernen für alle fordert, muss der Umsetzung dieser Lösungsansätze auch für schwer- und mehrfachbehinderte Personen mehr Gewicht beigemessen und finanzielle Ressourcen müssen angepasst werden. Es scheint, dass diese Jugendlichen mit Schwer- und Mehrfachbehinderung bis anhin vernachlässigt worden sind. Dieses Ungleichgewicht zeigt sich zum Beispiel am Rahmenkonzept 15 Plus des VSA, welches sehr genaue Angaben zur Berufs- und Lebensvorbereitung, inklusive Schnupper- und Arbeitseinsätze, für praktisch bildbare Jugendliche macht, während im Akzent 2 spärliche Angaben vorhanden sind, wie diese Vorbereitung für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche aussehen soll. Mit dieser Arbeit wurde ein Aspekt der Schulischen Heilpädagogik beleuchtet, welchem in der Forschung noch zu wenig Beachtung geschenkt wird, der aber für den Bereich der Pädagogik der Schwer- und Mehrfachbehinderung sehr wichtig ist.

16 Danksagung

Ich möchte mich herzlich für die Unterstützung bei meiner Masterarbeit bedanken. Diese Arbeit zu schreiben war eine grosse Herausforderung für mich und ich war sehr froh über die kompetente Unterstützung der verschiedenen Personen.

Zuerst möchte ich mich herzlich bei meinem Tutor Remi Frei bedanken, welcher mich mit sehr viel Geduld und Fachwissen kompetent beraten und begleitet hat.

Auch möchte ich mich bei allen Interviewpartnerinnen bedanken welche bereit waren, meinen Vorschlag zu studieren und mit mir ein ausführliches Interviewgespräch zu führen. Diese waren für mich sehr informativ und interessant.

Ich bedanke mich bei meiner Schwiegermutter Sylvia Nigg welche nicht müde wurde meine Texte Korrektur zu lesen.

Und nicht zuletzt möchte ich mich bei meiner Familie herzlich bedanken, die diesen ganzen Prozess geduldig mitgetragen und mich immer wieder moralisch unterstützt hat.

17 Verzeichnisse

17.1 Literaturverzeichnis

Bernasconi, T. & Böing, U. (2015). *Pädagogik bei schwerer und mehrfacher Behinderung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Bigger, A. (2017). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren*. Script Kognition Teil I. Studiengang Schulische Heilpädagogik. Schwerpunkt PMGB. Modul W447. o.O.

Bildungsdirektion Kanton Zürich – Volksschulamt – Amt für Jugend und Berufsberatung

(2013). *Berufswahl und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung.*

Rahmenkonzept. Verfügbar

unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/62_1468845538762.spoooler.download.1468845194558.pdf/berufswahl_sonderschulung_ia_2016.pdf

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Berufliche Orientierung. In Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Fröhlich, A. Heinen, N. Klauss, T. & Lamers W. (2017). *Schwer und mehrfache Behinderung- Interdisziplinär. Impulse: schwere und mehrfache Behinderung Band 1*. Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Kanton Zürich - Bildungsdirektion - Amt für Jugend und Berufsberatung (Hrsg.). (2018). *Unterwegs ins Arbeitsleben. Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf* . (2. aktualisierte Auflage). Verfügbar

unter https://ajb.zh.ch/content/dam/bildungsdirektion/ajb/berufsberatung/dateien/Berufswahl%20und%20Lehrstelle/Unterwegs_ins_Arbeitsleben.pdf

Lamers, W. (2018). *teilhabe von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung an Alltag/ Arbeit/ Kultur. Impulse Schwere und mehrfache Behinderung Band 3*. Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend*. Weinheim: Verlagsgruppe Beltz, Psychologie Verlag Union.

Pickel, S. Pickel, G. Lauth, H.J. & Jahn, D. (2009). *Methoden der vergleichenden Politik-und Sozialwissenschaft. Neue Entwicklungen und Anwendungen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Verzeichnisse

Pitsch, H. J. & Thümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Pitsch, H.I. & Thümmel, I. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten*. Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Pitsch, H. J. & Thümmel, I. (2015). *Methodenkompodium für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Band 1: Basale , perzeptive, manipulative gegenständliche und spielerische Tätigkeit*. Oberhausen: ATHENA-Verlag.

RGZ. (2020). *Über die Stiftung*. verfügbar unter: <https://www.stiftung-rgz.ch/ueber-die-stiftung/>

Stiftung RGZ. (2015). *Konzept Sonderschulung 15plus. Unveröffentlichtes Konzept, Zürich: Stiftung RGZ, Zürich*.

Stiftung Tanne. (n. d.) *über uns*. verfügbar unter: <https://www.tanne.ch/tanne-menschen-für-menschen>

Tanne. (2019). *Feinkonzept 15+*. Unveröffentlichtes Konzept, Stiftung Tanne, Langnau am Albis.

Uno Behindertenrechtskonvention. (2019). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>

17.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Konzept der Kategorien für ein tätigkeits- und arbeitsbezogenes Wohlbefinden (Lamers, 2018, S. 353).....35

17.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich der Konzeptbeispiele43
Tabelle 2: Organisation und Planung68

18 Anhang

18.1 Selbständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

15 Plus für Jugendliche mit schwerer und mehrfacher Behinderung.

Ein Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

4. Juli 2020 S. Nigg-Sunderji

18.2 Feinkonzept 15 Plus der Stiftung Tanne

Berufswahl- und Lebensvorbereitung im KB

1. Einleitung

Gemäss dem vom Volksschulamt genehmigten Konzept des Kinder- und Jugendbereichs (KB) richtet sich die Berufswahl- und Lebensvorbereitung der Tanne nach dem entsprechenden kantonalen Rahmenkonzept und umfasst indikationsbedingt ausschliesslich dessen Akzent 2. Beruflich fokussiert die Berufswahl- und Lebensvorbereitung der Tanne damit auf die sogenannte Aktivierung und Beschäftigung in Tagesstätten.

Auch mit dieser Fokussierung bringen angeborene Hörsehbehinderung/Taubblindheit und verwandte mehrfache (Sinnes-)Behinderung unterschiedliche Lebenslagen und –perspektiven mit sich. Die Möglichkeiten und Aufgaben der Berufswahl- und Lebensvorbereitung variieren zudem mit der Schulungsform (Tages- oder Heimsonderschulung) und der Aussicht des/der Jugendlichen, nach der Schule in den Erwachsenenbereich der Tanne zu wechseln resp. den Kontext Tanne zu verlassen.

Das Konzept des Kinder- und Jugendbereichs betont daher, dass auch die Berufswahl- und Lebensvorbereitung hochgradig individualisiert verläuft. Dabei gilt aber ein gemeinsamer Orientierungsrahmen, der in diesem Feinkonzept vorgestellt wird.

2. Die zentralen Fragen der Berufswahl- und Lebensvorbereitung

Generell im Leben von Jugendlichen sind Fragen zentral, die weit über eine engere berufliche Sichtweise der Vorbereitung auf das Leben nach der Schulzeit hinausführen:

- Wer bin ich? Wer will ich sein?
- Zu welcher Gruppe/welchen Gruppen gehöre ich ausser zu meiner Familie, von der ich mich gerade ein Stück weit ablöse resp. mit der ich ein neues Verhältnis suche?
- Was bietet mir die Welt? Was davon entspricht mir, reizt mich, möchte ich?
- Wie kann ich bestehen als neues Ich in meiner neuen Gruppe/meinen neuen Gruppen und in der mir zugänglichen und für mich attraktiven Welt?

Normalisierend orientiert sich auch die Berufswahl- und Lebensvorbereitung der Tanne an diesen Fragen - gerade auch mit Blick auf die Bedeutung einer nicht ausschliesslich beruflichen Vorbereitung im Akzent 2.

3. Das Partizipationsmodell: Mittel der Wahl zur Individualisierung

Die zentralen Fragen stellen sich bei jedem/jeder Jugendlichen der Tanne neu und anders, abhängig von ihren Situationen, Möglichkeiten, Ressourcen, Perspektiven, Kontexte. Was jeweils zentral ist in ihrer Berufswahl- und Lebensvorbereitung bringt das Partizipationsmodell auf den Punkt. Sowieso schon etabliert in der interdisziplinären Förderung, Betreuung, Begleitung und Pflege sowie der Zusammenarbeit mit den Eltern und Sorgeberechtigten erhält es in der Berufswahl- und Lebensvorbereitung zusätzliche Wichtigkeit für die Festlegung des individuellen Lehrplans. Dabei bleibt die Charakteristik der Taubblindenpädagogik bestehen: Lehren und Lernen basiert auf einer dialogischen Partnerschaft – in allen Förderungs- und Lebenskontexten der Tanne.

4. Welten an einem Ort: Die Vorteile des „Mehrspartenhauses“

Die Tanne ist ein Sonderschulheim mit Tagessonderschule, Internat und Therapien. Sie führt aber auch Angebote für Säuglinge, Kleinkinder und ihre Familien. Und sie ist gerade auch Lebens-, Förderungs- und Arbeitsort für erwachsene KlientInnen. Die zentralen Dienste der Küche, der Wäscherei, der Haustechnik und der Administration sind passend zu diesen dreifachen Kernleistungen ausgebaut und mit den entsprechenden Arbeitswelten präsent. Zudem ist die Tanne mitten im Dorf und nimmt aktiv daran teil, beispielsweise mit der eigenen Boutique der Tagesstätte.

Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung nutzt diese Vorteile. Sie kann so trotz der radikalen Auswirkungen von angeborener Hörsehbehinderung/Taubblindheit und verwandter mehrfacher (Sinnes-) Behinderung passend und relevant auf das Leben nach der Schulzeit hinführen. Das bedeutet gerade auch eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit über die Altersgrenzen der Tanne-Kernangebote hinweg.

5. Greifbar und praktisch: Lernfelder

Gerade in der stark taktil ausgerichteten Lern- und Lebenswelt der Tanne muss Berufswahl- und Lebensvorbereitung greifbar gestaltet werden – so wie jede andere Förderung auch. Was auch immer die individuellen Möglichkeiten sind: Der Lehr- und Lernweg führt über praktische Erfahrungen, die gerade auch in der Interaktion mit kompetenten Begleitenden persönlich sinnvoll werden. Umso wichtiger ist der Lernfeld-Ansatz des kantonalen Rahmenkonzepts. Stets gilt es, in didaktisch aufbereiteten, möglichst lebensnahen Situationen an den zugehörigen Kompetenzen zu arbeiten, die im Leben nach der Schule für den/die SchülerIn relevant sind. Das erfolgt im Rahmen von Unterricht und Therapie, im Rahmen von Wohnen und Freizeit sowie im Rahmen der beruflichen Abklärungs- und Arbeitsmöglichkeiten der Tagesstätte.

Dabei sind in jeder Lernsituation stets Fähigkeiten aus mehreren Lebensbereichen der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) betroffen. Zugleich fokussieren die individuell relevanten Lernfelder bestimmte Lebensbereiche. Kein Lebensbereich ist dabei unwichtig. Alle spielen zudem in allen Kontexten eine Rolle, ihre Bedeutung variiert jedoch.

Im Rahmen der Tagesstätte steht offensichtlich einer der Bedeutenden Lebensbereiche, nämlich Arbeit und Beschäftigung, im Vordergrund. Im Rahmen von Wohnen und Freizeit bleiben nun mit Blick auf das Leben nach der Schulzeit die Bereiche Selbstversorgung, häusliches Leben sowie Gemeinschaft und soziales Leben zentral. Und in Unterricht und Therapie werden insbesondere die Lebensbereiche Lernen und Wissensanwendung, Allgemeine Aufgaben und Anforderungen sowie Mobilität neu fokussiert auf nachschulisch relevante Situationen.

Wahrnehmung und Kommunikation bleiben dabei das grosse Thema der Tanne in all ihren Angeboten – und damit auch Interaktionen und Beziehungen.

6. „Fahrplan“ Berufswahl- und Lebensvorbereitung Grundlagen Konzept KB
Der reguläre Austrittsprozess altershalber aus den Angeboten der Schulzeit ist u.a. beschrieben im Konzept des Kinder- und Jugendbereichs. Dabei wird geklärt, dass im Kontext der Tanne in aller Regel eine verlängerte Sonderschulung, eine sogenannte Sonderschulung 15+ erforderlich ist. Die relevante Frage sei eher, ob die Sonderschulung bis zum Erreichen des IV-Rentenalters oder bis zum vollendeten 20. Altersjahr notwendig sei.

Der altersbedingte Aus- oder Übertritt wird entsprechend ab dem 15. Lebensjahr fixes Thema im Schulischen Standortgespräch SSG. In der Regel übernimmt dabei die Lehrperson die Fallführung im Zusammenhang mit dem Austritt und ist damit auch für die Eltern während des ganzen Austrittsprozesses die erste Ansprechperson.

Das SSG bleibt dabei der Dreh- und Angelpunkt der internen und externen Zusammenarbeit sowie der individuellen Planung und Überprüfung zur Berufswahl- und Lebensvorbereitung. Als zusätzliches Angebot zur Sensibilisierung der Eltern gestalten die Lehrpersonen der Sekundarstufe, unterstützt durch eine Vertretung der Wohngruppen und evtl. die Leitung der Tagesstätte ca. alle zwei Jahre einen spezifischen Elternabend zum Thema Berufswahl- und Lebensvorbereitung.

Relevant für den entsprechenden „Berufswahl- und Lebensvorbereitungs-Fahrplan“ der Tanne legt das Konzept im Weiteren Folgendes fest:

1. Altersbedingte Übertritte in den Erwachsenenbereich der Tanne resp. Austritte erfolgen mit entsprechend gesicherter Finanzierung per Ende Schulsemester, in der Regel per Ende Schuljahr.
2. Prioritär wird zusammen mit den Eltern ein interner Übertritt in den Erwachsenenbereich geprüft. Der Lead liegt für den Austrittsprozess bei der Bereichsleitung Kinder und Jugendliche, für den Eintrittsprozess bei der Bereichsleitung Erwachsene, die Koordination erfolgt in der GL und in der bilateralen Sitzung der genannten Bereichsleitungen, der interne Übertrittsentscheid liegt letztlich bei der Gesamtleitung, der externe bei den Eltern.
3. Passt ein Übertritt für eine der beteiligten Parteien nicht, suchen die Eltern eine Nachfolgelösung. Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten werden sie dabei unterstützt von der austrittsbezogen fallführenden Fachperson des Förderteams.
4. Die fallführende Fachperson stellt in jedem Fall sicher, dass die Eltern möglichst am Anfang, spätestens am Ende des vorletzten Schuljahrs die IV-Anmeldung machen mit dem dafür erforderlichen Formular und mit einem möglichst aussagekräftigen ärztlichen Bericht. Sie stellt ebenfalls sicher, dass sich die Eltern auseinander setzen mit den verschiedenen Formen von Beistandschaft und möglichst ein halbes Jahr vor dem 18. Geburtstag der Schülerin, des Schülers einen entsprechenden Antrag stellen an die zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Sie macht aufmerksam auf spezialisierte

Beratungsangebote Dritter wie etwa der Pro Infirmis, der Rechtsberatung von pro-cap, oder, bei entsprechender Anspruchsberechtigung, der SZB-Beratungsstellen für höresehbehinderte und taubblinde Menschen.

5. Der interdisziplinäre SSG-Bericht des Förderteams vor dem Aus- resp. Übertritt gilt als Austrittsbericht zuhanden der Eltern und der Schulgemeinde.
6. Bei einem Übertritt organisiert das Förderteam ein Übergabegespräch mit der neuen Koordinationsperson. Die fallführende Fachperson sorgt zusammen mit ihr für ein zum/zur Jugendlichen passendes Übertrittsprogramm.
7. Bei einem Austritt kann die fallführende Person auf Wunsch und nach Möglichkeit die Eltern begleiten an das Aufnahmegespräch der nachfolgenden Institution.

7. Fahrplan Berufswahl- und Lebensvorbereitung: Inhaltliche Ergänzungen
Inhaltlich *ergänzend* macht dieses Feinkonzept folgende Vorgaben. Deren konkrete Umsetzung ist dabei immer eine individuelle und eine Gruppen-Frage sowie eine der Anzahl der betroffenen Jugendlichen. Zur Realisierung ist eine klassen-, gruppen- und Tanne-übergreifende Zusammenarbeit wichtig. Damit sie möglich werden, braucht es angesichts der kleinen Platzzahl im Schulalter für die einen oder anderen Vorhaben vielleicht auch jüngere SchülerInnen oder jung-erwachsene KlientInnen der Tanne. Nicht immer wird alles möglich sein. Konstant werden alle relevanten Erfahrungen und Folgerungen aber schülerInnenspezifisch erfasst im interdisziplinären Verlaufsjournal in der Tanne-App.

- Drittlestes Schuljahr:

o **SSG:**

- Siehe Punkte 2 und 3 im Kapitel 6
- Im SSG von TagesschülerInnen wird bei entsprechenden Platzmöglichkeiten geprüft, ob ein (Teil-)Internatseintritt individuell und situativ passt. Ziel: Nutzung der im Vergleich zum Tagesschulbetrieb grossen Möglichkeiten des Internats in der Berufswahl- und Lebensvorbereitung in den Lebensbereichen Selbstversorgung, häusliches Leben sowie Gemeinschaft und soziales Leben.
- Im SSG von (Teil-)InternatsschülerInnen wird – sofern möglich - geprüft, ob ein Ausbau der Internatsnutzung individuell und situativ passt. Ziel: Vermehrte Nutzung der grossen Möglichkeiten des Internats in der Berufswahl- und Lebensvorbereitung in den Lebensbereichen Selbstversorgung, häusliches Leben sowie Gemeinschaft und soziales Leben.

- Zweitletzttes Schuljahr:

o **SSG:**

- Siehe Punkte 3 und 4 im Kapitel 6
- Wie im drittletztten Schuljahr macht wiederum eine Setting-Überprüfung im Hinblick auf eine (vermehrte) Nutzung der Internatsmöglichkeiten Sinn.

- o **Schule:** Im Vordergrund stehen schulisch die Fragen „Wer bin ich?“ und „Was bietet mir die Welt?“ Dazu gehören auch die Fragen: Wer will ich sein? Zu welcher Gruppe/welchen Gruppen gehöre ich ausser zu meiner Familie, von der ich mich gerade ein Stück weit ablöse resp. mit der ich ein

neues Verhältnis suche? Was von dem, was mir die Welt bietet, entspricht mir, reizt mich, möchte ich?

Konkret geht es dabei im Rahmen der individuellen Möglichkeiten um folgende Inhalte: „Meine Vorlieben und Abneigungen“, „Meine Talente und meine Grenzen“, „Meine Familie“, „Meine Klasse, meine Wohngruppe“; „Meine FreundInnen“. „Möglichkeiten in der Arbeitswelt“ werden greifbar erlebbar im Rahmen von Unterrichtsgängen zu internen und externen Arbeitskontexten, die für die Perspektiven und Interessen der beteiligten SchülerInnen sinnvoll sind. Verantwortlich für all das sind die Lehrpersonen der Sekundarstufe. Personell können Schul-PraktikantInnen und der Schulspringer verstärken.

- **Tagesstätte:** Im zweiten Semester, üblicherweise im Alter von 17 Jahren, findet eine Berufsabklärung in der Tagesstätte des Erwachsenenbereichs der Tanne statt. Diese umfasst Schnupperbesuche in allen Ateliers (Hauswirtschaft, Holz, Industrie, Malen, Papier, Ton, Schmuck/Garn, Verkaufsladen) und dauert in der Regel fünf Wochen. Unter enger Begleitung durch die Leitung der Tagesstätte und die Lehrperson probieren die SchülerInnen verschiedene Aktivitäten aus dem Atelierangebot aus. Orientierungsrahmen sind die Interessen und Neigungen der SchülerInnen, welche aus dem Unterricht bekannt sind oder sich im Laufe der Abklärungstermine zeigen. Spezielles Augenmerk wird auf das soziale Setting gerichtet, auf Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten, Atmosphäre und Grunddynamik in den Arbeitsräumen. Am Ende der mehrwöchigen Phase steht ein gemeinsames Fazit unter möglichst differenziertem Einbezug der SchülerIn/des Schülers. Das favorisierte Atelier und bevorzugte Tätigkeiten werden bestimmt. Im Anschluss daran werden in wöchentlichen Atelieraufenthalten die Aktivitäten vertieft und differenziert. Nötige Hilfsmittel werden beschafft, Abläufe ausprobiert und geübt. Die Begleitung übernehmen, wenn nötig, Mitarbeitende der Schule.
- **Internat:** Im ganzen Jahr werden die Internats-spezifischen Möglichkeiten der Berufswahl- und Lebensvorbereitung individuell gezielt genutzt. Informiert über die konkreten Inhalte in Schule und Tagesstätte macht das Wohngruppen-Team die entsprechenden Erfahrungen individuell sinnvoll zum Thema. Für TagesschülerInnen ist all das nur ausschnittsmässig möglich: im Rahmen des Hortbetriebs über Mittag und nach der Schule. Auch TagesschülerInnen sind hingegen eingeladen, in der wohngruppenübergreifenden Teenager- & Twenty-something-Band zu spielen, die jeweils am Mittwochnachmittag zwischen 14h und 15h probt. Die Band besteht nicht permanent und ist ein freiwilliges Angebot. Sie wird dann versuchsweise gebildet, wenn eine Schülerin, ein Schüler in das 2.-letzte Schuljahr kommt. Kommt die Band zustande, macht sie Ende Schuljahr einen Auftritt, der möglichst partizipativ geplant wird. Ein möglicher Kontext für den Auftritt ist das Schulschluss-Fest. Verantwortlich für eine passende Berufswahl- und Lebensvorbereitung in der Wohngruppe ist die Koordinationsperson. Zur Begleitung der Band arbeiten die Wohngruppen zusammen. Die Bandleitung übernimmt eine musikalisch versierte sozialpädagogische Fachperson der Tanne.

- Letztes Schuljahr:

- **SSG:**
 - Siehe Punkte 3 bis 7 im Kapitel 6
- **Schule:** Im Vordergrund steht schulisch die Frage „Wie kann ich bestehen als neues Ich in meiner neuen Gruppe/meinen neuen Gruppen und in der

mir zugänglichen und für mich attraktiven Welt?“ Konkret geht es dabei im Rahmen der individuellen Möglichkeiten um den Inhalte „Ich werde erwachsen – und werde auch so behandelt“. Dazu gehören wesentlich auch die Sekundarstufen-Inhalte rund um, „Freundschaft, Liebe und Sexualität“ gemäss [QA1520](#). Soweit bekannt wird zudem an einer möglichst selbstwirksamen Bewältigung des Arbeitswegs gearbeitet. Geprägt wird das letzte Schuljahr schliesslich durch zwei Projekte in Zusammenarbeit mit dem Internat: „Einmal in der Woche backen und verkaufen“ sowie „Ein Schulschluss-Weekend planen und durchführen“. Beim Backen übernimmt die Schule im ersten Semester sicher das Einkaufen und Verkaufen, im zweiten Semester sicher das Backen und Verkaufen. Ein möglicher Verkaufskontext ist die Morgenpause der Schule oder auch der Tagesstätte. Das Projekt wechselt dann ganz in die Verantwortung der Schule, wenn die austretenden Jugendlichen nicht teilnehmen können am entsprechend schulergänzenden Mittwochnachmittagsprogramm des Internats. Zum extern stattfindenden Schulschluss-Weekend im Juni gehört auch der Entscheid, welche anderen jugendlichen und/oder jung-erwachsenen KlientInnen dazu eingeladen werden. Für die austretenden (Teil-)Internats- und/oder Tages-SchülerInnen ist das Weekend auch ein ritueller Abschluss der Schulzeit resp. ein ritueller Aufbruch ins Erwachsenenleben. Die Verantwortung für die Inhalte und der Lead der Projekte liegt bei den Lehrpersonen der Sekundarstufe. Während der Schulzeit können Schul-PraktikantInnen und der Schulspringer personell verstärken. Der Schulspringer unterstützt bei Bedarf auch das Schulschluss-Weekend.

- **Tagesstätte:** Im abschliessenden Schuljahr steht ein Vormittag im präferierten Atelier fix im Stundenplan, unter dem Titel Berufsvorbereitung. Im Vordergrund steht nun das Gewinnen von und der Umgang mit Routine im Atelieralltag. Stellt sich beim Schüler, bei der Schülerin eine anhaltende Unpässlichkeit oder Unzufriedenheit ein, so wird die Situation überprüft und nötigenfalls angepasst. Für einzelne Jugendliche kann ergänzend oder alternativ ein Praktikum in einem betriebswirtschaftlichen Bereich der Tanne sinnvoll sein. Die Tagesstätte-Leitung koordiniert auch solche Berufserfahrungen. Die Begleitung übernehmen, wenn nötig, Mitarbeitende der Schule.
Bei Jugendlichen, welche nach Schulabschluss die Institution wechseln, wird frühzeitig der Anschluss an die dortigen Verhältnisse gesucht. Möglicherweise macht dann ergänzend oder alternativ zu den Berufserfahrungen in der Tanne auch ein Praktikum in der Tagesstätte der neuen Einrichtung Sinn. Eine solch externe Berufserfahrung wird geregelt mit der kantonalen Mustervereinbarung zu Praxistagen und Arbeitseinsätzen im Rahmen der Berufswahlvorbereitung sowie Schnupperlehren von Sonderschülerinnen und Sonderschülern via [QF1329](#). Die Begleitung übernehmen, wenn nötig, Mitarbeitende der Schule.
- **Internat:** Im ganzen Jahr werden die Internats-spezifischen Möglichkeiten der Berufswahl- und Lebensvorbereitung individuell gezielt genutzt. Informiert über die konkreten Inhalte in Schule und Tagesstätte macht das Wohngruppen-Team die entsprechenden Erfahrungen individuell sinnvoll zum Thema. Ein guter Austausch zwischen Schule, Eltern/Sorgeberechtigte und Internat ist einerseits insbesondere rund um „Freundschaft, Liebe, Sexualität“ wichtig. Verantwortlich für eine passende Berufswahl- und Lebensvorbereitung in der Wohngruppe ist die Koordinationsperson.

.Andererseits erfolgen die beiden Projekte „Einmal in der Woche backen und verkaufen“ sowie „Ein Schulschluss-Weekend planen und durchführen“ in Zusammenarbeit von Schule und Internat. Beim Backen übernimmt das Internat im ersten Semester das Backen, im zweiten Semester das Einkaufen, sofern die betroffenen Jugendlichen am entsprechenden Mittwochnachmittagsprogramm teilnehmen können. Je nach Beteiligungssituation organisiert das Internat den Nachmittag wohngruppen-intern oder –übergreifend, wobei möglichst konstant dieselbe(n) Fachperson(en) den Jugendlichen/die Jugendliche resp. die Back-/Einkaufsgruppe betreut resp. betreuen. Das Abschluss-Weekend findet an einem regulären Betreuungswochenende des Kinder- und Jugendbereichs im Juni statt und kann daher auf personelle Ressourcen des Internats zählen. Nehmen jung-erwachsene KlientInnen ebenfalls teil, werden sie passend begleitet durch den Erwachsenenbereich. Ein wiederkehrender Freizeitkontakt mit erwachsenen KlientInnen ist möglich mit dem monatlichen Freitagabend-Spezialprogramm des Erwachsenenbereichs. Austretende (Teil-)InternatsschülerInnen können daran an den regulären Betreuungswochenenden des Kinder- und Jugendbereichs teilnehmen – adäquat begleitet. Bei Jugendlichen, welche nach Schulabschluss die Institution wechseln, wird so frühzeitig wie möglich und sinnvoll auch der Anschluss an den neuen Wohn- und Freizeitkontext gesucht. In Frage kommen dazu beispielsweise Schnupperbesuche, die durch das betroffene Wohngruppenteam der Tanne begleitet werden. Eigentliches Schnupperwohnen erfolgt ohne personelle Verstärkung durch die Tanne und wird sinngemäss ebenfalls mit der kantonalen Mustervereinbarung via [QF1329](#) geregelt.

18.3 Konzept Sonderschulung 15 Plus des RGZ

Stiftung RgZ

Für eine unbehinderte Entwicklung

Konzept Sonderschulung 15plus

1. Grundlagen

Grundlagen bilden:

- das Rahmenkonzept „Berufswahl und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung“ der Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt und Amt für Jugend und Berufsberatung, 2013
- UNO Behindertenkonventionen vom 13.12.2006, Art. 19, 24 und 27
- BehiG vom 13.12.2002
- Leitbild der Stiftung RgZ, 2014
- Rahmenkonzept der HSZ und HSD

2. Einleitung

Die Heilpädagogische Schule Zürich der Stiftung RgZ unterstützt Schülerinnen¹ der Sekundarstufe I umfassend in der Berufswahl und in der Lebensvorbereitung. Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern², den Arbeits- bzw. Anschlusslösungsanbietern hat einen hohen Stellenwert.

3. Zielgruppe

Zielgruppen sind

- Schülerinnen der HSZ in der Regel mit dem Eintritt in die Sekundarstufe I, je nach individueller Situation der Schülerin, jedoch in den letzten zwei bis vier Jahren ihrer Schulzeit der Sonderschule bis zu ihrer beruflichen Eingliederung, Ausbildung bzw. Anschlusslösung.
- Schülerinnen der ISR, welche noch keine Anschlusslösung gefunden haben, daher in die Sonderschule überreten, eine weitere Beschulung sinnvoll ist, dem Rahmenkonzept HSZ/HSD entsprechend.

Bedingung ist ein vorliegender Beschluss der zuständigen Behörde zur Verlängerung der Sonderschulung in der Sekundarstufe I.

Die Sonderschulung gilt als beendet, wenn

- die obligatorische Schulzeit (11 Schuljahre) erfüllt und ein entsprechendes SSG mit allen erforderlichen Beteiligten erfolgt ist und ein entsprechender Beschluss zur Weiterführung der Sonderschulung der Behörde vorliegt und/oder
- eine geeignete und finanzierte Anschlusslösung gefunden ist oder
- das 20. Altersjahres (VSG § 36. Abs. 2) vollendet ist.

4. Sonderschulung 15plus

Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung beginnt aufgrund des Mischkonzeptes der HSZ vorwiegend mit Übertritt in die Sonderschulung 15plus und fokussiert sich auf die letzten zwei bis vier Jahre vor Schulaustritt.

In der Sekundarstufe I werden die bisherigen ganzheitlichen heil-, sozialpädagogischen und therapeutischen Förderziele weiter verfolgt aufgrund der möglichen, realistischen Zukunftsperspektive. Die Förderziele richten sich nach den Lebensbereichen gemäss ICF-CY, an welchen die Jugendlichen später partizipieren können. Sie erreichen bis zum Ende ihrer Schulzeit eine grösstmögliche Selbständigkeit in der Alltags- und Lebensbewältigung sowie in der Lebensgestaltung. Sie finden zu einer entsprechenden nachschulischen Anschlusslösung und Lebensform, die ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht und in welcher sie sich eingliedern, betätigen und partizipieren können.

¹ Mit Schülerinnen sind auch Schüler gemeint

² Mit Eltern sind auch Erziehungsberechtigte oder ein Elternteil gemeint

5. Akzente der Berufswahl und Lebensvorbereitung

Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung unterscheidet in der Sonderschulung zwei Unterstützungsakzente:

- Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung mit Akzent auf Ausbildung und Arbeit im 1. oder geschützten Arbeitsmarkt (Akzent 1).
- Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung mit Akzent auf Aktivierung und Beschäftigung in Tagesstätten (Akzent 2).
- Welche Art der Berufswahl und wie die Lebensvorbereitung aufgeleitet werden soll, wird am SSG besprochen und festgehalten.

Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung erfolgt dann im Akzent 2 auf Aktivierung und Beschäftigung in Tagesstätten,

- wenn alle Beteiligten im Rahmen des SSG zur selben Auffassung gelangt sind oder
- wenn sich eine erste Akzentsetzung auf Ausbildung und Arbeit im 1. oder geschützten Arbeitsmarkt (Akzent 1) in der Überprüfung im SSG als eindeutig „nicht als adäquat“ herausstellt.

Sind sich die Gesprächsparteien über die Festlegung des Akzentes nicht einig, wird der Schulpsychologische Dienst für Abklärungen beigezogen.

In der jeweiligen Akzentsetzung können auch Perspektiven für spätere Wohnformen berücksichtigt werden.

5.1 Vorgehen der Berufswahl und Lebensvorbereitung

Die Zukunftsplanung der Schülerinnen erfolgt einerseits aufgrund des individuellen Berufswahlfahrplanes der einzelnen Schülerin. Andererseits in Form von informellen und formellen Gesprächen.

Gefässe hierzu sind:

- Gespräche mit den Schülerinnen
- Besprechungen an Klassensitzungen
- Interdisziplinäre Gespräche
- SSG
- Klassenelternabende
- Elterngespräche
- Auswertungsgespräche der Schnuppertage bzw. -wochen oder Arbeitseinsätze

5.2 Standortgespräche

An den Standortgesprächen müssen besprochen und protokolliert werden:

- Weiterführung der Sonderschulung nach obligatorischer Schulzeit
- Passende und mögliche Angebote (z.B. Schnupperwochen, Arbeitsintegration usw.), individuelle Förderschwerpunkte, mögliche Settings von Schnuppertagen, Schnupperwochen, Planung und Besuch von Arbeitsintegrationen oder Betreuungsplätzen
- mögliche Beendigung der Sonderschulzeit
- Akzentsetzung (Akzent 1 oder Akzent 2)
- Aufgabenteilung
- Anmeldung IV (17. Lebensjahr der Schülerin/Information und Hilfe anbieten)
- Beistandschaft (17. Lebensjahr der Schülerin/Information und Hilfe anbieten)
- Künftige Wohnsituation klären, evtl. Anmeldungen in Wohnheimen tätigen

Die Heilpädagogin oder die Sozialpädagogin bzw. der Berufscoach übernimmt die Koordination der Berufs- und Zukunftsplanung. Aufgrund des beachtlichen Aufwandes für die Netzwerkarbeit und Koordination wird am SSG eine fallführende Person der HSZ bestimmt.

Die Gesamtleitung Schulen greift ein, wenn ein Partner im Ablauf seine Aufgabe nicht oder nicht zeitgerecht übernimmt.

5.3 Dokumentation

Die Dokumentation erfolgt aufgrund verfasster Aktennotizen, Gesprächsprotokollen, Protokolle der geführten SSG, der Förderplanung, Schulberichten und den Auswertungsgesprächen der Schnuppertage bzw. Schnupperwochen.

6. Netzwerk

Die Berufsfindung erfordert ein Netzwerk von möglichen Partnern bei der Findung von Praktikumsstellen, Arbeitsintegrationen und Institutionen.

Bewährte Zusammenarbeitspartner werden aufgelistet und die Kontakte mit ihnen gesucht und gepflegt. Kooperationspartner sind die Eltern, Erziehungsberechtigte, Beistände und im Weiteren:

Mögliche Kooperationspartner sind im Weiteren:

- Sonderschulverantwortliche der Schulgemeinden
- Schulpsychologische Dienste
- IV-Berufsberatung, Kontaktperson HSZ
- KESB
- Externe Fachstellen (pro infirmis, procap, SVA)
- Andere Institutionen für Menschen mit Behinderung (Liste)³
- Arbeitgeber
- Betriebe in Zürich, Umgebung oder am Wohnort der Schülerinnen (gemäss Liste, Anhang)

6.1 IV-Anmeldung und Beistandschaft

In Sachen Beistandschaft und IV-Anmeldung sind in erster Linie die Eltern der Schülerin gefordert. Zur Unterstützung der Eltern können spezialisierte Beratungsangebote Dritter wie etwa von pro infirmis wichtig sein. Am SSG (17. Lebensjahr) wird von der Schule auf die Erledigung der Formalitäten hingewiesen. Die Eltern erhalten vom Schulsekretariat die notwendigen Kontaktangaben, Formulare und Merkblätter für die SVA/IV-Anmeldung sofern sie dies wünschen.

6.2 IV-Kontaktperson

Die Sozialversicherungsanstalt (SVA) stellt der HSZ eine Kontaktperson für fallunabhängige Fragen zur Verfügung.

7. Lernfelder der Berufswahl- und Lebensvorbereitung

Nach Möglichkeit wird nach dem Grundsatz von Supported Employment/Supported Education gearbeitet.

Für jede Schülerin wird geprüft, welche konkrete Lebenssituation mit dem Schulaustritt im Vordergrund steht, welche Kompetenzen seitens der Schülerin dafür aufgebaut werden können und welche Unterstützung erforderlich ist. Anhand der individuellen Förderpläne, werden die Lernfelder jeder einzelnen Schülerin definiert, entsprechend konkretisiert und in passenden binnendifferenzierten und/oder individualisierten aufbereiteten Lebenssituationen umgesetzt. Die Lernfelder richten sich aus auf konkrete Lebenssituationen und involvieren die beruflichen und lebensweltbezogenen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufe in bestimmten Lebensbereichen. Gefordert und gefördert werden durch diese Konkretisierung immer Verbünde von einzelnen Fähigkeiten aus verschiedenen Lebensbereichen.

7.1 Arbeitsmarktnahe Projekte und Arbeitsformen

Die HSZ ermöglicht praxisnahes Arbeiten in unterschiedlichen Formen. Dies können folgende sein:

³ Ist in Erarbeitung (Stand Januar 2015)

Arbeiten kennen lernen					
	intern	laufend und abhängig von Arbeitsinhalt	extern	Ziel	
Phase 1	Übernahme von Aufträgen		Institutionsbesuche Tag der offenen Türe	halber Tag	erste Einblicke ermöglichen
	Dienstleistungen für die Schule übernehmen (Weihnachtsgeschenke machen, PET entsorgen, Einkäufe erledigen) Arbeitstraining in der Schule		Projektwoche im Bereich Erwachsene der Stiftung RgZ in Produktion (Akzent 1), Tagesstätte (Akzent 2)	5 Tage	Kenne lernen möglicher Arbeitsinhalte Produktion und Beschäftigung
	Bibliotheksausleihe		Einsatz in Arbeitswelt	1 Tag/W	Regelmässigkeit erfahren
	Textilpflege anbieten		Einsatz in Architekturbüro		
Phase 2	Garten	Schnuppertage in Praxistage (Berufe/Arbeitsfelder besser kennen lernen), Auswertung	1-3 Tage /W	Erfahrung sammeln	
Phase 3	Öffentlichkeitsarbeit im Quartier (Marktstand)	Praxistage	Nach Vereinbarung	(Berufe/Arbeitsfelder vertieft kennen lernen)	
Phase 4		Schnupperlehren	nach Vereinbarung	In Betrieb mit realistischer Anschlussmöglichkeit	

8. Planung der Berufswahl- und Lebensvorbereitung Akzent 1

Rechtzeitige Überprüfung der Wohnform mit Beteiligten (siehe Pt. 5.1) ist Bestandteil. (Diese kann auch in 2 oder 4 Jahren absolviert werden)

Nach Beendigung der Schulzeit stehen entweder ein direkter Einstieg in eine Arbeitstätigkeit oder eine Berufsausbildung im 1. oder im geschützten Arbeitsmarkt in Aussicht

1. Jahr/Phase, Allgemeine Orientierung, Berufskunde

Arbeits-Angebote kennen lernen, erste „Schnuppertage“ erleben, erste Einschätzung der individuellen Interessen, Möglichkeiten und Grenzen bzw. Anforderungen einschätzen

2. Jahr/Phase, Arbeitstraining/Praktika

Z.B. Schnupperzeiten, -tage oder -wochen erleben, Möglichkeiten, Interesse und Anforderungen intensiver klären, Eignung (Perspektive) konkreter evaluieren

3. Jahr/Phase, Entscheidungsphase, konkrete Vorbereitung auf Lehre/Arbeitsplatz

Regelmässig durchschnittlich 2-3 Tage/Woche in einem realistischen, künftigen Arbeitsbereich tätig sein (Arbeitspraktika), schulische, sozialpädagogische Themen ergänzend/vertiefend in Schule durchführen

Regelmässige Einsätze in Arbeits- oder Berufsfeldern und eventuell in zukünftigen Wohnformen gehören zum Angebot. Ermöglicht werden solche Teilintegrationen nach individuellem Bedarf gemäss SSG. Die Durchführung ist von den verfügbaren personellen Ressourcen der Schule und den Angeboten, Ressourcen sowie der generellen Bereitschaft von „Arbeitgebern“ bzw. Institutionen abhängig.

Besteht die passende Anschlusslösung in einer durch die IV mitfinanzierten Praktischen Ausbildung (PrA) oder einer IV-Anlehre, erfolgt der Abschluss der Sonderschulung zur Vermeidung einer Finanzierungslücke frühestens mit 17 Jahren - bei einer Arbeit im geschützten Arbeitsmarkt (mit Anspruch auf IV-Rente/Ergänzungsleistung) nach Vollendung des 18. Lebensjahrs.

Anhang

Höhere Anforderungsstufen bzw. auf eine praktische Ausbildung aufbauende Ausbildungsmöglichkeiten sind: Berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA), EBA mit verstärkter Unterstützung wie etwa im Programm EBAPlus, Berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ).

8.1 Standards Unterstützungsakzent 1

- Max. Anteil Teilintegration in nachschulischen Angeboten	- Bis durchschnittlich 3 Schultage/Schulwoche
- Begleitung der Teilintegration in nachschulische Angebote durch die Sonderschuleinrichtung	- Nach Bedarf gemäss SSG, im Rahmen der bewilligten Personalressourcen

9. Planung der Berufswahl- und Lebensvorbereitung Akzent 2

1. Jahr/Phase: Allgemeine Orientierung

Erste „Schnupper-/ Kennenlernen-Besuche“: Atelier-/Wohn-Angebote kennenlernen und – umgekehrt.

2. Jahr/Phase: (Individuelle) Vorbereitung des Übertritts

Übertritt von der Schule ins Atelier bzw. von Zuhause ins Erwachsenenwohnheim
Weiterführung/Intensivierung der Besuche, regelmässige Schnuppertage

Die Finanzierung der Tagesstätte setzt in der Regel eine IV-Rente und damit ein Alter von mindestens 18 Jahren voraus. Dies ist bei der Planung zu berücksichtigen (siehe Leitfaden).

9.1 Standards Unterstützungsakzent 2

- Max. Anteil Teilintegration in nachschulischen Angeboten	- Bis durchschnittlich 3 Schultage/Schulwoche
- Begleitung der Teilintegration in nachschulische Angebote durch die Schule	- Nach Bedarf gemäss SSG, im Rahmen der bewilligten Personalressourcen

10. Akzentspezifische Aspekte der Zusammenarbeit

Damit eine gute Zusammenarbeit mit der Nachfolgeinstitution möglich ist, bietet die HSZ Hand, in unterschiedlicher Form nach den Bedürfnisse der Jugendlichen. Sobald der zukünftige Arbeitsplatz oder Atelier-/Wohnplatz bekannt ist und wenn dies von den Eltern/dem Beistand auch so als Zukunftslösung erachtet wird, werden pflegerische und integrierte therapeutische Massnahmen, der Einsatz von Hilfsmitteln sowie alternative und unterstützende Formen der Kommunikation (UK-Pass) auch während Schnupperzeiten, Arbeitseinsätzen und „Einstiegswochen“ in nachschulischen Angeboten durch die Schule bzw. fallführende Fachperson aufgezeigt oder sichergestellt. Dies gilt auch für Schnuppertage in sinnvollem Rahmen um die Zusammenarbeit zu unterstützen. Medizinische Informationen erfolgen entweder durch die Eltern oder mit deren schriftlichen Einverständnis.

11. Finanzierung

Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung ist Teil der Sonderschulung und wird entsprechend finanziert gemäss Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung.

Damit die Schulleitung die notwendigen Personalressourcen für absehbare Berufsintegrationen oder Praktikumspläne im Pensenpool berücksichtigen kann, gibt die Heilpädagogin die notwendigen Personalressourcen bis spätestens im April des jeweiligen vorhergehenden Schuljahres bekannt.

Anhang

Vom Volksschulamt und von den Gemeinden werden behindertenbedingte Transportkosten übernommen. Im Sinne der Normalisierung und der Gleichbehandlung übernehmen die Eltern bei Schnupperlehren die Mehrkosten der Fahrten für den Transport (Öffentlicher Verkehr).

12. Regelung Zusammenarbeit mit Institutionen

Für Schülerinnen, welche eine Arbeitsintegration in Form einer Teilintegration besuchen, gelten die Formulare der Arbeitsteilintegration. Für Schülerinnen, welche Schnuppertage oder -wochen bzw. Praktika in Institutionen besuchen, wird ein Vertrag ausgestellt mit Angaben zur Zeit, Dauer, Wegregelung, Aufgaben der Beteiligten (Schüler, Eltern, HSZ und Arbeitgeber), Kosten, Auswertungsgespräch, Begleitung und Unterstützung.

13. Ergänzende Unterlagen

- SSG-Protokollvorlagen
- Konzept Teilintegration / Vereinbarung Arbeitsintegration
- Liste mit Adressen von Institutionen und Betrieben

14. Wichtige Adressen

www.svazurich.ch

www.procab.ch

www.insieme.ch

www.kesb-zh.ch

www.wabe.ch

www.profinfirmis.ch

Anhang

Glossar / Begriffsklärung

Sekundarstufe I	im Rahmen der Schulpflicht, beginnt i.d.R. nach 8 Schuljahren (2 J. Kiga, 6 J. Primarschule) und dauert i.d.R. 3 Jahre, obligatorische Schulzeit total 11J
Sonderschulung 15plus	Verlängerte Schulzeit in der Sekundarstufe I = Schuljahre nach Beendigung der Schulpflicht bis zum Schulaustritt mit Anschlusslösung (max. bis 20 J. gem. VSG) (bisher Werkstufe)
Akzent 1	Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung für Schüler/innen mit Akzent (Perspektive) auf Ausbildung und Arbeit im 1. oder geschützten Arbeitsmarkt
Akzent 2	Die Berufswahl- und Lebensvorbereitung für Schüler/innen mit Akzent (Perspektive) auf Aktivierung/Beschäftigung in Tagesstätten
Kompetenzbereiche	Fachkompetenz (Methoden- & Handlungskompetenz) Sozialkompetenz, Selbstkompetenz
Lernfelder (nach ICF)	werden aus Kompetenzbereichen ausgewählt kompetenzbasierte, didaktisch aufgearbeitete Handlungsfelder aus den Lebensbereichen der ICF-Domänen Aktivität und Partizipation
ICF-CY	ICF-Klassifikation für Kinder und Jugendliche (online bisher nur in Englisch verfügbar)
IV-Anlehre	Praktische Ausbildung 1-2 Jahre, IV-finanziert ohne eidgen. Abschluss/Anerkennung
INSOS PrA	Praktische Ausbildung 1-2 Jahre, IV-finanziert ohne eidgen. Abschluss/Anerkennung nach Vorgaben Branchenverband insos Ausweis/Nachweis der erworbenen Kompetenzen
EBA	Berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest
EBAplus	Berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest mit verstärkter Unterstützung
EFZ	Berufliche Grundbildung mit eidgen. Fähigkeitszeugnis

18.4 Entwicklung des Interviewleitfadens

In diesem Kapitel wird die Entwicklung aller Fragen des Interviewleitfadens aufgezeigt.

Aus den ersten allgemeinen Fragen des Fragebogens sollen sich Antworten ergeben, welche ein Bild der befragten Person und ihres Umfeldes vermitteln. Die Aussagen auf die späteren fachlichen Fragen können besser eingeordnet und ausgewertet werden, wenn sie vor dem Hintergrund eines einfach umrissenen Kontextes der Befragten betrachtet werden können. Deren gegenwärtige Arbeitssituation kann in Erfahrung gebracht werden indem sie nach ihrer Funktion an der Schule, nach der Grösse ihrer Klasse, dem Entwicklungsniveau der Schüler und den Ressourcen der Schule befragt wird:

In welcher Position arbeitest du an der Schule?

Wie gross ist deine Klasse?

Um welche Jugendlichen handelt es sich? / Auf welchem Entwicklungsniveau befinden sie sich?

Wie wird der Unterricht organisiert? (Wie viele Betreuer, Gruppen und Einzelunterricht)

Durch die Antworten auf diese Fragen lässt sich die interviewte Person besser einschätzen und ihre Antworten werden besser verstanden, aber vor allem ergibt sich eine erste Gesprächsbasis und es kann ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, welches bei einem problemzentrierten Interview wie diesem, eine unabdingbare Grundlage ist (vgl. Mayring, 2002, S.69).

Bei der Erarbeitung der Fragen erfolgte die Orientierung an den Kernpunkten für 15 Plus auf der Stufe der Sensomotorik, welche anhand des Rahmenkonzepts, der beiden Konzeptbeispiele der Institutionen Tanne und RGZ, aber auch auf den Erkenntnissen der Pädagogik für Schwer- und Mehrfachbehinderte erstellt wurden.

Der erste Punkt **Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen**, beruht wie oben im Theorievergleich erläutert, auf der Forderung des VSA, dass eine Tätigkeit gefunden werden muss, welche den Interessen und Ressourcen des Jugendlichen entspricht. Zu diesem Schwerpunkt wurden die folgenden Fragen entwickelt.

Bei der ersten Fragengruppe geht es darum herauszufinden, mit welchen Methoden mit den Schülerinnen und Schülern in der Klasse gearbeitet wird und welche Angebote gemacht werden um herauszufinden welche Fähigkeiten vorhanden sind und welche davon auch relevant für die Wahl des zukünftigen Beschäftigungs- respektive Atelierplatzes sein könnten. Durch die Befragung kann herausgefunden werden ob bestimmte Kommunikationsformen, bereits thematisierte oder andere Methoden Anwendung finden. Auch wird überprüft ob die vom VSA geforderte Rücksichtnahme auf einen Arbeitsplatz welcher den Fähigkeiten und Interessen des Jugendlichen entspricht auch wirklich in die Praxis miteinbezogen werden.

Wie werden Interessen und Ressourcen des Jugendlichen bei euch herauskristallisiert und wie stark werden sie als relevant für die Berufs- und Lebensvorbereitung gewichtet? Welche Methoden setzt ihr dazu ein?

Mit der nächsten Frage, einer Teilfrage der ersten, soll herausgefunden werden, wie die Forderung des VSA, bei der Suche nach einer zukünftigen Erwachseneninstitution die Ressourcen und Interessen zu berücksichtigen, in der Praxis umgesetzt wird. Hier ist die persönliche Meinung gefragt:

Ist es aus deiner Sicht wichtig, dass die Ressourcen und Interessen der Jugendlichen als Anhaltspunkte genutzt werden um einen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Atelierplatz zu finden?

Die nächste Frage ist ein Nachfragen und kann unter Umständen, je nachdem wie viel die Person von sich aus erzählen möchte, auch weggelassen werden. Sie zielt darauf ab zu erfahren, ob die befragte Person es wichtig und auch realistisch findet auf diese zwei Kriterien in der Praxis Rücksicht zu nehmen. Diese Frage bezieht sich konkret auf den Baustein aus dem *Vorschlag zur Ergänzung von 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche*. Hier geht es um eine Bewertung der praktischen Anwendung und zur Konzept-Relevanz dieses Bausteins.

Wenn ja, wie stark sollten diese Ressourcen und Interessen ins Gewicht fallen bei der Wahl der Nachfolgeinstitution? Kann in der Praxis darauf Rücksicht genommen werden? Wenn ja, wie stark? Wenn nein, warum nicht?

Mit dem nächsten Kernpunkt, **Partizipation an der Arbeitswelt**, kann herausgefunden werden, in welchem Mass die Jugendlichen an der Arbeitswelt partizipieren können und wie die Berufswelt/ die Tätigkeiten der einzelnen Berufe in der Schule für sie erfahrbar/ erlebbar gemacht werden. Die nächsten Fragen betreffen die Umsetzung der Partizipation im Unterricht und die Art und Weise wie Berufe auf der Stufe der Sensomotorik altersgerecht erfahrbar gemacht werden (Methoden, Beispiele und Möglichkeiten welche im Bereich der Berufsvorbereitung Anwendung finden).

*Auf welche Weise ermöglicht ihr euren Schülerinnen und Schülern die Partizipation an der Arbeitswelt?
Wie geschieht dies konkret im Unterricht?*

Dazu gibt es einige Zusatzfragen um noch genauer zu erfahren, ob und wie das Thema Arbeiten und Berufe im Klassenverband aufgegriffen wird. Dabei wird gleichzeitig indirekt überprüft, ob der Vorschlag, der den Inhalt des Bausteines betrifft umgesetzt wird. Ob den Schülern im Unterricht durch Tätigkeiten, welche ein spezifisches Arbeitsfeld eines Berufes betreffen, ein erlebbarer Einblick im geschützten Rahmen ermöglicht wird, ob es praktiziert wird, Sinn macht, ob man sich das vorstellen könnte.

Sind verschiedene Berufe /Arbeitsfelder bei euch im Unterricht ein Thema? Lernen die Jugendlichen im Unterricht verschiedene Berufe und ihre Tätigkeiten kennen?

Falls ja, wie muss man sich das vorstellen?

Falls nein, weshalb nicht? (Bezug auf Baustein)

Könntest du dir vorstellen in der Klasse mit den Schülern, so wie im Baustein beschrieben, einen Beruf durch den Einsatz verschiedener typischer Arbeitstätigkeiten zu thematisieren/ erlebbar zu machen? Würde das für dich Sinn machen?

Diesen Kernpunkt betrifft im Weiteren auch die interessante Frage ob und wie der Kontakt zur Arbeitswelt konkret hergestellt wird. Dies soll mit folgenden Fragen herausgefunden werden. (Diese Fragen können spontan modifiziert werden, wenn zuvor bereits Aussagen dazu gemacht wurden).

In welcher Form wird der Kontakt mit der Arbeitswelt hergestellt und gepflegt? Wird darauf auch Wert gelegt?

Falls die befragte Person nicht von sich aus darauf zu sprechen kommt, wird genauer nachgefragt, wo die Kontakte stattfinden. Damit kann in Erfahrung gebracht werden, wie viele Klassen mit Betrieben aus dem 1. Arbeitsmarkt zusammenarbeiten um damit den Schülern einen Einblick in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Man erfährt vielleicht auch etwas über die notwendige Organisation, wie bereichernd diese Kontakte für die Jugendlichen sind und was sie bewirken.

Anhang

Finden Kontakte in der Institution selbst, in anderen Institutionen oder in Betrieben des 1. Arbeitsmarktes in der Umgebung statt?

Falls ja, wie werden diese Kontakte, diese Partizipation gepflegt?

Dann geht es auch hier wieder um die persönliche Haltung, um die Machbarkeit und die Frage ob die Pflege von Kontakten aus der Sicht der befragten Person sinnvoll erscheint, unabhängig ob diese in ihrer gegenwärtigen Schule stattfinden oder nicht. So soll die Idee des Bausteines, welche aufgrund der Literatur der Schwerbehindertenpädagogik entstand, auf ihre Umsetzung in der Praxis überprüft werden.

Ist es aus deiner Sicht realistisch, auch ausserschulische Kontakte zu nutzen, um die Jugendlichen die Arbeitswelt ausserhalb des geschützten Bereiches einer Institution erleben zu lassen, vielleicht mit Schnuppern oder regelmässigen kleinen Arbeitseinsätzen?

Wie zweckmässig wären sie für deine Schülerschaft? Wären sie vom Aufwand her auch realisierbar?

Wenn nein, aus welchen Gründen beurteilst du ausserschulische Kontakte als nicht realistisch/ notwendig / umsetzbar?

Ein dritter Punkt dieses Bausteins wäre das Schnuppern an den zukünftigen Arbeitsplätzen. Dieser Punkt wird aber im folgenden Baustein, der Übertritts-Gestaltung, genauer betrachtet und entsprechend erfragt.

Beim Baustein **Übertritts-Gestaltung** soll durch die Befragung herausgefunden werden wie die Übertritte und das Schnuppern geregelt sind. Im Rahmenkonzept 15 Plus des VSA wird ausdrücklich darauf hingewiesen, die Zeit während der 15 Plus Beschulung im Akzent 2 für einen guten, langsamen Übertritt zu nutzen.

Wie gestaltet ihr die Übertritte?

Die folgende Frage dient der Nachfrage, falls die befragte Person nicht von sich aus auf die Schnuppereinsätze zu sprechen kommt. Das Ziel ist unter anderem, eine Aussage zu erhalten zur Möglichkeit an zukünftigen Beschäftigungs- respektive Atelierplätzen zu schnuppern, und zu erfahren ob dies nur an der endgültigen Stelle ermöglicht wird, oder ob die Jugendlichen verschiedene Arbeitsplätze besuchen und erleben können. Dies zielt wiederum auf den Vorschlag aus dem Baustein Übertritts-Gestaltung ab und dient der Erkundung, was in der Praxis umgesetzt wird.

Wie ist bei euch das Schnuppern an potentiellen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Atelierplätzen geregelt? Können die Jugendlichen an verschiedenen Orten schnuppern um herauszufinden was ihnen entspricht? Falls ja, weshalb? / Falls nein, was spricht dagegen?

Die nächste Frage dient der Bewertung dieses Punktes, auf den Baustein bezogen und fragt nach der persönlichen Meinung.

Wie bewertest du persönlich die Wichtigkeit und die Sinnhaftigkeit der Forderung, dass schwer mehrfachbehinderte Jugendliche in verschiedenen Bereichen und Institutionen schnuppern können, so wie dies im Baustein vorgeschlagen wird? Ist dies im Alltag überhaupt realisierbar? Wo siehst du Schwierigkeiten/ Stolpersteine?

Waren bei der Gründung und Organisation eurer 15 Plus Klassen, beim Erstellen eines eigenen Konzeptes, die wenigen Vorgaben durch das VSA ein Vorteil, oder wäre ein engerer Rahmen vom VSA, mit mehr Empfehlungen zur Umsetzung mit schwerbehinderten Schülern, sinnvoller gewesen?

Beim Baustein **Förderung von Ressourcen für die Zukunft** wird zuerst nach den Erfahrungen gefragt, die bei der Arbeit in der 15 Plus Klasse gemacht werden, bei der Förderung der Selbstständigkeit im Alltag sowie jene bei den spezifischen Arbeitstätigkeiten die später am Arbeitsplatz eingesetzt werden können. Ziel dieser Fragen ist es herauszufinden wie die Förderung in der Klasse bereits umgesetzt wird.

Wie fördert ihr die Selbstständigkeit eurer Jugendlichen in Bezug auf ihr zukünftiges Leben? Wie viel Platz räumt ihr dieser Förderung ein? Wie gewichtet ihr diesen Punkt?

Fördert ihr die speziellen Fähigkeiten eurer Jugendlichen welche spezifisch für den neuen Arbeitsplatz gebraucht werden, sobald ihr wisst wohin sie wechseln werden? Falls ja, wie macht ihr das? Welche Fähigkeiten sind das beispielsweise? Betreffen diese vor allem die zukünftige Arbeitstätigkeit oder eher das Leben mit Routinehandlungen welche der Selbstversorgung dienen?

Im Folgenden wird nach der persönlichen Haltung gefragt gegenüber der Vorbereitung zur Selbstständigkeit und dem Üben von angepassten Routinen und Handlungsabläufen für den Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz. Damit soll wiederum die Umsetzung des Vorschlages aus dem Baustein überprüft werden (ist er sinnvoll und praktikabel in der Praxis).

Findest du es sinnvoll und wichtig, dass in der Schule Routinen und Handlungen zur Selbstversorgung welche an den neuen Lebensraum angepasst sind, trainiert werden? weshalb ja / nein?

Ist in der Schule das Üben von Arbeitstätigkeiten, welche der Jugendliche an seinem neuen Beschäftigungs- respektive Atelierplatz ausführen wird sinnvoll oder ist dies dann eher Aufgabe des Erwachsenenbereichs?

Der Baustein **Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern** basiert auf der Forderung der Uno Behindertenrechtskonvention nach der Förderung von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit Auch das VSA fordert die Förderung bis zur grösstmöglichen Selbstbestimmungsfähigkeit und Selbstständigkeit während der 15 Plus Jahre in Hinblick auf ein selbstbestimmtes Erwachsenenleben Die nachfolgenden Fragen sollen zuerst in Erfahrung bringen auf welche Weise die Förderung der Selbstbestimmung mit den schwer- und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern in der Schule verwirklicht wird, damit sie danach in der Praxis ein möglichst selbstbestimmtes respektive mitbestimmtes Erwachsenenleben führen können.

Wie fördert ihr in eurer Klasse die Selbstbestimmung und wie drückt sich Selbstbestimmung auf dem kognitiven Niveau eurer Schüler aus?

Welche Voraussetzungen braucht es für die Förderung der Selbstbestimmung?

Wie stark wird bei euch die Förderung zu einem möglichst selbstbestimmten respektive mitbestimmten Leben gewichtet?

Kann der Jugendliche bei der Planung seiner Zukunft aktiv mitbestimmen, bezüglich der Wahl der Nachfolge- Institution wie auch des zukünftigen Arbeitsplatzes?

Falls ja, wie sieht dies konkret aus, woran erkennt man das aktive Mitbestimmen?

Falls nein, weshalb nicht?

Der zweite Teil bezieht sich konkret auf den Baustein. Diesbezüglich wurde das Ausüben der Selbstbestimmung bei den schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen heruntergebrochen auf die Selbstwahrnehmung, das Realisieren dass etwas in der Umgebung durch die eigene Aktivität und das eigene Verhalten bewirkt werden kann und angedeutete Reaktionen darauf. Anhand des Bausteines

soll überprüft werden, ob der Punkt der Förderung der Selbstbestimmung auch auf diesem Niveau erfüllt wird. Es soll ebenfalls überprüft werden, ob es in der Praxis Sinn macht, die Jugendlichen aktiv in die Planung ihres zukünftigen Lebens einzubeziehen, auch in Bezug auf die vorgestellte Methode der Zukunftsplanung.

Wie würdest du persönlich Selbstbestimmung auf dem kognitiven Niveau der Sensomotorik definieren/ beschreiben?

Welches sind nach deiner Meinung die Grundlagen zu einem möglichst selbstbestimmten Leben für deine Schülerinnen und Schüler?

Im Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche wird darauf hingewiesen dass der Jugendliche möglichst aktiv in seine Zukunftsplanung mit einbezogen werden sollte und dass er die Möglichkeit braucht Erfahrungen zu machen damit er auch aktiv und real entscheiden kann. Denkst du dass dies in der Praxis mit deinen Schülern umsetzbar ist, z.B. mittels der Methode der Zukunftsplanung und verschiedenen Schnuppereinsätzen? Welche Schwierigkeiten und Chancen siehst du dabei?

Beim Baustein **Planung und Organisation** wird bei der Befragung direkt Bezug auf den *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche*, genommen, da in den Konzeptbeispielen welche ja aus den Schulen der befragten Personen stammen, gut ersichtlich ist wie sich die zeitliche Einteilung präsentiert. Zuerst wird generell nach der Bewertung der vorgeschlagenen Zeiteinteilung mit den wichtigsten Punkten gefragt. Die Hoffnung liegt dabei auf konkreten Vorschlägen und Hinweisen, welche auf praktischer Erfahrung basieren und sich nicht durch das Studieren der Literatur und der Konzeptbeispiele erwerben lassen.

Wie beurteilst du die Zeiteinteilung bei der Organisation des Unterrichts während der 15 Plus Schuljahre aus dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche?

Gibt es Stolpersteine, Dinge die früher angesetzt sein sollten, wichtige Punkte die fehlen, Punkte die überflüssig sind?

Es wird aus der Literatur aber auch aus der Praxis bestimmt ersichtlich, dass sich das Schnuppern für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche als aufwändig und anspruchsvoll bezüglich Organisation erweist. Diese These kann mit folgender Frage verifiziert oder entkräftet werden.

Was sind deine praktischen Erfahrungen mit der Organisation des Unterrichts mit eingeplantem Schnuppern, mit Arbeitseinsätzen und dem Finden eines Beschäftigungs- respektive Atelierplatzes?

Zur Präzision dieser Frage folgt noch eine zusätzliche:

Was ist herausfordernd/ schwierig? Was erlebst du als besonders positiv?

Worauf sollte deiner Meinung nach besonders geachtet, was sollte berücksichtigt werden?

Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche*, als Gesamtes.

Bei der ersten Frage geht es darum zu erfahren, ob dieser *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche*, für die Lehrpersonen für das Schreiben eines Konzepts aber auch für das Unterrichten nützlich wären, oder ob die Vorgaben des VSA völlig ausreichend sind.

Anhang

Wäre dieser Zusatz eine Orientierungshilfe gewesen beim Schreiben des Konzepts für 15 Plus für deine Schülerinnen und Schüler, oder bei der Planung des Unterrichts zum Thema Lebens- und Berufsvorbereitung? Oder möchtest du diesen Zusatz lieber nicht in deine Planung einbeziehen?

Bei der zweiten Frage geht es darum zu überprüfen, ob der Vorschlag genügend allgemein gültige Elemente enthält, sodass er als Grundlage/ Arbeitsinstrument eingesetzt werden kann, um für verschiedene Schulen Konzepte zu erstellen. Oder wurde bei der Erarbeitung zu stark an eine bestimmte Schule oder Klasse gedacht?

Wurde der Vorschlag nach deiner Einschätzung genügend allgemeingültig verfasst, sodass ihn verschiedene Schulen als Stütze und Ergänzung zu den Vorgaben des VSA nutzen können?

Die folgende Frage soll die einfache Verwendbarkeit überprüfen. Denn das Ziel war ein Produkt zu erarbeiten, das die Umsetzung von 15 Plus mit schwer- und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern in der Praxis erleichtert, beim Schreiben eines Konzepts hilfreich sein kann und zur Bereicherung zusätzliche Inputs aus der Schwerbehindertenpädagogik und der Praxis beiträgt.

Wie schätzt du die Ideen der erarbeiteten Bausteine ein? Sind sie in der Praxis gut umsetzbar und zur Erleichterung der Arbeit geeignet?

Die letzte Frage hat zum Ziel die eigenen Erfahrungen der befragten Personen einfließen zu lassen und herauszufinden ob noch etwas Wesentliches fehlt. Bestimmte Aspekte können als sehr gut oder als eher nicht relevant bewertet werden. So kann sich eine Art gemeinsamer Nenner abzeichnen was einem Fazit, einer Schlussbewertung nahe kommt.

Gibt es noch etwas das dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche, hinzugefügt werden könnte? Könntest du dir als Erweiterung einen zusätzlichen Baustein vorstellen, welcher berücksichtigt werden sollte (Erfahrungen aus der Praxis)?

Möchtest du als Kommentar noch etwas anfügen?

Nachdem die Fragen für den Experteninterview erarbeitet wurden, sind diese in einem separaten Leitfaden zusammen gefasst worden (siehe Anhang).

18.5 Interviewleitfaden

Begrüssung und kurze Einleitung zum Interview

Ich habe dir ja zur Vorbereitung den Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte geschickt. Nun würde ich mich gerne mit dir darüber austauschen. Zum einen interessiert es mich, wie ihr verschiedene Punkte in eurer Klasse umsetzt und zum anderen auch deine ganz persönliche Meinung zu diesen Punkten und deren Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis. Wenn du während den Fragen gerne nochmal etwas genauer durchlesen möchtest darfst du das gerne tun.

zuerst möchte ich dir ein paar Fragen zu deiner Arbeit stellen um dich ein bisschen besser kennen zu lernen

18.5.1 Fragen um sich kennen zu lernen

In welcher Position arbeitest du in der Klasse?

Wie gross ist Klasse?

Um was für Jugendliche handelt es sich? / Auf welchem Entwicklungsniveau befinden sie sich?

Wie wird der Unterricht organisiert? (Wieviele Betreuer, Gruppen und Einzelunterricht, wie wird das Schnuppern organisiert?)

18.5.2 2. Fragen zu den Bausteinen

Nun würde ich dir gerne zu den Bausteinen, die ich dir geschickt habe ein paar Fragen stellen und dazu auch erfahren, wie ihr in diesen Bereichen schon in der Klasse arbeitet und was du persönlich darüber denkst

18.5.2.1 Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen

Wie werden Interessen und Ressourcen des Jugendlichen bei euch herauskristallisiert und wie werden sie als relevant für die Berufs- und Lebensvorbereitung gewichtet? Welche Methoden nutzt ihr dazu?

Ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Ressourcen und Interessen als Anhaltspunkt genutzt werden um einen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz zu finden?

Wenn ja, wie stark sollten diese Ressourcen und Interessen ins Gewicht fallen bei der Wahl der Nachfolgeinstitution? Kann darauf in der Praxis Rücksicht genommen werden? Wenn ja, wie stark? wenn nein, warum nicht?

Anhang

18.5.2.2 Partizipation an der Arbeitswelt

Auf welche Weise ermöglicht ihr euren Schülerinnen und Schülern die Partizipation an der Arbeitswelt?

Wie geschieht dies konkret im Unterricht?

Sind verschiedene Berufe /Arbeitsfelder bei euch im Unterricht ein Thema? Lernen die Jugendlichen verschiedene Berufe und ihre Tätigkeiten im Unterricht kennen?

Falls ja, wie kann man sich dies vorstellen?

Falls nein, weshalb nicht? (Bezug auf Baustein) Könntest du dir vorstellen - wie im Baustein beschrieben- einen Beruf anhand von verschiedenen typischen Arbeitstätigkeiten in der Klasse mit den Schülern zu thematisieren/ erlebbar zu machen? Würde das für dich Sinn machen?

In welcher Form wird der Kontakt mit der Arbeitswelt hergestellt und gepflegt? Wird darauf überhaupt Wert gelegt?

Findet der Kontakt in der Institution selbst, in anderen Institutionen oder in Betrieben aus der Umgebung/ 1. Arbeitsmarkt statt?

Falls ja wie wird dieser Kontakt/ Partizipation gepflegt?

Ist es aus deiner Sicht realistisch, auch ausserschulische Kontakte zu nutzen, um die Jugendlichen die Arbeitswelt ausserhalb des geschützten Bereiches einer Institution erleben zu lassen, vielleicht mit Schnuppern oder kleinen Arbeitseinsätzen, welche regelmässig erbracht werden könnten?

Inwiefern würde dies für Ihre Schülerschaft überhaupt Sinn machen? Wäre es vom Aufwand her überhaupt umsetzbar?

Wenn nein, aus welchen Gründen ist es nicht realistisch/ notwendig/ umsetzbar?

18.5.2.3 Übertrittsgestaltung

Wie gestaltet ihr die Übertritte an einen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz ?

Wie ist bei euch das Schnuppern an potentiellen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Ateliersplätzen geregelt?

Können die Jugendlichen an verschiedenen Orten schnuppern, um herauszufinden was ihnen entspricht? Falls ja, weshalb? / Falls nein, was sind die Gründe?

Anhang

Wie bewertest du persönlich die Wichtigkeit und auch die Sinnhaftigkeit, dass schwer mehrfachbehinderte Jugendliche in verschiedenen Bereichen und Institutionen schnuppern können, so wie dies im Baustein vorgeschlagen wird? Ist dies im Alltag überhaupt realistisch? Wo siehst du Schwierigkeiten/ Stolpersteine?

18.5.2.4 Förderung von Ressourcen für die Zukunft

Wie fördert ihr die Selbstständigkeit eurer Jugendlichen in Bezug auf ihr zukünftiges Leben? Wie viel Platz gebt ihr dieser Förderung? Welchen Schwerpunkt legt ihr auf diesen Punkt?

Fördert ihr spezielle Fähigkeiten eurer Jugendlichen, welche spezifisch für den neuen Arbeitsplatz gebraucht werden, sobald ihr wisst, wohin er wechseln wird?

Falls ja, wie macht ihr das? Was sind das zum Beispiel für Fähigkeiten? Betreffen diese die zukünftige Arbeitstätigkeit oder eher das Leben mit Routinehandlungen welche zur Selbstversorgung dienen?

Findest du die Vorbereitung und das Trainieren von Routinen und Handlungen zur Selbstversorgung welche an den neuen Ort angepasst sind in der Schule als sinnvoll/ wichtig? Weshalb ja, weshalb nein?

Ist das Üben von Arbeitstätigkeiten, welche der Jugendliche an seinem neuen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz ausführen wird, in der Schule sinnvoll oder ist dies dann eher Aufgabe des Erwachsenenbereichs?

18.5.2.5 Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Wie fördert ihr in eurer Klasse die Selbstbestimmung und wie sieht Selbstbestimmung entsprechend dem kognitiven Niveau eurer Schüler aus?

Was sind Voraussetzungen für die Förderung der Selbstbestimmung?

Wie stark wird die Förderung zu einem möglichst selbstbestimmten respektive mitbestimmten Leben gewichtet?

Kann der Jugendliche aktiv bei der Planung seiner Zukunft, bezüglich der Wahl der Nachfolgeinstitution wie auch des zukünftigen Arbeitsplatzes, mitbestimmen?
falls ja, wie sieht dies konkret aus? Falls nein, weshalb nicht?

Wie würdest du persönlich Selbstbestimmung bezüglich des kognitiven Niveaus der Sensomotorik definieren/ beschreiben?

Was sind deiner Meinung nach die Grundlagen zu einem möglichst selbstbestimmten Leben für deine Schülerinnen und Schüler?

Anhang

Im Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte wird darauf hingewiesen dass der Jugendliche möglichst aktiv in seine Zukunftsplanung mit einbezogen werden sollte und dass er die Möglichkeit braucht, Erfahrungen zu machen, damit er auch aktiv und real entscheiden kann. Denkst du, dass dies in der Praxis mit euren Schülern umsetzbar ist, z.B. mittels der Methode der Zukunftsplanung und verschiedenen Schnuppereinsätzen? Welche Schwierigkeiten und Chancen siehst du dabei?

18.5.2.6 Planung und Organisation

Wie findest du die Zeiteinteilung zur Organisation des Unterrichts während der 15 Plus- Schuljahre aus dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte? (Tabelle)

Gibt es Stolpersteine? Dinge die früher sein sollten? Punkte die fehlen und wichtig sind? Punkte die überflüssig sind?

Welche Erkenntnisse habt ihr zur Organisation des Unterrichts mit Schnupper- und Arbeitseinsätzen und dem Finden eines Beschäftigung- respektive Atelierplatzes aus eurer Praxis?

Was ist herausfordernd/ schwierig? Was erlebt ihr als besonders gut?

An was sollte besonders gedacht/ berücksichtigt werden?

18.5.3 Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Gesamtes.

Zum Schluss würde ich gerne wissen wie du diesen Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Ganzes einschätzt.

Wäre dieser Zusatz eine Orientierungshilfe gewesen beim Schreiben des Konzepts für 15 Plus für eure Schule oder bei der Umsetzung des Unterrichts? (Lebens und Berufsvorbereitung mit euren Schülern? Oder ist dieser Zusatz überflüssig?)

Wäre der Vorschlag nach deiner Einschätzung genügend verallgemeinert/ offen, so dass ihn verschiedene Schulen als Stütze zu den Vorgaben des VSA nutzen könnten?

Wie schätzt du die Ideen der erarbeiteten Bausteine ein? Sind sie in der Praxis umsetzbar oder zu utopisch?

Gibt es noch etwas, das dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte fehlt, beziehungsweise weg gelassen werden sollte, respektive gäbe es aus deiner Sicht noch einen anderen Baustein, welcher berücksichtigt oder gestrichen werden sollte? (Erfahrungen aus der Praxis)

Anhang

Ich danke dir ganz herzlich, dass du bereit warst deine Erfahrungen mit mir zu teilen und für dein Mitdenken und deine Einschätzungen.

18.6 Interviews

18.6.1 schriftliches Interview mit der Lehrperson der Stiftung Tanne

Ich habe dir ja zur Vorbereitung den Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte geschickt. Nun würde ich mich gerne mit dir darüber austauschen. Zum einen interessiert es mich, wie ihr verschiedene Punkte in eurer Klasse umsetzt und zum anderen auch deine ganz persönliche Meinung zu diesen Punkten und deren Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis

Wenn du während den Fragen gerne nochmal etwas genauer durchlesen möchtest darfst du das gerne tun.

zuerst möchte ich dir ein paar Fragen zu deiner Arbeit stellen um dich ein bisschen besser kennen zu lernen

Fragen um sich kennen zu lernen

In welcher Position arbeitest du in der Klasse?

Lehrperson

Wie gross ist Klasse?

Eine Schülerin und drei Schüler

Um was für Jugendliche handelt es sich? / Auf welchem Entwicklungsniveau befinden sie sich?

Jugendliche mit Hörsehbehinderung (Blindheit mit auditiver Wahrnehmungsstörung /Autismus-Spektrum-Störung /Beeinträchtigung des Sehens/Infantile Zerebralparese /Epilepsie /Geistige Retardierung/ Herausforderndes Verhalten).

Wie wird der Unterricht organisiert? (Wieviel Betreuer, Gruppen und Einzelunterricht, wie wird das Schnuppern organisiert?)

Eine Lehrperson/ eine Schulpraktikantin/ Bei entsprechender Indikation: Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie

Schnuppern – wo und warum? Tagesstätte?

Nun würde ich dir gerne zu den Bausteinen, die ich dir geschickt habe ein paar Fragen stellen und dazu auch erfahren, wie ihr in diesen Bereichen schon in der Klasse arbeitet und was du persönlich darüber denkst

Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen

Wie werden Interessen und Ressourcen des Jugendlichen bei euch herauskristallisiert und wie werden sie als relevant für die Berufs- und Lebensvorbereitung gewichtet? Welche Methoden nutzt ihr dazu?

Basis für den Übergang ist das Konzept 15 Plus. Im Rahmen der Berufs- und Lebensvorbereitung ist der Besuch unserer Tagesstätte beschrieben. Jede(r) Jugendliche absolviert in der Tagesstätte eine Berufsabklärung. Während dieses Prozesses werden alle/mehrere Ateliers besucht, um Vorlieben, Interessen und Fertigkeiten individuell zu beobachten/dokumentieren. In vier bis sechs Wochen zeigt die Schülerin/der Schüler nicht nur, über welche feinmotorischen Fertigkeiten sie/er verfügt, sondern auch ihre/seine Integration in die Gruppendynamik, Vorlieben für differenzierte Materialien, Aufmerksamkeitsspannen und Fähigkeiten in ganz unterschiedlichen Handlungsabläufen, Freude und Verhaltensregulation in speziellen Settings. Die Interessen und die Freude führen in das Atelier, welches der/dem Klienten am meisten entspricht.

Die KlientInnen, die in unserer Institution in den Erwachsenenbereich wechseln, absolvieren langfristig häufige Besuche in Erwachsenenbereich, um den neuen Lebensbereich zu erfahren.

Das Konzept 15 Plus ist ein Lernfelder-Konzept:

Es beinhaltet sehr zentrale Fragen, wie

Wer bin ich?

Wer will ich sein?

Zu welcher Gruppe gehöre ich, ausser zu meiner Familie?

Was bietet mir die Welt? Was davon entspricht mir, reizt mich, möchte ich?

Wie kann ich bestehen als neues Ich in meiner Gruppe/meinen neuen Gruppen und in der mir zugänglichen und für mich attraktiven Welt?

Dabei hat das Partizipationsmodell einen besonderen Stellenwert. Es ist das Mittel der Wahl zur Individualisierung. Die zentralen Fragen stellen sich in Bezug auf Situation, Möglichkeiten, Ressourcen, Perspektiven und den Kontext bei jeder/jedem Jugendlichen anders. Es entstehen individuell ganz unterschiedliche Fahrpläne, die jedoch immer interdisziplinär und taubblindenpädagogisch, sowie in dialogischer Partnerschaft gelebt werden.

Ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Ressourcen und Interessen als Anhaltspunkt genutzt werden um einen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz zu finden?

Keine Frage. Das ist meine Überzeugung. Alles andere ist indiskutabel und wäre wirklichkeitsfremd.

Wenn ja, wie stark sollten diese Ressourcen und Interessen ins Gewicht fallen bei der Wahl der Nachfolgeinstitution? Kann darauf in der Praxis Rücksicht genommen werden? Wenn ja, wie stark? wenn nein, warum nicht?

*In unserer Institution wird in dialogischer Partnerschaft gearbeitet. Wir befähigen zur Kommunikation und zeichnen uns dadurch aus, dass wir **mit** den Klientinnen/Klienten arbeiten und nicht **über** ihre Köpfe hinweg. Wir beobachten sorgfältig und verfügen über kommunikative Kompetenzen, die Meinung der uns anvertrauten Klientinnen und Klienten zu erfahren und auch in diesem Lebensbereich einfühlsam zu berücksichtigen (Unser Leitbild).*

*Sie (Ressourcen und Interessen) fallen nicht ins Gewicht, sondern **sind** das Gewicht.*

Partizipation an der Arbeitswelt

Auf welche Weise ermöglicht ihr euren Schülerinnen und Schülern die Partizipation an der Arbeitswelt?

Siehe oben!

Unsere Ateliers:

Ton-Atelier

Schmuck/Garn-Atelier

Papier-Atelier

Back-Atelier

Hauswirtschaft-Atelier

Holz-Atelier

Industrie-Atelier

Malen-Atelier

Verkaufsladen

Im zweitletzten Schuljahr beginnen die Schnupperbesuche in unseren Ateliers, die jeder Schüler mit individueller Begleitung absolviert.

Die Planung erfolgt im Schulischen Standortgespräch gemeinsam mit den Eltern und allen Personen, die am Förderprozess noch beteiligt sind.

Wie geschieht dies konkret im Unterricht?

Im Unterricht erhalten Arbeitstätigkeiten eine zunehmende Bedeutung. Im zweiten Semester des vorletzten Schuljahres beginnen die Schnupperbesuche.

Im Unterricht geht es um Vorlieben und Abneigungen/ Meine Talente und meine Grenzen/ Meine Familie/ Meine Klasse und meine Wohngruppe/ Meine FreundInnen/ Möglichkeiten in der Arbeitswelt.

Sind verschiedene Berufe /Arbeitsfelder bei euch im Unterricht ein Thema? Lernen die Jugendlichen verschiedene Berufe und ihre Tätigkeiten im Unterricht kennen?

Auf jeden Fall. Die Intensität und Unterrichtsmethode steht im Zusammenhang zur individuellen Beeinträchtigung.

Falls ja, wie kann man sich dies vorstellen?

Unter Berücksichtigung der individuellen Kommunikationsformen

Bilder/ Piktogramme, Fotos, Filme, Lautsprache /Gebärden/ Mehr-Sinngeschichten

Unterrichtsgänge/Arbeitstätigkeiten/Besuche/ Sinnesschulung (Einbeziehung des olfaktorischen und gustatorischen Sinns) Orientierung & Mobilität/ Materialien einfüllen, umfüllen, vergleichen, sortieren und zuordnen...

Falls nein, weshalb nicht? (Bezug auf Baustein) Könntest du dir vorstellen - wie im Baustein beschrieben- einen Beruf anhand von verschiedenen typischen Arbeitstätigkeiten in der

Klasse mit den Schülern zu thematisieren/ erlebbar zu machen? Würde das für dich Sinn machen

Das kann ich mir gut vorstellen.

In welcher Form wird der Kontakt mit der Arbeitswelt hergestellt und gepflegt? Wird darauf überhaupt Wert gelegt?

Unterrichtsgänge unter Berücksichtigung individueller Möglichkeiten.

Findet der Kontakt in der Institution selbst, in anderen Institutionen oder in Betrieben aus der Umgebung/ 1. Arbeitsmarkt statt?

Nein.

Ist es aus deiner Sicht realistisch, auch ausserschulische Kontakte zu nutzen, um die Jugendlichen die Arbeitswelt ausserhalb des geschützten Bereiches einer Institution erleben zu lassen, vielleicht mit Schnuppern oder kleinen Arbeitseinsätzen, welche regelmässig erbracht werden könnten?

Für unsere SchülerInnen ist es nicht realistisch. Aber grundsätzlich halte ich es für gut.

Inwiefern würde dies für Ihre Schülerschaft überhaupt Sinn machen? Wäre es vom Aufwand her überhaupt umsetzbar?

Wenn nein, aus welchen Gründen ist es nicht realistisch/ notwendig/ umsetzbar?

Es ist für unsere SchülerInnen nicht realistisch. Wenn es ein sinnvoller Inhalt wäre, dann würden wir den Aufwand realisieren, der dafür notwendig ist.

Gestaltung des Übertritts

Wie gestaltet ihr die Übertritte an einen Beschäftigungs- respektive Atelierplatz?

Die KlientInnen, die in unserer Institution bleiben und in den Erwachsenenbereich wechseln, werden nach der Beendigung der Schulzeit in eine Wohngruppe des Erwachsenenbereichs umziehen und jeden Tag das Atelier besuchen. Den Prozess der Berufsabklärung und der Eingewöhnung in ein geeignetes Atelier absolvieren alle jugendlichen SchülerInnen. Einige der KlientInnen wechseln die Institution, weil ihre Eltern es so entscheiden. Zur Dauer des Abklärungsprozesses und des Arbeitens im Atelier während der Schulzeit habe ich oben bereits geschrieben.

*Wichtig: Während der Schulzeit, also in den letzten zwei Schuljahren besuchen die KlientInnen das Atelier einmal wöchentlich an einem bestimmten Wochentag, der beibehalten wird und Teil eines strukturierten **Ablaufs** bildet.*

Wie ist bei euch das Schnuppern an potentiellen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Ateliersplätzen geregelt?

Wie oben beschrieben.

Können die Jugendlichen an verschiedenen Orten schnuppern, um herauszufinden was ihnen entspricht? Falls ja, weshalb? / Falls nein, was sind die Gründe?

Wie oben beschrieben.

Wie bewertest du persönlich die Wichtigkeit und auch die Sinnhaftigkeit, dass schwer mehrfachbehinderte Jugendliche in verschiedenen Bereichen und Institutionen schnuppern können, so wie dies im Baustein vorgeschlagen wird? Ist dies im Alltag überhaupt realistisch?

Wo siehst du Schwierigkeiten/ Stolpersteine?

Das ist unsere tägliche Praxis und im Konzept 15 Plus beschrieben.

Förderung und Ressourcen für die Zukunft

Wie fördert ihr die Selbständigkeit eurer Jugendlichen in Bezug auf ihr zukünftiges Leben? Wie viel Platz gebt ihr dieser Förderung? Welchen Schwerpunkt legt ihr auf diesen Punkt?

Es ist individueller Teil des Unterrichts und Inhalt mehrerer Lernbereiche, wie Orientierung und Mobilität, Selbstversorgung, aber auch der Entwicklung lebenspraktischer Fertigkeiten, wie dem Schulkochen, dem Turnen als Selbstwirksamkeit, dem Musizieren in einer Band, Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln und der Waldschule. Es gibt noch viel mehr Anwendungsbeispiele.

Fördert ihr spezielle Fähigkeiten eurer Jugendlichen, welche spezifisch für den neuen Arbeitsplatz gebraucht werden, sobald ihr wisst, wohin er wechseln wird?

Falls ja, wie macht ihr das? Was sind das zum Beispiel für Fähigkeiten? Betreffen diese die zukünftige Arbeitstätigkeit oder eher das Leben mit Routinehandlungen welche zur Selbstversorgung dienen?

Ja, es geht überwiegend um zukünftige Arbeitstätigkeiten. Es geht darum, Handlungsabläufe kennenzulernen und zu üben. Es geht um das Bündeln von Aufmerksamkeit und der Verlängerung von Aufmerksamkeitsspannen sowie das Wahrnehmen von Zeit (Messen von Zeit mit TimeTimer). Eine bedeutende Rolle hat die Kommunikation mit ihren individuellen Kommunikationsformen. Es geht um gutes Licht und nötige Kontraste, einen individuellen Arbeitsaufbau sowie eine Reduktion von Reizen in der Umgebung, um Verhaltensregulation und Orientierung zu ermöglichen und Konzentration, Sinnesschulung und die Entwicklung feinmotorischer Kompetenzen zu fördern. Fertigkeiten, welche der Selbstversorgung dienen, sind wertvolle Lerninhalte, die Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung unterstützen. Sie sind für unsere Schüler keine Routinehandlungen, sondern Kompetenzen, die der Wahrnehmung dienen und zu ihrer Lebenswelt dazugehören. Nach dem Prozess der Berufsabklärung werden mehrere Materialien, Instrumente und Handlungsabläufe in den Unterrichtsablauf der Jugendlichen integriert, denen sie auch bei ihrem Besuch in der Tagesstätte begegnen, wie Stanzmaschinen, Ton, Holz, Wolle, Metall, Fimo z.B. Unsere SchülerInnen benötigen einen langen Zeitraum, um sich für Unvertrautes zu öffnen und ihre Talente auch an einem fremden Ort, wie der Tagesstätte, wahrzunehmen.

Findest du die Vorbereitung und das Trainieren von Routinen und Handlungen zur Selbstversorgung welche an den neuen Ort angepasst sind in der Schule als sinnvoll/ wichtig? Weshalb ja, weshalb nein?

Finde ich sehr bedeutsam. Habe ich oben beschrieben.

Ist das Üben von Arbeitstätigkeiten, welche der Jugendliche an seinem neuen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz ausführen wird, in der Schule sinnvoll oder ist dies dann eher Aufgabe des Erwachsenenbereichs?

Habe ich oben beschrieben. Ist meine Aufgabe, Aufgabe der Schule.

Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Wie fördert ihr in eurer Klasse die Selbstbestimmung und wie sieht Selbstbestimmung entsprechend dem kognitiven Niveau eurer Schüler aus?

Binnendifferenzierter Unterricht. Individuelles Beobachten und mass-geschneiderte Lern/Förderinhalte. Interdisziplinäres Arbeiten. Freude und Hoffnung. Auf beiden Seiten.

Was sind Voraussetzungen für die Förderung der Selbstbestimmung?

Wie stark wird die Förderung zu einem möglichst selbstbestimmten respektive mitbestimmten Leben gewichtet?

Kann der Jugendliche aktiv bei der Planung seiner Zukunft, bezüglich der Wahl der Nachfolgeinstitution wie auch des zukünftigen Arbeitsplatzes, mitbestimmen?

Falls ja, wie sieht dies konkret aus? Falls nein, weshalb nicht?

Ja!

Es geht um Möglichkeiten, KlientInnen in Gespräche und Planung für ihr Leben miteinzubeziehen. In der Tanne wird es realisiert, indem man KlientInnen einlädt, an SSG oder anderen Gesprächen teilzunehmen, je nach Möglichkeit auch eine Sequenz. Ein erfolgreiches und einfühlsames Erkennen der/des Jugendlichen mit seinen Talenten, seiner Interessen und seinem Potential befähigt uns, ihm Angebote zu machen, die ihr/ihm entsprechen und sein Lebensqualität verbessern. Bereits bei der Berufsabklärung achten wir darauf, ob das ganze Paket für die/den Jugendliche(n) stimmt. Das betrifft den Raum, die Raumwahrnehmung aufgrund seiner Beeinträchtigung, seine Wahrnehmung der weiteren KlientInnen, Materialien, individuelle Begleitung, seine Tagesstruktur, seine olfaktorische Wahrnehmung, seine taktile Wahrnehmung neben der Beeinträchtigung des Hörens und Sehens, individuelle Handlungsabläufe und Handlungsschritte, sein Rhythmus sowie seine Fähigkeit zu kooperieren und Aufmerksamkeit zu bündeln.

Wie würdest du persönlich Selbstbestimmung bezüglich des kognitiven Niveaus der Sensomotorik definieren/ beschreiben?

Ich glaube daran, dass jeder Mensch etwas lernen kann. Egal, wo er sich kognitiv oder sensomotorisch befindet. Es liegt an uns, an unserem Wissen und Können, ihm die Lernbedingungen

zu schaffen, die er benötigt, um handlungsfähig zu sein. Aufmerksames Abwarten und sorgfältiges Beobachten offenbart, ob wir richtig liegen.

Was sind deiner Meinung nach die Grundlagen zu einem möglichst selbstbestimmten Leben für deine Schülerinnen und Schüler?

Meine SchülerInnen werden immer Unterstützung bekommen. Ziel ist die Befähigung, Hilfe annehmen zu können. Für sie ist es notwendig, Techniken erlernen, ihr Verhalten zu stabilisieren und zu regulieren.

Individuelle Kommunikation, Orientierung und Mobilität mit der Fähigkeit Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken halte ich für bedeutsame Voraussetzungen, um sein Leben selber zu bestimmen (Kurzfassung).

Im Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte wird darauf hingewiesen dass der Jugendliche möglichst aktiv in seine Zukunftsplanung mit einbezogen werden sollte und dass er die Möglichkeit braucht, Erfahrungen zu machen, damit er auch aktiv und real entscheiden kann. Denkst du, dass dies in der Praxis mit euren Schülern umsetzbar ist, z.B. mittels der Methode der Zukunftsplanung und verschiedenen Schnuppereinsätzen? Welche Schwierigkeiten und Chancen siehst du dabei?

Binnendifferenzierter Unterricht und genug interessante Lerninhalte, die unsere Schüler bewegen, lassen unsere Jugendlichen die Welt erfahren. Für aktive und reale Entscheidungen braucht es mehr. So individuell wie die Beeinträchtigungen unserer SchülerInnen sind, so vielseitig und flexibel sind unsere Unterstützungsangebote. Es kann nicht unser Ziel sein, dass jede/jeder SchülerIn selbstbestimmte und realistische Entscheidungen für ihr/sein Leben trifft. Aber es muss unser Ziel sein, uns so emphatisch in unsere SchülerInnen hineinzusetzen, dass wir wissen, was sie wünschen, können und wovon sie träumen.

Schnuppereinsätze und Zukunftsplanung sind für alle SchülerInnen wertvoll, wenn wir die Kompetenz haben, sie individuell genug und mit dem richtigen Blick zu organisieren.

Planung und Organisation

Wie findest du die Zeiteinteilung zur Organisation des Unterrichts während der 15 Plus-Schuljahre aus dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte? (Tabelle) Gut!

Gibt es Stolpersteine? Dinge die früher sein sollten? Punkte die fehlen und wichtig sind? Punkte die überflüssig sind?

Meine Institution hat die Ergänzungen mit Erfolg im Konzept 15 Plus umgesetzt. Ich war Teil der Arbeitsgruppe für das Konzept 15 Plus bei uns in der Tanne. Wir arbeiten bereits mehrere Jahre damit. Ich halte es für gelungen und realistisch, weil es Teilhabe und Selbstbestimmung unterstützt.

Welche Erkenntnisse habt ihr zur Organisation des Unterrichts mit Schnupper- und Arbeitseinsätzen und dem Finden eines Beschäftigung- respektive Atelierplatzes aus eurer Praxis?

Jede/Jeder Jugendliche besucht während der Schulzeit einmal wöchentlich die Tagesstätte. Der Prozess wurde interdisziplinär geplant und organisiert. Alle haben eine Berufsabklärung absolviert und alle haben einen Arbeitsplatz, der ihren Interessen und Möglichkeiten entspricht. Zwischenzeitlich wird analysiert, ob der Arbeitsplatz jedem Schüler noch entspricht. Wir bewahren uns die Flexibilität, bei entsprechenden Beobachtungen, nach geeigneten Lösungen zu suchen.

Uns ist wichtig, dass unsere Jugendlichen einen Arbeitsplatz haben, den sie nicht nur besetzen, sondern der ihnen Freude bereitet und ihren Talenten und Interessen entspricht. Es kommt nicht zu Lösungen für die Ewigkeit.

Was ist herausfordernd/ schwierig? Was erlebt ihr als besonders gut?

An was sollte besonders gedacht/ berücksichtigt werden?

Ich finde es bewundernswert, dass für jede Schülerin/jeden Schüler eine oder mehrere sinnvolle Tätigkeiten gefunden werden, die sie in unserer Tagesstätte verrichten. In den Ateliers finden geordnete Handlungs-abläufe statt. Es besteht eine Struktur, die dem Rhythmus der KlientInnen gerecht wird. Unsere KlientInnen erfahren, dass ihre Arbeit wichtig ist. Alle SchülerInnen und sämtliche Erwachsenen arbeiten während eines bestimmten Zeitraums. Sie sehen froh aus, wenn sie die Tagesstätte betreten und sie sind zufrieden, wenn sie ihre Tätigkeit beenden.

In der Aufgabe, allen KlientInnen gerecht zu werden, sehe ich eine grosse Herausforderung. Die Produkte, die in unsere Tagesstätte entstehen, finde ich ästhetisch und zweckmässig. Die Materialien sind interessant und wirken motivierend auf unsere KlientInnen.

Die Tätigkeiten, die unsere SchülerInnen ausführen sind gleichzeitig Sinnesschulung und fördern ihre Wahrnehmung.

Ich finde es wichtig, dass die Sinnesbeeinträchtigung sowie Verhaltensauffälligkeiten unserer SchülerInnen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz Berücksichtigung finden. Das richtige Setting verhindert Stress.

Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Gesamtes.

Zum Schluss würde ich gerne wissen wie du diesen Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Ganzes einschätzt.

Wäre dieser Zusatz eine Orientierungshilfe gewesen beim Schreiben des Konzepts für 15 Plus für eure Schule oder bei der Umsetzung des Unterrichts? (Lebens und Berufsvorbereitung mit euren Schülern? Oder ist dieser Zusatz überflüssig?)

Beim Erarbeiten des Konzepts 15 Plus waren die Ergänzungen für uns eine Unterstützung. Die Vorschläge haben gut mit unseren eigenen Vorstellungen zu einem Konzept 15 Plus kooperiert.

Wäre der Vorschlag nach deiner Einschätzung genügend verallgemeinert/ offen, so dass ihn verschiedene Schulen als Stütze zu den Vorgaben des VSA nutzen könnten?

Ja!

Wie schätzt du die Ideen der erarbeiteten Bausteine ein? Sind sie in der Praxis umsetzbar oder zu utopisch?

Die Bausteine sind umsetzbar. Sie sind realistisch und sinnvoll.

Vielleicht sind auch Audits eine gute Möglichkeit, das Konzept 15 Plus zu evaluieren.

Gibt es noch etwas, das dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte fehlt, beziehungsweise weg gelassen werden sollte, respektive gäbe es aus deiner Sicht noch einen anderen Baustein, welcher berücksichtigt oder gestrichen werden sollte? (Erfahrungen aus der Praxis)

Meiner Meinung sind die Vorschläge gut. Für binnendifferenzierte Abläufe mit individuellen Strukturierungen ist jede Institution selbst verantwortlich.

Ich danke dir ganz herzlich, dass du bereit warst deine Erfahrungen mit mir zu teilen und für dein Mitdenken und deine Einschätzungen.

18.6.2 Transkript des Interviews mit der Sozialpädagogin des RGZ

Ich habe dir ja zur Vorbereitung den Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte geschickt. Nun würde ich mich gerne mit dir darüber austauschen. Zum einen interessiert es mich, wie ihr verschiedene Punkte in eurer Klasse umsetzt und zum anderen auch deine ganz persönliche Meinung zu diesen Punkten und deren Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis

Wenn du während den Fragen gerne nochmal etwas genauer durchlesen möchtest darfst du das gerne tun.

zuerst möchte ich dir ein paar Fragen zu deiner Arbeit stellen um dich ein bisschen besser kennen zu lernen

Fragen um sich kennen zu lernen

In welcher Position arbeitest du in der Klasse?

Ich arbeite als Sozialpädagogin in der Werkstufe der RGZ

Einen Tag bin ich als Ausbildungsverantwortliche für die PRA angestellt.

Wie gross ist die Klasse für 15plus?

Bei uns sind die Klassen nicht reine 15plus-Klassen sondern es sind auch Oberstüfler in die Werkstufe integriert, da wir nach dem Mischkonzept arbeiten. Momentan ist es aber fast eine reine 15plus-Klasse. Wir haben sieben Schüler in der Klasse.

Um was für Jugendliche handelt es sich? / Auf welchem Entwicklungsniveau befinden sie sich?

Wir haben mehrheitlich schwache Schüler. Es ist sehr selten, dass einer unserer Jugendlichen eine praktische Ausbildung machen kann. Jedoch in diesem Jahr sind es zufällig gerade zwei. Vorher hatte es in 15 Jahren nur einen Jugendlichen gegeben. Wir haben sehr viele Schwer- und mehrfach Behinderte. 99% unserer Schüler suchen schlussendlich einen Tagesstättenplatz.

Wie wird der Unterricht organisiert? (Wie viele Betreuer, Gruppen und Einzelunterricht, wie wird das Schnuppern organisiert?)

An unserer Klasse arbeitet immer ein Heilpädagoge aber auch Sozialpädagogen. Wir sind zu viert im Team, von denen pro Tag mindestens Drei arbeiten. Wir haben ein Bezugspersonensystem und jeder übernimmt zwei Schüler als Bezugsperson. In der Klasse arbeiten wir alle mit allen, jedoch was Elternkontakte und Behörden anbelangt sind die Bezugspersonen zuständig.

Wie wird bei euch das Schnuppern organisiert? Habt ihr einen angegliederten Erwachsenenbereich?

Wir gehen mit Ihnen schnuppern. die RGZ hat die Tagesstätte Rauti in Altstetten und ein Werkstatt wo die Stärkeren hingehen können. Einmal im Jahr haben wir eine Rautiwoche, wo die 15plus-Schüler in verschiedene Ateliers oder die Stärkeren auch in die Werkstufe oder Hauswirtschaft hineinschnuppern

können. Da können Sie in verschiedene Bereiche hineinschauen. In der Rauti gibt es leider nicht so viele freie Plätze und ich bin jedes Mal froh, wenn ich wieder jemanden dort unterbringen kann. Und sonst schaue ich halt mit anderen Institutionen.

Schnuppert ihr auch regelmässig in den 15plus-Jahren oder habt ihr nur diese eine Woche fix zum Schnuppern? Oder versucht ihr auch einen langsamen Übertritt in eine Institution zu gestalten?

Auf jeden Fall. Meiner Erfahrung nach kann man damit nicht zu früh beginnen. Wir können nicht schon mit 15 Jahren anfangen mit Schnuppern. Das wollen die Institutionen nicht. Die Institutionen finden frühestens im zweitletzten oder letzten Jahr, dass mit Schnuppern begonnen werden sollte. Aber ich muss sagen, es ist sehr schwierig unsere Schüler überhaupt zu platzieren, da im Kanton Zürich das Angebot minim ist. Vor allem für schwächere Schwerst- mehrfach Behinderte und Verhaltensauffällige. Hierbei spielt auch der Betreuungsschlüssel eine Rolle, denn meist sind es ein Betreuer auf 6 Klienten. Sobald jemand kommt der mehr 1:1-Betreuung braucht winken die Ateliers ab.

Gibt es bei euch auch mehr Jugendliche, welche nur einen Betreuungsplatz suchen ohne einen Wohnplatz?

Ja das ist auch so. In den letzten Jahren hatten wir nur zwei welche auch einen Wohnplatz gesucht haben. Ich habe gerade in den letzten drei Jahren für einen Verhaltensauffälligen Jugendlichen einen Platz gesucht und einfach nichts gefunden. Einen hätte ich gehabt aber da hätte er auch wohnen müssen und das wollten die Eltern nicht. Ich kann das auch gut verstehen, dass die Eltern ihr Kind nicht schon mit 18 aus dem Haus haben wollen.

Was macht man dann, wenn man keinen Platz findet?

Also gerade am Beispiel dieses Schülers habe ich geschaut, dass er in unserer Stiftung einen Platz bekommt, denn es kann nicht sein, dass jemand die ganze Schulzeit bei uns verbracht hat und dann auf der Strasse steht. Jetzt müssen sie ihn in der Tagesstätte nehmen. Sie müssen jetzt einfach einen Platz mehr schaffen. Es gibt halt sehr wenig Strukturgruppen, welche einen Verhaltensauffälligen nehmen und jene welche es gibt, haben sehr lange Wartelisten. Das Ziel dieser Strukturgruppen ist es, dass sie nach ein, zwei Jahren in normale Ateliers wechseln können.

Fragen zu den Bausteinen

Nun würde ich dir gerne zu den Bausteinen, die ich dir geschickt habe ein paar Fragen stellen und dazu auch erfahren, wie ihr in diesen Bereichen schon in der Klasse arbeitet und was du persönlich darüber denkst

Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen

Der erste Baustein ist ja individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen bei der Suche einer Institution. Dies tönt ja sehr schön in dieser Forderung, aber ich denke es ist eher schwieriger. Zuerst einmal, wie werden Interessen und Ressourcen des Jugendlichen bei euch

herauskristallisiert in der Klasse und wie werden sie als relevant für die Berufs- und Lebensvorbereitung gewichtet? Wie macht ihr das?

Dadurch, dass wir viele schwache Schüler in der Klasse haben, haben wir weniger Kulturtechniken sondern viel mehr lebenspraktische und alltagspraktische Tätigkeiten welche geübt werden, sowie Pflege und Hygiene, Musik und Bewegung. Deshalb habe ich vorher erwähnt, dass es auch ein gutes Arbeitsfeld für Sozialpädagogen ist. Wir können auch Unterrichtslektionen übernehmen und gestalten. Wir übernehmen auch Unterrichtslektionen, weil es nicht nur schulisch didaktische Lektionen sind, wofür der Heilpädagoge zuständig ist. Wir machen Werken mit verschiedenen Materialien wo wir versuchen herauszufinden welche Materialien jemand mag, ob jemand zum Beispiel lieber Holz oder Metall in der Hand hat... es ist alles sehr individuell. Es fängt ja bei der Förderplanung schon an, dass wir für sieben Schüler sieben ganz unterschiedliche Planungen haben. Und dies versuchen wir dann irgendwie unter einen Hut zu bringen.

Also macht ihr nicht herkömmlichen Klassenunterricht, sondern ihr arbeitet an unterschiedlichen Zielen und Projekten?

Ja, viel mehr so.

Ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Ressourcen und Interessen als Anhaltspunkt genutzt werden um einen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz zu finden?

Ja, das wäre es. Dafür finde ich auch unsere Rauti-Wochen super, da wir dort schon viel herausfinden können in den verschiedenen Ateliers. Für mich ist mehr die Wahl dann schwierig, da das Angebot sehr eingeschränkt ist. Wir müssen auf den Weg schauen, wie weit das Atelier vom Wohnort entfernt ist. Gibt es einen Fahrdienst? Falls ja, in welchen Radius? Dies schränkt die Wahl schon mal massiv ein. wir müssen froh sein, wenn wir zwischen zwei überhaupt auswählen können. In den Tagesstätten sind es ja oft sehr ähnliche Angebote welche es in den Ateliers gibt. In der Rauti zum Beispiel, welche ziemlich gross ist, haben sie neun verschiedene Ateliers, in anderen Institutionen sind es drei oder vier vielleicht. Aber diese sind alle sehr ähnlich. Jemand arbeitet mit Kork, jemand mit Filz. Das Angebot ist meiner Erfahrung nach sehr ähnlich, denn es gibt ja auch nicht 1000 verschiedene Möglichkeiten. Deshalb finde ich diese Wahl... sie ist halt sehr eingeschränkt. Zum einen mit dem Weg, es darf nicht zu weit weg sein. Es gibt wenig verschiedene Plätze. Dies schränkt die Wahl auch wieder massiv ein. Und Jugendliche welche mehr Betreuung brauche aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten oder dem Schweregrad ihrer Behinderung macht es gerade nochmal schwieriger. Da gibt es Institutionen, welche solche gar nicht aufnehmen. Vielleicht noch zu jenen, welche auch noch einen Platz zum Wohnen suchen. Da kann man erst schnuppern gehen, wenn auch wirklich ein Platz frei ist.

Das heisst, eigentlich kannst Du erst schnuppern, wenn Du eigentlich schon bald wechseln musst?

Ja. Bei diesen zwei haben wir glücklicherweise etwas gefunden aber es ist wirklich in letzter Minute zustande gekommen. Man weiss nie ein, zwei Jahre im voraus wo das sein wird.

Aber dies ist auch noch stressig, oder?

Ja, sehr. Man kann sie dann ja auch nicht gross darauf vorbereiten.

Was ist denn, wenn einer bereits einen Beschäftigungs-Platz zum Arbeiten hat und dann plötzlich noch einen Wohnplatz zusätzlich braucht? Muss er dann den Beschäftigungsplatz wechseln, wenn der Wohnplatz an einem anderen Ort ist oder kann er an zwei verschiedenen Orten sein?

Das ist eine gute Frage. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Was ich kenne, ist eigentlich immer Wohnen und Arbeiten kombiniert.

Partizipation an der Arbeitswelt

Bei dieser Frage geht es darum, dass die Schüler die Arbeitswelt auch mal erleben können, vielleicht auch mal in den ersten Arbeitsmarkt hineinsehen können, mit Berufen, mit welchen sie im Alltag in Kontakt kommen. Macht ihr so etwas mit euren Schülern?

Ja, ich gehe mit ihnen an zwei verschiedenen Tagen in der Woche in zwei verschiedene Firmen. Wir nennen dies Arbeitsintegration. Ziel ist es, dass die Jugendlichen Arbeitserfahrung sammeln. An einem Tag gehen wir in ein Architekturbüro, am anderen Tag ins Careum. Ich begleite die Jugendlichen den ganzen Tag. Es dürfen jeweils zwei Schüler mit. Wir arbeiten dort mit.

Was macht ihr dort denn genau?

Im Architekturbüro sammeln wir von den Arbeitsplätzen vor allem Papier ein und bündeln es. Wir füllen Material auf... Es sind vor allem einfache Dienstleistungsarbeiten. Im Architekturbüro müssen sie vor allem körperlich arbeiten, sie müssen die Papierbündel herumtragen können. Im Careum sind es vor allem Büroarbeiten. Wir ordnen Prüfungen und andere Dokumente in Register ein. Wir füllen DH-Köfferchen auf. In der Kaffeteria füllen wir Kaffee auf und bestellen diesen nach, da sind es eher Arbeiten für stärkere Schüler. Diese Tage bewähren sich sehr und sie sind von morgens bis abends eine gute Erfahrung. Sie haben einen Arbeitsweg welcher zwar begleitet ist. Sie kommen raus und haben andere Kontakte. Ich finde auch, dass es den Firmen selber Gut tut. Wir bekommen auch entsprechende Rückmeldungen. Der Schüler macht es ein bis zwei Jahre, dann wechselt es wieder.

Wann beginnt ihr damit?

Wir beginnen nicht mit Schülern die unter 15 Jahren sind. Es ist nicht so einfach eine Firma zu finden, wo es einfache Arbeiten zu erledigen gibt. Unsere beiden Betriebe wurden durch Bekanntschaften gefunden. Die meisten Firmen haben einfache Arbeiten einfach schon ausgelagert oder jemanden in der Firma, welcher diese übernimmt.

Sind verschiedene Berufe /Arbeitsfelder bei euch im Unterricht ein Thema? Lernen die Jugendlichen verschiedene Berufe und ihre Tätigkeiten im Unterricht kennen?

Ja, das machen wir. Wir gehen es je nach Schüler sehr unterschiedlich an. Bei den einen ist es vielleicht mit Fotos, aber wir haben auch schon eine Bäckerei besucht. Wir haben auch schon Besuche in Institutionen angeschaut... dies ist allerdings schwieriger zu organisieren. Wir haben auch schon Leute eingeladen um von ihren Berufen zu erzählen. Es gibt viele Möglichkeiten.

Ist das Berufsthema bei euch präsent?

Nicht allgegenwärtig aber wir graben es regelmässig wieder aus.

Habt ihr auch innerhalb der RGZ kontakt zu Berufsleuten, zum Beispiel, dass ihr die Wäscherei besucht? Die Wäscherei ist für uns schwierig zu erreichen, weil sie in Stallikon ist. Solche Dinge hängen auch immer stark von unseren Ressourcen ab. Momentan sind sie nicht so gut. Das ist eine massive Einschränkung bezüglich Ausflüge. Das kennt ihr ja sicher auch?

Bei uns ist es noch einmal schwieriger da mir keinen Erwachsenenbereich haben und somit zu auswärtigen Institutionen kontakt bräuchten. Du hast mir ja schon erzählt, dass Du den Kontakt zur Arbeitswelt wichtig findest, damit die Jugendlichen diese schon ein wenig erleben können. Denkst du der Aufwand um mit den Schülern in eine Firma zu reisen um dort zu arbeiten lohnt sich?

Ja, auf jeden Fall. Sie sind auch sehr stolz so etwas machen zu können. Ich finde es tut ihnen sehr gut.

Es ist wahrscheinlich auch die Wertschätzung, die von einem anderen Ort kommt?

Ja, auf jeden Fall. Die Arbeitnehmer haben Freude, dass wir kommen. Es gibt gute Kontakte. Ich finde es rundum gut.

Können die ganz schwachen Schüler auch so einen Einsatz machen oder ist es eher stärkeren Schülern vorbehalten?

Ja, ich kann wirklich nur die Stärkeren mitnehmen. Die Schwächeren könnten ja nur anwesend sein, sie könnten keine Arbeit erleben. Sie müsste man bei der Ausführung der Tätigkeit 1:1 führen und das geht nicht.

Wahrscheinlich wäre die Pflege an diesem Tag auch eine Schwierigkeit, oder?

Oh ja, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Im Architekturbüro ist ein junger Mann dabei, welcher im Rollstuhl ist aber sehr fit ist und das ist schon sehr kompliziert. Sie haben da kein Rollstuhl-WC. Und dann ist es einfach ein Riesenkrampf. Das macht alles sehr kompliziert.

Gestaltung des Übertritts

Wie gestaltet ihr die Übertritte an einen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz?

Wir beginnen das Ganze mit dem SSG zusammen mit den Eltern, wobei der Akzent bestimmt wird. Dieser ist aber in 99% der Fälle für alle klar.

Ist der Fall für die Eltern auch immer so klar?

Ja, das ist dann eher so, dass sie ihrem Kind zu viel zumuten wollen und Angst haben, dass sie ihr Kind überfordern. Sie wollen, dass es ihrem Kind gut geht. Dann geht es weiter im zweitletzten Schuljahr, dass ich etwas zum Schnuppern suche. Das habe ich alles schon gesagt, dass die Auswahl nicht so gross ist und dass wir nach dem Platzangebot und nach dem Arbeitsweg gehen müssen. Ich finde es nicht sinnvoll, wenn geschnuppert wird, wenn der Platz sowieso nicht in Frage kommt. Meistens kann man da jedoch sowieso nicht schnuppern, wenn kein Platz in Aussicht steht. Und während der gesamten Übertrittsgestaltung arbeiten wir so wie ich vorhin schon erwähnt habe, um herauszufinden was sie am liebsten machen. Dies gehört ja dann auch in die Übertrittsgestaltung. Ein wichtiger Punkt welcher immer in der Förderplanung ist, ist die Förderung der Selbstständigkeit. Dies wird in den letzten zwei drei Jahren intensiviert. Damit sie möglichst alles das möglich ist selbstständig machen können... Sie können nicht X mal schnuppern gehen. Ich bin schon froh, wenn sie an zwei verschiedenen Orten schnuppern gehen konnten. Das finde ich schon fast einen Erfolg. Das tönt schlimm ist aber leider so. Ich mache für die Eltern wie zuerst eine Liste mit Institutionen, welche in Frage kommen, welche in einem machbaren Radius liegen. Mit der Bitte, sie sollen sich einmal informieren. Ich wollte das einmal aufziehen, dass ich Elterntage mit Institutionen organisiere, dies konnte sich jedoch Ressourcentechnisch noch nicht durchsetzen.

Dann kommt wirklich alles von eurer Schule aus? Ihr habt nicht irgendeine Fachstelle die euch behilflich ist?

Ich bin auch schon mit Eltern zu Pro Infirmis gegangen, habe dann aber festgestellt, dass sie einfach ihre Institutionen-Listen haben und das kann man auch selber. Dort gehe ich eher hin, wenn es noch Fragen zu IV und Beistandssachen gibt. Aber sonst finde ich, dass die „MyPlace“ sehr informativ ist. Und so mache ich das eigentlich alles. Wenn man zu Pro Infirmis hinget, dann geben sie einem eine Liste, die ich auch habe und die wissen dann auch nicht, ob ein Platz frei ist. Pro Infirmis ist für andere Sachen gut, aber um einen Platz zu finden nicht wirklich. Ich bin für die Anschlusslösungen zuständig, inklusive Schnupperbegleitung und wollte dies etwas professioneller aufziehen bezüglich Institutionen und Schnuppereinsätzen. Aber unsere Schule hat keinen Posten dafür geschaffen. Deshalb mache ich vieles nebenbei.

Und dann der Übertritt selber? Gibt es ein paar Schnuppertage hintereinander bevor sie übertreten?

Ja, möglichst. Ein Schüler zum Beispiel der diesen Sommer wechselt konnte gerade zwei Tage hintereinander. Wir waren uns nicht sicher ob er für die Werkstatt oder die Tagesstätte geeignet wäre und so konnte er zu diesem Werkstattleiter schauen gehen und dieser fand, dass er sehr gut dahin passen würde. Und jetzt darf er zwei oder sogar drei Wochen dorthin um zu arbeiten. Normalerweise sind wir etwas früher dran und dann würden wir eigentlich abmachen, dass er zwei bis drei Mal pro Woche dort hingehen könnte bis zum Übertritt. Das wäre das Ziel.

Begleitet ihr am Anfang eure Schüler noch oder wird das von Anfang an von der Institution übernommen?

Dies ist sehr unterschiedlich. Es kommt sehr auf die Schüler und die Institution an. Die vorher erwähnte Institution möchte dies zum Beispiel nicht. Wir sprechen das jeweils mit der Institution ab. Bei diesem Schüler geht es jetzt nicht mehr, weil wir keine Zeit mehr haben aber normalerweise versuchen wir diese Praxistage regelmässig zwischen den Frühlings- und Sommerferien zu organisieren. Bei den Tagesstätten ist es etwas anders und schwieriger. Diese müssen wir mehr begleiten. Dies kann ein Ressourcenproblem von unserer Schule aus sein, aber auch von der Tagesstätte, dass sie erst ab dem Sommer einen Platz frei haben aber vorher noch nicht. Aber ich würde es super finden, wenn sie dies könnten. Ich fände es super, wenn auch der Akzent2 ein paar Monate oder Wochen vorher regelmässig die Tagesstätte besuchen könnte. Diese würden das ja auch brauchen... Es ist eben auch eine finanzielle Frage. Es gibt Institutionen die den vollen Betrag berechnen. Unbegleitet kann dies bis zu 170 Franken am Tag kosten, begleitet ist es etwas günstiger.

Eigentlich könnten sie ja dann schon profitieren, weil dann der Einstieg einfacher wäre.

Ja, gerade bei schwerst- mehrfachbehinderten ist es schwer, jemanden kennen zu lernen. Bis man jemanden kennt und weiss, auf was man achten muss. Aber das gestaltet sich sehr schwierig... das ist unbefriedigend.

Ja, gerade die Kommunikation entsteht durch Beziehung und Beobachtung. Wenn sie dann wie neu anfangen müssten ist es für den Jugendlichen auch nicht richtig, wenn ihn dann einfach niemand verstehen kann. Wenn Du jetzt einfach mal Wunschdenken und machen könntest was du wolltest, wie sinnvoll würdest du es finden, wenn man Schwer- und Mehrfachbehinderte in verschiedenen Bereichen schnuppern lassen könntest, so wie es andere Jugendliche auch tun können? Wenn man sie verschiedene Ateliers erleben lassen könnte ohne sie zu begleiten oder an die Kosten zu denken, ... wenn man ihnen einfach mal diese Möglichkeit geben würde,

das wärs... Dieses Papier, welches Du mir geschickt hast, das wäre es, das wäre das was ich wollte. Deine Vorschläge wären der ideale Fall. Ich könnte es 1:1 übernehmen. Es wäre super, wenn die Jugendlichen in verschiedene Institutionen und Ateliers schnuppern gehen könnten... nicht nur eine Woche zwei und dann sofort wechseln, sondern länger Zeit haben um sich anzugewöhnen. Also ich muss sagen, ich würde das sofort übernehmen.

Wenn nur nicht die Finanzen wären... Aber man kann sagen, dass dieser Vorschlag auf Grund der Forderungen des VSA und der Behinderten-Rechts-Konvention wie auch aus Erkenntnissen aus der Schwerst-Behinderten-Pädagogik entstanden ist. Eigentlich müsste man ihnen Das um die Ohren hauen und ihnen klar machen, dass sie das Geld nun locker machen müssten.

Ja... vielleicht noch zu dem Jugendlichen der keinen Platz gefunden hat, weil er durch sein Verhalten einen hohen Betreuungsaufwand hat... Wenn man dann einfach nichts findet... Da habe ich auch in jeder Institution deponiert, dass alle sagen, wir würden ja gerne, aber wir können auf Grund von unseren Finanzen niemanden mehr einstellen um diesen Jugendlichen aufnehmen zu können. Ich finde das so schlimm und dann sagen einem das alle. Und wenn man das dann 20mal gehört hat im

ganzen Kanton Zürich, dann möchte man das irgendwo platzieren. Denn das kann es nicht sein. Und ich weiss nicht, was passieren müsste, damit sich etwas ändert.

Ja, und es handelt sich halt um eine Randgruppe die man sonst nicht so wahr nimmt...

Ja, aber ich finde diese Randgruppe wird immer grösser. Wir haben je länger je mehr eine solche Schülerschaft, die sehr viel Betreuung braucht. Nochmals zu deiner Frage; ich habe es mir etwas einfach gemacht als ich gesagt habe, ich würde dein Papier einfach übernehmen. Reicht dir das?

Ja... Eigentlich sagt das ja aus, dass du es sehr sinnvoll finden würdest, einen langsamen Übergang zu machen. Mehrfach Schnuppern, verschiedene Sachen anzuschauen... Dass man die Berufswahl eigentlich der Normalität anpassen würde, damit sie wirklich eine richtige Wahl haben.

Genau das wäre es.

Förderung und Ressourcen für die Zukunft

Wie fördert ihr die Selbständigkeit eurer Jugendlichen in Bezug auf ihr zukünftiges Leben?

Das sind vor allem die Bereiche Hygiene und Pflege, Essens- und Pause-Situationen,

Heissen Pausen-Situationen, sich selber beschäftigen können?

Ja, oder eine Auswahlmöglichkeit zu geben. Das sind so die Hauptthemen.

So Selbstversorgung also?

Ja, genau. Wir haben einen Schüler, der kommt am Morgen mit einer ganz schmutzigen Brille. Mit dem üben wir, dass er erst mal ins Bad geht und seine Brille putzt wie auch die Hände wäscht. Dies sind kleine Sachen aber eben doch sehr wichtige, weil sie eine gewisse Selbstständigkeit im Alltag ermöglichen.

Wenn ihr nun schon wisst wohin jemand kommt, passt ihr Routinen, wie zum Beispiel eine WC-Routine, schon an die Bedingungen vom neuen Ort an, und übt sie so wie sie dort ausgeführt werden können? Oder macht ihr das nicht?

Das wäre ein bisschen gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir das machen. Da haben wir sicher noch etwas Potenzial. Manchmal ist es aber auch so, dass wir nur ganz wenig Zeit haben zwischen dem Entscheid und dem Übertritt und haben somit nicht gross Zeit, das noch zu berücksichtigen. Aber es wäre natürlich der Idealfall.

Und wenn ihr nun wisst, dass ein Jugendlicher später ins Filzen kommt, übt ihr mit ihm schon solche Tätigkeiten?

Wir arbeiten in der Schule mit verschiedenen Materialien und führen auch Tätigkeiten aus, welche im Atelier vorkommen könnten. Auch wenn das Hauptmaterial des Ateliers zum Beispiel Filzen wäre,

werden trotzdem auch Tätigkeiten mit anderen Materialien wie Holz ausgeführt, je nach Vorlieben der Klienten.

Wenn man nun bei einem Schüler merkt, dass er gerne zum Beispiel mit Holz arbeitet, müsste zuerst ein Atelier gefunden werden, welches den Schwerpunkt Holz hat. Dass aber dann dort ein Platz frei wäre, wäre ein extremer Zufall. Somit käme dieser vielleicht ins Atelier Filzen, aber hätte dort trotzdem die Gelegenheit mit Holz zu arbeiten. Die Ateliers sind da sehr flexibel unterwegs.

Wie viele Auswahlmöglichkeiten gebt ihr ihnen? Sind das wenige oder viele?

Dies kommt ganz auf die Schüler drauf an. Manchmal sind zwei Sachen wählen das absolute Maximum, andere können zwischen mehr Möglichkeiten wählen. Ich finde es zum Teil sehr schwierig dieses Wählen und selber bestimmen im Schulalltag konsequent anzuwenden, da oft ein Zeitdruck besteht.

Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Jetzt würden wir zum Punkt Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit gehen. Wie fördert ihr die Selbstbestimmung in eurer Klasse? Und wie sieht die Selbstbestimmung auf dem sehr schwachen Niveau bei euch aus? Das heisst, wenn er kognitiv sehr schwach ist?

Schwierig. Ich kann ein Beispiel machen. Wir hatten gerade eine Projektgruppe zur Selbstbestimmung bei uns an der Schule, da vor allem bei den Schwächeren die Selbstbestimmung noch besser gefördert werden sollte. Wir hatten ein Projekt zur Pausengestaltung am Mittag. Bis jetzt hatte es ein altes System, in dem ein paar Schüler in die Bibliothek, ein paar Schüler in die Turnhalle und so weiter... Es sind sechs verschiedene Klassen und es gab sechs verschiedene Gruppen. Das Ziel des Projektes war, dass die Schülerinnen und Schüler selber wählen konnten, wohin sie in den Mittag gehen wollen. Wir versuchten dann die Wahl ganz Basal vorzubereiten. Zum Beispiel, mit Gegenständen, die für den Pausenort stehen, wie zum Beispiel ein Buch oder ein Turnschuh, damit sie so auswählen konnten. Wir kamen dabei aber auch schnell an Grenzen. Es wurde schnell zu kompliziert. Wir mussten davon wieder wegkommen, weil es zum Teil die Schülerschaft überforderte, weil es für sie zu wenig beständig war. Uns hat es auch überfordert, weil wir nur noch herumrannten um herauszufinden, wer wohin gehört. Dies war ein Gebiet, wo die Schülerinnen und Schüler vermehrt selbstbestimmt im Schulalltag sein konnten. Es gibt auch Klassenübergreifende Angebote, wo sie wählen können, ob sie zum Beispiel am Singen teilnehmen möchten oder lieber nicht... Wenn die Sachen so selbstverständlich im Alltag sind, kommen sie mir jetzt gerade nicht in den Sinn.

Also könnte man zusammenfassend sagen, ihr fördert vor allem durch Auswählen lassen die Selbstbestimmung eurer Jugendlichen.

Ja, ich würde sagen, das ist ein grosses Gebiet.

Was sind Voraussetzungen für die Förderung der Selbstbestimmung?

Wie stark wird die Förderung zu einem möglichst selbstbestimmten respektive mitbestimmten Leben gewichtet?

Ja wir versuchen es dort wo es möglich ist. Es gibt aber auch immer Schülerinnen und Schüler wo dies einfach nicht geht/ nicht möglich ist. Wie darf man das sagen, unprofessionell ausgedrückt, wo einfach nichts geht... Das darf man eigentlich nicht sagen, es geht ja immer irgendetwas.

Jene, welche nicht nachvollziehen können, was Zukunft ist, und so auch nicht verstehen, was man von Ihnen möchte?

Ja, genau.

Bei der Planung der Zukunft und was Schnuppern anbelangt können bei euch vor allem die Stärkeren mitbestimmen, oder?

Ja.

Ich war mir bei diesem Punkt ein bisschen unsicher, weil es ja um Selbstbestimmung geht und um ein Selbstbestimmtes Leben. Und nun meine Frage; wie würdest du diesen Punkt eben, so Selbstbestimmung, auf das Niveau der Sensomotorik herunterbrechen?

Ui...

Ich habe mir eben gedacht, dass man sich dafür zuerst selbstwirksam wahrnehmen können muss, aber vielleicht gibt es auch noch andere Richtungen, in die dieser Punkt heruntergebrochen werden könnte?

Ich finde das ganz schwierig. Ehrlich gesagt hätte ich da gerade nicht mehr. Nein.

Also Du denkst auch, dass man dies mit Selbstwirksamkeit definieren könnte?

Ja, es kommt mir gerade auch nichts Anderes in den Sinn. (Schaut sich den Baustein noch einmal an) ... Ich habe gerade gesehen, dass du die Zukunftsplanung noch darin hast. Ich hatte das in einer Weiterbildung schon mal. Ich war sehr begeistert davon. Wir haben dies in dieser Weiterbildung mit uns selbst geübt. Ich fand das eine richtig super Sache und wollte es an unserer Schule auch ausprobieren... Ich hatte einen Schüler, der sollte eigentlich nicht an unserer Schule gewesen sein... man fand irgendwann heraus, dass er gar nicht geistig eingeschränkt war, sondern er hatte eine schwere Sprachstörung und konnte sich weder schriftlich noch verbal angemessen äussern, er hatte aber einen normalen IQ. Für ihn war dieser Prozess der Berufswahl sehr schwierig, Er wollte Militärpilot oder Programmierer werden... Er hat sich alle Informationen über Youtube geholt und stellte Fragen, welche wir oft googlen mussten, mit irgendwelchen Politischen zusammenhängen. Ich musste ihm dann irgendwie begreiflich machen, dass er nicht Programmierer werden konnte, weil man da in der Sprache stark sein muss und zum Beispiel gut lesen oder schreiben muss. 56.28 Bei ihm hätte ich gerne eine solche Zukunftsplanung durchgeführt, jedoch erwies sich dies aus familiären und sprachlichen Gründen als sehr schwierig und wurde deshalb schlussendlich nicht umgesetzt. Ich persönlich finde die Methode der Zukunftsplanung sehr sinnvoll. Vor allem bei Menschen, welche sich nicht gut selber zu ihren Wünschen äussern können. Somit sind all diese Personen, die den Jugendlichen gut kennen, und ihre unterschiedlichen Sichtweisen, eine Bereicherung für die Planung der Zukunft. Die Methode ist anspruchsvoll aber es lohnt sich sicher.

Was sind deiner Meinung nach die Grundlagen zu einem möglichst selbstbestimmten Leben für deine Schülerinnen und Schüler? Was brauchen sie dazu für Werkzeuge?

Ich sehe schon, jetzt kommen die richtig schwierigen Fragen...

Was möchtest du ihnen mitgeben, damit sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können?

Sicher wie ich es vorher schon erzählt habe mit dem Wählen, aber auch, dass wir den Jugendlichen im Schulalltag erleben lassen, dass sie wirklich etwas mitbestimmen oder selber bestimmen können, dass wir ihre Wahl ernst nehmen, auf sie eingehen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Das Ziel ist es, dass die Jugendlichen spüren, dass sie das Recht haben nein zu sagen und etwas nicht zu wollen. Wenn das für sie nicht rauskommen, haben wir unseren Job nicht gut gemacht.

Im Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte wird darauf hingewiesen, dass der Jugendliche möglichst aktiv in seine Zukunftsplanung mit einbezogen werden sollte und dass er die Möglichkeit braucht, Erfahrungen zu machen, damit er auch aktiv und real entscheiden kann. Denkst du, dass dies in der Praxis mit euren Schülern umsetzbar ist?

Du hast mir ja schon ganz viel erzählt über die Zukunftsplanung und dass du sie einbeziehen würdest

Ja, aber um die Zukunftsplanung einzusetzen braucht es eine sehr gute Organisation, wie auch gute Leute die mitmachen, welche Mitorganisieren und dabei sind. Es bräuchte ja jemanden, der das Gespräch moderiert und ein anderer, der es visualisiert. Ich fand beide Aufgaben sehr anspruchsvoll als wir diese Methode geübt haben.

Planung und Organisation

Wie findest du die Zeiteinteilung zur Organisation des Unterrichts während der 15 Plus-Schuljahre aus dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte? (Tabelle)

Gibt es Stolpersteine? Dinge die früher sein sollten? Punkte die fehlen und wichtig sind?

Punkte die überflüssig sind?

Bei der Übertrittsgestaltung... hast Du das Finden eines Übertrittsplatzes bis Ende ersten Jahres respektive erstes Semester des zweiten Jahres eingeplant. Ich finde dies recht optimistisch, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Wenn ich in einer Institution für einen Atelierplatz so frühe Anfrage, dann sagen sie mir, kommen sie bitte erst, wenn der Jugendliche 17 Jahre alt ist mit 16 Jahren sei das noch zu früh.

Also wäre es eigentlich gut, wenn man gut vorbereitet ist, damit man wenn der Schüler 17 Jahre alt ist rasch aktiv werden kann und das ganze möglichst rasch aufgleisen kann?

Genau. Wenn ich das Ganze mit unserem Konzept vergleiche ist vieles sehr ähnlich in der Planung... Wir machen neu auch halbjährlich SSG's früher war es einmal im Jahr. Nein, das war eigentlich das

Einziges, das ich aufgeschrieben hatte, dass es nicht realistisch ist, so früh einen Platz zu finden. Was ich bei uns in der Praxis sehe, dass die IV-Geschichte relativ komplex ist. Wir haben viele Eltern mit Migrationshintergrund, wo es dann sprachlich sehr schwierig ist. Ich habe es auch schon mit den Eltern zusammen auszufüllen versucht oder wir haben die Dienste der Pro Infirmis genutzt. Man muss frühzeitig damit beginnen, dass es dann rechtzeitig bereit ist. Ich gebe die Formulare relativ früh ab, und frage dann wieder nach, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Ich finde diese Tabelle tiptop. Es wäre schön, wenn es so aufgehen würde.

Was ist herausfordernd/ schwierig? Was erlebt ihr als besonders gut?

An was sollte besonders gedacht/ berücksichtigt werden?

Es sind vor allem die Punkte, die ich schon erwähnt habe. Stolpersteine sind für mich die sehr wenig freien Plätze, die Distanz, welche eine grosse Einschränkung ist für die Wahl der Plätze, es gibt nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Für Verhaltensauffällige und Schwerst- Mehrfachbehinderte ist es nochmals schwieriger. Auch das Schnuppern mit einem Wohnplatz, welches sehr spät möglich ist, (erst wenn ein Platz frei ist), das sind für mich die Hauptschwierigkeiten.

[Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Gesamtes.](#)

Zum Schluss würde ich gerne wissen wie du diesen Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Ganzes einschätzt.

Wäre dieser Zusatz eine Orientierungshilfe gewesen beim Schreiben des Konzepts für 15 Plus für eure Schule oder bei der Umsetzung des Unterrichts? Warst Du bei der Gründung der Werkstufe und des Schreibens des 15plus-Konzepts dabei?

Es wäre definitiv eine Unterstützung gewesen.

Wenn Du das jetzt so siehst, könntest du etwas daraus für deinen Unterricht gebrauchen?

Der Punkt individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen, finde ich einen sehr guten Abschnitt, welcher für den Unterricht eingesetzt werden könnte. Da finde ich, könnten wir noch etwas mehr in diesem Bereich machen. Neben dem Alltagsbusiness kommen gewisse Sachen einfach zu kurz. Wenn man dann solche Sachen liest, wie zum Beispiel deinen Vorschlag, kommt es einem wieder in den Sinn, dass man auch etwas wieder mehr schauen muss oder in den Unterricht integrieren müsste. Neben den vielen Alltagsroutinen und der Organisation durch den ganzen Tag kommen gewisse Sachen, welche die individuelle Förderung betreffen, zu kurz. Deshalb würde ich es sehr begrüßen, wenn wir eine separate 15plus-Klasse hätten, weil es bei allen dann um diese Themen ginge, einfach auf verschiedenen Stufen, von ganz schwach bis stärker. Es hätten alle das Thema Schnuppern und kennenlernen. So ist es immer ein Hin und Her und man wird nicht allem gerecht. Den Punkt, dass, wenn ein Tagesstättenplatz gefunden wurde, auch mehr geschnuppert

werden kann, bis zum Übertritt, würde ich gerne aufgreifen und verbessern. Es ist halt einfach abhängig von der Institution, aber ich möchte es trotzdem wieder mehr versuchen zu ermöglichen und nicht einfach zu denken, das ist jetzt mühsam oder das geht jetzt einfach nicht. Darauf möchte ich mehr achten. Ich finde es super dieses Papier... ich war ja dabei beim Schreiben unseres Konzepts und ich finde es gibt hier doch noch einiges, das wir einbauen könnten.

Wäre der Vorschlag nach deiner Einschätzung genügend verallgemeinert/ offen, so dass ihn verschiedene Schulen als Stütze zu den Vorgaben des VSA nutzen könnten?

Ich finde ihn allgemein verfasst.

Wie schätzt du die Ideen der erarbeiteten Bausteine ein? Sind sie in der Praxis umsetzbar oder zu utopisch?

Beides. Bei den einen Sachen, das kriege ich eh nicht hin und bei anderen Sachen, die ich vorhin schon gesagt habe, wo ich mich wieder mehr darauf achten möchte, diese wieder mehr umzusetzen. Im Grossen ist es umsetzbar. Ein bisschen etwas ist vielleicht utopisch

Gäll vor allem dort wo mit anderen Institutionen zusammengearbeitet werden muss...

Ja, vor allem dort wo man abhängig von ihrem Goodwill und ihren Möglichkeiten ist.

Gibt es noch etwas, das dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte fehlt, beziehungsweise weggelassen werden sollte, respektive gäbe es aus deiner Sicht noch einen anderen Baustein, welcher berücksichtigt oder gestrichen werden sollte?

Herausnehmen würde ich keinen Punkt. Nein, für mich passt es. Es stimmt.

... ich mache es schon ein paar Jahre. Man verfällt dann so in gewisse Routinen... Ich muss sagen, ich finde es bereichernd. Es hilft mir weiter.

Ich danke dir ganz herzlich, dass du bereit warst deine Erfahrungen mit mir zu teilen und für dein Mitdenken und deine Einschätzungen.

18.6.3 Transkript des Interviews mit der Lehrperson der Tagesschule visoparents

Ich habe dir ja zur Vorbereitung den Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte geschickt. Nun würde ich mich gerne mit dir darüber austauschen. Zum einen interessiert es mich, wie ihr verschiedene Punkte in eurer Klasse umsetzt und zum anderen auch deine ganz persönliche Meinung zu diesen Punkten und deren Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis

Wenn du während den Fragen gerne nochmal etwas genauer durchlesen möchtest darfst du das gerne tun.

zuerst möchte ich dir ein paar Fragen zu deiner Arbeit stellen um dich ein bisschen besser kennen zu lernen

[Fragen um sich kennen zu lernen](#)

In welcher Position arbeitest du in der Klasse? Und wie setzt sich deine Klasse zusammen?

Ich arbeite auf der Werkstufe an einer Tagesschule für schwerst- Mehrfachbehinderte Jugendliche. IN der Klasse sind 4 Schülerinnen und Schüler auf der entwicklungsstufe der Sensomotorik

Wie wird der Unterricht organisiert? (Wieviele Betreuer, Gruppen und Einzelunterricht, wie wird das Schnuppern organisiert?)

Wir arbeiten immer zu dritt in der Klasse, somit ist es ein Betreuungsschlüssel von 4:3. An der Klasse arbeiten ebenfalls Physio- und Ergotherapeuten und es gibt eine logopädische Beratung, da die Stelle im Moment nicht besetzt ist.

Der Unterricht findet in Gruppen- und Einzelförderungen statt. wir arbeiten viel mit verschiedenen Materialien und lernen diese kennen.

Das Schnuppern konnten wir bisher noch nicht so ausführen, aber da kommen wir sicher später noch dazu.

[Fragen zu den Bausteinen](#)

Nun würde ich dir gerne zu den Bausteinen, die ich dir geschickt habe ein paar Fragen stellen und dazu auch erfahren, wie ihr in diesen Bereichen schon in der Klasse arbeitet und was du persönlich darüber denkst

[Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen](#)

Wie werden Interessen und Ressourcen des Jugendlichen bei euch herauskristallisiert und wie werden sie als relevant für die Berufs- und Lebensvorbereitung gewichtet? Welche Methoden nutzt ihr dazu?

Bis jetzt haben wir im Unterricht verschiedene Tätigkeiten und Materialien angeboten und dabei den Jugendlichen genau beobachtet. Wir schauen darauf wo der Jugendliche Interesse zeigte oder wo seine aufmerksamkeitsspanne länger ist oder wo dass er Freude zeigt z.B. wenn M die Bohrmaschine sieht, fängt er an zu lachen. Auch achten wir darauf was der jugendliche sich selber

holt oder zu was er hingeht falls dies für ihn möglich ist. Wir versuchen möglichst verschiedene Tätigkeiten anzubieten, damit sie auch mit unterschiedlichen Sachen in Kontakt kommen.

Wie findest du heraus was für die Suche nach einem geeigneten Beschäftigungsplatz relevant sein könnte? Hast du ein System ? Oder bietest du gezielt Tätigkeiten an welche in einem Atelier so vorkommen könnten?

Wir bieten verschiedenen Materialien an welche sie so auch in den Ateliers antreffen könnten. Wir haben schon mit Papier und Holz gearbeitet aber auch Kochen und Backen und haben ihnen Tätigkeiten angeboten wie sie auch in einem Atelier vorkommen könnten. Dabei haben wir beobachtet wie die Aufmerksamkeit ist und ob die Jugendlichen Freude zeigen.

Wie wichtig ist es aus deiner Sicht dass Ressourcen und Interessen als Anhaltspunkt genutzt werden um einen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz zu finden? Kann man das überhaupt?

Ich finde es sehr wichtig, da dies ja dann etwas ist dass einem Freude macht. Und ich möchte ja auch in einem Beruf arbeiten welcher mir Freude macht. Wir haben momentan gerade die junge Frau E welche diesen Sommer in eine Erwachseneninstitution wechseln sollte. Schnuppern war aufgrund von Corona leider überhaupt nicht möglich Die Suche gestaltete sich sehr schwierig, die Institution welche sie eigentlich nehmen wollte konnte sie aus verschiedenen Gründen dann doch nicht aufnehmen und so musste sie dann einfach den Platz nehmen in der Institution welche bereit war sie aufzunehmen.. Sie hatte keine Wahlmöglichkeiten. Wenn man ein schwer mehrfachbehindertes Kind hat hat man keine Wahl, schon gar nicht wenn man nur einen tagesplatz ohne Wohnplatz sucht. So ist leider die Realität

Sie muss also dort wohnen?

Nein das nicht aber sie konnte keinen Beschäftigungsplatz auswählen.

Meinst du die beschäftigungsgruppe wo sie hingehen wird, wird ihr entsprechen?

Ich glaube ja, es wird da ohne druck gearbeitet, das heisst sie müssen nichts produzieren. Sie haben da verschiedene Angebote. Sie haben auch einen Park mit Kleintieren und eine Gärtnerei wo sie ab und zu sind.

Das Angebot ist also recht vielfältig?

ja sie schauen wo die Interessen der Betreuten sind. Es kann auch sein dass eine Person mal einen morgen in der Cafeteria verbringt, weil ihm dies entspricht oder gefällt und er so vielleicht seine sozialen Kontakte knüpfen kann.

Es wird also mehr eine Institution gesucht und diese passt dann das Angebot an die Bedürfnisse an? Also schaut man, dass man hauptsächlich einen Platz hat?

Ja genau und toll wenn dann das Angebot dem Jugendlichen entspricht

Wenn du jetzt frei wählen könntest wie wichtig würdest du diese Ressourcen und Interessen bei der Wahl gewichtet? Ich meine wenn du jetzt mal alle äusseren Umstände ausser Acht lässt

und du einfach frei bestimmen könntest bezüglich Plätze. Also wenn der Prozess wie du ihn geschildert hast umgedreht würde und du Plätze nach Belieben schaffen könntest in den Unterschiedlichen Institutionen. wie stark würdest du diese Interessen und Stärken in der Suche nach einem Platz gewichten?

Ja ich würde es mega wichtig finden!

Denkst du jetzt an dem geschilderten Beispiel des Wagners, dass sie die Angebote so offen halten dass sie doch den Individuellen Interessen und Ressourcen entsprechen können mit den Leuten die sie dann in der Gruppe haben?

Ich weiss nicht genau wie hoch der Betreuungsschlüssel und die Struktur dort ist, aber anhand von dem was sie sagen in der Theorie ja. Ich konnte es nicht anschauen gehen.

[Partizipation an der Arbeitswelt](#)

Auf welche Weise ermöglicht ihr euren Schülerinnen und Schülern die Partizipation an der Arbeitswelt?

Wie geschieht dies konkret? Haben sie irgend einen Zugang?

Am ehesten in der Institution selber in dem sie Ämtli ausführen. z.B. S die Recyclet, wo papierausführt, oer verschiedene Botengänge. Dies ist mehr intern oder für Personen aus der Institution aber nicht für externe Personen.

Sind verschiedene Berufe /Arbeitsfelder oder Arbeitstätigkeiten bei euch im Unterricht ein Thema?

Wir hatten das Thema Bauernhof und den Beruf des Bauers angeschaut, gingen aber dabei mehr von den Materialien aus und Tätigkeiten welche damit verbunden sind. Oder mit dem Holz sind wir nicht vom Schreiner ausgegangen, sondern von den Materialien und deren Verarbeitung. Klar kann man das dann einem Beruf zuordnen aber das stand wenig im Zentrum. Wichtiger war die Tätigkeit mit dem Material.

Und den Kontakt mit den Berufsleuten hattet ihr den auch schon? Konntet ihr mal mit dem Bauer mitgehen?

Wir haben schon Ausflüge gemacht. einmal waren wir auf dem Weidhof, da sind wir aber nicht mit dem Bauern mitgelaufen. ein anderes mal waren wir beim Mosten dabei, da haben wir einfach die Tätigkeit des Mostens kennengelernt.

Habt ihr noch zu anderen Institutionen welche einen Erwachsenenbereich haben kontakt? oder könntest du dir dies vorstellen? so dass man sich etwas zusammentun würde und dann z.B. ein paar Mal in einer anderen Institution eine Wäscherei besuchen würde?

Das ist ein spannender Gedanke aber ich denke dass es mehr Sinn machen würde das dann mit dem Jugendlichen dort zumachen wo er später auch hin wechseln wird. Es braucht alles so viel Zeit... wir kommen ja nachher auch noch zu deinem Zeitplan. Es braucht alles viel Zeit man müsste ja dann schnell wissen was für den Jugendlichen passt und man müsste ja in verschiedene Bereiche hinein

schauen können und man müsste ja mehrmals schauen gehen können. einmal kurz Mosten gehen bringt ja nichts.

Nein ich meinte mehr wenn du z.B. das Thema Hauswirtschaft hast dass du dann mehr als z.B. bei der Tanne in die Wäscherei gehen würdest. oder so. dann würdet ihr dort den Morgen verbringen und mithelfen. und dann wäre dies so wie ein Thema im Unterricht für ein Semester. und dann könnten sich die Schüler aufteilen so dass nach ein paar Besuchen rotiert werden kann und noch ein anderer Teil der Arbeit miterlebt werden kann.

Das wäre eine Möglichkeit ja,

Könntest du dir das vorstellen oder wäre der Aufwand zu gross?

Also wir waschen ja hier auch. Ich würde eher hier die Kinder einzuspannen versuchen. und erst wenn sichtbar wird dass es jemanden sehr gefallen würde, dass man dann so einen Kontakt aufgleisen könnten

Wie wichtig denkst du, dass dieser Kontakt für die Jugendlichen zu Berufsleuten aus dem ersten Arbeitsmarkt ist damit sie in einen Beruf hineinsehen und diesen erleben können? z.B. in einem Betrieb oder in einer Institution Leute besuchen welche dort im 1. Arbeitsmarkt tätig sind.

Das wäre sicher spannend. man müsste einen guten Kontakt haben... also es wäre mit viel Aufwand verbunden

Würde sich dieser Aufwand lohnen meinst du die Jugendlichen könnten davon profitieren?

Sehr schwierig zum Beurteilen, es kommt sehr auf das Kind an. Für E wäre es eine Überforderung da müsste man sehr gezielt wählen. für S wäre es sicher sehr spannend da sie so kontaktfreudig ist. Ich denke da müsste man stark auf die jugendlichen schauen.....Ich glaube es wäre jetzt nicht mein wichtigster Punkt von deinen Bausteinen

Übertrittsgestaltung

Wie gestaltet ihr die Übertritte an einen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz?

Ich habe das noch nie durchgespielt. Bei E. wäre der Übertritt diesen Sommer gewesen. Bei war bis vor einem Monat noch nicht klar, ob sie den Platz erhält. Danach sollte das Schnuppern organisiert werden. Dies war aber nicht möglich, da auf Grund von Corona die Beschäftigungsgruppe geschlossen wurde. Der Platz wurde mit Hilfe der Eltern und Fachberatung visoparents gesucht. Es gab dabei keine Auswahl, sondern es war eher ein Suchen, wer Sie aufnehmen kann.

Wie früh habt ihr mit der Suche bei E. begonnen?

Bei E. war die Situation etwas verzwickt, da davon ausgegangen wurde, dass sie einen Platz in der Rauti hat, welcher ihr dann aber abgesagt wurde. Der Platz in der Rauti wurde ihr schon vor zwei Jahren versprochen, was aber schlussendlich nicht geklappt hat. S und M. welche im nächsten Sommer übertreten werden haben schon einen Wohn- und Beschäftigungsplatz in der Pinia. Diese wird aber erst gebaut und deshalb kann dort ebenfalls nicht geschnuppert werden. Sie könnten dort aber in einem schon bestehenden Atelier schnuppern gehen.

Wie ist bei euch das Schnuppern an potentiellen zukünftigen Beschäftigungs- respektive Ateliersplätzen geregelt?

Nein es ist nicht geregelt. Es wird mit den entsprechenden Institutionen zusammen geschaut wie das Schnuppern organisiert werden kann. Wir Lehrpersonen organisieren zusammen mit der Erwachsenen-Institution die Schnupperbesuche sobald der Platz fix ist. Das Schnuppern sollte aber mit dem zukünftigen Werkstufen-Konzept geregelt werden. Ed. hat ebenfalls noch keine fixe Zusage für einen Platz. Bei Ihm ist die Suche nochmals schwieriger, weil er zusätzlich in seinem Verhalten sehr auffällig ist und einen ambulanten Platz will.... In der Theorie tönt alles gut. Die Praxis ist leider ganz anders.

Können die Jugendlichen an verschiedenen Orten schnuppern, um herauszufinden was ihnen entspricht? Falls ja, weshalb? / Falls nein, was sind die Gründe?

An verschiedenen Orten schnuppern zu können wäre natürlich super, aber leider nicht möglich.

Wie bewertest du persönlich die Wichtigkeit und auch die Sinnhaftigkeit, dass schwer mehrfachbehinderte Jugendliche in verschiedenen Bereichen und Institutionen schnuppern können, so wie dies im Baustein vorgeschlagen wird? Ist dies im Alltag überhaupt realistisch? Wo siehst du Schwierigkeiten/ Stolpersteine?

Ich persönlich würde es gut finden, wenn die Jugendlichen und die Eltern die verschiedenen Institutionen kennen lernen und sich dann für eine entscheiden könnten.

Förderung von Ressourcen für die Zukunft

Wie fördert ihr die Selbständigkeit eurer Jugendlichen in Bezug auf ihr zukünftiges Leben? Wie viel Platz gebt ihr dieser Förderung? Welchen Schwerpunkt legt ihr auf diesen Punkt?

Das ist das oberste Ziel in der Werkstufe und wir schauen auch, dass beim SSG mindestens ein Ziel die Selbständigkeit betrifft. Die Selbständigkeit zu fördern ist bei allen Tätigkeiten im Alltag ein Ziel.

Fördert ihr spezielle Fähigkeiten eurer Jugendlichen, welche spezifisch für den neuen Arbeitsplatz gebraucht werden, sobald ihr wisst, wohin er wechseln wird? Zum Beispiel so etwas wie die WC-Routine? Würdet ihr eine solche Routine oder Ablauf schon an die Gegebenheiten des neuen Ortes anpassen und üben, damit der Jugendliche diese Handlung dann entsprechend am neuen Platz ausführen kann?

Das kam bis jetzt noch nicht so vor. Bei E. haben wir jetzt einfach überlegt, was ihr im Alltag noch helfen könnte. So üben wir nun das selbstständige Essen oder das Rückwärtslaufen etwas intensiver. Wir hatten noch keine Gelegenheit um uns mit der Institution abzusprechen, um solche Anpassungen vornehmen zu können.

Du hast ja gesagt, dass Du solche Sachen wichtig findest, dass man sie angepasst trainiert und die Jugendlichen vorbereitet, damit sie dort möglichst selbstständig sein können.

Findest du das Üben von Arbeitstätigkeiten, welche der Jugendliche an seinem neuen Beschäftigungs- respektive Ateliersplatz ausführen wird, in der Schule sinnvoll oder ist dies dann eher Aufgabe des Erwachsenenbereichs?

Ich würde schon den Schwerpunkt darauf legen, denn ich gehe davon aus dass es sich bei diesen Tätigkeiten auch um Vorlieben dieser Person handelt. Für die Abläufe müsste man sich sehr gut absprechen, damit nicht falsche Handlungsabläufe eingeübt werden. Ich finde es noch heikel um irgendwelche Routinen einzuüben.

Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Der nächste Punkt Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern war für mich der schwierigste Punkt von allen Bausteinen, aber auch ein sehr wichtiger Punkt. er ist auf de Forderung des uno Behindertenrechtskonvention aufgebaut welche die Forderung stellt dass alle Menschen mit einer Behinderung zu einem möglichst selbstbestimmten oder mitbestimmten Leben gefördert werden. Ich finde dies ein sehr schwieriger Punkt für die Umsetzung mit schwerbehinderten Jugendlichen.... ich habe diesen Punkt dann versucht herunter zu brechen... auf Selbsterfahrung, Selbstwirksamkeit erfahren, Wo bin ich wo bist du was mag ich was mach ich nicht, auch kleine Entscheidungen treffen...

Ich habe das mal so definiert. Jetzt mal die Frage...

Wie fördert ihr in eurer Klasse die Selbstbestimmung?

Wir versuchen es so gut wie möglich. Bei den einen Schülern ist es einfacher, wenn sie kleine Entscheidungen treffen können oder klar zeigen können, was sie mögen und was nicht. Bei anderen Schülern geht es darum gut zu beobachten und Signale wahr zu nehmen und zu respektieren. Das heisst, wenn jemand nicht essen will, dass man ihn nicht bedrängt. Dass man auch Grenzen respektiert. Das heisst, wenn man sieht, dass es für jemanden zu viel ist, dass man ihm dann auch eine Pause gönnt. Bei Schülern die nicht so klar selber bestimmen können, legen wir den Schwerpunkt mehr auf Selbstwirksamkeit erfahren. Setzen UK-Material für Ursache-Wirkungs-Erlebnisse ein.

Was sind Voraussetzungen für die Förderung der Selbstbestimmung?

Es braucht ein aufmerksames Umfeld, welches auf sie eingeht, sie wahrnimmt, die Signale richtig deutet und Grenzen respektiert. Es gibt ja Kinder welche nicht viel Aktivität von sich aus zeigen können aber bei denen ist es ja genauso wichtig. Ansonsten wäre es Diskriminierung. Man kann nicht zu einem sagen für A. ist Selbstbestimmung viel zu schwierig aber mit B. üben wir es, da macht es Sinn. Verstehst Du was ich meine? Die Anforderungen sind einfach schwieriger für das Umfeld. Deshalb ist das genaue Kennenlernen umso wichtiger.

Ich werde die Frage nun ein bisschen umformulieren, weil eure Schüler ja nicht auswählen können wohin sie kommen. Aber wenn es jetzt rein theoretisch möglich wäre, dass ein Platz ausgewählt werden könnte, meinst du, dass eure Schüler mitbestimmen könnten? Wir können die Frage ja ein bisschen weiter öffnen. Nehmen wir nicht nur den Beruflichen Rahmen sondern auch die Bestimmung über die Freizeit. Wenn man Ihnen nun verschiedene Angebote

zeigen würde, welche am Wochenende gemacht werden könnten, wie zum Beispiel regelmässig Musik machen oder regelmässig schwimmen. Wenn man das mit Ihnen dann anschauen würde, welches Angebot sie gerne in Anspruch nehmen würden und sie dabei wie in die Planung einbeziehen würde und sie somit in Ihre Lebensplanung einbezieht. Könnte man dies auf irgendeine Weise so gestalten, dass sie Zugang dazu haben oder würde Sie so eine Wahl überfordern?

Ich denke, dass ganz viel vom Umfeld oder von den Eltern abhängig wäre und ob diese bereit wären die Jungetlichen irgendwo hinzubringen und auch wieder abzuholen. Eine Schülerin bei uns besucht ab und zu solche Angebote. Das wäre aber schon eine Möglichkeit.

Wenn du nun an E. denkst, welcher sehr schwach ist, Denkst du sie verstehst, was du in einer solchen Situation von ihr möchtest? Wenn Du versuchen würdest sie in ihre Freizeitplanung einzubeziehen, könnte sie das lernen?

...Wenn Du mit ihr die Sachen besuchen würdest und die Aktivität anhand von einem Gegenstand noch einmal mit ihr besprichst, und ihr dann vielleicht zwei Sachen präsentierst und sie fragst, was wollen wir am nächsten Freitag zusammen machen?

Nein, sie kann nicht solche Entscheidungen treffen. Aber es könnte, wenn sie regelmässig ein Angebot besucht, beobachtet werden ob sie dabei vermehrt Freude zeigen würde.

Dann würdest Du die Mitbestimmung so handhaben, dass Du anhand von deinen Beobachtungen während der Aktivität darauf schliesst, ob sie weiterhin dort hingehen möchte?

Ich würde schon bei der Wahl des Angebots darauf achten, dass es etwas ist, was ihr entspricht. Zum Beispiel ein Ort wo Musik gehört wird oder getanzt wird. Dann müsste man sie begleiten und schauen wie sie darauf reagiert.

Wie sähe in diesem Prozess ihre Mitbestimmung aus?

Sie würde sich eher im Angebot Selbstwirksamkeit erfahren, indem sie tanzen kann, mit anderen Menschen in Kontakt kommt und an der Aktivität teilhaben kann. So könnte sie im Setting das vorgegeben ist, selbstwirksam werden.

Wie würdest du persönlich Selbstbestimmung bezüglich des kognitiven Niveaus der Sensomotorik definieren/ beschreiben?

Dass die Schüler im Rahmen ihrer Möglichkeiten Entscheidungen treffen können. Was bei den einen sehr gut möglich ist wie zum Beispiel, wenn der Käse vom Teller gegessen wird jedoch das Brot liegen bleibt. Gezeigte Vorlieben und Abneigungen respektieren. Und dann schon runterbrechen auf das Thema Selbstwirksamkeit. Sich selber erleben können und die ganzen UK-Geschichten. Teilhaben können... etwas bewirken können... Etwas beitragen können... E. sagt nun mit einem StepByStep am Mittagstisch „en guete“. Und im Morgenkreis „Hallo“ oder „Guten Morgen“. Darauf

wird dann auch reagiert. Dies ist dann auch eine Form von Selbstwirksamkeit und Teilhabe. Ein Teil von einer Gruppe zu sein.

Über die Zukunftsplanung haben wir ja eigentlich auch schon etwas gesprochen und dass es bei euch eher nicht möglich ist. Somit fallen die nächsten Fragen weg.

Ist mega schlimm, nicht wahr... Aber diese Werkstufe ist ja noch in den Kinderschuhen... Aber das System müsste sich ein wenig ändern. Visoparents hathalt das Problem, dass sie keinen Erwachsenenbereich haben, den Sie nutzen können. Wir müssen halt froh sein, wenn wir überhaupt einen Platz finden, vor allem, wenn es nur ein Tagesplatz sein soll. Das andere ist einfacher zu finden...

Planung und Organisation

Wie findest du die Zeiteinteilung zur Organisation des Unterrichts während der 15 Plus-Schuljahre aus dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte? (Tabelle)

Gibt es Stolpersteine? Dinge die früher sein sollten? Punkte die fehlen und wichtig sind? Punkte die überflüssig sind?

Das Kennenlernen der Schüler im ersten halben Jahr ist zu kurz. Im ersten Jahr Vorlieben und Abneigungen heraus zu kristalisieren braucht etwa ein Jahr. Gerade wenn man mit verschiedenen Materialien arbeiten möchte. Es braucht Zeit um verschiedene Dinge auszuprobieren und in einem halben Jahr konnte man noch nicht in allen Bereichen arbeiten. Vielleicht hat man bis dahin mit M. vor allem mit Holz gearbeitet und merkt erst im nächsten Jahr, dass er auch gerne mit der Nähmaschine arbeitet. Unsere Jugendlichen brauchen so viele Wiederholungen und Zeit für alles. Ein zweiter Punkt ist die Zeit zwischen Schnuppern und Übertritt. Bei uns ist diese sehr kurz. Ich würde mir wünschen, dass es längere Zeiten geben würde beim Schnuppern aber die Realität ist anders.

Denkst Du etwas sollte früher oder später eingeordnet werden im Zeitplan?

Nein ich würde es in der Theorie gut finden aber es sieht in der Praxis anders aus. Ich frage mich auch ob bei uns alle Schüler 3 Jahre in der Werkstufe sind, da es mehr nach Platz in der Klasse geht. Die Werkstufe gibt es ja bei uns erst ein Jahr. Somit würde der Zeitplan nicht aufgehen.

Die nächsten zwei Fragen kannst Du mir wahrscheinlich noch gar nicht beantworten.

Nein, bis jetzt hat alles unsere Eltern und Fachberatung organisiert.

Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Gesamtes.

Zum Schluss würde ich gerne wissen wie du diesen Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte als Ganzes einschätzt.

Wäre dieser Zusatz eine Orientierungshilfe gewesen beim Schreiben des Konzepts für 15 Plus für eure Schule oder bei der Umsetzung des Unterrichts?

Anhang

ja, schon.

Wäre der Vorschlag nach deiner Einschätzung genügend verallgemeinert/ offen, so dass ihn verschiedene Schulen als Stütze zu den Vorgaben des VSA nutzen könnten?

Nein, ich denke, es lässt sich auch auf andere Schulen anwenden, in der Theorie. Die Praxis ist ja sowieso anders.

Wie schätzt du die Ideen der erarbeiteten Bausteine ein? Sind sie in der Praxis umsetzbar oder zu utopisch? Schnuppern haben wir ja schon besprochen. Das funktioniert in der Praxis nicht. Gibt es andere Punkte?

Ich habe mir mal überlegt wie ich das im Unterricht konkret umsetzen würde mit den Schülern in den verschiedenen Jahren. Würde das bedeuten, ich würde mehr Einzelförderung machen? Oder breiter gefächerte Gruppenarbeiten? ...

Ich habe mich ausserdem noch gefragt, wo der Lehrplan 21 ist? Wir müssen von der Schule aus nach dem Lehrplan 21 arbeiten. Ich weiss auch nicht ob man nur bis 15 oder nur in der obligatorischen Schule danach arbeiten muss.

Die Berufswahl ist eigentlich im Lehrplan drinnen, jedoch ist diese für die Oberstufe der Regelklasse gerechnet. Aber bei uns ist ja das mit der Berufswahl alles etwas verzögert. Von dem her könnte es schon passen.

Ja aber wir müssen ja nach dem Lebensalter gehen.

Dann wäre es aber schon die Stufe der Maturklassen etc. Meinst Du die haben da auch noch Lehrplan 21?

Ich weiss nicht. Das müsste man abklären.

Gibt es noch etwas, das dem Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte fehlt, beziehungsweise weg gelassen werden sollte, respektive gäbe es aus deiner Sicht noch einen anderen Baustein, welcher berücksichtigt oder gestrichen werden sollte? (Erfahrungen aus der Praxis)

Vielleicht das mit dem Lehrplan 21

Ich danke dir ganz herzlich, dass du bereit warst deine Erfahrungen mit mir zu teilen und für dein Mitdenken und deine Einschätzungen.

18.6.4 Zusammengefasste Aussagen der Interviews

Im folgenden Kapitel wurden die Kernaussagen der einzelnen Interviewpartner zusammengefasst. In einem zweiten Arbeitsschritt wurden die Antworten pro Baustein einer Kategorie mit Farbe zugeordnet, damit die Aussagen der verschiedenen Personen miteinander verglichen werden konnten.

18.6.5 Zusammengefasste Aussagen der Interviews

18.6.5.1 Wichtigste Zusammengefasste Kernaussage der Lehrperson der Stiftung Tanne

Angaben zu den Voraussetzungen der Schule/ Klasse:

Die Klasse besteht aus vier Jugendlichen mit einer Hörsehbehinderung, einige davon mit zusätzlichen Beeinträchtigungen wie Autismus-Spektrum-Störung, infantile Zerebralparese, Epilepsie, geistige Retardierung oder herausforderndes Verhalten.

Angaben zum Unterricht:

Der Unterricht wird von einer Lehrperson geführt mit Unterstützung einer Schulpraktikantin. Ausserdem werden Physio-, Ergotherapie und bei Bedarf Logopädie angeboten.

Fragen zu den Bausteinen:

- Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen

Die Jugendlichen der 15 Plus Klasse der Stiftung Tanne absolvieren eine vier- bis sechswöchige Berufsabklärung. Dabei erhalten sie die Möglichkeit in verschiedene Ateliers hinein zu schnuppern. Ziel sei es, während dieser Zeit herauszufinden wo die Vorlieben, Interessen und Stärken des jeweiligen Jugendlichen liegen, aber auch ob die Fähigkeit vorhanden sei, sich in die entsprechende Gruppe zu integrieren. Bei den unterschiedlichen Aktivitäten werde auch die Länge der Aufmerksamkeitsspanne beobachtet. Das Interesse und die Freude an einer bestimmten Tätigkeit sei ausschlaggebend für die Wahl des entsprechenden Ateliers. Jugendliche welche intern in den Erwachsenenbereich wechseln werden, werden in den Schuljahren häufige Besuche im Erwachsenenbereich absolvieren, um diesen kennen zu lernen.

Im Unterricht werde mit Lernfeldern gearbeitet, welche auf das Entdecken der eigenen Identität, der Gruppenzugehörigkeit, der Vorlieben und Abneigungen und auf die Ablösung von den Eltern und vom Kind sein, gerichtet sind.

Im Unterricht werde mittels Partizipationsmodell stark auf Individualisierung geachtet. Jeder Jugendliche habe einen eigenen Fahrplan für die 15 Plus Jahre. Bei der Suche nach einem Beschäftigungsplatz erachte die Lehrperson den Einbezug seiner Interessen und Ressourcen als selbstverständlich. Etwas anderes komme für sie nicht in Frage.

Ihrer Meinung nach seien die Stärken und Interessen die zentralen Wegweiser um einen Atelierplatz zu suchen. Mit Hilfe des Jugendlichen werde herausgefunden welcher Ateliersplatz ihm entsprechen könnte.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Interessen und Ressourcen finden

Methoden

Themen /Themenbereiche

Einbezug der Ressourcen und Interessen bei der Suche nach einem

Kategorien:

- Partizipation an der Arbeitswelt

Die Stiftung Tanne verfüge über neun verschiedene Ateliers mit unterschiedlichsten Ausrichtungen und Bereichen. Im Rahmen der Berufsabklärung erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit in allen diesen Ateliers über mehrere Wochen intensiv zu schnuppern. Im zweitletzten Jahr werde jeder Jugendliche mit Schnuppern beginnen und dabei individuell begleitet. Die Planung für die Schnuppereinsätze finde mit allen Beteiligten in einem SSG statt.

Im Unterricht werden zunehmend verschiedene Arbeitstätigkeiten thematisiert und geübt. Andere Themen im Unterricht seien Vorlieben und Abneigungen, die eigenen Stärken und Grenzen, das eigene soziale Umfeld aber auch die persönlichen Möglichkeiten in der Arbeitswelt.

Mittels unterschiedlicher Lernzugänge und den entsprechenden Kommunikationsformen werden im Unterricht die Themen Berufe und Arbeitsfelder aufgegriffen welche auf den jeweiligen Jugendlichen zugeschnitten seien. Dazu werden Unterrichtsgänge unternommen und Arbeitstätigkeiten ausgeführt, welche den Möglichkeiten der jeweiligen Jugendlichen entsprechen.

Sie könne sich auch vorstellen einen Beruf, wie im Baustein beschrieben, anhand von spezifischen Arbeitstätigkeiten im Klassenzimmer erlebbar zu machen.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Aktivitäten/ Ämtli

Unterricht

Externe Kontakte , Kontakte in den Erwachsenenbereich

Ressourcen im Erwachsenenbereich

Persönliche Haltung

- Gestaltung des Übertritts

Wenn der Jugendliche nach der Beendigung der Schulzeit in den Erwachsenenbereich der Stiftung Tanne wechsele, werde er dort in eine Wohngruppe integriert und jeden Tag das Atelier besuchen. Auf Wunsch der Eltern wechseln aber manche von ihnen nach der Schule die Institution. Mit allen Schülerinnen und Schülern werde während der 15 Plus Beschulung eine Berufsabklärung durchgeführt und darauf geachtet, dass sich alle an ihrem zukünftigen Ateliersplatz langsam eingewöhnen können. Jene Schülerinnen und Schüler welche in der Stiftung Tanne bleiben, besuchen einmal wöchentlich das Atelier. Dies sei ein fester Bestandteil ihres Stundenplans.

Die Lehrperson finde das Schnuppern persönlich sehr wichtig und setze es in ihrer Schule auch um. Im Schulkonzept 15 Plus sei dies genauso geplant und festgehalten.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Schnuppern

Organisation des Übertritts

Eingewöhnung

Persönliche Haltung

IV und Beistandschaft

Unterricht

- Förderung und Ressourcen für die Zukunft

Als Teil des Unterrichts werde jeder Jugendliche individuell auf seine zukünftige Aufgabe und Lebenssituation vorbereitet und gefördert. Die Lernbereiche in der Schule sind unter anderem Orientierung und Mobilität, Erwerb lebenspraktischer Fähigkeiten und die Selbstversorgung. Letzteres sei ihr besonders wichtig, da diese Kompetenz zur Selbstbestimmung und zur Entdeckung der Selbstwirksamkeit führe.

Im Unterricht werden gezielt jene Materialien entdeckt und bearbeitet welche der Jugendliche in den Ateliers antreffen werde. Nach der Berufsabklärung werden im Unterricht Handlungs- und Arbeitsabläufe, welche für seinen künftigen Arbeitsplatz relevant seien geübt, optimiert und an seine Voraussetzungen angepasst. Die Jugendlichen brauchen einen grossen Zeitrahmen um sich an einem neuen Ort zurechtzufinden, sich auf eine Tätigkeit einzulassen und aktiv partizipieren zu können. Deshalb sei das Üben der Handlungsabläufe und das Vorbereiten auf diese Tätigkeit in der Schule besonders wichtig und gehöre deshalb auch zur Aufgabe der 15 Plus Beschulung.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Selbständigkeit

Methoden /Förderung

Arbeitsabläufe zur Vorbereitung üben

Routinen von Alltagshandlungen angepasst auf die zukünftige Situation üben

Lerninhalte /Unterricht

- Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Die Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit werde durch den differenzierten Unterricht und individuelle Angebote gefördert.

Bei der Planung seiner Zukunft werde der Jugendliche mit einbezogen indem er an den SSG und Gesprächen teilnehme. Bei der Zukunftsplanung sei es ihnen wichtig, dass sie ihm Angebote machen können welche seinen Fähigkeiten entsprechen und die zu einer besseren Lebensqualität führen. Deshalb sei es wichtig, dass man dem Jugendlichen einfühlsam und wohlwollend begegne, um sein Potenzial, seine Vorlieben und Interessen zu erfassen und in die Planung miteinzubeziehen. Es werde darauf geachtet, dass bei der Planung möglichst alle Faktoren welche den zukünftigen Arbeitsplatz

betreffen, miteinbezogen werden, das heisst den optimal angepassten Einsatzort, die Arbeitstätigkeit mit ihren Handlungsabläufen aber auch die Gruppenzusammensetzung und die Begleitung.

Die Lehrperson findet, die Selbstbestimmung solle auf jedem Niveau ermöglicht werden. Es liege in der Kompetenz der Lehrpersonen durch individuell angepasste Lernbedingungen die Handlungsfähigkeit der Jugendlichen zu fördern.

Als Grundlage für ein möglichst selbstbestimmtes Leben, müsse ihre Schülerschaft lernen Hilfe anzunehmen, um sich selbstständig orientieren und bewegen zu können, einen Zugang zur Kommunikation zu finden und Wünsche und Bedürfnisse zu äussern.

Nach ihrer Meinung müsse das Ziel nicht sein, dass jeder Schüler selbstbestimmt realistische Entscheidungen über sein zukünftiges Leben fällen könne. Ihr ständiges Bestreben sei es jedoch, sich empathisch in ihre Schüler hineinzusetzen, um zu wissen was sie sich wünschen und wovon sie träumen. Zukunftsplanung und Schnuppereinsätze seien aber für die ganze Schülerschaft sinnvoll, wenn diese genügend an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Methoden zur Förderung der Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung

Gewichtung dieser Förderung

Zukunft planen mit den Jugendlichen

Selbstbestimmung auf der Sensomotorik

Grundlagen für ein Selbstbestimmtes Leben

- Planung und Organisation

Die Zeiteinteilung empfinde sie als realistisch. Ihre Institution habe diesen Vorschlag nun zur Überprüfung ihres eigenen Konzeptes genutzt und es hätte sich gut ergänzt.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Organisation des Schnuppens und der Berufsabklärung habe sich als sinnvoll erwiesen. Bei Ihnen werde im Moment überprüft ob der aktuelle Arbeitsplatz jedes Jugendlichen noch seinen Bedürfnissen entspreche, ob eine andere Lösung gesucht oder etwas angepasst werden müsse. Das Wichtigste sei, dass jeder sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühle.

Herausfordernd empfinde sie, für jeden ihrer Schüler eine sinnvolle Tätigkeit in der Tagesstätte zu finden welche diesem voll und ganz entspreche und der dem Rhythmus des Jugendlichen gerecht werde. Ihr sei es dabei sehr wichtig, dass sowohl die Sinnesbeeinträchtigungen wie auch die

Verhaltensauffälligkeiten bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz mit einbezogen würden, da sich durch das richtige Setting viel Stress vermeiden lasse. Sie schätze sich sehr glücklich, jedes Mal einen auf die Jugendlichen zugeschnittenen Platz zu finden, die dort schlussendlich zufrieden zu sein scheinen.

Allen Klienten gerecht zu werden, sei für sie eine herausfordernde Aufgabe.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Zeiteinteilung

Schnuppern

Platz finden

Herausforderungen

- Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfach Behinderte als Gesamtes.

Der Vorschlag sei bereits bei der Überprüfung ihres Konzeptes genutzt und zur Unterstützung eingesetzt worden. Er habe gut mit den Vorstellungen der Stiftung Tanne übereingestimmt.

Der Vorschlag sei genügend verallgemeinert um von unterschiedlichen Schulen genutzt zu werden.

Die Bausteine seien umsetzbar, sinnvoll und realistisch. Die genauen Abläufe und individuellen Strukturierungen könne jede Institution noch selber erarbeiten. Sie schlägt zusätzliche Audits vor um das Konzept 15 Plus zu evaluieren.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Orientierungshilfe, Nützlichkeit des Vorschlags

Praxistauglichkeit des Vorschlags

Verallgemeinerung

Ergänzungen

Änderungsvorschläge

18.6.5.2 wichtigste Zusammengefasste Kernaussage der Sozialpädagogin des RGZ

Angaben zu den Voraussetzungen der Schule/ Klasse:

Es handelt sich um eine gemischte Klasse, Oberstufe und Werkstufe mit sieben Jugendlichen. Die Klasse besteht aus mehrheitlich schwachen Schülerinnen und Schülern, welche nach der Werkstufe mit 99- prozentiger Wahrscheinlichkeit in eine Tagesstätte übertreten werden. Viele davon sind schwer- und mehrfachbehindert.

Angaben zum Unterricht:

Das Team bestehe aus vier Personen wovon mindestens drei pro Tag anwesend seien. Gearbeitet werde mit einem Bezugspersonensystem. Dies sei vor allem in der Zusammenarbeit mit Eltern und Behörden von Belang.

Einmal pro Jahr finde in der Tagesstätte Rauti des RGZ eine Schnupperwoche statt, wobei die Jugendlichen in verschiedene Bereiche hineinschnuppern können. Die stärkeren Schülerinnen und Schüler erhalten zudem die Gelegenheit in die Werkstatt und die Hauswirtschaft hinein zu schnuppern.

Da das RGZ nicht genügend Tagesstätte-Plätze habe um alle Werkstufenabgänger aufzunehmen, schaue man sich auch in anderen Institutionen um. Sowohl für Schwer- und Mehrfachbehinderte wie auch für stark verhaltensauffällige Jugendliche sei es sehr schwierig überhaupt einen Platz zu finden, da der Betreuungsschlüssel in der Tagesstätte oft 1:6 sei und somit könne nicht genügend auf Klienten eingegangen werden, welche eine intensivere, als eine 1:1 Betreuung brauchen.

Fragen zu den Bausteinen:

- Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen

Im Unterricht werden aufgrund der mehrheitlich schwachen Schülerschaft vor allem lebens- und alltagspraktische Tätigkeiten geübt. Selbstversorgung und grösstmögliche Selbstständigkeit stehen im Zentrum. Auch musische und handwerkliche Aktivitäten beanspruchen einen grossen Teil des Unterrichts. Gearbeitet werde mit unterschiedlichen Materialien und dabei werde beobachtet, welche Vorlieben dabei zutage treten. Durch die Arbeit mit individuellen Förderplänen, ergeben sich auch sehr unterschiedliche Förderbereiche. Oft werde deshalb projektartig gearbeitet.

Die Sozialpädagogin finde es sehr wichtig, dass bei der Suche nach einem Beschäftigungsplatz die individuellen Ressourcen und Interessen mit einbezogen werden. Sie weise aber darauf hin, dass die Wahl eines Platzes oft sehr eingeschränkt werde. Zum einen werde sie erschwert durch die zu grosse Distanz zum Wohnort aber auch durch den Schweregrad der Behinderung und der damit erforderlichen Betreuung, welche viele Institutionen nicht anbieten können. Oft müsse es schon als grossen Erfolg gewertet werden, wenn zwischen zwei Institutionen gewählt werden könne. Zum Glück seien die Angebote in den verschiedenen Beschäftigungsgruppen ihrer Meinung nach recht ähnlich.

Noch etwas schwieriger gestalte sich die Suche, wenn zusätzlich ein neuer Wohnplatz benötigt werde, denn dann sei ein Schnuppern und Zusammenarbeiten erst möglich, wenn bereits ein freier Platz gefunden worden sei. Dies könne manchmal sehr kurzfristig geschehen und somit bleibe sehr wenig Zeit um zwischen Zusage und Übertritt alles sorgfältig vorzubereiten.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Interessen und Ressourcen finden

Methoden

Themen /Themenbereiche

Einbezug der Ressourcen und Interessen bei der Suche nach einem

- Partizipation an der Arbeitswelt

Zur Arbeitsintegration haben die Jugendlichen der Werkstufe RGZ, welche über fünfzehn Jahre alt sind die Möglichkeit, regelmässig einen Tag pro Woche in einem Architekturbüro oder dem Careum zu arbeiten. Sie führen dort einfache Dienstleistungsarbeiten aus. Im Architekturbüro betreffe das z.B. das Einsammeln und Bündeln von Altpapier oder das Auffüllen von Material, im Careum eher Büroarbeiten wie das Einordnen von Prüfungen oder Papieren in die passenden Register. Es könne Dentalhygienematerial oder Kaffee nachgefüllt werden. An diesen Arbeitsintegrationstagen nehmen jeweils zwei Jugendliche teil welche von der Sozialpädagogin begleitet werden. Sie profitieren ausserordentlich von den neuen sozialen Kontakten und sie seien sehr stolz auf ihre Tätigkeit. Auch der Arbeitsweg, welcher mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt werde, trage zur Förderung bei. Sehr schwache Schülerinnen und Schüler können an diesen Arbeitsintegrationstagen nicht teilnehmen, da der Aufwand für die Pflege zu gross und eine 1:1 Begleitung und Unterstützung bei ihrer Tätigkeit nicht möglich sei. Die beiden Firmen seien durch private Kontakte gefunden worden.

Das Thema Berufe sei nicht stets präsent im Unterricht, werde jedoch immer wieder aufgegriffen und an die Situation der jeweiligen Jugendlichen angepasst. Es werden Berufsleute in die Klasse eingeladen oder an ihren Arbeitsplätzen besucht, was jedoch sehr viel mehr Umtriebe bedeute. Der Aufwand, um den Jugendlichen den Kontakt mit der Arbeitswelt direkt und praktisch zu ermöglichen, lohne sich auf jeden Fall und sei eine riesige Bereicherung. Die Jugendlichen erhielten so auch Bestärkung von Leuten ausserhalb der Institution.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Aktivitäten/ Ämtli

Unterricht

Externe Kontakte , Kontakte in den Erwachsenenbereich

Ressourcen im Erwachsenenbereich

Persönliche Haltung

- Gestaltung des Übertritts

Der Übertritt beginne mit einem ersten SSG in welchem der Akzent für den Jugendlichen bestimmt werde. Bei den meisten könne das Vorgehen schnell geklärt werden. Im zweitletzten Schuljahr werde ein Platz zum Schnuppern gesucht und dabei alle notwendigen Kriterien, wie zum Beispiel der Arbeitsweg, mit einbezogen. Es werde nur an jenen Orten geschnuppert wo ein Platz frei sei, welcher auch wirklich in Frage komme. Besonderen Erfolg könne verzeichnen, wer an zwei verschiedenen

Orten schnuppern gehen dürfe. Die Eltern erhalten eine Liste mit möglichen Institutionen und müssen sich zuerst einmal selber informieren. Das Schnuppern und Finden eines Platzes werde in Zusammenarbeit von Schule und Eltern geplant.

Sie sei an ihrer Schule verantwortlich für das Finden der Anschlussplätze und das Organisieren der Schnuppertage. Sie nutze dazu oft die Internetseite „my place“. Pro-Infirmitas habe sich bei der Suche nach Anschlussplätzen als nicht sehr hilfreich erwiesen, sondern werde vor allem für IV-Anmeldungen und zur Klärung der Beistandschaft beigezogen. Im letzten Schuljahr zwischen Frühlings- und Sommerferien, werde wenn möglich intensiver geschnuppert, sodass die Jugendlichen zwei- bis dreimal pro Woche den neuen Arbeitsplatz besuchen können. Das Organisieren der Tagesstätten-Plätze sei oft etwas schwierig, besonders weil diese Schnuppertage sehr teuer werden können. Sie werden in Absprache mit der jeweiligen Institution organisiert und die Begleitung von der Schule geplant. Sie persönlich würde aber eine längere Schnupperzeit wichtig finden und sehr begrüßen, da es viel Zeit brauche um einen schwerst- und mehrfachbehinderten Jugendlichen kennenzulernen und herauszufinden worauf geachtet werden müsse und auf welche Weise er etwas signalisiert oder kommuniziert. Sie würde den Vorschlag aus den Bausteinen direkt übernehmen, es wäre für sie der idealste Übertritt. Vor allem das Schnuppern an unterschiedlichsten Orten und die Angewöhnungszeit fände sie extrem wichtig und auf diese Weise ideal gelöst.

Im Unterricht werde versucht die Vorlieben, Stärken und Abneigungen herauszufinden und in der Förderplanung werde ein besonderer Schwerpunkt auf die Förderung der Selbstständigkeit im Alltag gelegt

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Schnuppern

Organisation des Übertritts

Eingewöhnung

Persönliche Haltung

IV und Beistandschaft

Unterricht

- Förderung und Ressourcen für die Zukunft

In den Bereichen der Förderpflege, der Mahlzeiten- und Pausensituationen werde vor allem die Selbstständigkeit und Selbstversorgung im Alltag gefördert. Es gehe auch darum, dass die Jugendlichen lernen sich zwischendurch selber zu beschäftigen. Oft werde erst sehr kurzfristig klar wohin sie übertreten werden. Dann können Routinen nicht mehr an den neuen Ort angepasst und geübt, oder spezifische neue Handlungsabläufe trainiert werden. Wenn die Möglichkeit dazu bestehe sei das aber sehr sinnvoll.

Im Unterricht werde mit unterschiedlichsten Materialien gearbeitet und auch Tätigkeiten, welche später in einem Atelier vorkommen könnten eingeübt. Sie bereiten die Jugendlichen jedoch nicht auf ein speziell ausgesuchtes Material vor und fördern sie darin, da oft irgendein Atelier mit einem beliebigen Schwerpunkt gewählt werden müsse, um überhaupt einen Platz zu finden. Bei der Wahl

könne somit in diesem Punkt auf ihre Vorlieben kaum Rücksicht genommen werden, aber im Atelier selbst gehe man flexibel auf ihre Interessen und Stärken ein und es würden auch andere Materialien bearbeitet als möglicherweise durch Schwerpunkte deklariert werden.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Selbständigkeit

Methoden /Förderung

Arbeitsabläufe zur Vorbereitung üben

Routinen von Alltagshandlungen angepasst auf die zukünftige Situation üben

Lerninhalte /Unterricht

Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Im RGZ werde versucht, im Unterricht mit allen Mitteln die Selbstbestimmung der Schülerinnen und Schüler einzubeziehen und zu fördern. Es werde vor allem mit Wahlmöglichkeiten gearbeitet.

Anlässlich eines Pausenprojektes hätten die Schülerinnen und Schüler anhand von Gegenständen basal auswählen sollen, wo sie die Pause verbringen möchten. Manche von ihnen seien damit überfordert gewesen. Die Anzahl der zur Auswahl stehenden Optionen müsse stark den Voraussetzungen der Jugendlichen angepasst werden. Viele werden durch diese Mitbestimmung überfordert und nicht alle können nachvollziehen, was Zukunft sei oder verstehen was von ihnen gewünscht werde. Bei jenen stehe die Selbstwirksamkeitserfahrung im Zentrum.

Die Methode der Zukunftsplanung habe sie in einer Weiterbildung kennengelernt und diese als gute Erfahrung bereits bei der etwas komplexen Berufsvorbereitung eines Jugendlichen erfolgreich einbeziehen können.

Sie würde die Selbstbestimmung und die Förderung zu einem selbstbestimmten Leben auf dem Niveau der Sensomotorik ebenfalls auf die Erfahrung der Selbstwirksamkeit herunterbrechen.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Methoden zur Förderung der Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung

Gewichtung dieser Förderung

Zukunft planen mit dne Jugendlichen

Selbstbestimmung auf der Sensomotorik

Grundlagen für ein Selbstbestimmtes Leben

- Planung und Organisation

Ein Punkt den sie bei der Planung als eher unrealistisch betrachte sei, dass bis spätestens Ende erstes Semester des zweiten Jahres, ein Platz in der Tagesstätte gefunden werden solle. Sie denke, dass dies nicht möglich sei, weil die Institutionen so früh noch keinen Platz abgeben, sondern erst

wenn der Jugendliche siebzehn Jahre alt sei. Sie fände es aber gut, wenn das Ganze sorgfältig vorbereitet werde. Sobald der Jugendliche alt genug sei, könne alles relativ rasch organisiert werden. Verglichen mit der Planung erscheine ihr das Konzept ihrer eigenen Schule sehr ähnlich. Sie haben nun halbjährlich ein SSG geplant.

Die IV-Anmeldung empfinde sie als sehr komplex. Sie empfehle deshalb, mit den Eltern möglichst früh damit zu beginnen, ihnen Hilfestellung zu geben oder sie an die Pro Infirmis weiterzuleiten. Es sei auch wichtig, dass immer einmal wieder nachgefragt werde, damit sicher nichts vergessen werde. Ansonsten sei die Planung gut und sie glaube, dass sie sich bewähre.

In der Planung habe sie sich aus ihrer Praxiserfahrung an folgende Stolpersteine erinnert: Zum einen die oftmals fehlenden freien und infrage kommenden Plätze in einer Tagesstätte, und dass es praktisch keine Wahlmöglichkeiten gebe, vor allem für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche oder solche mit Verhaltensauffälligkeiten.

Und zum anderen, dass Beschäftigungsplätze welche mit einem Wohnplatz kombiniert seien oft erst sehr spät besichtigt werden können oder die Möglichkeit zum Schnuppern anbieten.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Zeiteinteilung

Schnuppern

Platz finden

Herausforderungen

- Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte als Gesamtes.

Sie denkt, dass diese Ergänzung beim Schreiben des Konzepts für ihre Werkstufe hilfreich gewesen wäre. Der Vorschlag sei genügend allgemein gehalten, sodass er von unterschiedlichen Schulen eingesetzt werden könne.

Für sie sei der Abschnitt „Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen“ ein wichtiger Punkt, worauf sie im Unterricht vermehrt zurückgreifen möchte. Oft kämen durch die ganze Alltagsroutine und tägliche Organisation solche individuellen Förderungen zu kurz. Dadurch dass man auf eine Anregung wie diesen Vorschlag stosse, werde das einem bewusst und man könne daran arbeiten.

Eine reine 15 Plus Klasse würde ihr die Förderung sehr erleichtern. Alle Jugendlichen würden am gleichen Thema der Berufswahl arbeiten, was einfacher wäre, als allen Bedürfnissen der unterschiedlichen Stufen gerecht zu werden.

Sie nehme sich vor, vermehrt das Schnuppern umzusetzen, nachdem ein Tagesstätten-Platz gefunden worden sei. Sie sehe Schwierigkeiten sobald eine Abhängigkeit zu anderen Institutionen und ihrem Goodwill entstehe, aber sie beabsichtige, sich in Zukunft mehr dafür einzusetzen eine intensivere und längere Schnupperzeit zu ermöglichen.

Sie denke, im Grossen und Ganzen sei der Vorschlag gut umsetzbar, mit gewissen Einschränkungen, auf welche die Klasse keinen Einfluss nehmen könne und die eine gewisse Zusammenarbeit

erforderten. Sie empfinde alle Punkte als relevant und würde keinen davon weglassen oder etwas hinzufügen.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Orientierungshilfe, Nützlichkeit des Vorschlags

Praxistauglichkeit des Vorschlags

Verallgemeinerung

Ergänzungen

Änderungsvorschläge

18.6.5.3 Wichtigste Zusammengefasste Kernaussage der Lehrperson von der Tagesschule Visoparents

Angaben zu den Voraussetzungen der Schule/ Klasse:

Es handelt sich um eine Werkstufenklasse mit vier schwerst- mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern. Gearbeitet wird in einem Betreuungsschlüssel von 4:3. Auch Physio- und Ergotherapie werden angeboten.

Angaben zum Unterricht:

Es finden Einzel- und Gruppenförderungen statt. Schwerpunkt-Thema im Unterricht ist: Verschiedene Materialien und deren Verarbeitung.

Fragen zu folgenden Bausteinen:

- Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen

Im Unterricht werden verschiedene Tätigkeiten mit unterschiedlichen Materialien angeboten, zum Teil finden auch Aktivitäten statt wie sie in einem Atelier üblich sind. Während den Aktivitäten wird beim Jugendlichen beobachtet welches Interesse er zeigt, und wie gross seine Motivation, seine Aufmerksamkeit und seine Wachheit sind. Daraus werden dann Schlüsse gezogen. Es wird festgestellt, welche Art von Tätigkeiten dem Jugendlichen entsprechen und ihm Freude bereiten. Obwohl die Lehrperson dies sehr wichtig finde, könne jedoch bei der Suche nach einem geeigneten Beschäftigungsplatz keine Rücksicht auf die Interessen und Ressourcen des Jugendlichen genommen werden. Die Suche nach einem Beschäftigungsplatz sei sehr schwierig und oft müsse man froh sein, wenn irgendeine Institution überhaupt bereit sei, ihn aufzunehmen. Somit gebe es meistens keine Wahlmöglichkeiten für die Jugendlichen der Werkstufe Visoparents. Die Angebote in den Beschäftigungsateliers seien ihrer Meinung nach aber oft sehr offen und können individuell auf die Klienten und ihre Bedürfnisse und Interessen angepasst werden.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Interessen und Ressourcen finden

Methoden

Themen /Themenbereiche

Einbezug der Ressourcen und Interessen bei der Suche nach einem Tagesstättenplatz

- Partizipation an der Arbeitswelt

In der Institution übernehmen die Jugendlichen Ämtli und Botengänge wie z.B. Post bringen oder WC-Papier auffüllen.

Ohne explizit auf das Thema Berufe einzugehen, werde im Unterricht mit verschiedenen Materialien gearbeitet, und diese einzelnen Tätigkeiten einem Beruf zugeordnet, wie z.B. das Arbeiten mit Holz, dem Schreiner. Manchmal werden auch Ausflüge gemacht. Bei der Besichtigung eines Bauernhofes hätten jedoch vor allem einzelne Tätigkeiten, die Hofprodukte und die Tiere im Zentrum gestanden und nicht der Beruf des Bauern an sich.

Mit anderen Institutionen zusammen zu arbeiten und in verschiedene Berufsbereiche Einblick zu erhalten sei ein spannender Gedanke aber mit sehr viel Aufwand verbunden. Viel eher versuche sie

die Jugendlichen in der eigenen Institution einzusetzen und erst dann einen externen Kontakt zu suchen, wenn jemand in einem Bereich grosses Interesse zeige, damit dann z.B. in eine Wäscherei hineingeschnuppert werden könne. Was für die einen zweifellos eine Bereicherung darstellen könne, sei bestimmt nicht für jeden Jugendlichen gleichermassen geeignet und könne für andere auch zu stressig sein. Dieser Baustein habe für sie keine besondere Priorität.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Aktivitäten/ Ämtli

Unterricht

Externe Kontakte , Kontakte in den Erwachsenenbereich

Ressourcen im Erwachsenenbereich

Persönliche Haltung

- Gestaltung des Übertritts

Sie selbst habe noch nie einen Übertritt ganz durchgespielt. Die meisten Eltern werden bei der Suche nach einer Institution, von der Eltern- und Fachberatung Visoparents unterstützt. Es bestehe meistens keine Auswahl an Plätzen, sondern es gelte jeweils den Angebotenen Platz anzunehmen wenn man einen haben möchte. Für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche und ganz besonders für jene, welche zusätzlich ein auffälliges Verhalten zeigen, sei das Angebot extrem klein.

Das Schnuppern in den Institutionen finde sehr individuell statt und in Absprache zwischen den Lehrpersonen und der Institution. In den aktuellen Fällen, seit sie als Lehrperson an der Klasse arbeite, sei erst ein kurzes Schnuppern möglich gewesen, da die Plätze manchmal sehr spät gefunden werden oder wie im aktuellsten Beispiel durch das Coronavirus, die Beschäftigungsgruppe geschlossen worden sei.

Sie persönlich finde es sehr wichtig, dass die Jugendlichen und ihre Eltern verschiedene Institutionen kennenlernen um dann eine Entscheidung zu treffen, aber die Realität sehe allzu oft ganz anders aus.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Schnuppern

Organisation des Übertritts

Eingewöhnung

Persönliche Haltung

IV und Beistandschaft

Unterricht

- Förderung der Ressourcen für die Zukunft

Die Förderung der Selbstständigkeit habe in der Werkstufe erste Priorität. Es werde bei den Förderzielen mindestens ein Ziel in diesem Bereich vereinbart. Die Selbstständigkeit werde bei allen

Tätigkeiten im Alltag gefördert. Wenn sich bei Gelegenheit verschiedene Handlungsabläufe so üben lassen, dass sie in der neuen Situation am Arbeitsplatz eingesetzt werden können, finde sie diese sinnvoll, man müsse sich jedoch dazu sehr gut absprechen, damit nicht etwas Falsches geübt werde. Auch Handlungsabläufe welche die Arbeitstätigkeit betreffen greife sie auf, da es sich um Aktivitäten handle, welche dem Jugendlichen entsprechen, aber auch da müsse eine gute Absprache über die Ausführung von einzelnen Handlungen stattfinden.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Selbständigkeit

Methoden /Förderung

Arbeitsabläufe zur Vorbereitung üben

Routinen von Alltagshandlungen angepasst auf die zukünftige Situation üben

Lerninhalte /Unterricht

- Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Die Mitbestimmung respektive Selbstbestimmung werde so gut wie möglich in den Unterricht miteinbezogen, was mit dieser Schülerschaft jedoch nicht immer einfach sei. Bei jenen, welche kleine Entscheidungen treffen oder klar Vorlieben und Abneigungen zeigen können, sei das einfacher möglich, bei den anderen müsse sehr gut auf kleinste Reaktionen und Signale geachtet und diese dann auch richtig gedeutet und respektiert werden. Bei Jugendlichen welche nicht so klar selber bestimmen können werde an der Erfahrung der eigenen Selbstwirksamkeit gearbeitet, dazu werde auch UK Material für Ursache-Wirkung- Erlebnisse eingesetzt.

Die Grundlage für die Schülerinnen und Schüler um sich möglichst selbstwirksam erfahren zu können, sei ein aufmerksames Umfeld welches die Signale wahrnehme, richtig deute und dann auch darauf reagiere. Ihr sei es wichtig, dass jene, welche im Bereich der Kommunikation nur geringe Kompetenzen und Möglichkeiten mitbringen, in gleichem Mass Gelegenheit bekommen selbstwirksam und selbstbestimmt zu sein, wie andere, welche Entscheidungen treffen und kommunizieren können. Die Anforderungen für das Umfeld seien dabei einfach schwieriger, und deshalb sei es so wichtig, dass man die Schüler genau kennenlerne.

Die eigene Zukunft mitzubestimmen sei für die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler zu komplex. Es müssen auch hier Möglichkeiten geschaffen werden, sie die Aktivitäten erleben zu lassen und sie dann durch die bewusste Teilnahme ihre Selbstwirksamkeit erfahren zu lassen z.B. durch aktive Partizipationsmöglichkeiten am Geschehen.

Den Begriff Selbstbestimmung auf dem Niveau der Sensomotorik, definiere auch sie so, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten Entscheidungen zu treffen, indem sie z.B. Vorlieben oder Abneigungen zeigen und diese dann respektiert werden. Aber auch die Beschreibung, Selbstwirksamkeit erfahren, indem die Jugendlichen teilhaben, oder etwas beitragen können, sei für sie zutreffend.

Die Planung der beruflichen Zukunft sei aber nicht möglich, da im Visoparents kein Erwachsenenbereich vorhanden sei, und die Institution somit auch keine Wahlmöglichkeiten anbiete. Aber die Zukunftsplanung sei ohnehin zu komplex für die meisten der Jugendlichen.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Methoden zur Förderung der Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung

Gewichtung dieser Förderung

Zukunft planen mit den Jugendlichen

Selbstbestimmung auf der Sensomotorik

Grundlagen für ein Selbstbestimmtes Leben

- Planung und Organisation

Im ersten Jahr lege die Lehrperson den Fokus auf das Kennenlernen des Jugendlichen mit seinen Vorlieben und Stärken, damit genügend Zeit für vielfältige Erfahrungen zur Verfügung stehe.

Sie wünschte sich sehr, dass die Zeitplanung zum Schnuppern auf die beschriebene Weise realisiert werden könnte, in der Praxis sei bei Ihnen jedoch die Zeit vom Finden eines Platzes bis zum Übertritt so kurz, dass das Schnuppern in diesem Umfang gar nicht möglich sei.

Auch verweilen nicht alle Schülerinnen und Schüler drei Jahre bei ihr in der Werkstufe, da sie erst aus der Oberstufe nachrücken können wenn ein Platz frei werde. Somit gehe dann die Dreijahresplanung nicht mehr auf.

Die Zusammenarbeit mit der Eltern- und Fachberatung sei ihnen bei der Suche nach einer Erwachseneninstitution sehr grosse Unterstützung.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Zeiteinteilung

Schnuppern

Platz finden

Herausforderungen

- Überprüfung der Nützlichkeit und Relevanz des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte als Gesamtes.

Die Lehrperson beurteilt den Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte als gute Orientierungshilfe zum Schreiben eines Konzeptes für den Unterricht. Er sei genügend verallgemeinert um in verschiedenen Schulen mit schwer- und mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schülern eingesetzt zu werden.

Wenn sie den Vorschlag in ihre Unterrichtspraxis mit einbeziehen wolle, müsse sie sich Gedanken darüber machen, wie sie den Ansprüchen der Jugendlichen in den verschiedenen Jahren der Werkstufe am besten gerecht werden könne und wie sie den Unterricht dementsprechend organisieren könne.

Sie vermisst den konkreten Einbezug des Lehrplan 21.

Titel zum Ordnen der Aussagen:

Orientierungshilfe, Nützlichkeit des Vorschlags

Praxistauglichkeit des Vorschlags

Verallgemeinerung

Ergänzungen

Änderungsvorschläge

Konzeptskizze Werkstufe visoparents Praktische Umsetzung des Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche

Eingereicht von: Sabira Nigg-Sunderji
Begleitung: Remi Frei
Datum der Abgabe: 4. Juli 2020

Vorwort

Der folgende Teil der Arbeit beschreibt wie ein praktisches Beispiel, des im ersten Teil erarbeiteten *Vorschlags zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für schwer- und mehrfachbehinderte Jugendliche* aussehen könnte. Dies wird anhand einer Skizze für ein Konzept 15 Plus für die Werkstufe visoparents umgesetzt.

Bei der folgenden Skizze wird auf die Ressourcen der Schule, die Vorgaben für das Konzept durch die Schulleitung, aber auch auf die Zielgruppe der Schülerschaft der Tagesschule visoparents Bezug genommen.

Inhaltsverzeichnis

1	Voraussetzungen der Schule	5
1.1	Schüler die in der Schule aufgenommen werden, Kriterien	5
1.2	Ressourcen der Schule.....	5
1.2.1	Schulhaus /Infrastruktur.....	5
1.2.2	Personal und Klassengrösse	5
1.2.3	Stundenplan und Therapieangebote	5
2	Bedingungen der Schulleitung, Geschäftsleitung	6
3	Konzeptskizze 15 Plus für die Werkstufe visoparents.....	7
3.1	Theoretische Grundlagen des Konzepts.....	7
3.2	Ziel der Werkstufe	7
3.3	Grundsätze der Werkstufe	8
3.3.1	Pädagogische Grundhaltung	8
3.3.2	Vorbereitung auf ein mitbestimmtes Erwachsenen- Leben	8
3.3.3	Elternarbeit und Information	9
3.4	Umsetzung 15 Plus in der Werkstufe visoparents im Klassenzimmer.....	9
3.4.1	Ablösung/ Trennung vom Schulbetrieb, hin zu einer unabhängigen Werkstufe	9
3.4.2	Pädagogische Umsetzung des Konzept 15 Plus an der Werkstufe visoparents ...	10
3.4.3	Gestaltung des Übertritts in eine Erwachseneninstitution	17
3.4.4	Organisation über die Werkstufenjahre	19
3.4.5	Zeitplan in der Werkstufe für das Übertritts-Verfahren in eine Erwachseneninstitution in Zusammenarbeit mit den Eltern	24
4	Arbeitsmaterialien	29
4.1	Checklisten	29
4.1.1	Checklisten Schnuppern und Übertritt	29
4.1.2	Checkliste Übertritt	38
4.1.3	Checkliste für die Organisation der Schnupper-Einsätze	40
4.2	Protokollvorlagen	41
4.3	Journalvorlagen Schnupperbesuche	43
5	Anhang	44
5.1	Ideen zur Gestaltung des Kontaktes zur Arbeitswelt	44
5.2	Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte	44
5.2.1	Einleitung	44
5.2.2	Kernpunkte	44
5.2.3	Vorschlag praktische Umsetzung	46
5.3	Modell Zukunftsplanung zusammengefasst.....	52
5.4	Verzeichnis geeigneter Erwachseneninstitutionen	54

1 Voraussetzungen der Schule

1.1 Schüler die in der Schule aufgenommen werden, Kriterien

Die Schüler/-innen der Tagesschule visoparents sind zwischen 4 und 18 Jahre alt. Sie haben ein kognitives Entwicklungsalter von maximal 36 Monaten. Zu ihrer kognitiven Beeinträchtigung kommt meist auch eine körperliche hinzu. Die Schule ist auch dafür eingerichtet, kleinere pflegerische Aufgaben bei den Schülern zu übernehmen, welche zum Alltag während der Schulzeit gehören. Wenn die Pflege allerdings intensiver ist, kann auch die Kispex zugezogen werden.

1.2 Ressourcen der Schule

1.2.1 Schulhaus /Infrastruktur

Die Schule befindet sich in einer alten Villa, welche für die Bedürfnisse der Schule umgebaut wurde. Jeder Winkel des Hauses wird genutzt. Im Sommer 19 wurde es ein weiteres Mal umgebaut, um mehr Platz zu schaffen.

Jede Klasse hat 2 Zimmer, welche für Unterricht, Pflege, Mittagessen, Pause und zum Spielen genutzt werden können. Es gibt ausserdem noch einen grossen Saal, welcher für gemeinschaftliche Stunden, Therapien oder auch von einzelnen Klassen genutzt werden kann. Zur Schule gehört auch ein Garten mit einer Rollstuhlschaukel.

Die Schule hat auch eine Schulküche, um mit den Schülern kochen zu können.

Für die Mitarbeiter steht ein Raum zum Arbeiten mit Computer und Büromaterial zur Verfügung.

Es gibt auch eine grosse Küche, in der Die Mahlzeiten für die Schüler und Mitarbeiter werden in der grossen Extraküche von einer Köchin zubereitet. Ausserdem wird auch die Stelle eines geschützten Arbeitsplatzes in der Küche in Anspruch genommen.

Im Dachstock befindet sich das Sekretariat mit dem Schulleiterbüro.

1.2.2 Personal und Klassengrösse

Die Schule führt seit Sommer 2019 fünf Klassen mit Platz für je vier Schüler. Jede Klasse wird von Heilpädagogen und der Mithilfe von Klassenassistenten unterrichtet und betreut. Das heisst, es besteht ein Betreuungsschüssel von 3:4.

Die Schule beschäftigt zudem zwei Physiotherapeuten und zwei Ergotherapeuten, welche die Schüler therapeutisch unterstützen. Die Logopädie-Stelle ist momentan nicht besetzt. Eine externe Logopädin ermöglicht den Klassen Beratungsstunden, um die einzelnen Schüler im Schul-Alltag logopädisch und esstherapeutisch zu unterstützen.

1.2.3 Stundenplan und Therapieangebote

Die SuS können während den Schulstunden fix eingeplante Ergo-, Physio- und Logopädie-Stunden besuchen. Ein Teil der Therapiestunden wird jeweils mit der ganzen Klasse durchgeführt, Einzellektionen hingegen werden während des Schwimmunterrichtes im Therapie-Zimmer oder an einem sonstigen, geeigneten Ort im Haus oder im Garten erteilt.

2 Bedingungen der Schulleitung, Geschäftsleitung

Die Schule bekam vom VSA die Auflage, ein Konzept für die Umsetzung für 15 Plus an der Tagesschule zu erstellen. In diesem Zusammenhang hat die Schulleitung folgende Vorgaben gemacht:

- Die Schulleitung möchte mit einem Konzept arbeiten, welches die letzten drei Schuljahre -somit die Werkstufe- regelt. Dieses Konzept soll an die Vorgaben für 15 Plus des VSA geknüpft sein.
- Es soll berufsorientiert, ein erster Schritt in Richtung Erwachsenenwelt sein und den Übergang in die Erwachseneninstitutionen vereinfachen und regeln.
- Das Konzept soll als Arbeitsinstrument genutzt werden können mit Checklisten für Schule und Eltern, was alles zu erledigen und abzuklären ist. Es soll ein Verzeichnis von verschiedenen Institutionen enthalten, mit einer Auflistung ihrer Angebote und Schwerpunkte, um die Ressourcen der Schüler/-innen optimal berücksichtigen zu können.
- Mit diesem Konzept soll auch der Ablauf des Schnupperns in den verschiedenen Institutionen geregelt werden und die gesamte Übergabe, wenn eine endgültige Entscheidung bezüglich Anschlusssituation an die Werkstufe getroffen worden ist.
- Ein weiterer Wunsch betrifft für diese Zeit die Zusammenarbeit mit den Eltern, welche ebenfalls durch dieses Konzept geregelt werden soll.

3 Konzeptskizze 15 Plus für die Werkstufe visoparents

Das Konzept der Werkstufe visoparents regelt die letzten drei Schuljahre vor der beruflichen Eingliederung an einem Beschäftigungsplatz oder Atelier.

Das Ziel ist es, die Jugendlichen optimal sowohl auf die berufliche wie auch persönliche Zukunft als Erwachsenen vorzubereiten. Dabei liegt, wie schon in den Schulstufen zuvor, ein grosser Schwerpunkt auf der Förderung der Selbständigkeit im Alltag. Ein wichtiges Ziel der Werkstufe ist es, unseren jugendlichen Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt zu ermöglichen und sie -wenn möglich- sozial in das Quartier der Schule zu integrieren.

Das Hauptziel der Werkstufe ist es selbstverständlich, für die Jugendlichen einen für sie geeigneten Beschäftigungsplatz in einer Erwachseneninstitution zu finden, welchen ihren Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen entspricht. Dabei gilt es, sie dann langsam in ihr neues Arbeitsfeld zu integrieren und einen sanften Übertritt in die Erwachseneninstitution zu begleiten und zu ermöglichen.

In unserer Werkstufe ist es uns wichtig, den Jugendlichen während diesem Prozess auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, aktiv an ihrer Zukunft mitzubestimmen.

3.1 Theoretische Grundlagen des Konzepts

Das Konzept der Werkstufe visoparents stützt sich auf die Vorgaben des Rahmenkonzepts 15 Plus des VSA ab. Dabei werden sowohl die allgemeinen Angaben als auch der Akzent 2 berücksichtigt. Die Tagesschule visoparents beschult nämlich Schülerinnen und Schülern mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung, welche ein kognitives Entwicklungsalter bis 36 Monate haben.

Ausserdem baut es auf dem *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte auf*, welche aus der Theorie und Pädagogik für Schwerbehinderte, aus Konzeptbeispielen aus der Praxis mit 15 Plus Klassen für Schwer und Mehrfachbehinderte und auch aus dem Rahmenkonzept 15 Plus entstand.

3.2 Ziel der Werkstufe

Ziel der Werkstufe soll eine gute individuelle Vorbereitung für das Erwachsenenleben und somit auch ein guter Übergang in eine Erwachseneninstitution sein, an der dann das Arbeitsleben beginnt.

In den drei Jahren der Werkstufe soll nochmals genau hingeschaut werden, über welche Interessen und Ressourcen die jeweiligen Jugendlichen verfügen und wie diese für die Zukunft optimal genutzt oder berücksichtigt werden können. Dementsprechend muss eine gute Anschlussmöglichkeit unter Einbezug der Bedürfnisse, welche der Jugendliche und die Eltern z.B. bezüglich Wohnsituation haben, gefunden werden.

In den drei Jahren der Werkstufe sollte es aber nochmals vorwiegend darum gehen, sowohl möglichst viele eigene Aktivitäten und Kernfähigkeiten als auch die Selbstständigkeit des Schülers/ der Schülerin weiter zu fördern, welche am neuen Ort auch eingesetzt werden können.

Die drei Jahre sollen auch dazu genutzt werden, die Schüler/-innen etwas über den Schulalltag hinaus erleben und an der Arbeitswelt ausserhalb des Schulhauses teilhaben zu lassen, indem man mit ihnen Berufsleute besucht, sie wenn möglich bei kleineren Arbeitsschritten begleitet und mit ihnen eventuell auch verschiedene Institutionen besucht.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 15 Plus-Beschulung besteht darin, nachdem die geeignete Erwachseneninstitution gefunden worden ist, einen guten und langsamen Übergang zu gestalten mit sich steigenden Besuchen und Arbeitseinsätzen dort.

3.3 Grundsätze der Werkstufe

3.3.1 Pädagogische Grundhaltung

Wir arbeiten mit jungen Erwachsenen zusammen, welche sich trotz ihres kognitiven Entwicklungsstandes in einem pubertären, jungen Erwachsenenalter befinden. Das heisst, wir gehen bezüglich Sprache, Umgang, Selbstbestimmung etc. mit ihnen altersgerecht um. Wir begegnen unseren Jugendlichen auf Augenhöhe und wertschätzend. Wir nehmen sie in Ihrer Individualität in allen Bereichen ernst. Wir unterstützen sie in ihren Aktivitäten und im Schulalltag so wenig wie möglich und so viel wie nötig, das heisst für uns, wir sind das Sicherheitsnetz der Jugendlichen, bereit zum Auffangen und Unterstützen wenn es nicht weiter geht. Wir überlassen ihnen aber möglichst viel von ihrer Eigenaktivität. Das Ziel sollte stets sein, dass der Jugendliche seine Selbstwirksamkeit weit möglichst erleben kann und aus dem Ergebnis ein Feedback bekommt. Dazu gehört natürlich auch die entsprechende Wertschätzung.

Wichtig ist auch, dass die Schüler / -innen mit Themen konfrontiert werden, welche ihrem Alter entsprechen. Diese müssen jedoch so heruntergebrochen und aufbereitet werden, dass sie für die Jugendlichen erfassbar und nachvollziehbar sind. Dies heisst dann für die pädagogischen Mitarbeiter und Lehrpersonen, heraus zu spüren, welche von all den Themen relevant für die jeweiligen Schüler/-innen sind, um diese dann für den jeweiligen Jugendlichen seinen Fähigkeiten entsprechend zugänglich zu machen.

Es ist sehr wichtig, die Jugendlichen in diesen drei Jahren gut auf ihr späteres Leben vorzubereiten. Dies bedeutet, dass noch mehr Individualisierung gefordert wird, als in den vorherigen Schuljahren, damit die Zeit bis zum Übertritt optimal genutzt werden kann. Das heisst auch, dass die Strukturen des konventionellen Tagesschulalltags, wie die Schüler ihn kennen, schrittweise an einen individuell gestalteten Tagesrhythmus mit Arbeits- und Ruhephasen angepasst werden müssen, sodass die Tagesstruktur während dieser drei Jahre immer mehr Ähnlichkeit mit einem Arbeits-Alltag bekommt. Die Ressourcen und Interessen jedes Einzelnen sollten nun Vorrang haben, so dass die Schüler diese dann optimiert einsetzen können. Dasselbe gilt auch für jene Handlungsabläufe, welche in der Institution gleich bleiben werden. Sie müssen gefestigt und gut automatisiert werden, damit der/die Jugendliche sie auch nach dem Wechsel noch abrufen und sich so eine grösstmögliche Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit erhalten kann.

3.3.2 Vorbereitung auf ein mitbestimmtes Erwachsenen- Leben

In der Werkstufe geht es primär darum, die nähere Zukunft der Jugendlichen in ihrem Erwachsenenleben zu planen und Entscheidungen, bezüglich ihrer beruflichen Situation als auch der Wohnsituation zu treffen. Dabei ist es uns in der Werkstufe visoparents wichtig, dass dies nicht über die Köpfe unserer Jugendlichen hinweg entschieden wird, sondern dass sie in die Planung und die Entscheidungen miteinbezogen werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Jugendlichen die zukünftigen Arbeits- und gegebenenfalls auch Wohnorte besuchen und ein Erlebnis damit verknüpfen können, damit sie auch eine Verbindung zu dem haben, was besprochen und entschieden wird. Wichtig ist, dass wir als

Schule so auf den Jugendlichen eingehen, dass wir Impulse, Vorlieben und Interessen wahrnehmen und diese auch in die Wahl mit einbeziehen. Dies bedeutet, dass für das Arbeiten in der Klasse möglichst vielfältige Angebote gemacht werden müssen, damit sich solche Vorlieben und Interessen, aber auch Abneigungen zeigen können und dass wir auf ungewöhnliche Impulse und Ideen spontan auch eingehen, diese aufgreifen und dafür offen sind. Es setzt aber auch eine sorgfältige Beobachtung, sowie einen guten Austausch im Team voraus.

Wir suchen die Kommunikation mit den Jugendlichen, um Schnupperbesuche nochmals Revue passieren lassen zu können und nutzen dabei einen Zugang, der dem betreffenden Jugendlichen offen steht, wie z.B. einen Gegenstand, der mit dem Besuch in Verbindung steht, ein Lied oder Bilder. Es geht darum, über das Erlebte soweit als möglich sprechen zu können. Dabei ist sorgfältig auf die Reaktionen der Jugendlichen zu achten, um vielleicht erfahren zu können, welche Emotionen diese zu dem erlebten Besuch haben, respektive wie es ihnen gefallen hat.

Ein Anliegen in der Förderung der Jugendlichen an der Werkstufe ist es, dass sie die Selbstständigkeit, aber auch die Selbstbestimmung in Form von Selbstwirksamkeit lernen, entdecken zu können und zu fördern, dass sie lernen, Entscheidungen zu treffen, in welcher Form auch immer. Somit ist die Kommunikationsförderung, welche ebenfalls ein Grundstein zu einem mitbestimmenden Leben darstellt, ein sehr wichtiger Punkt.

3.3.3 Elternarbeit und Information

In diesen drei Jahren der Werkstufe muss eng mit den Eltern zusammen gearbeitet werden, damit schlussendlich eine Lösung gefunden werden kann, die für alle auch längerfristig stimmt. Den Eltern sollte der Kontakt mit der Eltern- und Fachberatung ermöglicht werden, damit sie in wichtigen Dingen wie IV-Anträge und Vormundschaftsfragen gut und rechtzeitig beraten werden.

Auch Schnuppern und Besichtigungen von Institutionen ist nur in Zusammenarbeit mit den Eltern möglich. Deshalb ist ein regelmässiger Austausch mit ihnen in diesen drei Jahren extrem wichtig. Dies kann auch mit zusätzlichen nichtformalen Elterngesprächen erreicht werden.

3.4 Umsetzung 15 Plus in der Werkstufe visoparents im Klassenzimmer

3.4.1 Ablösung/ Trennung vom Schulbetrieb, hin zu einer unabhängigen Werkstufe

Die 15 Plus- Beschulung ist ein, anschliessend an die obligatorische Schulzeit, schulisches Angebot für Schülerinnen und Schüler mit einem Sonderschulstatus. Diese Zeit soll laut VSA dazu genutzt werden, die Jugendlichen auf das Erwachsenen- und Berufsleben vorzubereiten.

Die Schule visoparents arbeitet gerne klassenübergreifend und pflegt die Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler im ganzen Schulhaus.

Mit der Werkstufe beginnt aber für die Jugendlichen ein neuer Abschnitt und es wird Zeit, dass sie, nachdem sie viele Jahre im selben Schulverband, mit denselben Leuten und auch den ähnlich oder gleichbleibenden Ritualen gelebt haben, sich langsam von dem gewohnten Rhythmus der Schule ablösen und sich an denjenigen eines Arbeitstages gewöhnen. Somit soll es Ziel der Werkstufe sein, die Jugendlichen mehr projektmässig zu unterrichten, indem sie an einer Arbeit dranbleiben und sie individuell nach Bedarf Pausen machen können. Es sollen vermehrt Arbeitstätigkeiten ausgeübt werden und weniger Unterrichtssituationen im klassischen Klassenverband stattfinden. Auch soll der Kontakt mit der

Arbeitswelt ausserhalb der Schule gepflegt und ermöglicht werden, sei dies durch Schnupper- und Arbeitseinsätze in Erwachseneninstitutionen oder das Miterleben eines Berufes auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Konkret heisst das für die Werkstufe, dass ein gemeinsamer Tagesstart in der Klasse zwar stattfinden wird, dann aber einzeln oder in kleinen Gruppen, je nachdem wie es sich aus den Zielen und Arbeitsangeboten ergibt, individuell an Förderzielen und Arbeitsprojekten gearbeitet wird, sodass die Jugendlichen optimal auf ihre persönliche Zukunft vorbereitet werden. Es ist wichtig, dass ein optimaler Arbeitsrhythmus für jeden einzelnen gefunden und festgehalten wird. Es wird während den Arbeitsblöcken individuell Pause gemacht. Die Gemeinschaft ist dennoch wichtig, deshalb wird auch in der Werkstufe darauf geachtet, dass gemeinsam mit jenen Jugendlichen, welche an der Schule sind, gemeinsam in den Tag gestartet und der Tag auch wieder gemeinsam abgeschlossen wird. Das Mittagessen und die Mittagspause sollen ebenfalls der Förderung der Klassengemeinschaft dienen. An klassen- und schulübergreifenden Lektionen, wie z.B. den Wochenstartkreis oder die Marktlektionen, werden sie aber nicht mehr regelmässig teilnehmen.

Diese Ablösung vom allgemeinen Schulrhythmus soll zum einen das Ziel haben, dass die Werkstufe mit weniger Fixzeiten den Tag hindurch, individueller arbeiten kann, soll aber auch dazu dienen, die Jugendlichen vom normalen Schulbetrieb und dem „Kindsein“ ein wenig zu lösen und näher an die Erwachsenenwelt heranzuführen, damit der Schnitt in die Erwachseneninstitution dann weniger einschneidend, sondern mehr schleichend sein wird.

3.4.2 Pädagogische Umsetzung des Konzept 15 Plus an der Werkstufe visoparents

3.4.2.1 Inhalte des Unterrichts

Im Unterricht orientieren wir uns zum einen an den individuellen Förderzielen der Jugendlichen, welche in der Förderung Priorität haben. Diese sollen aber im Kontext der Berufs- und Lebensvorbereitung stehen. Dazu spielen folgende Punkte, die aus dem *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte* zur Orientierung und Hilfe genommen werden, eine zentrale Rolle:

- **Partizipation an der Arbeitswelt**
- **Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen**
- **Förderung und Ressourcen für die Zukunft**
- **Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern**

(→ Die genaue Beschreibung aus dem *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte* kann im Anhang nachgelesen werden S.43)

In der Werkstufe visoparents werden im Unterricht diese Punkte folgendermassen umgesetzt:

- **Partizipation an der Arbeitswelt**

Die Partizipation an der Arbeitswelt ist in der Werkstufe ein wichtiger Teil. Die Jugendlichen sollen Einblick in die Arbeitswelt und in verschiedene Berufe erhalten. Dies kann im geschützten Rahmen des Unterrichts geschehen, indem die entsprechenden Arbeitstätigkeiten für die Jugendlichen auf ein basales Niveau heruntergebrochen und ihnen so zugänglich und erfahrbar gemacht werden oder / und indem Berufsleute am Arbeitsplatz besucht werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es sich um junge Erwachsene handelt und somit der Unterricht

auch entsprechend gestaltet werden muss. Die Jugendlichen sollten die Möglichkeit bekommen Arbeitstätigkeiten, welche so vereinfacht sind, dass sie selbst aktiv sein können, auszuführen. Förderziele können auch anhand dieser Themen miteinbezogen und der Jugendliche in den entsprechenden Bereichen gefördert werden.

Partizipation an der Arbeitswelt heisst aber auch, dass die Jugendlichen an ihren zukünftigen Beschäftigungs- respektive Ateliersplätze mehrfach schnuppern gehen können und dort vielleicht sogar in mehrere Bereiche hineinschnuppern, um eine echte Wahl zu haben.

Die Angebote in der Schule, die Arbeitstätigkeiten, Ämtli und Schnuppereinsätze haben in der Planung der Zukunft des Jugendlichen eine wichtige Funktion. Durch die sorgfältige Beobachtung der Reaktionen, des Wachseins und Partizipation des Jugendlichen am Geschehen, wie auch Gemütsregungen und evtl. Inputs des Jugendlichen, erhalten die Lehr- und Bezugspersonen wichtige Hinweise in welche Richtung die Zukunftsplanung des Jugendlichen gehen könnte. Diese Erkenntnisse werden in der Schülerdokumentation festgehalten und mit in die Wahl der Beschäftigungsangebote einbezogen.

- **Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen**

In der Werkstufe bemühen wir uns einen Beschäftigungsplatz, welcher den Interessen und Ressourcen des jeweiligen Jugendlichen am meisten entsprechen, zu finden. Deshalb versuchen wir im Unterricht möglichst vielseitige Angebote und Förderungen anzubieten, um die Jugendlichen in unterschiedlichen Bereichen und über verschiedene Kanäle anzusprechen. Ausserdem sollen sie im Unterricht regelmässig die Möglichkeit erhalten eine Aktivität, welche ihnen entspricht, auszuwählen. Dadurch erhoffen wir uns, unsere Schülerinnen und Schüler möglichst von unterschiedlichen Seiten noch besser kennenzulernen und Vorlieben, Abneigungen und Fähigkeiten an ihnen zu entdecken, welche für die Wahl des zukünftigen Ateliers/ Beschäftigungsplatzes relevant sein könnten.

Die Beobachtungen, welche während der verschiedenen Unterrichtsangebote gemacht werden, werden festgehalten. Falls die Eltern auch mit der Eltern- und Fachberatung zusammenarbeiten um einen Beschäftigungsplatz zu finden, werden sie an diese weitergeleitet, um diese Informationen auch für sie in die Suche nach einem geeigneten Beschäftigungsplatz einzubeziehen. Natürlich werden die Beobachtungen auch in den Erfassungen dokumentiert.

- **Förderung und Ressourcen für die Zukunft**

Die Förderung der Selbständigkeit hat während der Jahre in der Werkstufe eine sehr hohe Priorität. Erwachsensein geht automatisch mit Selbstbestimmung und somit auch mit selber aktiv sein können einher. Das heisst, kleine Handlungsschritte welche Alltagsroutinen betreffen, werden mit den Jugendlichen in kleinsten Schritten geübt und automatisiert.

Deshalb wird in der Werkstufe die Förderung spezifisch dort angesetzt, wo die Schüler die Möglichkeit haben, selber aktiv zu werden und etwas zur Selbstversorgung beizutragen. Deshalb ist es, sobald klar ist in welche Institution der/die Jugendliche wechseln wird, auch wichtig, gewisse Routinen und automatisierte Handlungsabläufe so zu trainieren, dass der/die Jugendliche diese auf die neue Situation übertragen kann. Das Ziel dabei ist auch, dass die Jugendlichen ihren neuen Alltag möglichst selbständig oder mit so wenig Hilfe wie möglich erledigen können.

Auch individuelle Fertigkeiten und Stärken welche der Jugendliche zeigt, werden im Unterricht aufgegriffen und als Ressourcen gefördert.

Um die Selbständigkeit und Eigenaktivität/ Handlungsfähigkeit zu fördern, wird in der Werkstufe möglichst viel mit handlungsorientiertem Unterricht oder anderen Methoden, welche die Eigenaktivität fördern, gearbeitet.

Die Kommunikation ist eine wichtige Ressource für die Zukunft, da sie die Basis für Selbstbestimmung und ein mitbestimmtes Leben bildet. Sie ist relevant für die Förderung im Allgemeinen und es wird deshalb während der Werkstufe klar Priorität darauf gelegt.

- **Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern**

Für Jugendliche ist die Selbstbestimmung ein sehr wichtiges Thema. Für Schwer- und Mehrfachbehinderte ist dieses Thema nicht weniger wichtig, aber einhergehend mit ihrer Behinderung ein sehr komplexes und schwieriges Thema. Dennoch wird heute verlangt, dass auch Menschen mit einer Behinderung ein Recht auf ein selbst- oder mitbestimmtes Leben haben.

Diese Forderungen auf unsere schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen der Werkstufe übertragend bedeutet, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler dort selber wahrnehmen lernen sollten: Wo bin ich? Wo bist du? Wo ist die Grenze? Was mag ich, was mag ich nicht? Mit wem mag ich etwas machen oder teilen und wen möchte ich nicht dabei haben? Sie sollen erfahren, dass es in Ordnung ist auch etwas nicht zu mögen oder mit jemandem etwas nicht machen zu wollen. Sie sollen lernen, dass ihre Entscheidung ernst genommen und respektiert wird. Die Jugendlichen müssen in dieser Zeit auch ihre Selbstwirksamkeit entdecken. Sie sollen lernen, dass sie ihre Umwelt durch ihre eigene Aktivität und ihr Verhalten gezielt beeinflussen können.

Auch die Kommunikation spielt eine grosse Rolle bei diesem Punkt. Die Jugendlichen sollen erfahren, dass ihre Inputs und Kommunikationsversuche als solche wahrgenommen und aufgegriffen werden. Wir bemühen uns in der Werkstufe, die Kommunikation unserer Jugendlichen als solche zu verstehen und auf sie einzugehen. Wir versuchen offen hinzuhören, um sie auch richtig zu verstehen/ zu deuten. Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist, dass unseren Schülerinnen und Schülern immer wieder die Gelegenheit geboten wird, durch das Auswahlverfahren einen weiteren Schritt zur Selbstbestimmung lernen zu können.

Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist die Planung der Zukunft der Jugendlichen. Auch dort legen wir Wert darauf, dass die Jugendlichen dabei sind. Die Werkstufe nutzt die Methode der Zukunftsplanung, um die Zukunft jedes einzelnen Jugendlichen zu besprechen und aufzugleisen. Wichtig ist, dass die Jugendlichen dabei sind und auch wählen dürfen, wer bei diesem Gespräch mit dabei ist. Ebenfalls ist uns wichtig, dass sie in die Wahl des neuen Beschäftigungsplatzes einbezogen werden, indem sie diesen vorher besichtigen können oder vielleicht sogar schon etwas in verschiedene Bereiche hineinschnuppern dürfen. Es wird dann mit ihnen über die Erfahrungen dort gesprochen. Aufgrund dieser Aussagen und der Beobachtungen seines Verhaltens können dann Schlüsse gezogen werden. Es geht hier klar darum, den Jugendlichen zu zeigen, dass sie in die Entscheidung mit einbezogen werden, auch wenn sie diese nicht allein treffen können.

3.4.2.2 *Unterrichtsgestaltung*

Bei der Gestaltung des Unterrichts muss stets so geplant werden, dass die Schnupper- und Arbeitseinsätze bei Bedarf umgesetzt werden können und die richtigen Personen, welche diese Einsätze begleiten auch anwesend sind. Ausserdem braucht es eine gute Koordination mit den Therapiestunden. Die Schnuppertage werden im Stundenplan schon fest eingetragen und sollten dann möglichst auch auf diese Tage organisiert werden, sodass sie regelmässig mit derselben Begleitung stattfinden können.

Der Schwerpunkt der Unterrichtsgestaltung sollte einerseits auf der Förderung der individuellen Förderziele, als auch auf den oben genannten Bausteinen basieren. Da es sich um den Unterricht der Werkstufe handelt und somit die Berufs- und Lebensvorbereitung im Mittelpunkt sein sollte, muss bei der Wahl der gemeinsamen Themen darauf geachtet werden, dass es sich sowohl um berufliche, als auch um Lebensthemen handelt.

Dabei können Berufe oder häusliche und soziale Themen anhand von individuell angepassten Lern-, Erfahrungs- und Übungsangeboten mit den Jugendlichen erarbeitet werden. Es bietet sich an, dass die Lernsituationen möglichst praktisch gestaltet sind, damit es den Jugendlichen auch möglich ist, die erlernten Handlungen oder Erkenntnisse im Alltag wiederzuerkennen oder sogar anzuwenden. Wichtig ist dabei zu beachten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler dieselben Interessen und Bedürfnisse haben und somit auch andere Aufgaben im selben Themenbereich bearbeiten können. Klassenunterricht im klassischen Sinne ist somit nicht mehr erste Priorität. Es wird in Blöcken und auch länger mit derselben Betreuungsperson zusammen gearbeitet. Das heisst, es kann ein ganzer Morgen oder Nachmittag die gleiche Person für den Jugendlichen zuständig sein und ist damit auch flexibler in Bezug auf Pausen und Arbeitssequenzen, wie, wann und in welcher Intensität diese eingesetzt werden. Ein weiteres Augenmerk bei der Gestaltung des Unterrichts soll darauf gelegt werden, dass die Jugendlichen Arbeitstätigkeiten angeboten bekommen, welche ihrem Lebensalter entsprechen, aber auf ihre Bedürfnisse und Fertigkeiten angepasst wurden.

Die Form des Unterrichts sollte vermehrt dem Arbeitsrhythmus, welcher in einer Beschäftigung herrscht, angeglichen werden, das heisst, es werden Arbeitssequenzen mit Pausen, welche den Bedürfnissen des Jugendlichen entsprechen, durchgeführt. Auch die Lern-, beziehungsweise Arbeitsangebote werden so rhythmisiert, dass sie optimal zum Aufmerksamkeitsrhythmus des Jugendlichen passen. Durch den individuell angepassten Stundenplan können Unter- und Überforderung der Schüler vermieden und die Leistungsspitzen optimal genutzt werden. Wie wir alle haben auch die Schülerinnen und Schüler der Werkstufe ihre individuellen Bedürfnisse. Der eine braucht am Morgen etwas länger, um sich aufzubauen, arbeitet danach jedoch sehr gut, der andere fühlt sich am Morgen fit, muss jedoch sehr bald wieder etwas essen und ist gegen Mittag nur noch beschränkt aufnahmefähig. Ein Dritter braucht zwischendurch immer wieder kurze Pausen und Abwechslung, ein anderer hat nur eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und braucht viel Zeit für sich selbst.

Mit dem individuell angepassten Stundenplan können wir diesen persönlichen Bedürfnissen besser gerecht werden. Der individuelle Stundenplan wird für jeden Schüler mit einem für ihn individuellen Tagesplan strukturiert, sodass ihm die für ihn wichtigen, Elemente des Tages verständlich gemacht werden. Das heisst, für den einen ist es wichtig zu wissen, wann er arbeiten muss und wann er Pause hat, für einen anderen ist es wichtig, was gemacht wird oder mit wem gearbeitet wird. Es können Bilder, Gegenstände, Stimmen und Symbole für diese Pläne benutzt werden. Bevor die Arbeit am Morgen

beginnt, wird der Plan mit der Betreuungsperson durchgegangen, welche die erste Sequenz mit dem Jugendlichen arbeitet.

Auch die Zeiten der Förderpflege werden individueller. Nicht jeder Jugendliche braucht gleich viel Zeit oder intensive Pflege. WC Training beispielsweise soll nicht mehr für alle zur selben Zeit stattfinden, sondern individuell geplant werden. So wird auf die Bedürfnisse der Jugendlichen Rücksicht genommen und es entsteht auch weniger Gedränge/ Kollisionen auf dem WC. Das Znüni soll individuell gegessen werden, so kann der Zeitpunkt und die Länge auf die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden.

3.4.2.3 Stundenplan

Die Stundenplangestaltung in der Werkstufe ist etwas freier als in der obligatorischen Schule. Es gibt weniger Fixpunkte während des Tages, wo sich die ganze Klasse trifft. Der Stundenplan ist in Blöcke aufgeteilt. Auch sind nicht immer alle Jugendlichen in der Schule, da es Schnuppertage gibt.

Die Vorgaben des VSA sind 36 Stunden, inklusive Schulweg. Vorgaben von der Tagesschule sind die Blockzeiten von MO-Fr: Unterricht von 9.00 bis 16 Uhr mit dem Mittagessen um 12 Uhr und der Mittagspause von 13 Uhr bis 14 Uhr.

Je nach dem, wie die Morgenbetreuung aussieht und die personellen Ressourcen sind, wäre es möglich, in der Lektion von 8.15 bis 9 Uhr eine Einzelförderung durchzuführen, sodass jeder Schüler einmal in der Woche eine Einzel-Lektion, ganz speziell auf seine Bedürfnisse ausgelegt, erhalten könnte. Die Lektion könnte ganz für die individuelle Vorbereitung auf die künftige Arbeitsstelle in der Institution genutzt werden oder für die Suchen nach einer solchen, die ganz spezifisch auf seine Bedürfnisse angepasst ist und seine Interessen berücksichtigt. Diese Einzelförderung müsste jedes Jahr individuell überprüft werden, ob es für den betreffenden Jugendlichen Sinn macht und ob die personellen Ressourcen vorhanden sind.

Möglicher Stundenplan Werkstufe visoparents

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
	IF: Berufs-/Lebensvorbereitung	IF: Berufs-/Lebensvorbereitung		IF: Berufs-/Lebensvorbereitung (2 S)
Gemeinsamer Start	Gemeinsamer Start	Gemeinsamer Start	Gemeinsamer Start	Gemeinsamer Start
1.Arbeitsblock mit Planung des Tages	1.Arbeitsblock mit Planung des Tages	1.Arbeitsblock mit Planung des Tages	Ämtli im Quartier	1.Arbeitsblock mit Planung des Tages
Individuelle Znünipause	Individuelle Znünipause	Individuelle Znünipause		Individuelle Znünipause
2.Arbeitsblock	2.Arbeitsblock	2.Arbeitsblock		2.Arbeitsblock
Mittagessen und Pause und anschliessende Pflege				
3.Arbeitsblock	3.Arbeitsblock	3.Arbeitsblock	Ämtli im Quartier	3.Arbeitsblock
Gemeinsamer Abschluss mit Tagesrückblick	Gemeinsamer Abschluss mit Tagesrückblick	Gemeinsamer Abschluss mit Tagesrückblick		Gemeinsamer Abschluss mit Tagesrückblick
Zvieri und WC				

Schnuppertage fix im Jahr*:

für das 1. Jahr (Möglicher Schnuppertag um eine Institution anzuschauen mit der Bezugsperson und für Schnuppertage)

für das 2. Jahr (je nach Möglichkeit 1-2 mal pro Woche ist das Schnuppern möglich)

Für das 3. Jahr (nach Möglichkeit 2-3 mal / Woche einen Arbeitseinsatz → Gegen Ende der Schulzeit intensivieren)

^ Beim Ämtli im Quartier handelt es sich um einen Dienst den der Jugendliche ausserhalb der Schule für jemanden erledigt, Dies kann Recycling für die Schule sein, evtl. auch für ein Restaurant oder Besorgungen machen für jemanden aus den Alterswohnungen, in der Allnatura eine Kiste in ein Regal einräumen, etc. Ziel ist es, mit der Arbeitswelt in Kontakt zu kommen und einen Beitrag in der Erwachsenenwelt zu leisten.

°Ein bis 2 Jugendliche kreieren ein Dessert für die ganze Schule

* Kann wenn nötig von den Tagen her angepasst werden (Muss darauf achten, dass es für die anderen Jugendlichen auch passt)

3.4.2.4 *Wahlangebote*

Beim Wahlangebot handelt es sich um verschiedene Angebote aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. Gestalten, Musik, Handwerken, Hauswirtschaft, Bewegung und Mobilität oder Kommunikation. Jedes Quartal erarbeiten die Lehrperson oder die Lehrpersonen verschiedene Angebote in den verschiedenen Bereichen. Sie sollten möglichst den Angeboten, welche in einem Beschäftigungsatelier angeboten werden ähneln, oder etwas mit einer Arbeitstätigkeit zu tun haben. Jede Woche darf sich dann jeder Jugendliche am Freitag ein Wahlangebot aussuchen. Das Wahlangebot ist immer auch mit einer oder zwei bestimmten Personen aus dem Team gekoppelt, den jeweiligen Fachpersonen.

Diese Angebote werden dann jeweils in der darauffolgenden Woche schwerpunktmässig eingeplant, sodass intensiv am Angebot gearbeitet werden kann.

Diese Wahlangebote sollen die Selbstbestimmung fördern. Die Jugendlichen soll sich dabei selbstwirksam erleben, es soll ihnen die Möglichkeit zum projektartigen Arbeiten ermöglichen und sie sollen sich mit Arbeitstätigkeiten auseinander setzen können.

Indem die Jugendlichen wählen können, lassen sich Interessen feststellen. Sie werden vielleicht sogar Vorlieben für sich entdecken und die Bezugspersonen können beobachten, wo ihre Stärken / Grenzen liegen könnten.

Am Freitag wird die Woche ausgewertet, Projekte und Produkte können der Klasse gezeigt werden. Es werden die neuen Angebote vorgestellt und die Jugendlichen dürfen sich für ein neues Wahlangebot entscheiden.

3.4.2.5 *Modell Zukunftsplanung*

Um die Zukunft möglichst zusammen mit den betreffenden Jugendlichen zu planen und ihnen möglichst viel Mitbestimmung zu geben, bietet sich die Methode der persönlichen Zukunftsplanung an. Hierbei ist der Unterstützerkreis, welcher zu den jeweiligen Sitzungen eingeladen wird, sicher eine grosse Ressource.

Diese Methode der persönlichen Zukunftsplanung muss in der Werkstufe sicher zuerst Fuss fassen, kann aber die ganze Berufs- und Lebensvorbereitung bereichern. Dazu darf sich der jeweilige Schüler 2-3 Personen aus seinem Bekanntenkreis und Umfeld aussuchen, welche er gerne beim Gespräch über seine Zukunft dabei hätte. Dies kann zum Beispiel anhand von Fotos aus dem Ich- Buch und mit Nachfragen, zum Beispiel bei den Eltern, wer wichtige Kontaktpersonen des Jugendlichen sind, herausgefunden werden. Dann kann der Jugendliche so ein paar Personen auswählen. Wichtig ist aber, dass die Eltern und der Jugendliche selber beim Gespräch sicher dabei sind. Beim Gespräch selbst geht es darum, sich einmal zusammen die bestmögliche Zukunft für den Jugendlichen auszumalen. Es sollen Stärken, Interessen und Vorlieben des Jugendlichen benannt, aber auch Grenzen aufgezeigt werden. Dabei geht es nicht nur um den zukünftigen Arbeits- und Wohnplatz, sondern auch um seine Freizeitgestaltung, sein soziales Leben, die Kommunikation und Mobilität. Es geht dabei auch darum, dass Wünsche und Visionen einmal Platz haben. Im weiteren die Ressourcen des Unterstützerkreises zu nutzen, um herauszufinden was realistische Möglichkeiten wären, um das Bestmögliche, was diesen Visionen entsprechen könnte, für die Zukunft zu machen. Wichtig ist, dass dabei nicht über den Jugendlichen gesprochen wird als wäre er nicht anwesend, sondern dass er mit einbezogen wird, da es schliesslich um seine Zukunft geht. Es muss dabei auf seine Mimik, Reaktionen und Äusserungen, die

allenfalls als Input kommen, eingegangen werden. Wichtig ist, dass möglichst zeitnah nach diesem Gespräch mit dem Jugendlichen das Gespräch nochmals Revue passieren zu lassen und versucht wird, ihm auf unterschiedlichen Zugängen zu zeigen und erleben zu lassen, was besprochen wurde.

Damit diese Gespräche auch bei der Wahl des zukünftigen Atelierplatzes einbezogen werden können, wird Protokoll geschrieben. Die verantwortliche Lehrperson hält ausserdem aus dem Protokoll die wichtigsten Punkte in einem Kurzprotokoll fest Falls die Eltern mit Hilfe der Eltern- und Fachberatung eine Erwachseneninstitution suchen, leitet die Lehrperson auch diese Infos an die Eltern- und Fachberatung weiter, damit diese die Jugendlichen so etwas besser kennenlernt und so auch gezielter Institutionen vorschlagen kann.

→ Die Methode persönliche Zukunftsplanung kann im Anhang kurz zusammengefasst gelesen werden.

→ Protokoll und Kurzprotokoll Zukunftsplanung ist unter den Arbeitsmaterialien zu finden.

3.4.3 Gestaltung des Übertritts in eine Erwachseneninstitution

3.4.3.1 Informationsgespräch

Anfangs der Werkstufe werden die Eltern zu einem Informationsgespräch eingeladen. Dabei werden sie über die Planung in der Werkstufe und den Ablauf für die Suche nach einer Erwachseneninstitution informiert. Ebenso über die Eltern- und Fachberatung, welche eine wichtige Anlaufstelle für die Suche nach einer geeigneten Erwachseneninstitution an unserer Schule ist.

Dieses erste Gespräch soll den Eltern die Möglichkeit geben, die Lehrpersonen kennen zu lernen und sich über die Methode Zukunftsplanung zu informieren, ihnen aber auch Platz für Bedenken oder Wünsche geben. Ziel ist es, dass die Eltern in groben Zügen wissen, was in den nächsten drei Jahren und insbesondere im ersten Jahr auf sie zukommt. Sie erfahren auch, wie in der Werkstufe gearbeitet wird und wer die Bezugspersonen für ihr Kind sind.

3.4.3.2 Interessen- und ressourcenorientierte Suche einer Erwachseneninstitution

Im Unterricht wird das Augenmerk besonders darauf gelegt, Ressourcen und Interessen der Jugendlichen zu erkennen und zu fördern. Auch werden Angehörige zu den Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen befragt. Die Methode Zukunftsplanung wird in der Werkstufe dazu eingesetzt, die Jugendlichen mit ihren Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen besser kennenzulernen und Ideen für ihre Zukunft zu sammeln.

Die Erkenntnisse die dadurch gewonnen werden, können gut für die Suche nach einer geeigneten Erwachseneninstitution miteinbezogen werden. Da es relativ schwierig ist, einen geeigneten Platz für unsere Jugendlichen zu finden und das Angebot an Plätzen eher klein ist, ist es leider nicht immer möglich, alle Interessen und Stärken bei der Wahl zu berücksichtigen. Wir bemühen uns jedoch, Beschäftigungsplätze zu finden, welche möglichst den Vorlieben und Interessen der Jugendlichen entsprechen, sie am Angebot partizipieren können und auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden kann.

Wir versuchen es den Jugendlichen zu ermöglichen, in verschiedene Bereiche der Beschäftigung einzuschnuppern und Erfahrungen mit möglichen vielen Aktivitäten in diesem Bereich sammeln zu können.

3.4.3.3 *Besichtigung, erstes Schnuppern und Wahl einer Erwachseneninstitution*

Die Eltern können auf Wunsch auch noch mit der Unterstützung der Eltern- und Fachberatung eine oder mehrere in Frage kommende Erwachseneninstitutionen mit Beschäftigungsplätzen auswählen und einen Termin für eine Besichtigung abmachen. Danach besichtigen, je nach dem wie es für die Eltern und den Jugendlichen besser stimmt, die Eltern zuerst allein oder zusammen mit dem Jugendlichen die Institution. Falls die Eltern allein gehen, ist es sicher sinnvoll, einen zweiten Termin zu machen, bei dem der Jugendliche dabei ist und dann vielleicht schon etwas mehr in die Beschäftigungsgruppen hinein sehen kann/ kurz dabei sein darf. Wenn der Jugendliche dabei ist, kann ihn auf Wunsch die Bezugs-PM begleiten.

Wenn der Beschäftigungsplatz für die Jugendlichen und die Eltern stimmt, sollte unbedingt ein Schnuppermorgen oder Schnuppertag vereinbart werden, damit die Jugendlichen aktiv spüren können, wie es an diesem neuen Ort ist und die Institution kann gleichzeitig sehen, ob die einzelnen Jugendlichen wirklich zu ihnen passen. Vielleicht ergibt es sich, dass die Jugendlichen in zwei verschiedene Beschäftigungsgruppen hineinschnuppern dürfen, um weitere Erfahrungen sammeln zu können und auch eine echte Wahl zu haben (je nach Schüler und wieviel ein Wechsel Sinn macht).

Die Wahl für einen Beschäftigungsplatz sollte bis Ende 1. Werkstufenjahr gefallen sein, spätestens aber bis Dezember des 2. Werkstufenjahres.

3.4.3.4 *Zusammenarbeit Erwachseneninstitution und Schule*

Sobald der/die Jugendliche und seine/ihre Eltern sich für einen Beschäftigungsplatz entschieden haben, kommt je nach Möglichkeit zuerst ein- bis zweimal die zukünftige Bezugsperson in die Schule auf Besuch um den Jugendlichen kennen zu lernen. Dann werden im 2. Werkstufenjahr die Schnupperbesuche am zukünftigen Beschäftigungsplatz häufiger. Wenn es von der Institution her möglich ist, würden alle vier bis acht Wochen einmal ein Schnupperbesuch in Begleitung von der Bezugs-PM oder der zuständigen Lehrperson vorgesehen sein.

Die Werkstufe bemüht sich um eine gute Zusammenarbeit mit der Erwachseneninstitution da, sobald eine Wahl getroffen wurde, der Prozess der langsamen und schleichenden Übergabe begonnen hat. Es wird grossen Wert gelegt auf den regelmässigen Austausch zwischen der zuständigen Lehrperson, den Bezugs-PMs und der Bezugsperson aus der Institution. Das Ziel dieser Schnupperbesuche ist es, die Jugendlichen an die neue Umgebung, Abläufe, Rituale und Routinen zu gewöhnen. Dies fällt oft leichter wenn eine vertraute Person dabei ist und die benötigte Sicherheit gibt oder vermitteln kann. Auch möchten wir die neuen Bezugspersonen so direkt mit dem einzelnen Jugendlichen vertraut machen und ihnen den Umgang und die Kommunikation direkt in der Praxis zeigen.

3.4.3.5 *Gespräche und Auswertungen*

Mit den Jugendlichen wird jeder Besuch in der Institution nachbesprochen. Dabei werden Fotos, Gegenstände oder ein anderer Zugang gewählt um eine Verbindung zu dem Erlebnis zu gestalten, damit darüber gesprochen werden kann.

Die Person welche den Jugendlichen an die Schnupperbesuche begleitet, gibt der anderen Bezugsperson kurz eine Rückmeldung wie es gelaufen ist. Ebenfalls hält sie kurz im Journal gemachte Beobachtungen fest und legt diese im Zukunftsordner ab.

Die Lehrperson welche nicht so oft bei den Schnupperbesuchen dabei ist, hält den Kontakt zur Erwachseneninstitution und klärt ab was nötig ist, was folglich speziell ein Förderschwerpunkt für eine optimale Vorbereitung etc. sein könnte

Es findet in jedem Semester ein Zukunftsplanungsgespräch statt, an dem eine Standortbestimmung von der Suche nach einem geeigneten Beschäftigungsplatz und den Schnupperbesuchen gemacht und das weitere Vorgehen besprochen wird.

3.4.3.6 Dokumentation,

Für jeden Jugendlichen wird der Prozess der Berufs- und Lebensvorbereitung in einem Zukunftsordner dokumentiert.

Darin enthalten sind Protokolle der Zukunftsplanungs-Gespräche, das Journal mit Beobachtungen zu den Schnuppertagen, wie auch die Erinnerungshilfen in Form von Fotos oder Gegenständen welche der Jugendliche vom Schnupperbesuch hat. Es hilft allen Beteiligten, um sich darüber zu unterhalten und die Zwischenbilanzen des Prozess Zukunftsplanung festhalten zu können.

Für den endgültigen Übertritt wird ein Austrittsbericht verfasst und zusammen mit der Hilfsmittelliste und der UK Dokumentation übergeben.

3.4.3.7 Übergabe

Die Lehrperson führt ein erstes Übergabegespräch des Schülers, wenn die Bezugsperson zu einem Kennenlernbesuch in die Schule kommt, oder bevor der Jugendliche zum ersten Mal auf einen Schnupperbesuch geht. Ziel dieser Übergabe ist, dass die Bezugsperson den Jugendlichen schon etwas kennenlernt und über das Wichtigste Bescheid weiss.

Dadurch dass fortlaufend der Kontakt zwischen der Erwachseneninstitution und der Schule besteht, sowohl durch die Schnupperbesuche als auch durch den mündlichen Austausch, geht der Prozess der Übergabe auch hier Hand in Hand.

Am Schluss der Werkstufe übergibt die Lehrperson einen Austrittsbericht und eine Schülerdokumentation mit Infos zur Kommunikation und UK, den Hilfsmitteln und benötigten Therapien. Jedoch wird die Erwachseneninstitution bis dahin schon sehr viel durch all die Besuche über den Jugendlichen wissen.

3.4.4 Organisation über die Werkstufenjahre

Der nächste Punkt bezieht sich auf den letzten Baustein aus dem *Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und Mehrfachbehinderte*:

Planung und Organisation.

Da in der Werksstufe sowohl immer Schüler unterschiedlichen Alters in einer Klasse sind als auch mehrere Mitarbeiter, muss der Überblick über den Stand der Zukunftsplanung gut organisiert sein. Aus diesem Grund gibt es ein Bezugspersonensystem.

3.4.4.1 Bezugspersonensystem

Die Hauptverantwortlichkeit über die Förderung der Schülerinnen und Schüler liegt klar bei der oder den Lehrpersonen. Ihre Aufgabe ist es, die Übersicht zu behalten über die Zukunftsplanung, das Finden eines geeigneten Beschäftigungs- respektive Ateliersplatzes, Schnupper- und Arbeitseinsätze sowie auch über die Förderziele und deren Umsetzung. Auch der Kontakt mit den Eltern und den jeweiligen Institutionen liegt in erster Linie bei den Lehrpersonen. Wenn mehrere Lehrpersonen an der Klasse

sind, können sie sich die Zuständigkeit für die Jugendlichen auch aufteilen. Da aber die Lehrperson/en die Jugendlichen nicht ständig an die Schnuppertermine und Arbeitseinsätze begleiten können ist es wichtig, dass es noch eine weitere Bezugsperson (Bezugs-PM) gibt.

Wegen den regelmässigen Schnupper- und Arbeitseinsätzen bietet sich an, dass der Jugendliche eine weitere feste Bezugsperson hat, welche ihn an die jeweiligen Schnuppereinsätze begleitet. Es ist sehr wertvoll dass dies immer dieselbe Bezugsperson oder Bezugspersonen sind. Zum einen gibt dies dem Jugendlichen Sicherheit, da dies dann auch wie eine Routine wird und zum anderen vereinfacht es auch die Zusammenarbeit mit der Institution.

Somit soll die verantwortliche Lehrperson zusammen mit der Bezugsperson aus dem pädagogischen Mitarbeiterteam den Prozess der Wahl der Institution, das Schnuppern und auch den langsamen Übertritt begleiten. Dadurch dass es zwei Bezugspersonen von der Schule aus gibt, wird die Sichtweite erweitert, es kann sich ausgetauscht werden und dennoch muss nicht mehr alles im grossen Klassenteam diskutiert werden und kann so direkter und schneller funktionieren.

3.4.4.2 Verantwortlichkeit wer macht was

Im Folgenden sind die Verantwortlichkeiten der einzelnen Personen des Teams aufgelistet. Eine detailliertere Aufführung gibt es in der Checkliste Schnuppern und Übertritt (→ Arbeitsmaterial S. 28)

Zuständige LP	Bezugs-PM	Eltern	Eltern und Fachberatung	Schulleitung
Gesamtverantwortung über den Prozess der Zukunftsplanung	Praktische Vorbereitung der Schnupperbesuche (Packen, Verpflegung, Medikamente, etc.)	Teilnahme am Infogespräch zur Werkstufe	Institutionenverzeichnis auf dem Laufenden halten	Gesamtverantwortung über die Werkstufe
Zusammenarbeit mit den Eltern	Begleitung der Schnupperbesuche (Verantwortung für den Jugendlichen während des Schnupperbesuches für sein Wohlbefinden und die Sicherheit	Teilnahme an Zukunftsgesprächen	Eltern beraten bezüglich geeigneter Institutionen, beim Kontakt herstellen zur Institution	Verantwortung über die Umsetzung des Werkstufenkonzepts und dessen Überprüfung
Förderung und Diagnostik	Informationsfluss zwischen der Schule und der	Bei Bedarf Kontakt mit der Eltern- und	Eltern bei IV- und Beistandschafts	Kontakt zu den Erwachseneninstitutionen pflegen

	Erwachsenen- institution aufrechterhalten	Fachberatung aufnehmen	Anträgen unterstützen	
Hilfsmittel- anpassung und Bedarfsklärung	Schnupper- besuche dokumentieren/ Journal führen	Institutionen besichtigen		In Konfliktfällen vermitteln, wenn diese nicht selber gelöst werden können
Planung und Gestaltung des Übertritts	Teilnahme an den Zukunftsplanungs gesprächen	IV und Beistandschaft beantragen		Transport für den Schnupper- besuch organisieren
Schnupper- einsätze planen und koordinieren	Teilnahme an Elterngesprächen nach Bedarf	Erwachsenen- institution auswählen und den Jugendlichen anmelden		
Einzelne Schnupper- besuche begleiten				
Dokumentation des Zukunftsplanungs prozesses				
Zusammenarbeit mit der Erwachseneninsti- tution				

3.4.4.2.1 Checklisten

Für das Übertrittsverfahren nutzt die Werkstufe für jedes Werkstufenjahr eine spezifische Checkliste mit allen wichtigen Eckpunkten, welche in dem entsprechenden Jahr anstehen. Auf der Liste ist aufgezeigt bis wann was erledigt werden sollte und wer dafür verantwortlich ist. Es ist also sowohl ein Zeitplan als auch eine Checkliste. Dabei beziehen sich die einzelnen Punkte auf das Finden einer geeigneten Institution, die Zukunftsplanungsgespräche, die Zusammenarbeit mit der Eltern- und Fachberatung, für die Schnupper- und Arbeitseinsätze und die Zusammenarbeit mit der zukünftigen Erwachseneninstitution. Ausserdem gibt es eine separate Checkliste mit den wichtigsten Punkten zur Übergabe eines Schülers an die Erwachseneninstitution.

Um die Ressourcen und Interessen des Jugendlichen, wie auch die Erkenntnisse aus den Zukunftsplanungsgesprächen, festzuhalten gibt es im Anhang ebenfalls ein Protokoll und ein Kurzprotokoll. Auch

diese sollen helfen, den Prozess zu dokumentieren und Erkenntnisse nutzen zu können. Das Kurzprotokoll ist für das Weiterleiten an die Eltern- und Fachberatungsstelle gedacht, damit wichtige Erkenntnisse daraus mit in die Suche nach einer geeigneten Institution einfließen können.

3.4.4.3 Prozess Dokumentation

Um den Überblick über die Schnupperbesuche, Arbeitseinsätze und die dabei gemachten Beobachtungen und Gespräche zu behalten, werden diese alle in einem Ordner gesammelt. Dieser Ordner soll Einblick über den Stand der Zukunftsplanung geben. Er wird im Computer aber auch in physischer Form im Klassenzimmer vorhanden sein. Er soll auch als Erinnerung für den Jugendlichen dienen. Daher kann die physische Form durchaus Fotos von den Schnupperbesuchen oder Gegenständen, die mit einem Erlebnis während dieser Schnupper- oder Arbeitstage zusammenhängen enthalten.

Ebenfalls werden dort alle Protokolle und ein Journal, das von der begleitenden Person ausgefüllt wird, zu den jeweiligen Schnupper- und Arbeitseinsätzen abgelegt.

Auch Einschätzungen, Rückmeldungen und Beobachtungen der Eltern, der Erwachseneninstitution und des Klassenteams sollen da gesammelt werden und beim Überblick helfen.

Ebenfalls wird regelmässig zur Vorbereitung der Zukunftsplanungsgespräche eine Bilanz durch die verantwortliche Lehrperson gezogen. Diese wird ebenfalls im Ordner abgelegt.

→ Vorlagen für das Journal für Schnupper und Arbeitseinsätze, Protokollvorlagen sind unter den Arbeitsmaterialien zu finden

3.4.4.4 Kontakt knüpfen zur Erwachsenenorganisation

Den ersten Kontakt zur Erwachseneninstitution läuft über die Eltern. Sie können sich, wenn sie dazu Hilfe brauchen, bei der Eltern- und Fachberatung oder in der Schule Unterstützung holen. Die Eltern werden die Erwachseneninstitution mit oder ohne ihr Kind zuerst einmal besichtigen und sich ein Bild verschaffen, ob diese überhaupt in Frage kommt. Dann sollte auch der Jugendliche die Gelegenheit haben, in die vorgesehene Beschäftigungsgruppen hineinschnuppern zu können. So können die Jugendlichen ein Gefühl für den zukünftigen Platz bekommen und auch die Erwachseneninstitution kann sehen, ob der Jugendliche auch wirklich zur Gruppe passt.

3.4.4.5 Organisation schnupper- und Arbeitseinsätze

Es wird Wert daraufgelegt, dass die Jugendlichen im 2. Werkstufenjahr möglichst bald mit regelmässigen Schnupperbesuchen an ihrem zukünftigen Beschäftigungsplatz beginnen. Sie werden dabei von ihrer Bezugs-PM oder der verantwortlichen Lehrperson begleitet. Ziel dieser Besuche ist, dass die Jugendlichen sich langsam an die neue Umgebung, den neuen Tagesrhythmus und die neuen Personen gewöhnen können. Auch soll der Jugendliche in der Schule gezielt auf das Leben an der Erwachseneninstitution vorbereitet werden. Bei den Schnupperbesuchen werden sicher Anhaltspunkte beobachtet, welche für die Förderung der Selbstständigkeit wichtig sein können. Die Schnupperbesuche organisiert die Lehrperson sobald die Schulleitung die Anmeldung des Jugendlichen in der Institution bestätigt. Die Lehrperson wird sich regelmässig mit der Bezugsperson aus der Erwachseneninstitution austauschen. Die Bezugs-PM, welche den Jugendlichen zum Schnuppern begleitet, wird den Informationsfluss zwischen der Beschäftigung und der Schule aufrechterhalten. Die Bezugs-PM ist für den

Jugendlichen verantwortlich während des Schnuppertages und schaut zum einen, dass alles Notwendige mitgebracht wird und zum anderen betreut sie den Jugendlichen während des Tages an der Erwachseneninstitution.

Ziel ist, dass der Jugendliche im ersten Semester des zweiten Werkstufenjahres einen Tag im Abstand von ein bis zwei Monaten in der Beschäftigung schnuppert. Im 2. Semester des Jahres dann möglichst schon einmal pro Monat. Im letzten Werkstufenjahr würde, falls es von der Beschäftigung her passt, 2 bis 4 mal pro Monat geschnuppert werden und im letzten Semester dann möglichst jede Woche ein bis drei Tage. Somit kann der Jugendliche langsam in die Erwachseneninstitution hineintrutschen. Die Betreuung durch die Schule wird während dieses Prozesses immer mehr abnehmen. Zum Schluss ist noch eine gesamte Woche zum Probearbeiten vorgesehen, wobei der Jugendliche möglichst ohne Begleitung der Schule hingeht. Die Häufigkeit des Schnupperns muss in jedem Fall aufs Neue an die Ressourcen und Möglichkeiten der Beschäftigung angepasst werden. Die hier beschriebenen Schnupperfrequenzen gelten als optimale Variante.

→Beim Arbeitsmaterial gibt es detaillierte Infos - siehe Checkliste Schnuppern und Übertritt

3.4.4.6 Gestaltung des Übertritts

Die Vorbereitung des Übertritts beginnt mit der Anmeldung für einen Beschäftigungsplatz. Die Lehrperson nimmt Kontakt mit der zukünftigen Bezugsperson, respektive mit der Person welche für Schnupperbesuche in der Institution zuständig ist, Kontakt auf. Es werden erste Besuche und Schnupperbesuche organisiert und auch die Intensität des Schnupperns besprochen.

Bei einem ersten Besuch der Person aus der Erwachseneninstitution oder vor dem ersten Besuch des Jugendlichen in der Institution besteht die Möglichkeit zu einer kleinen kurzen ersten Übergabe mit den wichtigsten Infos zum Jugendlichen wie Vorlieben, Routinen, Essgewohnheiten, Pflegebedürfnisse, etc. Diese dienen zu einem besseren Kennenlernen des Jugendlichen und auch zu einer besseren Zusammenarbeit.

Dadurch, dass der Jugendliche während knapp zwei Jahren regelmässig die Beschäftigungsgruppe besucht, lernen auch die Mitarbeiter der Erwachseneninstitution den Jugendlichen durch die Praxis gut kennen. Der regelmässige Austausch zwischen der Erwachseneninstitution und der Lehrperson sind wichtig für den langsamen Übertritt.

Der Übertritt selbst findet im letzten Quartal des dritten Jahres zwischen April und Juni statt. Hier wird ein Abschlussbericht wie auch eine Schülerdokumentation bezüglich Kommunikation, Hilfsmittel, Pflege und Routinen abgegeben.

3.4.5 Zeitplan in der Werkstufe für das Übertritts-Verfahren in eine Erwachseneninstitution in Zusammenarbeit mit den Eltern

Das Ziel der gesamten Werkstufe ist es, einen geeigneten Beschäftigungs-/ Atelierplatz zu finden und je nachdem auch einen Platz auf einer Wohngruppe. Deshalb werden auch während der ganzen drei Jahre diese Ziele verfolgt. Folgende Punkte sind deshalb während dieser Zeit zentral:

Geeignete Institutionen finden abgestimmt auf die Bedürfnisse, Ressourcen und Interessen der Jugendlichen und der Eltern

(1. Semester des 1. Werkstufenjahres)

Im ersten Semester geht es darum den Jugendlichen mit seinen Interessen und Fähigkeiten kennenzulernen und einen dem entsprechenden Beschäftigungsplatz zu finden.

Besichtigung der Institutionen

(ab ca. 2. Quartal des ersten Werkstufenjahres)

Die Eltern werden die zur Auswahlstehenden Institutionen kontaktieren und besuchen und sich mit oder ohne ihr Kind einen ersten Überblick und Eindruck verschaffen, ob dies der richtige Platz für ihr Kind sein könnte. Es kann auch noch ein zweiter unverbindlicher Besuch stattfinden falls beim ersten Besuch der Jugendliche noch nicht dabei war, damit er auch weiss um was es geht und besser eingeschätzt werden kann, ob der jeweilige Jugendliche überhaupt dazu passen würde. Beim Besuch kann, wenn es gewünscht wird, auch eine Bezugsperson des Jugendlichen aus der Schule mit dabei sein. Diese Besuche sollten unbedingt schon während des ersten Werkstufenjahres stattfinden, damit im zweiten Jahr möglichst schon ein Platz gefunden worden ist und mit den Schnupperbesuchen begonnen werden kann.

Kennenlernen und Schnupperwochen

(Optimaler Beginn ab dem ersten Quartal des zweiten Werkstufenjahres, / sobald ein Platz gefunden wurde)

Die Kennenlern- und Schnupperbesuche sollten, nachdem die Wahl getroffen wurde, möglichst bald darauf beginnen.

Wenn die Möglichkeit besteht wäre es von Vorteil, wenn die Bezugsperson aus der Institution zuerst ein- oder zweimal zu Besuch kommt, damit der Jugendliche schon ein Gesicht kennt, wenn er seinen zukünftigen Beschäftigungs-/ Ateliersplatz besucht. Ausserdem hat so die Person aus der Erwachseneninstitution die Möglichkeit, den Jugendlichen in seiner gewohnten Umgebung kennenzulernen und sieht so wie er kommuniziert und was er für Hilfsmittel und Routinen hat.

Danach sollten Besuche des Jugendlichen in der Institution stattfinden. die über die Jahre immer regelmässiger werden. Der Jugendliche wird von einer Bezugsperson aus der Schule begleitet. Am Schluss des dritten Werkstufenjahres sollte der Jugendliche möglichst zwei- bis dreimal in der Woche das

Atelier besuchen können. Dies hängt natürlich immer etwas von der Institution ab, ob dies dort auch möglich ist. Es sollte darauf geachtet werden, dass es ein sanfter Übergang wird und die Besuche immer häufiger werden, gleichzeitig die Betreuung von den Bezugspersonen aus der Schule immer mehr abnimmt und dafür jene der Mitarbeiter der Erwachseneninstitution immer mehr zunimmt.

Dadurch dass der Jugendliche von der Bezugsperson aus der Schule begleitet wird, kann diese feststellen was für Anpassungen an Hilfsmitteln und Routinen es benötigt, um dem Jugendlichen an seinem neuen Arbeitsplatz möglichst grosse Selbstständigkeit zu ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit von Schule und Institution muss nach dem Übertritt nicht wieder alles neu überlegt und herausgefunden werden.

Der Austausch zwischen Institution, Schule und Eltern ist in dieser Zeit sehr wichtig, ebenso der Einbezug des Jugendlichen, damit auch mit ihm die Besuche besprochen werden können. Alle Besuche sollen im Journal dokumentiert sein.

Elterngespräche

(über die ganze Werkstufenzeit)

Grundsätzlich sollte der Kontakt mit den Eltern regelmässig gepflegt werden, da die Berufs- und Lebensplanung Hand in Hand mit den Eltern passieren sollte. Dazu gehört auch seitens der Lehrperson das Nachfragen wie der Jugendliche nach dem Schnuppern zurückkam, was sie für Eindrücke davon haben, usw. Das geschieht am besten einfach, indem zwischendurch das Gespräch gesucht wird, um sich gegenseitig über den Stand auszutauschen.

Die Eltern werden im ersten Quartal des ersten Jahres der Werkstufe zu einem Infogespräch eingeladen. Dann gibt es jedes Jahr neben den regulären SSG zwei Zukunftsgespräche, bei dem auch die Eltern dabei sind und die nächsten Schritte besprochen werden. Die SSG bieten ja ebenfalls Gelegenheit zum Austausch.

Übertritts-Gestaltung

(startet mit der Anmeldung für den Beschäftigungsplatz)

In der Werkstufe wird nach Möglichkeiten eines sanften Übertritts gesucht, indem der Jugendliche regelmässig in der Erwachseneninstitution schnuppert und so in die Erwachseneninstitution hineinwächst. Während der Schnupperzeit wird laufend zwischen der Schule und der Institution ausgetauscht und zusammengearbeitet. Die Schnuppereinsätze werden pro Semester erhöht, sodass der Jugendliche wenn möglich ein bis dreimal pro Woche im letzten Semester in der Beschäftigung ist. Auch die Begleitung der Schule wird, wenn möglich, immer weniger werden.

Der Übertritt wird mit einem Austrittsbericht und einer Schülerdokumentation Ende des letzten Schuljahres der Werkstufe stattfinden.

IV-Anmeldung, Nachteilsausgleich beantragen

(1 Jahr vor der Volljährigkeit)

Die IV Anmeldung muss ein halbes Jahr vor dem 18. Geburtstag beantragt werden. Die Eltern können sich bei der Eltern- und Fachberatung Unterstützung holen. Die Lehrperson wird die Eltern frühzeitig daran erinnern

Beistandsschaftsregelung

(1 Jahr vor der Volljährigkeit)

Die Eltern müssen aktiv die Beistandschaft für ihr erwachsenes Kind beantragen. Diese muss bis ein halbes Jahr vor der Volljährigkeit beantragt werden. Wenn die Eltern dabei Unterstützung brauchen, dürfen sie sich bei der Eltern- und Fachberatung melden, welche ihnen dabei behilflich sein wird.

3.4.5.1 Zeitplan

Im Folgenden ist eine Übersicht der wichtigsten Punkte der Werkstufe in einem Zeitplan dargestellt.

Übersicht des Zeitplans der Werkstufe

Werkstufen Jahre	1. Quartal	2.Quartal	3.Quartal	4.Quartal
1. Jahr	Informationsgespräch mit den Eltern			
	Kontakt bei Bedarf vermitteln zwischen den Eltern und Eltern und Fachberatung: Infos zu möglichen Erwachseneninstitutionen Beistandschaft und IV Anträge			
	Besichtigungen verschiedener Erwachseneninstitutionen von Eltern und Jugendlichen			
	Besichtigungsbesuche des Jugendlichen in den oder der ausgewählten Institution/en			
	Zukunftsplanung1			Zukunftsplanung 2 mit SSG
			Entscheidung für eine Institution und Anmeldung	
2. Jahr	(Entscheidung für eine Institution und Anmeldung)			
	Kennenlernbesuche			
		Schnupperbesuche1 alle 4-8 Woche einmal	Schnupperbesuche 2 →1x/Monat	
		Austausch zwischen Bezugsperson Erwachseneninstitution		Austausch mit Bezugsperson Erwachseneninstitution
	Zukunftsplanung3			Zukunftsplanung 4 evtl. mit SSG
	Ämtli/Tätigkeit in der Umgebung finden		Ämtli in der Umgebung regelmässig ausführen	
Werkstufenjahre	1.Quartal	2.Quartal	3.Quartal	4.Quartal

Konzeptskizze 15 Plus für die Werkstufe visoparents

				IV- Rente beantragen und Beistandschaft klären
3. Jahr	IV Rente beantragen und Beistandschaft klären			
	Schnuppereinsätze 2-4 mal pro Monat		Arbeitseinsätze 1-3 mal/ Woche	
	Zukunftsplanung5			Zukunftsplanung 6/ Abschlussgespräch
		Austausch mit Bezugsperson Erwachseneninstitution	Austausch mit Bezugsperson Erwachseneninstitution	
				Übergabe an die Erwachseneninstitution
				1 Woche Arbeitseinsatz
				Abschiedsfestli

4 Arbeitsmaterialien

4.1 Checklisten

4.1.1 Checklisten Schnuppern und Übertritt

Die folgenden Checklisten dienen zur Organisation der Werkstufenjahre.

1. Werkstufenjahr → Schnuppern und Finden einer geeigneten Erwachseneninstitution

Was	Wie	Verantwortlich	Bis wann	✓
Informationsgespräch Elterngespräch als Information was alles während der Werkstufenjahre ansteht – dabei insbesondere das, was im 1. Jahr erwartet wird. Erwartungen der Eltern klären, sich kennen lernen	Elterngespräch	Bezugs-LP (Bezugsperson des PM-Teams kann dabei sein)	Bis zu den Herbstferien	
Kontakt zu den Eltern und Fachberatung (je nach Bedarf der Eltern) Informieren über mögliche Institutionen, IV- Anmeldung und Beistandschaft	Gespräch/Telefon	Eltern	Bis zu den Weihnachtsferien	
Zukunftsplanung 1 Standortbestimmung, Wünsche und Ideen sammeln welche die Zukunft des Jugendlichen betreffen	Gespräch	LP Gründung eines Unterstützerkreises zusammen mit dem Jugendlichen, Organisation und Gesprächsleitung Bezugs-PM → Protokoll schreiben	Bis zu den Weihnachtsferien	
Infos an die Eltern und Fachberatung Falls die Eltern- und Fachberatung in die Suche einer Institution involviert ist: Ergebnisse welche für die Wahl der Institution wichtig sind aus der Sitzung	Kurzprotokoll Zukunftsplanung	LP Kurzprotokoll schreiben und weiterleiten	Bis 2 Wochen nach der Sitzung	

Zukunftsplanung 1 an die Institution weiterleiten. (Ressourcen und Interessen welche festgestellt wurden, Bedürfnisse bezüglich Pflege, Wohnsituation, Ideen und Visionen)				
1. Besichtigungen organisieren Die Eltern organisieren einen Besuch in der Erwachseneninstitution evtl. mit Jugendlichen	Besuch der Institution	Eltern	Bis ca. März	
1.Schnupperbesuch in favorisierter Institution/ en Jugendliche können ein Atelier/ Beschäftigungsplatz besuchen und hineinschnuppern, um einen Eindruck zu bekommen	Besuch in der Institution	Eltern organisieren Bei Wunsch kann Bezugs- PM mit	Bis ca. März	
Auswertung Besuch Info an LP wie es gelaufen ist	Kurze mündliche Info Notiz in Journal im Ordner	PM evtl. auch Eltern	Bis am nächsten Schultag	
Gespräch zur Auswertung des Besuchs. Wie hat es dem Jugendlichen gefallen, Verarbeitung und Reflexion	Gespräch evtl. mit Fotos und/oder Gegenstand vom Schnuppertag	PM Jugendlicher evtl. Lehrperson	Nächsten Schultag	
Weitere Besichtigungen	Besuch in der Institution	Eltern	Bei Bedarf bis Ende Schuljahr (Wenn nichts gefunden wurde bis Dez. des 2. Werkstufenjahres)	
Weitere Schnupperbesuche Damit der Jugendliche ein Gefühl für das Atelier und die Institution bekommt	Besuch in der Institution	Eltern organisieren Bei Wunsch kann Bezugs-PM mit	Bei Bedarf bis Ende Schuljahr (Wenn nichts gefunden wurde bis Dez. des 2. Werkstufenjahres)	

Auswertung der Besuche Info an LP wie es gelaufen ist	Kurze mündliche Info Notiz in Journal im Ordner	PM Evtl. auch Eltern	Bis am nächsten Schultag	
Gespräch zur Auswertung des Besuchs. Wie hat es dem Jugendlichen gefallen, Verarbeitung und Reflektion	Gespräch evtl. mit Fotos und/oder Gegenstand vom Schnuppertag	PM Jugendlicher evtl. Lehrperson	Nächsten Schultag	
Zukunftsplanung 2 (kombiniert mit SSG) Falls die Eltern am 2. SSG teilnehmen kann es zwei Teile geben, denn bei der Zukunftsplanung ist der Unterstützerkreis dabei Standortbestimmung, weiteres Vorgehen klären und planen	Gespräch	LP Organisation und Gesprächsleitung Bezugs-PM → Protokoll schreiben	März-Mai	
Entscheidung für einen Beschäftigungs- und evtl. Wohnplatz in einer Erwachseneninstitution	Anmeldung in der Institution	Eltern evtl. mit der Unterstützung der Eltern und Fachberatung	Bis Ende 1. Werkstufenjahr spätestens Dez. des 2. Werkstufenjahres	

2. Werkstufenjahr → Schnuppern und Übertritt planen

Was	Wie	Verantwortlich	Bis wann	✓
Kennenlernbesuche Die Bezugsperson der Erwachseneninstitution besucht den Jugendlichen, wenn möglich an der Schule 1-2 mal um den Jugendlichen kennen zu lernen	Besuch in der Schule	LP und Bezugsperson aus der Institution	1. Semester des 2. Werkstufenjahres → spätestens 2. Semester des zweiten Jahres sobald die Anmeldung in eine Erwachseneninstitution erfolgt ist	
Schnupperbesuche 1 Regelmässige Schnupperbesuche im Atelier ca. alle 8-4 Wochen einmal	Besuche in der Beschäftigung	LP organisiert Daten PM organisiert zusammen mit den Eltern alles rund um den Besuch: Packen, Verpflegung, Medi... Schulleitung Transport	Falls es einen Kennenlernbesuch gibt nach dem Besuch, sonst ab den Herbstferien	
Austausch mit Bezugsperson Erwachseneninstitution Kann auch mit Begleitung des Jugendlichen an einen Schnuppertag stattfinden → Organisationsfragen der Schnupperbesuche Kontaktpflege und Bedarfsabklärung um Förderung abzustimmen, Hilfsmittel etc.	Gespräch Notizen in Journal in den Ordner	LP	Möglichst am Anfang der Schnupperbesuche → Bis spätestens zu den Weihnachtsferien	
Zukunftsplanung 3 Standortbestimmung, weiteres Vorgehen klären und planen		Lehrperson Organisation und Gesprächsleitung	Bis zu den Weihnachtsferien	

Bilanz über Schnupperbesuche		Bezugs- PM → Protokoll schreiben		
Ämtli/Tätigkeit in der Umgebung finden Im Klassenteam wird überlegt was es für Möglichkeiten gäbe evtl. mit den Erkenntnissen aus der Zukunftsplanungssitzung	Traktandum Klassensitzung	Klassenteam	Bis zu den Herbstferien	
Anfragen und organisieren	Nachfragen und auch mit Eltern und dem Jugendlichen besprechen	Bezugs-PM und LP oder falls jemand sonst Kontakt hat diese Person	Bis Weihnachtsferien	
Starten mit Ämtli/Tätigkeit in der Umgebung		Bezugs-PM/LP	Sobald wie möglich spätestens ab zweitem Semester	
Zukunftsplanung 4 (kombiniert mit SSG) Falls die Eltern am 2. SSG teilnehmen kann es zwei Teile geben, denn bei der Zukunftsplanung ist der Unterstützerkreis dabei Standortbestimmung, weiteres Vorgehen klären und planen Bilanz über Schnupperbesuche evtl. über Ämtli in der Umgebung berichten	Gespräch	LP Organisation und Gesprächsleitung Bezugs-PM → Protokoll schreiben	März- Mai	
Schnupperbesuche 2 Regelmässige Schnupperbesuche im Atelier 1x/Monat	Besuch in der Institution	LP organisiert Daten PM organisiert zusammen mit den Eltern alles rund um den Besuch:	2. Semester	

		Packen, Verpflegung, Medi... Schulleitung Transport		
Austausch mit Bezugsperson Erwachseneninstitution Kann auch mit Begleitung des Jugendlichen an einen Schnuppertag stattfinden →Organisationsfragen der Schnupperbesuche, Kontaktpflege und Bedarfsabklärung um Förderung abzustimmen, Hilfsmittel etc.	Gespräch Notizen im Journal in den Ordner	LP	April-Juni	
Beantragung der IV - Rente Klärung der Beistandschaft Eltern frühzeitig daran erinnern Eltern- und Fachberatung kann die Eltern dabei unterstützen		Eltern LP übernimmt Erinnerungsfunktion	6 Monate vor dem 18. Geburtstag einreichen	

3. Werkstufenjahr → Übertritt gestalten

Was	Wie	Verantwortlich	Bis wann	✓
Schnupperbesuche 2-4 mal pro Monat	Besuche in der Beschäftigung	LP organisiert Daten PM organisiert zusammen mit den Eltern alles rund um den Besuch: Packen, Verpflegung, Medi... Schulleitung Transport	1. Semester	
Zukunftsplanung 5 Standortbestimmung, weiteres Vorgehen klären und planen Bilanz über Schnupperbesuche und Intensivierung der Besuche Übertritt besprechen und über Ämtli in der Umgebung berichten	Gespräch	LP Organisation und Gesprächsleitung Bezugs-PM → Protokoll schreiben	Bis zu den Herbstferien	
Beantragung der IV- Rente Klärung der Beistandschaft Eltern frühzeitig daran erinnern Eltern- und Fachberatung kann die Eltern dabei unterstützen		Eltern LP übernimmt Erinnerungsfunktion		
Austausch mit Bezugsperson Erwachseneninstitution Kann auch mit Begleitung des Jugendlichen an einen Schnuppertag stattfinden →Organisationsfragen der Schnupperbesuche, <u>Begleitungsbedarf aus der</u> <u>Schule absprechen</u>	Gespräch Notizen in Journal in den Ordner	LP	Okt- Dez	

Kontaktpflege und Bedarfsabklärung, um Förderung abzustimmen, Hilfsmittel etc.				
Arbeitseinsätze 1-3- pro Woche	Besuche in der Beschäftigung	LP organisiert Daten PM organisiert zusammen mit den Eltern alles rund um den Besuch: Packen, Verpflegung, Medi... Schulleitung Transport	2. Semester	
Austausch mit Bezugsperson Erwachseneninstitution Kann auch in Begleitung des Jugendlichen an einen Schnuppertag stattfinden →Organisationsfragen der Schnupperbesuche, finale Übertrittsplanung: Klärung benötigter Dokumentationen etc. →Übertritt im Detail besprechen	Gespräch	LP	Jan-März	
Zukunftsplanung 6 Abschlussgespräch Standort bestimmen endgültigen Übertritt besprechen Zeit für Reflexion und Erinnerungen über den ganzen Prozess Abschliessen der Zukunftsplanung an der Schule	Gespräch	LP Organisation und Gesprächsleitung Bezugs-PM → Protokoll schreiben	März-Juni	
Übergabe Austrittsbericht, Hilfsmittelliste,	Austrittsbericht und Schüler- dokumentationen	LP	Mai -Juni	

Kommunikation/ UK- Dokumentation				
1 Woche Arbeitseinsatz evtl. mit Probewohnen ohne Begleitung aus der Schule		LP organisiert Daten Eltern organisieren evtl. zusammen mit der PM alles rund um den Besuch: Packen, Verpflegung, Medi... Schulleitung Transport	Juni	
Abschiedsfestli In der Klasse wird ein Tag für den jeweiligen Jugendlichen mit einer besonderen Aktivität, die er mag (z.B. Schiff fahren, Glace essen etc.) organisiert. Können auch für den Jugendlichen wichtige Personen zum Zvieri eingeladen werden		LP organisiert	Letzte Schulwoche	

4.1.2 Checkliste Übertritt

Checkliste Übertritt für die Lehrperson

Was	Wie	Wann	✓
Schülerübergabe Vorlieben, Interessen, Routinen, Hilfsmittel, wichtige Hilfestellungen bei Alltagshandlungen, pflegerische Belange etc. → Ziel ist es, dass die Bezugsperson den Jugendlichen kennenlernt und weiss, was er für den ersten Schnupperbesuch brauchen wird	Gespräch mit Bezugsperson aus der Institution	Erster Besuch der Bezugsperson in der Schule oder vor dem ersten Schnuppertag	
Regelmässiger Austausch mit Bezugsperson Erwachseneninstitution Kann auch mit Begleitung des Jugendlichen an einen Schnuppertag stattfinden → Organisationsfragen der Schnupperbesuche, Bedarfsabklärungen bezüglich Hilfsmittel und Förderung, praktische Umsetzung der Übertrittsplanung, Klärung benötigter Dokumentationen etc.	Notizen im Journal im Ordner des Jugendlichen	Jedes Semester einmal → siehe Checkliste Schnuppern und Übertritt	
Hilfsmittelliste Stehbrett, Sitzkissen, Orthesen, Rollstuhl, I-Pad, Step by Step etc.	Liste mit Hilfsmaterialien	Mit dem Übertritt	
Kommunikation und UK (Dokumentation) Kommunikationsweise beschreiben z.B. wichtige Gesten, Gebärden und	Zeigen während Kennenlernprozess/ Schnuppertagen	Fortlaufend bei den Schnupperbesuchen einführen	

<p>Laute welche einer speziellen Bedeutung zugeschrieben sind. UK-Hilfsmittel, die gebraucht werden und beschreiben wie und wann sie eingesetzt werden. → Ziel ist es, dass in der Erwachseneninstitution mit dem Jugendlichen kommuniziert werden kann und somit dem Jugendlichen nicht plötzlich seine Sprache genommen wird wegen mangelnder Übergabe</p>	<p>UK-Dokumentationen</p>	<p>Mit dem Übertrittbericht abzugeben</p>	
<p>Austrittsbericht und Schülerdokumentation</p>	<p>Austrittsbericht (Vorlage Schulbericht)</p>	<p>Mai letztes Schuljahr</p>	

4.1.3 Checkliste für die Organisation der Schnupper-Einsätze

Checkliste Organisation Schnupperbesuch

Was	Verantwortlich	Bis wann	✓
Daten für den Schnupperbesuch abmachen	Zuständige LP	Für den 1. Schnupperbesuch Sobald zwischen den Eltern und der Erwachseneninstitution eine Abmachung getroffen wurde und von der Schulleitung das OK kommt Für weitere und regelmässige Schnupperbesuche Beim Austausch mit Bezugsperson und Erwachseneninstitution	
Bedarfsabklärung Was muss mitgebracht werden an Hilfsmittel/ Pflegematerial, wie ist es mit der Verpflegung	Zuständige LP	Bis 2 Wochen vor dem Besuch (Kann gemeinsam mit der Organisation des Schnupperbesuches erledigt werden)	
Information und Planung des Schnupperbesuches mit dem Jugendlichen	Bezug- PM oder zuständige LP	1-2 Schultage vorher thematisieren	
Begleitung des Schnupperbesuchs	Bezugs-PM oder zuständige LP		
Packen	Bezugs-PM		
Transport	Schulleitung		
Rückmeldung und Dokumentation	Begleitperson		
Nachbesprechung des Schnupperbesuchs mit dem Jugendlichen	Bezugs- PM oder zuständige LP		

4.2 Protokollvorlagen

Protokoll Zukunftsplanung

Beim Gespräch Anwesend:

Überblick über die momentane Situation (Wie geht es dem Jugendlichen, was macht er? Kurzer Überblick was es in der Schule und zu Hause Neues gibt, Entwicklungsschritte Highlights)

Standortbestimmung bezüglich Zukunftsplanung (Besichtigungen, Schnupperbesuche, Wahl einer Institution, Vorbereitung auf das Erwachsenenleben, etc.)

Auswertung der letzten Schritte (falls schon eine Zukunftsplanungssitzung stattfand)
(Eindrücke von Besichtigungen, Schnupperbesuchen, Arbeitstätigkeiten, sonstige Aktivitäten welche beim letzten Gespräch abgemacht und organisiert wurden)

Wünsche und Visionen (Was wäre die bestmögliche Zukunft, Ideen für Freizeitgestaltung, Soziale Kontakte, Kommunikation, etc.)

Interessen und Ressourcen Stärken, Grenzen des Jugendlichen

Sonstige Gesprächsthemen

Abmachungen:

Was?	Verantwortlichkeit	Bis wann

Kurzprotokoll Zukunftsplanung (für Eltern und Fachberatung)

Stand der Zukunftsplanung (Besichtigungen, Schnupperbesuche, Wahl einer Institution)

Stolpersteine und Highlights (Schwierigkeiten welche aufgetaucht sind, Sachen die gut geklappt haben etc.)

Ressourcen und Interessen des Jugendlichen (Fähigkeiten, Vorlieben, Abneigungen des Jugendlichen welche für die Suche einer Institution relevant sein könnten)

Ressourcen	Interessen, Vorlieben	Abneigungen

Wünsche und Bedürfnisse an eine Institution (Pflege, Setting, Aktivitätsbereiche, Lage/ Umgebung mit oder ohne Wohnangebot, etc.)

Sonstiges

4.3 Journalvorlagen Schnupperbesuche

Beobachtungsjournal Schnupperbesuche

Befindlichkeit des Jugendlichen durch den Tag

Partizipation am Geschehen

Hilfsmittel Unterstützung (eventuelle Anpassungen, Routineanpassungen und Material, das für das nächste Mal mitgebracht werden muss)

Rückmeldung/ Infos der erwachsenen Institution

Sonstiges

5 Anhang

5.1 Ideen zur Gestaltung des Kontaktes zur Arbeitswelt

Die Idee den Kontakt zu der Arbeitswelt herzustellen soll zum einen den Jugendlichen die Möglichkeit geben in einen Beruf hineinzusehen und diesen im echten Umfeld erleben zu können. Andererseits geht es auch darum, die Jugendlichen in der neuen Umgebung zu integrieren.

Die Idee ist, dass die Jugendlichen die Berufsleute an ihrem Arbeitsplatz einige Male besuchen dürfen und vielleicht auch eine Aktivität dort schon ausführen können.

Damit dies einfacher wird, sollte man die Jugendlichen einzeln mit ihrer Bezugsperson schicken. Ideen dafür wären beispielsweise einen Matrosen auf einer kurzen Schifffahrt zu begleiten oder einen Tramfahrer. Ein weiteres Beispiel wäre, dass im Alnatura- Laden regelmässig eine Kiste mit Nahrungsmittel in ein Regal geräumt werden kann.

5.2 Vorschlag zur Ergänzung des Rahmenkonzepts 15 Plus für Schwer- und mehrfach Behinderte

5.2.1 Einleitung

Das Rahmenkonzept 15 Plus ist die Vorgabe des Kantons Zürich für die Beschulung 15 Plus. Sie bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler, welche den Sonderschulstatus haben und nach der obligatorischen Schulzeit noch keine Ausbildung machen können. Sie soll den Jugendlichen Zeit verschaffen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken und zu entwickeln, aber auch eine Lehr- oder Arbeitsstelle zu finden. 15 Plus teilt die Förderung in zwei Akzente ein. Der erste Akzent bezieht sich auf stärkere Jugendliche, die praktisch bildbar sind oder in einer geschützten Werkstatt arbeiten können. Der zweite Akzent hingegen, bezieht sich auf jene Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung und der daraus folgenden nötigen, intensiven Betreuung in eine Tagesstätte oder ein Beschäftigungsatelier wechseln werden. Im Rahmenkonzept 15 Plus wird der erste Akzent klar beschrieben und gibt auch Anhaltspunkte, wie diese zusätzliche Zeit der 15 Plus- Jahre mit Schnupperinsätzen, Berufsbildung, etc. zu gestalten ist. Beim zweiten Akzent gibt es vergleichsweise wenige Vorgaben und Anhaltspunkte zur Umsetzung. Auch deshalb wurde der folgende Vorschlag erarbeitet, um eine bessere Vorstellung zu bekommen, wie die Lebens- und Berufsvorbereitung auf der Stufe der Sensomotorik für schwer- und mehrfachbehinderte Schüler umgesetzt werden kann. Dieser Vorschlag wurde auf pädagogische Theorien und Methoden der Schwerbehindertenpädagogik, auf praktischen Beispielen und dem Konzept des VSA abgestützt.

5.2.2 Kernpunkte

Der folgende Vorschlag bezieht sich auf die Kernpunkte, die als Bausteine dienen sollen. Diese wurden anhand von Theorien zur Schwerbehindertenpädagogik, dem Rahmenkonzept 15 Plus des VSA und Konzeptbeispielen von Institutionen, welche das Konzept umsetzen, erarbeitet. Zur Erinnerung werden die Kernpunkte hier nochmals mit einer kurzen Inhaltserklärung aufgeführt.

- **Partizipation an der Arbeitswelt**

Dieser Punkt beinhaltet die Berufsvorbereitung. Der Arbeitsalltag ist ein wichtiger Bestandteil des Erwachsenenlebens und sollte somit auch mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen thematisiert werden. Jeder Mensch hat laut Behindertenrechtskonvention ein Recht auf Arbeit. Arbeit ist wichtig für die Identitätsfindung und gibt dem Alltag Orientierung und Struktur.

- **Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen**

Das Augenmerk wird hier darauf gelegt, dass bei der Wahl des zukünftigen Ateliers und/oder Beschäftigungsplatzes neben den pflegerischen und betreuerischen Kriterien, auch die Interessen und Fähigkeiten des Jugendlichen berücksichtigt werden. Diese sind bezüglich Motivation des Aktivseins und der Partizipation sehr wichtig.

- **Förderung von Ressourcen für das zukünftige Leben**

Hier geht es darum, dass der Schüler lernt, seine Fertig- und Fähigkeiten gezielt anzuwenden bei zukünftigen Situationen, welche ihn an seinem neuen Arbeitsplatz oder auch in der Wohnsituation erwarten. Es geht hier also vor allem darum, die Selbstständigkeit soweit wie möglich zu fördern und an die Bedingungen des zukünftigen Lebens anzupassen und zu automatisieren.

- **Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern**

Bei diesem Kernpunkt liegt der Fokus auf der Frage, wie sich ein Jugendlicher mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung ablösen und eine Erwachsenenidentität finden kann. Dies ist zwar ein Thema seines Lebensalters, muss jedoch auf dem Niveau seines Entwicklungsalters und seinen Fähigkeiten entsprechend thematisiert werden. Was ist die Basis dazu? Hier geht es zuerst darum, dass sich der Jugendliche selbstwirksam erleben kann. Er muss vermehrt lernen wahrzunehmen, dass er selbst etwas bewirken und seine Umwelt beeinflussen kann und dass er die Möglichkeit hat mitzubestimmen, was seine Bedürfnisse und Aktivitäten auch für seine Zukunft anbelangt.

- **Gestaltung des Übertritts in eine Erwachseneninstitution**

Die Übertrittsgestaltung während der 15 Plus- Jahre bei schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen ist ein wichtiges Thema, da die Vorbereitungs- und Übergabezeit sehr sorgfältige Vorbereitung braucht. Die Kommunikationsmöglichkeiten und Beziehungen sind wichtige Grundlagen dafür. Sie geben Sicherheit, können aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten des Jugendlichen aber eben auch sehr komplex sein. Somit braucht es genug Zeit, einander kennenzulernen und einen sanften, schleichenden Übergang zu gestalten um damit eine gute Basis für den Start ins Erwachsenenleben aufbauen zu können.

- **Planung und Organisation**

Alle vorherigen Punkte für den Übertritt in eine Erwachseneninstitution und das Erwachsenenleben hängt von einer guten Planung und Organisation der Schuljahre ab, sodass frühzeitig ein Platz gefunden werden muss, welcher dem Jugendlichen entspricht und der Übertritt gestaltet werden kann. Es ist wichtig, dass dabei immer auf die Bedürfnisse des Schülers, beziehungsweise der Schülerin, aber auch auf die Eltern eingegangen wird. Dennoch gibt es Punkte, die bei allen Schülern gleich sind.

5.2.3 Vorschlag praktische Umsetzung

5.2.3.1 *Vorgaben des VSA zusammengefasst*

Im Rahmenkonzept vom VSA wird spezifisch für die Umsetzung des zweiten Akzents vorgegeben, dass im Unterricht Lernfelder gestaltet werden müssen, welche den Jugendlichen auf seine zukünftige Lebenssituation vorbereiten sollen. Dies verlangt nach realen Erfahrungen sowohl in Bereichen der Arbeitsangebote, als auch in der zukünftigen Wohnsituation, falls ein Wechsel in ein Wohnheim ansteht. Der VSA sieht vor, dass bei der Wahl des Beschäftigungsangebots Rücksicht auf die Interessen, Motivation und Anpassungsfähigkeit durch mehrfaches Erleben/ Erfahrungen sichergestellt ist. Somit wird vom VSA auch im zweiten Akzent Schnuppererfahrungen vorausgesetzt werden. Der VSA schreibt auch, nachdem ein Platz gefunden wurde, solle der Kontakt stetig intensiviert und so ein guter Übergang gewährleistet werden. Er schlägt vor, dass der Jugendliche im letzten Jahr bis zu drei Tage in der zukünftigen Institution verbringt. Jedoch müssten diese Schnuppereinsätze den Ressourcen der Schule und der Institution angepasst werden. Die Betreuung sollte zuerst vor allem durch die Schule und dann immer mehr von der Institution durchgeführt werden. (Rahmenkonzept 15 Plus, VSA, 2016)

Im Folgenden wird nun eine Möglichkeit der Umsetzung dieser Vorgaben von 15 Plus in der Praxis mit Schwer- und Mehrfachbehinderten im Unterricht aufgezeigt, um die Umsetzung der Vorgaben von 15 Plus an die Schüler etwas einfacher anpassen zu können.

5.2.3.2 *Vorschlag*

Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen

Ziel der 15 Plus -Jahre ist es, dass ein Arbeits- / Beschäftigungsplatz für den jeweiligen Jugendlichen gefunden wird, welcher seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Somit ist es sehr wichtig, während der 15 Plus -Jahre im Unterricht die Interessen und Fähigkeiten jedes Schülers so genau wie möglich herauszufinden und ihm auch soweit bewusst zu machen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten er hat, beziehungsweise erwerben kann. Ebenso geht es darum, diese Ressourcen und Interessen in die Suche und schlussendlich auch in die Wahl des möglichen zukünftigen Ateliers, respektive Beschäftigungsplatzes mit einzubeziehen. Um diesem Punkt gerecht zu werden, muss erst herausgefunden werden, welche Interessen und Fähigkeiten der Jugendliche bereits entwickelt hat. Dies kann auf dem Niveau der Sensomotorik durch das Anbieten von einer ansprechenden Umgebung, Reizangeboten oder dem gemeinsamen Ausführen von Aktivitäten in Erfahrung gebracht werden, indem man die Reaktionen des Jugendlichen darauf sehr genau beobachtet. Auch eine vielfältige und anregende Gestaltung des Umfelds kann aufzeigen, wofür sich der Jugendliche interessiert oder was er nicht mag, da in der Sensomotorik vor allem auf Reize über den Körper und die Körperwahrnehmung reagiert wird. Dadurch kann Verhalten entstehen.

Im Unterricht können einige Arbeitstätigkeiten aus verschiedenen Bereichen, welche auch in den Beschäftigungsgruppen später möglich wären, in den Unterricht einbezogen werden, um herauszufinden, ob jemand lieber kreativ, musisch, handwerklich, gastronomisch oder in der Natur tätig ist.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass es grundsätzlich wichtig ist, die Interessen und Ressourcen der Jugendlichen mit einer Schwer- und Mehrfachbehinderung herauszufinden, um dann einen geeigneten Platz zu finden, welcher ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Mittel dazu sind gezielte Beobachtungen, Anbieten von Aktivitäten aus verschiedensten Bereichen und das gemeinsame

Erleben dieser Tätigkeiten, woraus dann auch Kommunikation und Beziehung entstehen können, welche für alles Lernen die Grundlagen sind. Die Beziehungen zwischen dem Jugendlichen und der Lehr- und/oder Bezugsperson sind sehr wichtig. Durch das Einfühlen, richtige Hinhören und Beobachten von Äusserungen und Impulsen des Jugendlichen, dies als Kommunikation wahrzunehmen und zu versuchen richtig zu deuten, sind im Prozess des Kennenlernens und im Finden von Fähigkeiten und Interessen grundlegend. Wichtig ist, dass bei allen Aktivitäten und Angeboten, welche dem Jugendlichen zugänglich gemacht werden, nicht vergessen werden darf, dass es sich bei der Schülerschaft nicht um Kleinkinder, sondern um Jugendliche handelt, welche doch schon Lebenserfahrungen sammeln konnten, auch wenn sie ein anderes Entwicklungsalter haben. Hier ist wichtig, dass sie sich mit Themen und Tätigkeiten befassen können, welche zwar altersentsprechend, jedoch auf ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten zugeschnitten sein müssen.

Interessen und Fähigkeiten können auch in Zusammenarbeit mit Angehörigen und anderen Menschen, welche den Jugendlichen kennen, erschlossen werden. Eine weitere Methode, welche sich dafür auch eignet, ist die Zukunftsplanung. Diese Methode sollte bei der Suche nach einer geeigneten Arbeitstätigkeit weitergeführt werden. Somit ist man schon am nächsten Kernpunkt angelangt, nämlich bei der Partizipation an der Arbeitswelt

Partizipation an der Arbeitswelt

Das Ziel der zusätzlichen Schuljahre von 15 Plus ist die optimale Vorbereitung auf das Berufs- und Erwachsenenleben. Es ist wichtig, dass die Schule dem Jugendlichen einen Einblick in die Arbeitswelt ermöglicht und auch eigene Erfahrungen mit Arbeitstätigkeiten anbietet.

Wie aus den obigen Theorien hervorgeht, ist es wichtig, aus der Schulsituation herauszugehen und den Kontakt zu der zukünftigen Institution zu pflegen. Es geht darum, dass die Schule den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, die Arbeitswelt zu erleben und sie auf basalem Niveau darauf vorbereitet und erfahrbar macht. Möglichkeiten, um die Schüler mit Berufen und der Arbeitswelt in Kontakt kommen zu lassen sind des Weiteren, wenn im Unterricht einzelne Berufe angeschaut und erlebbar gemacht werden. Bei der Wahl der Berufe ist es wichtig, dass im Unterricht praktische Aktivitäten so heruntergebrochen werden können, dass die Schülerinnen und Schüler sie selbständig oder mit Hilfe ausführen können. Dies bedeutet, dass die Auswahl soweit vereinfacht werden kann, ohne dabei den Bezug zum Beruf zu verlieren. Dafür gibt es Berufe, die sich besser eignen, wie z.B. Bäcker, Bauer, Gärtner, Handwerker, Hauswart oder Koch. Bei der Wahl ist es wichtig, die Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen zu berücksichtigen. Berufe, welche mit der Lebenswelt der Jugendlichen zu tun haben oder mit welchen sie in Berührung kommen, bieten sich sicher auch an. Anhand dieser Themen können dann verschiedene, auf den jeweiligen Beruf abgestimmte Aktivitäten angeboten werden, mit denen die spezifischen Förderziele der Jugendlichen gefördert werden. Gleichzeitig kommen sie mit verschiedenen Arbeitstätigkeiten in Kontakt und können so vielleicht herausfinden, welche Art von Arbeitstätigkeit ihnen zusagt. Mit Hilfe von gezielten Beobachtungen während der verschiedenen Erfahrungen in den unterschiedlichen Bereichen, welche später in den Beschäftigungen und Ateliers als mögliche Beschäftigungsrichtung infrage kommen, müssen die Lehrpersonen und die pädagogischen Mitarbeiter versuchen herauszufinden, welche Tätigkeiten dem Jugendlichen entsprechen, wo er sich wohlfühlt, wo er wacher ist oder nach seinen Möglichkeiten partizipieren kann. Allerdings müssen auch die Grenzen zum Machbaren z.B. bezüglich der benötigten Unterstützung in einem Bereich berücksichtigt werden.

Es kann für die Jugendlichen spannend und bereichernd sein, wenn kleine Nischen mit Tätigkeiten gefunden werden, welche sie regelmässig ausführen können um so Vereine, Firmen oder Menschen in ihrer Umgebung zu unterstützen. Dies wäre zusätzlich auch eine Möglichkeit, damit sie von der Aussenwelt Wertschätzung erfahren und auch einen Beitrag im Sinne von Integration zur Gesellschaft leisten könnten. Auch könnten so Kontakte zur Arbeitswelt und anderen Menschen entstehen und sich das Bild von den Jugendlichen in der sie umgebenden Gesellschaft verändern. Wichtig ist hier, dass etwas für den Jugendlichen gefunden wird, was zu ihm passt/ er sich wohl fühlt, wobei er auch selber aktiv werden kann.

Partizipation an der Arbeitswelt bedeutet für die schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen aber auch, dass sie zukünftige Arbeitsplätze besuchen und bei geeigneten Orten auch schnuppern können, vielleicht auch in unterschiedlichen Ateliers, damit sowohl der Jugendliche als auch die ihn dabei begleitenden Personen ein Gefühl dafür bekommen, wo es ihnen gefällt und was ihnen zusagt oder was überhaupt möglich ist. Dies braucht gute Begleitung durch die Schule und auch etwas Zeit, da ein einmaliges Schnuppern oft noch nicht viel aussagen kann.

Förderung von Ressourcen für die Zukunft

Die Förderung der Selbständigkeit ist während der gesamten Schulzeit in der Sonderschule ein wichtiger Bestandteil, da es besonders bei Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung immer darum geht, die grösstmögliche Selbständigkeit zu erlangen. Während der 15 Plus- Schuljahre wird dies noch zentraler, denn da geht es direkt darum, für die Zukunft im Erwachsenenbereich möglichst viel Selbständigkeit zu erlangen. Es wird Änderungen geben, da sich der Jugendliche plötzlich in einer anderen Institution und in einem total anderen Bereich befindet. Erwachsen sein geht automatisch mit Selbstbestimmung und somit auch selber aktiv sein können einher. Somit ist während dieser zusätzlichen Schuljahre die Förderung spezifisch dort anzusetzen, bei der die Schüler die Möglichkeit haben, selber aktiv zu werden und etwas zur Selbstversorgung beizutragen. Wenn dann klar ist, wo der zukünftige Arbeitsplatz sein wird, macht es sicher Sinn, gewisse Routinen und automatisierte Handlungsabläufe so zu trainieren, dass sie dann am neuen Arbeitsplatz auch eingesetzt werden können. Dazu gehören zum Beispiel die Anpassung der WC- Routine, selber und/oder mit Hilfe essen oder anziehen. Aber auch Handlungen, welche am neuen Arbeitsplatz gebraucht werden, können in der Schule schon geübt werden. Zur Förderung von Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit gibt es in der Schwerbehindertenpädagogik verschiedene Methoden, die je nach Bedürfnissen der Jugendlichen und der Gestaltung des Unterrichts eingesetzt werden können. Die Methoden können im Theorieteil nachgelesen werden, in welchem diese vorgestellt sind.

Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern

Dieser Punkt entspricht der Forderung in der Behindertenrechtskonvention der Uno auf das Recht zu selbstbestimmtem Leben und Lebensgestaltung, respektive im Fall von schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen zum Mitbestimmen.

Grundlagen für diese Selbstbestimmung, respektive Mitbestimmung über ihr Leben ist sowohl die Kommunikation als auch die Wahrnehmung, etwas bewirken und verändern zu können. Dies sind die grundlegendsten Meilensteine. Somit muss sich ein Schwer- und/oder Mehrfachbehinderter zuerst selbst-

wirksam erleben können. Dies geschieht dadurch, dass er seine Umgebung durch Eigenaktivität beeinflussen kann und dadurch eine Art Kommunikation entsteht, welche auch als diese wahrgenommen wird. Aber auch Impulse, welche nicht ins Schema passen oder erwartet werden, sollen trotzdem aufgegriffen werden können. Dies fordert Offenheit, Aufmerksamkeit und Flexibilität der Lehr und Bezugsperson. Eine Methode wie Schwer- und Mehrfachbehinderte an ihrer Zukunftsplanung teilhaben können, ist die Zukunftsplanung. Hier werden mit Hilfe eines Unterstützungskreises die Vorlieben, Fähigkeiten und Möglichkeiten welche der Jugendliche hat, zusammengetragen und gemeinsam überlegt, wie die bestmögliche Zukunft aussehen könnte. Wichtig ist, dass nie über den Jugendlichen gesprochen wird, wenn er nicht dabei ist, sondern dass er an den Gesprächen teilhaben kann und integriert wird. Er muss auch die Möglichkeit haben, sich dazu äussern zu können, falls dies möglich ist. Der Vorteil des Unterstützungskreises ist, dass es sich dabei um Leute aus unterschiedlichsten Kontexten handelt, welche den Jugendlichen kennen. Somit gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen und eine Fülle an Ideen. Der Jugendliche selbst sollte wählen können, wer in seinem Unterstützungskreis ist.

Der Jugendliche soll in die Wahl der Institution einbezogen werden, in der er schnuppern gehen kann. Es ist wichtig, dass er auch an unterschiedlichen Orten schnuppert, damit er einen Vergleich hat und herausfinden kann, wo er sich wohl fühlt. Im Nachhinein sollte mit dem Jugendlichen besprochen werden, wie es ihm beim Schnupperbesuch gefallen hat. Es geht hier auch darum, dem Jugendlichen zu zeigen, dass er in die Entscheidung mit einbezogen wird, auch wenn er diese nicht selbst treffen kann. Es ist wichtig, dass hier eine wertschätzende Beziehung auf Augenhöhe besteht und damit gezeigt wird, dass der Jugendliche nicht übergangen, sondern als gleichwertig gesehen wird.

Übertrittsgestaltung

Der langsame Übertritt in den Arbeitsbereich muss sehr gut begleitet und organisiert sein. Es hat sich gezeigt, dass für viele schwer- und mehrfachbehinderte Schüler dies ein sehr wichtiger Punkt ist, da damit einerseits Sicherheit gegeben wird und andererseits auch die komplexe Übergabe besser gestaltet werden kann. Die neuen Bezugspersonen können mittels Zeigen, Miterleben und selber Ausprobieren direkter eingeführt werden. Auch die Kommunikation kann sich so langsam anbahnen und der Jugendliche steht so nicht plötzlich am neuen Ort und niemand versteht seine Signale. Mit der langsamen Eingewöhnung am neuen und die Ablösung vom alten Ort entsteht auch die gegenseitige Möglichkeit, die vorhandenen Kommunikationsvarianten zu erlernen. Es kann so auch schon im Vorfeld eine Beziehung sowohl zu den neuen Bezugspersonen, als auch zu den anderen Betreuten aufgebaut werden.

Es ist sinnvoll, sobald der definitive zukünftige Arbeitsplatz gefunden wurde, mit der Angewöhnung und der Vorbereitung zum Übertritt zu beginnen. Die ganze Eingewöhnungs- und Übergangszeit muss individuell mit jedem einzelnen der betreffenden Institution und auch mit den personellen Ressourcen der Schule abgeglichen werden. Wünschenswert dabei ist, dass je nach Möglichkeit zuerst der Jugendliche ein paar Mal von der neuen Bezugsperson besucht wird, damit diese für ihn schon nicht mehr so fremd ist und der Jugendliche am neuen Ort schon auf ein bekanntes Gesicht trifft. Die neue Bezugsperson erlebt den Jugendlichen so auch zuerst einmal in seinem gewohnten, somit sicheren Umfeld. Sie kann sich ein Bild von den Hilfsmitteln, dem jetzigen Tagesrhythmus und auch den Bedürfnissen des Schülers machen. Danach kann der Jugendliche die schon bekannte Bezugsperson, zusammen mit einer Be-

zugsperson von der Schule, in der neuen Institution besuchen. Diese Besuche sollten immer regelmäßiger werden können und mit der Zeit nicht mehr nur Besuche sein, sondern ca. ein Jahr vor dem Übertritt als fixer Arbeitstag definiert werden. Das Ziel dabei ist, dass der Jugendliche Routine entwickelt und seinen zukünftigen Tagesablauf kennenlernt. Die Betreuung könnte, je nach Ressourcen der Institution und der Schule immer mehr von der Institution übernommen werden, bis am Schluss niemand mehr aus der Schule anwesend ist. Auch hier ist es sinnvoll, dass eine Person des Klassenteams jeweils zuständig ist und somit zur engeren Bezugsperson des Jugendlichen wird. Diese sollte dann auch immer den Jugendlichen in die Institution begleiten, sodass auch hier eine Routine entsteht, welche Sicherheit gibt. Dies kann auch für die Besuche schon sinnvoll sein, da sich dadurch die neue Bezugsperson mit der Zeit auskennt, die Abläufe kennt und somit besser unterstützen kann. Wünschenswert ist es, dass der Jugendliche mit der Zeit mindestens einen Tag pro Woche am zukünftigen Arbeitsplatz verbringen kann und ca. sechs Monate vor dem Übertritt 2- 3 Tage pro Woche am zukünftigen Arbeitsplatz oder Atelier sein kann. Somit wird durch die enge Zusammenarbeit die Übergabe und auch der Übertritt schleichend stattfinden können. Der Jugendliche hätte Zeit, sich an die neue Umgebung und die neuen Menschen zu gewöhnen und kann sich so langsam von der Schule ablösen.

Planung und Organisation

Von der Planung und Organisation wird vieles vom VSA vorgegeben und ist allgemein für Akzent 1 und 2 gültig. So zum Beispiel, dass die SSG als Gefäss zur Zukunftsplanung zusammen mit Eltern und Fachlehrpersonen, Therapeuten etc. genutzt werden sollen. Aber auch die IV- Anmeldung und die Regelung der Beistandschaft.

Einen Jahresplan gibt der VSA nicht vor. Dieser muss von jeder Institution selber gemacht werden, was auch sinnvoll ist, da dieser den Ressourcen und Möglichkeiten der Institution und ihren personellen Ressourcen angepasst sein muss.

Deshalb füge ich hier nur ein Beispiel eines Planes für drei Jahre mit Eckdaten auf.

Bausteine/ Kernpunkte	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Individuelle Ressourcen und Interessen berücksichtigen	Erstes Halbjahr Vorlieben und Abneigungen durch unterschiedliche Aktivitäten und Erlebnisse herauskristallisieren. Profil erstellen, was für einen zukünftigen Arbeitsplatz wichtig wäre, Bedingungen wie Pflege, Betreuung, Art der Aktivität und Setting.	Am zukünftigen Arbeitsplatz beobachten und beraten, wie der Jugendliche am besten partizipieren und seine Fähigkeiten und Interessen einbringen kann, falls dies auch die Ressourcen der Institution zulässt.	
Partizipation an der Arbeitswelt	Arbeitstätigkeiten im Rahmen des Unterrichts ausführen und Präferenzen herauskristallisieren. Evtl. finden einer Tätigkeit/ eines Ämtlis in der Nachbarschaft welche regelmässig wahrgenommen werden kann		

Übertrittsgestaltung	Besichtigen und Schnuppern in verschiedenen Institutionen und Bereichen	Wenn möglich ein bis vier Mal pro Monat am zukünftigen Arbeitsplatz schnuppern	Besuche intensivieren, falls möglich mehrmals pro Woche am zukünftigen Arbeitsplatz sein mit immer weniger Begleitung aus der Schule Probewohnen falls ein Wechsel in ein Wohnheim bevorsteht
	Finden eines geeigneten Ateliers- oder Beschäftigungsplatzes bis Ende des ersten Schuljahres und spätestens bis Ende 1. Semester des zweiten Schuljahres von 15 Plus		
Förderung und Ressourcen für die Zukunft	Dem Jugendlichen seine Fähigkeiten bewusstmachen und ihn darin fördern. Wenn möglich zur grösstmöglichen Selbständigkeit fördern.	Fähigkeiten, welche am künftigen Arbeitsplatz und im Alltag in der Institution benötigt werden gezielt fördern und festigen. Bei den Schnuppereinsätzen anwenden und zum Üben nutzen. Falls möglich bereichsübergreifend arbeiten	Benötigte Routinen für die Alltagsbewältigung am zukünftigen Arbeitsplatz trainieren und festigen. Anpassungen besprechen bezüglich Hilfsmittel, Material
Selbstwahrnehmung durch Selbstwirksamkeit erfahren und fördern	Mit dem Jugendlichen eine Kommunikationsform und Beziehung aufbauen. Förderung der Kommunikationsmöglichkeiten und dabei das Auswählen üben.	Kommunikation auf neue Formen mit anderen Menschen übertragen → Transfer an neuen Arbeitsplatz	
	Eigenaktivität fördern um Selbstwirksamkeit aufzuzeigen und um zu merken, dass etwas in der Umwelt bewirkt werden kann Zukunftsplanung mit dem Jugendlichen, dabei kann der Jugendliche lernen, über sein Leben mitzubestimmen		
Planung und Organisation	IV- Rente beantragen Beistandschaft klären		

	<p>Beim Stundenplan personelle Ressourcen einplanen um Schnuppern und Besuche am künftigen Arbeitsplatz und bei Arbeitseinsätzen individuelle Förderung ermöglichen zu können.</p> <p>Besichtigungen von geeigneten Beschäftigungs- und Atelierplätzen zusammen mit den Eltern organisieren.</p> <p>Schnuppern für die Schüler/innen organisieren.</p> <p>Unterstützung bei der Wahl eines Beschäftigungs- oder Atelierplatzes</p>	<p>Organisieren von regelmässigen Besuchen am zukünftigen Arbeitsplatz, Planung des langsamen Übertritts</p>	<p>Übergabe</p>
<p>Halbjährliche SSG als Standortbestimmung und Planungsplattform mit allen Beteiligten nutzen</p>			

5.3 Modell Zukunftsplanung zusammengefasst

1.1.1.1 Zukunftsplanung für schwer- Mehrfachbehinderte

Bei der Methode der persönlichen Zukunftsplanung, welche von John O'Brien mitbegründet wurde geht es darum, dass schwer- und mehrfachbehinderte Personen in die Planung ihrer Zukunft mit einbezogen werden, um darin eine bestimmende, respektive mitbestimmende Rolle zu übernehmen. Für eine aussichtsreiche persönliche Zukunftsplanung von Schwer- und Mehrfachbehinderten ist es unverzichtbar, dass die Betreuungs- und Bezugspersonen die betreute Person ressourcenorientiert beobachten und ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten richtig einschätzen und einbeziehen.

Ein geschultes Auge braucht es nach John O'Brien, um Stärken und Möglichkeiten wahrzunehmen. Die betreute Person soll wohlwollend beobachtet, aber auch ihre Umgebung im Zusammenhang mit ihren Fähigkeiten und Interessen muss wahrgenommen werden. Dadurch sollen neue Möglichkeiten gefunden, Bezüge entdeckt und Folgerungen gezogen werden können. Der Blick soll nicht an den Defiziten und Schwächen hängen bleiben, sondern vor allem auf die Chancen fokussiert sein. Mit grosser Wertschätzung soll für die betreute Person ein Überblick darüber geschaffen werden, was sie schon alles kann und die Möglichkeit hat noch zu lernen.

Mit einem offenen Ohr soll der schwer- und mehrfachbehinderten Person aktiv und einfühlsam zugehört werden. Es braucht viel Geduld und Einfühlungsvermögen und den Willen, die betreute Person wirklich zu verstehen und ihr zuzuhören, und nicht aufgrund unserer Vorahnungen und unseres Grundwissens zu „bestimmen“, was diese Person uns unserer Meinung nach mitteilen möchte. Besonders wenn sie

über keine gesprochene Sprache verfügt, sollte man versuchen, sie möglichst objektiv mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu verstehen. Dies braucht viel Zeit, da die nonverbale Sprache sehr viel langsamer ist. Verstehen hat auch viel mit Beziehung zu tun. Es geht darum, dass die Person um deren Zukunft es geht, Gehör bekommt.

Indem wir mit dem Mund genau artikulieren, leicht verständlich formulieren und unsere Sprache durch Visualisierung verstärken, erleichtern wir die Verständigung auf bestmögliche Weise. Es ist wichtig, dass in Gegenwart der beeinträchtigten Person niemals über sie gesprochen wird als wäre sie nicht anwesend, sondern sie muss auf jeden Fall mit einbezogen werden (vgl. Lamers, 2017, S.281-283).

Bei der Zukunftsplanung selbst geht es darum, dass alle Beteiligten eines Unterstützungskreises sich gemeinsam Gedanken über die bestmögliche Zukunft einer bestimmten Person machen. Dabei werden Ziele für die Zukunft gesetzt und die Schritte zur Umsetzung geplant. Die Fähigkeiten, Ressourcen und Interessen einer Person werden mit den Möglichkeiten ihres Umfeldes verglichen und es wird nach neuen Möglichkeiten gesucht, die persönliche Entwicklung und Lebensqualität verbessern zu können. Bei schwer- und mehrfachbehinderten Personen versucht man herauszufinden, wie man die optimalste Partizipation in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Freizeit gestalten könnte, was sie an Hilfestellung und Unterstützung brauchen auch bezüglich Gesundheit und sozialen Kontakten, und wie der Weg dazu gestaltet werden könnte, die beste Version der persönlichen Zukunft zu erreichen. Es geht darum herauszufinden, was sich die betreute Person erträumt und was ihre schlimmsten Befürchtungen sind. Schlussendlich beginnt man die Lebenssituation der schwer- und mehrfachbehinderten Person zum Positiven zu verändern, indem ein Schritt der Planung nach dem anderen umgesetzt wird.

Der Unterstützterkreis spielt eine wichtige Rolle. Die Personen dieser Gruppe sollten idealerweise in möglichst unterschiedlichen Bereichen tätig sein, da so mehrere unterschiedliche Blickwinkel, Ideen und Ressourcen zur Verfügung stehen. Dabei ist es wichtig, dass die Person, um deren Zukunft es geht bestimmt oder zumindest mitbestimmt, wer diesen Unterstützterkreis verkörpert. Es können Familienmitglieder, Fachpersonen, Freunde, Nachbarn etc. sein. Diese Leute unterstützen und begleiten die beeinträchtigte Person bei der Umsetzung der geplanten Zukunft. Die persönliche Zukunftsplanung muss unbedingt als Prozess betrachtet werden, nicht als Anwendung einer Methode. In diesem Prozess ist es von Vorteil, wenn die betreute Person möglichst die Führung übernehmen kann (vgl. Lamers, 2018, S. 283-284; 288-290 & 301-302).

Um die Zukunftspläne zu besprechen, können vorgefertigte Karten oder Piktos verwendet werden. Damit können die wichtigsten Vorlieben, Wünsche, Träume und Fähigkeiten festgehalten und aufgezeigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam ein Plakat mit einem Foto der betreffenden Person zu gestalten, mit den wichtigsten Angaben zu dem was sie mag, nicht mag, womit sie sich beschäftigt, was andere an der Person schätzen und mögen und mit welchen Hilfestellungen man die Partizipation der Person ermöglichen oder erleichtern kann (vgl. Lamers, 2018, S. 286-267).

In den letzten Abschnitten wurde die Zukunftsplanung mit schwer- und mehrfachbehinderten Jugendlichen, wie auch die Berufsbildung in der Heilpädagogischen Schule genauer beleuchtet. Im folgenden Kapitel wird als Weiterführung der Übertritt in eine Erwachseneninstitution thematisiert.

5.4 Verzeichnis geeigneter Erwachseneninstitutionen

Anschlusslösungen

Zürich

Seefeld Zürich 8008

www.swissepi.ch

Wohnen und Tagesstruktur / Erlebnisräume
(geeignet für Schüler/in TS)

Seefeld Zürich 8008

www.im-seefeld.ch

Wohnen und Arbeiten (Tagesstätte nur für interne)
(Wohnheim Mainaustrasse möglicherweise geeignet für Schüler/in der TS)

Schwammendingen Zürich 8051

www.altried.ch

Wohnen und Arbeiten
(geeignet für Schüler/in der TS)

Altstetten Zürich 8048

Wohnstätten zwysig

www.wohnstaetten.ch

Wohnen im Glättli
Wohnen im Loogarten
(Wohnen möglicherweise geeignet für Schüler / in der TS)

Diverse Standorte

www.stiftung-rgz.ch

Tagesstätte Zürich und Stallikon
Wohnen
(geeignet für Schüler/in der TS)

Uster

www.wagerenhof.ch

Wohn und Tagesstrukturplätze
(geeignetes Angebot für Schüler der TS)

www.werkheim-uster.ch

Wohnen und Arbeiten

Dübendorf

Memphis gehört zur Stiftung Altried

Zwinggartenstrasse 2 / Dübendorf

www.altried.ch

(geeignet für Schüler/ in TS)

Eltern- und Fachberatung

Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf, Tel. 043 355 10 85, elternundfachberatung@visoparents.ch, www.visoparents.ch, PC 80-229-7

Erlenbach

www.martin-stiftung.ch

Wohnen und Arbeiten
(möglicherweise für Schüler / in von TS geeignet)

Herrliberg

www.stoeckenweid.ch

Wohnen und Arbeiten

Kloten

www.pigna.ch

Wohnen und Arbeiten
(geeignet für Schüler/in der TS)

Langnau am Albis

www.tanne.ch

Wohnen und Arbeiten
(möglicherweise geeignet für Schüler/in TS)

Dielsdorf

www.vivendra.ch

Wohnen und Arbeiten
(möglicherweise geeignet für Schüler/in der TS)

Effretikon

Stiftung Ilgenhalde

www.stiftungilgenhalde.ch

Ilgenpark / Wohnen und Tagesstätte Ramsen
Ilgenmoos / Wohnen und Tagesstruktur Effretikon
(geeignet für Schüler /in der TS)

Horgen

www.humanitashorgen.ch

Wohnen und Atelier
(geeignet für Schüler / in der TS)

Eltern- und Fachberatung

Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf, Tel. 043 355 10 85, elternundfachberatung@visoparents.ch, www.visoparents.ch, PC 80-229-7

2

Diverse Standorte

www.stiftung-rgz.ch

Tagesstätte Zürich und Stallikon
Wohnen
(geeignet für Schüler/in der TS)

www.zueriwerk.ch

Wohnen und Arbeiten
Wohnen in den Wohnhäusern
Arbeiten in Atelier
(geeignet für Schüler/ in TS)

Eltern- und Fachberatung

Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf, Tel. 043 355 10 85, elternundfachberatung@visoparents.ch, www.visoparents.ch, PC 80-229-7

3